

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

VOL 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

**Dossier 4 : Education, Pédagogie,
Psychologie & Didactiques**

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 1 Novembre 2024

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 4 : Education, Pédagogie, Psychologie & Didactiques

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2024

Acceptation et retour d'expertise : 05 septembre 2024

Retour des textes corrigés : 30 septembre 2024

Parution : Novembre 2024

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOUZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...),».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

“La place des Smartphones et des applications mobiles dans l’enseignement apprentissage de l’orthographe au collège : cas de la 10^e Année des Complexe scolaire Yamassafou et du Groupe Scolaire Lavoisier”.....12

Aly André SIMBIANO __ alyandresimbiano@gmail.com (Guinée Conakry)

Le concept du temps et de l’aspect dans la langue arabe et française *Approche contrastive*29

Ismaila Zangou BARAZI et Al __ baraziismaila2000@gmail.com et Al (Mali)

Le redoublement : une épine au cœur du système éducatif du Niger42

KARIDIO Idrissa __ yansalla02@yahoo.fr (Niger)

Usages des Tic et Développement Participatif sur les Sites Songhaï du Bénin : Enjeux, Appropriation et Implications62

Pierre-Paul Coukou MISSEHOUNGBE __ petruspaolus@yahoo.fr (Bénin)

L’évaluation des apprentissages selon l’Approche Par Compétences dans les structures d’enseignement secondaire au Mali. Cas de la langue arabe86

Sékou Mory NAMAKRI __ Namakri_sekoumory@yahoo.fr/namakri10@gmail.com (Mali)

L’allemand au Ghana : vers une (ré-)intégration curriculaire durable comme au Bénin ? Une étude axée sur UEW et deux UNB101

HOUNTON Vodogbey Comlan Charlemagne & DOVONOU

Fassinou Sédécon Franck__ ladacharly@outlook.fr & franck.dovonou@yahoo.com __ (Benin)

L’influence de Cheikh Anta Diop sur l’écriture de l’histoire à l’école de Dakar126

Idrissa MANGA __ mangaidrissa81@gmail.com (Sénégal)

De la métaphorisation du processus initiatique en Afrique : une approche éducative et pédagogique du conte Fang *Die drei Söhne Adas* de Carl Einstein144

Koua Kouadio Jean __ kouadiojeankoua@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

L'évaluation dans un contexte d'apprentissage à distance: enjeux et défis159

Mamadou Vieux Lamine Sané __
mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn, mvsaec@gmail.com
(*Sénégal*)

Quand les électeurs se révoltent dans *Les chauves-souris* de Bernard Nanga : autopsie d'une riposte paysanne185

Simon ANDJAJFA DJALDI et Al __ andjaffadjaldisimon@gmail.com et Al (*Tchad*)

De l'approche par les savoirs (APS) à l'approche par les compétences (APC) : quelles mutations pédagogiques et docimologiques ?203

Gaspard ONANA ONGOLO __ onanaongolog@gmail.com (*Cameroun*)

“La place des Smartphones et des applications mobiles dans l’enseignement apprentissage de l’orthographe au collège : cas de la 10^e Année des Complexe scolaire Yamassafou et du Groupe Scolaire Lavoisier”

Aly André SIMBIANO

*Enseignant chercheur à l’Institut Supérieur des Sciences de l’Education de Guinée (ISSEG) Conakry ;
Chef de département de Formation des Professeurs des Collèges et Lycées Langues et Communication
623 95 69 78/664 91 57 96/ 655 44 92 70
alyandresimbiano@gmail.com.*

Résumé de l’article

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont d’une grande importance dans notre vie sociale, commerciale, culturelle, économique et surtout dans la mondialisation et ses différentes modalités d’échanges culturels. Ce qui conduit de nos jours à intégrer les ressources numériques dans tous les domaines, notamment celui du processus d’enseignement-apprentissage.

L’écrit est aujourd’hui davantage présent qu’il ne l’a jamais été dans les écoles et dans la société. Cette place relève notamment des évolutions survenues ces dernières décennies dans le champ de l’information et de la communication : les technologies ont créé de nouveaux usages et de nouvelles formes d’écriture (les plateformes, diapositives numériques, sites internet, blogs...). La maîtrise de l’orthographe est ainsi plus que jamais un défi social majeur. Une mauvaise orthographe est un facteur de difficultés scolaires et professionnelles. Dans ce contexte, il est nécessaire de faire acquérir des connaissances suffisantes pour écrire en respectant les normes pour les écoles d’aujourd’hui en général et celles des collèges guinéens en particulier, d’où le choix de cette thématique.

La présente étude pose le problème d’intégration des outils de l’information et de la communication à l’enseignement-apprentissage, notamment les smartphones et les applications mobiles éducatives.

L’étude a utilisé une méthode mixte pour recueillir les données au complexe scolaire Yamassafou Bah et au groupe scolaire Lavoisier. Elle a touché deux catégories d’individus : les élèves et les enseignants.

Les principaux résultats montrent que les smartphones et les applications mobiles éducatives sont des outils qui favorisent l’enseignement-apprentissage de l’orthographe en général et spécialement e 10^{ème} année.

L'étude recommande principalement l'intégration des outils technologiques, notamment les smartphones et les applications mobiles éducatives dans l'enseignement-apprentissage en général et celui de l'orthographe en particulier.

Mots clé : *TICE, Smartphone, Application mobiles éducatives, Enseignement/Apprentissage, Orthographe*

Abstract

Information and Communication Technologies (ICT) are of great importance in our social, commercial, cultural and economic life and especially in globalisation and its various forms of cultural exchange. As a result, digital resources are now being integrated into all areas of learning and teaching.

Writing is nowadays more present in schools and the society than ever before. This is largely due to developments in the field of information and communication over the last few decades: technologies have created new uses and new forms of writing (platforms, digital slides, websites, blogs, etc.). Mastering spelling is therefore more than ever a major social challenge. Poor spelling is a factor of difficulties at school and at work. In this context, it is necessary to provide students with sufficient knowledge to write in accordance with the standards for today's schools in general and Guinean secondary schools in particular, hence the choice of this theme.

This study addresses the problem of integrating information and communication tools into teaching and learning, particularly smartphones and educational mobile applications.

The study used a mixed method to collect data at the Groupe Scolaire Yamassafou Bah and the Lavoisier. It involved two categories of individuals: pupils and teachers.

The main results show that smartphones and educational mobile applications are tools that promote the teaching and learning of spelling.

The study mainly recommends the integration of technological tools, in particular smartphones and educational mobile applications, in teaching and learning in general and spelling in particular.

Key words: *ICT, Smartphone, Educational mobile applications, Teaching/learning, Spelling*

I- Introduction

La maîtrise de l'orthographe d'usage lexical et grammatical a sans doute un impact positif sur le succès scolaire des apprenants de la 10^{ème} année. Elle contribue à la compréhension des autres disciplines d'enseignement et favorise l'expression orale et écrite. C'est au cours de nos différents stages dans les établissements scolaires privés Lavoisier et le complexe scolaire Yamassafou Bah que nous avons constaté un niveau appréciable d'expression orale

et écrite chez les élèves de 10^{ème} année. Notre curiosité nous a amenés à comprendre que l'utilisation des smartphones et des applications mobiles avait une part importante dans l'amélioration de l'expression de ces élèves. Il faut tout de même signaler que ces élèves avaient des problèmes et non des moindres avec l'administration de ces établissements dans la mesure où celle-ci interdisait systématiquement le port et l'utilisation de smartphones par les élèves dans l'enceinte desdits établissements.

De ce constat, nous nous sommes penchés, tout d'abord sur l'acceptation de ces smartphones par les responsables scolaires dans le processus d'enseignement-apprentissage, car il n'en demeure pas moins que ces outils technologiques contribuent à coup sûr à la façon d'apprendre des élèves. Ensuite, nous avons cherché à établir un rapport entre l'usage du smartphone et l'apprentissage de l'orthographe. Déplus, la technologie offre de nos jours plusieurs possibilités d'améliorer son niveau de connaissance de façon autonome à travers les applications.

Dans le cadre de la présente étude il s'agit de mettre en lumière pour les élèves, les enseignants, les responsables d'établissements scolaires du secondaire voire le Ministère de l'enseignement Pré-Universitaire que les smartphones sont à la fois des outils sociaux et techno pédagogiques parce qu'ils proposent plusieurs fonctionnalités et contexte d'utilisation. Parlant des fonctionnalités les smartphones proposent des applications pédagogiques ou éducatives. Par ces fonctionnalités les élèves seront capables d'améliorer leur compétence dans les matières où ils éprouvent des difficultés. C'est pourquoi l'étude s'appuie sur le thème "**La place des smartphones et des applications mobiles éducatives dans l'enseignement-apprentissage de l'orthographe**" afin de montrer l'importance qu'occupent les smartphones dans le domaine éducatif, et plus particulièrement en orthographe tout en suggérant au ministère de l'enseignement préuniversitaire de mettre en place une bonne politique d'utilisation des smartphones pour qu'il soit intégré dans le programme scolaire. Pour y arriver, plusieurs interrogations balisent l'opérationnalisation de la présente recherche. Il s'agit : de savoir si les enseignants sont prêts à utiliser les fonctionnalités des smartphones pour enseigner l'orthographe.

Cette interrogation conduit à formuler les questions de recherche suivantes.

Questions de recherche

Question principale

Quelle est la place des smartphones et des applications mobiles éducatives dans l'enseignement apprentissage de l'orthographe ?

Questions spécifiques :

1. Quel est l'état des lieux de l'utilisation des smartphones et des applications mobiles éducatives au groupe scolaire Lavoisier et au complexe scolaire Yamassafou Bah ?
2. Quel est l'apport des applications mobiles éducatives dans l'enseignement apprentissage de l'orthographe en 10^{ème} ?
3. Quelles sont les applications mobiles éducatives avancées qui facilitent l'apprentissage de l'orthographe chez les apprenants du collège en classe de 10^{ème} ?

Toutes ces questions ont conduit à formuler les hypothèses suivantes.

Hypothèse principale

L'utilisation des smartphones et les applications mobiles éducatives seraient à l'origine de l'amélioration de niveau des apprenants en orthographe au Groupe Scolaire Lavoisier et au Complexe scolaire Yamassafou Bah

Hypothèse secondaires

Les smartphones pourraient être utilisés pour accéder facilement à des ressources en lignes.

Les applications mobiles éducatives pourraient offrir des fonctionnalités interactives pour aider les élèves à améliorer leur orthographe, telle que des jeux, des quiz et des exercices pratiques.

De ces hypothèses, nous proposons un objectif général

Objectifs de recherche :

Objectif général

L'objectif général que se fixe la présente recherche est de montrer l'apport des smartphones et les applications mobiles éducatives dans l'enseignement/apprentissage de l'orthographe au collège en classe de 10^{ème}

Pour étayer cet objectif général, les objectifs spécifiques ci-dessous sont formulés.

Objectif spécifiques

- Faire l'état des lieux de l'utilisation des smartphones au groupe scolaire Lavoisier et au complexe scolaire Yamassafou Bah.
- Déterminer l'apport des applications mobiles éducatives dans l'enseignement apprentissage de l'orthographe en 10^{ème}Année.
- Identifier les applications mobiles avancées qui facilite l'apprentissage de l'orthographe chez les élèves de la 10^{ème} année

II- Méthodologie

Pour mener à bien ce travail sur le thème « La place des smartphones et des applications mobiles éducatives dans l'enseignement/apprentissage de l'orthographe au collège » cas du groupe scolaire Lavoisier et du complexe scolaire Yamassafou Bah, la méthode mixte a été la voie de recours.

La méthode qualitative a permis donc de recueillir la perception de toutes les parties prenantes quant à la place des smartphones et des applications mobiles éducatives dans l'enseignement/apprentissage de l'orthographe chez les apprenants. Elle a favorisé également l'obtention des informations utiles relatives aux acquis des apprenants par rapport à cette étude.

S'agissant de la deuxième méthode, c'est-à-dire celle quantitative, elle a été un moyen pour l'acquisition d'informations en termes de

quantité, de nombre ou de pourcentage de répondants par rapport aux questions.

La base théorique qui sous-tend la présente étude part du fait qu'aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication permettent d'assurer un enseignement plus efficace, un apprentissage plus rentable, d'avoir un apprenant plus compétent. Dans ce sens, Lebrun affirme que : « les technologies de l'information et la communication fournissent des moyens novateurs non seulement pour la diffusion des connaissances, mais aussi pour la découverte des stratégies d'apprentissages qui favorisent la construction des compétences ». (Lebrun, 2007 : 66)

Zone d'étude

Pour le bon déroulement de ce travail, les enquêtes sont réalisées au groupe scolaire Lavoisier et au complexe scolaire Yamassafou Bah qui ont servi de cadre pour notre stage de perfectionnement. Nous avons choisis ces deux écoles parce que lors de nos différents stages, nous avons constaté que les élèves étaient tout le temps avec leur smartphone. Mais les professeurs n'étaient pas favorables à l'utilisation du smartphone en classe parce que leur usage n'était pas autorisé dans les établissements scolaires. De ce fait ils leur interdisaient l'usage dans les salles sans autant montrer que cet outil technologique peut-être un instrument qui favorise l'enseignement mais aussi l'apprentissage des apprenants.

Public cible

Cette étude « La place des smartphones et des applications mobiles éducatives dans l'enseignement/apprentissage de l'orthographe au collège » cas de la 10ème Année du groupe scolaire Lavoisier et du complexe scolaire Yamassafou Bah s'intéresse aux enseignants et aux élèves des deux établissements. Nous avons choisi ces deux catégories de public par ce qu'ils sont au centre de notre étude. En ce qui concerne les élèves de la 10ème Année, nous estimons qu'à ce stade de scolarisation, ils pourraient posséder chacun un smartphone pour des recherches liées à leur programme d'études.

Quant aux enseignants, nous les avons choisis en fonction de leur spécialité car nous avons besoin que des enseignants qui dispensent les cours de français afin de savoir s'ils utilisent des smartphones pour les cours d'orthographe.

L'effectif du public cible :

La population du public cible de la présente étude compte quatre professeurs de français tous des hommes et 150 élèves dont 70 filles. Le détail des informations relatives à la population du public-cible sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Effectif du public cible

Etablissement	Statut	Effectif Professeur		Classe	Effectifs	
		Total	Féminin		Total	Féminin
C.S. Yamassafou	Privé	3	0	10^{eme}A/A 10^{eme}A/B	100	40
G.S Lavoisier	Privé	1	0	10^{eme}A/A 10^{eme}A/B	50	30
		4	0		150	70

La population du public s'élève donc à 150 individus dont 70 de sexe féminin.

Echantillonnage et systèmes d'échantillonnage :

L'échantillon de notre public cible est constitué de quatre (3) professeurs de français tous des hommes et 40 élèves de la 10^{eme} Année A de chacune des deux écoles qui possèdent un smartphone. L'échantillon compte donc 43 individus dont 28 de

sexe féminin. Dans le tableau ci-après est présenté l'échantillon sur lequel porte l'étude.

Pour aller plus loin, il importe d'expliquer les systèmes qui ont servi à sélectionner cet échantillon.

Pour mener à bien cette enquête, il ne nous était pas aisé d'interroger tous les élèves de la 10^{ème} Année (A et B) des deux établissements. Par contre, il nous a été possible de sélectionner seulement les élèves de la 10^{ème} Année (A) des deux établissements ayant des smartphones, et en ce qui concerne les professeurs, nous avons pris trois (3) parmi les quatre (4) professeurs de français par ce que ces trois (3) professeurs étaient favorable à l'enseignement de l'orthographe à l'aide des smartphones pour en faire l'échantillon de l'étude. Donc toutes les deux catégories d'échantillon (élèves et professeurs) ont été sélectionnées par un système d'échantillonnage à choix raisonné.

Tableau 2 : Echantillon et système d'échantillonnage

Etablissement	Statut	Effectif Professeur		Salles	Effectifs	
		Total	Féminin		Total	Féminin
C.S. Yamassafou	Privé	2	0	10^{ème} Année	28	20
G.S Lavoisier	Privé	1	0	10^{ème} Année	12	8
Total		3			40	28

L'échantillon de la présente étude est donc constitué de 43 individus dont 28 de sexe féminin.

Outils d'enquêtes

D'après la nature de notre étude, nous utiliserons l'instrument de collecte des données qui est le questionnaire destiné aux enseignants et aux élèves. Cet outil d'enquête nous a permis de collecter des informations indispensables à la compréhension de

notre objet d'étude. Et en fin faire une prestation de classe à travers les smartphones et les applications mobiles éducatives appropriées.

Le questionnaire destiné aux élèves

C'est notre premier outil de collecte des données qui nous a permis de réunir diverses informations relatives à notre thème d'étude. Répondant à la nature quantitative de notre étude, le questionnaire destiné aux élèves a servi à recueillir leurs perceptions sur l'utilisation des smartphones et des applications mobiles éducatives. Il comporte en tout trois (3) axes :

Le premier axe portant sur l'état des lieux de l'utilisation des smartphones, qui est composé de onze (11) sous questions ;

Un deuxième axe qui porte sur les applications mobiles éducatives avancées qui facilite l'apprentissage de l'orthographe est aussi réparti en (deux) 2 sous questions et en fin

Un troisième axe porte sur l'apport des applications mobiles éducatives dans l'apprentissage de l'orthographe qui a aussi trois (3) sous questions.

Le questionnaire destiné aux enseignants

C'est notre second instrument de collecte de données que nous avons utilisé pour recueillir l'avis des professeurs de français. Ce questionnaire a également servi à recueillir les perceptions des professeurs sur l'utilisation des smartphones et des applications mobiles éducatives pour les cours d'orthographe. Il est composé de quatre (4) axes

Le premier axe qui porte sur l'utilisation des smartphones, est composé de trois (3) sous questions ;

Un deuxième axe est centré sur l'utilisation des applications mobiles éducatives avancées qui facilitent l'enseignement de l'orthographe, est également composé de trois (3) sous questions ;

Un troisième axe s'accroît porte sur l'apport des applications mobiles éducatives dans l'enseignement de l'orthographe, composé de (6) cinq sous questions et en fin

Un quatrième axe se focalise sur les stratégies pour une utilisation judicieuse des applications mobiles éducatives en général et en orthographe en particulier, qui est composé de trois (3) sous questions.

La validation des outils d'enquêtes

Dans le souci de recueillir des données fiables, nous avons testé nos outils en les administrant auprès d'un public témoin avant de les soumettre à notre directeur afin de leur validation. Les imperfections qui sont constatées sur les outils lors du test ainsi que les remarques et suggestions ont été intégrées avant d'aller sur le terrain d'enquête.

Administration des outils d'enquête

Pour l'administration des outils, une demande d'autorisation d'enquête a été avant tout adressée à la direction des deux établissements ciblés. Ensuite, les enseignants et les élèves ont été sensibilisés et rassurés du caractère anonyme des informations qui devraient être recueillies au cours de l'enquête et de leur usage exclusif dans le cadre de la présente recherche. Les professeurs de français ont reçu leur questionnaire suivant leur disponibilité. S'agissant de l'échantillon des élèves, ils ont été regroupés dans une classe au niveau de chaque école ciblée suivant le programme qui a été établi en connivence avec la direction. En suite le questionnaire leur a été distribué avec des explications sur le mode de remplissage. Mais aucune orientation de nature à influencer les réponses des élèves n'a été fournie.

Collecte et traitement des données

Pour ce qui est du traitement et l'analyse des données, l'activité s'est déroulée comme suit :

Premièrement pour les élèves, nous avons procéder par la saisie des variables et des données du questionnaire des élèves dans l'application Google forms pour élaborer les graphiques et figures pour effectuer un traitement automatisé des données. Cela nous a

permis de faire un croisement de certaines variables pour analyser afin de vérifier la corrélation et la pertinence des résultats dans la perspective de donner une interprétation réelle des résultats obtenus.

Pour les enseignants, à l'issue de l'administration des outils, nous avons procédé à la catégorisation, au dépouillement et ensuite nous avons classé les fiches d'enquêtes selon les types de réponse obtenus en vue du traitement des données.

IV- Analyse des résultats et discussions

Analyse des résultats du questionnaire destiné aux enseignants

En analysant les résultats du questionnaire destiné aux enseignants, nous constatons que tous les enseignants sont suffisamment expérimentés malgré leur jeune âge dans la profession enseignante, ce qui renforce la fiabilité des résultats obtenus. De même, ils possèdent tous des smartphones. Cela veut dire qu'ils pourraient, au moins avoir quelques notions de base sur l'appareil d'une part, et d'autre cela est probablement dû à l'impact qu'on les outils technologiques sur leurs pratiques quotidiennes.

Seulement, en ce qui concerne la formation en TICE, tous les enseignants interrogés affirment qu'ils n'ont pas reçu une formation : l'un des enseignants dit ne pas avoir reçu cette formation par manque de moyen et les deux autres professeurs disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette formation au sein des établissements.

De là, nous pouvons dire que les formations organisées dans le cadre de l'intégration des TICE en éducation devraient être vulgarisées pour plus d'impact dans les établissements scolaires privés ou tout du moins que les fondateurs de ces écoles s'engagent à financer la formation de leur personnel.

Néanmoins, bien qu'ils n'aient pas reçu de formation dans l'usage des TIC en milieu scolaire, les enseignants intéressés par l'étude affirment qu'ils utilisent les applications mobiles et leurs élèves arrivent à comprendre les cours tirés de ces applications mobiles éducatives, car celles-ci constituent une source de motivation pour les élèves, ce qui les pousse d'ailleurs à s'intéresser au contenu pour mieux comprendre et saisir les connaissances à développer.

Les applications leur font comprendre les contenus en leur proposant des tâches stimulantes et des jeux éducatifs. Alors, nous pouvons en déduire que cette nouveauté dans l'univers de l'enseignement-apprentissage les rend enthousiastes et désireux d'apprendre plus.

Il convient de noter que le smartphone est un outil technologique portable permettant aux enseignants et aux apprenants d'accéder à diverses ressources en ligne et hors ligne pour améliorer leur maîtrise dans le domaine de l'enseignement-apprentissage afin de palier à quelques difficultés liées à l'enseignement traditionnel. Le smartphone est donc un bon fruit de la technologie qui avantage et facilite la communication ; il peut être aussi utilisé pour des activités telles que la recherche des mots, la vérification de l'orthographe, la pratique de la dictée et la participation à des jeux éducatifs. C'est aussi un outil de recherche scientifique favorisant l'enseignement mais aussi l'apprentissage dans le milieu scolaire.

En parlant des applications éducatives, elles peuvent être utilisées dans de nombreux domaines, y compris l'enseignement-apprentissage des langues. En Afrique, on a assisté à la floraison d'applications destinées à l'éducation dont les plus populaires sont : dictionnaire de français le robert, dictionnaire de français Larousse, maître des mots, synonyme français, la conjugaison etc. Le succès de ces dernières réside dans le fait qu'elles sont accessibles à partir du téléphone mobile dont le nombre d'utilisateurs a nettement évolué sur le continent ces dernières années.

Heddouche affirme que « *le jeu fait vivre la langue en action. Il permet aussi de développer le temps de parole au cours de l'apprentissage grâce au tour de rôle de la parole induit par sa nature. Il favorise la mise en œuvre de la compétence communicative. Tout cela permet de fixer le lexique, les codes sociaux et les structures grammaticales à employer* ». (Heddouche, 2016 :167)

Autrement dit, à travers ces applications éducatives, l'enseignant va installer chez ces apprenants une compétence langagière par le billet du jeu. Alors ces outils éducatifs aident l'enfant à apprendre le français en s'amusant. Son objectif est que l'apprenant accède à la langue grâce à des activités ludiques et motivantes.

Dans la mise en œuvre de ce processus, l'enseignant a une place de choix. Pour Niskajaivi, « *l'enseignant ne distribue seulement*

l'information linguistique et communicative, mais il soutient les compétences langagières et stratégique dont les apprenants ont besoin pour réaliser leur apprentissage. On pourrait dire que les applications prennent parfois le rôle de l'enseignant.» (Niskajaivi, 2018 : 11)

Cela revient à dire que les applications éducatives dans certaines situations, remplissent la fonction d'enseignant actif, amusant et motivant. Elles peuvent rendre les activités d'apprentissage amusantes et efficaces. Avec une application mobile simple et ludique, on peut aider à acquérir des compétences linguistiques, en enrichissant aussi ses connaissances à travers des leçons motivantes en grammaire, conjugaison, orthographe, et vocabulaire... ; dans ce cas, l'enseignant devient un organisateur qui guide seulement ses apprenants.

A la préoccupation de savoir quand utiliser les applications mobiles pendant les pratiques de classe en général et celles de l'orthographe en particulier, les enseignants affirment de ne jamais permettre aux élèves d'utiliser ces applications pendant le cours parce que tout simplement l'utilisation du smartphone est interdite dans les établissements ; plus loin ils disent que cela amène une confusion dans la compréhension du cours et la distraction.

Leur affirmation corrobore avec elle du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse de la France qui pense que l'utilisation du smartphone peut nuire gravement à la qualité d'écoute et de concentration nécessaire aux activités d'enseignement/apprentissage.

Cependant, s'il y a une corrélation entre les enseignants et les élèves à l'utilisation du smartphone, c'est-à-dire que l'enseignant demande aux apprenants de faire des recherches sur la leçon à dispenser, alors il n'y aura pas cette confusion de compréhension encore moins la distraction, d'où la nécessité de la mise en place des stratégies efficaces de l'utilisation des TICE. Donc, il est important de bien réfléchir à la stratégie d'un bon usage des outils technologiques en classe. Pour cela, voici quelques conditions préalables pour une utilisation efficace du smartphone et des applications mobiles éducatives à l'école :

- Donner aux élèves la possibilité de chercher sur Google si nécessaire, comme l'enseignant le fait lui-même ;
- Permettre aux élèves d'utiliser des applications de lecture comme iBook, etc. ;

- Créer un compte You tube pour mettre des cours en vidéo ;
- Etablir un temps limite pour l'utilisation du smartphone et des applications mobiles éducatives ;
- Utiliser des applications mobiles éducatives de qualité pour améliorer les compétences ;
- Eviter les distractions telles que les notifications des réseaux sociaux ou les messages texte lorsque vous utilisez des applications mobiles éducatives.

Analyse des résultats du questionnaire destiné aux élèves

En analysant les résultats du questionnaire destiné aux élèves, l'étude a remarqué que les élèves interrogés possèdent tous des smartphones peu importe leurs sexes. Ce qui leur permet d'investir cet outil dans le processus d'apprentissage. Dans un débat publié le lundi 18 juin 2018 et portant sur la place du smartphone dans l'apprentissage, Giordan André disait « *qu'avec un smartphone à portée de main, l'élève accède à une foule d'informations, il peut apprendre désormais à se situer, à lire en hypertexte, à trouver l'information adéquate par rapport à la question qu'il traite pour ne s'y perdre.* »

Le smartphone donne donc à l'apprenant l'accès à d'autres informations bien utiles en classe : dictionnaires, encyclopédies, des volumes bien lourds qu'il serait impossible d'emporter dans son cartable. Habitué à ces nouvelles possibilités, l'apprenant peut rechercher la définition d'un mot, une formule mathématique, consulter une carte et, si nécessaire, prendre des notes pour un projet. Les dictionnaires collaboratifs tels que le dictionnaire français électronique, vocabulary.com renouvellent l'usage du dictionnaire en classe. Ouverte à tous, l'encyclopédie en ligne Wikipédia est un bon exemple, même s'il y a des réserves.

Par ailleurs, nous constatons également qu'ils utilisent les TICE, qu'ils jugent utiles pour leur apprentissage, même s'ils ne les exploitent pas fréquemment. En outre, ils font souvent usage des applications mobiles éducatives installées sur leur smartphone. Pour eux, l'utilité de ces applications mobiles éducatives repose sur la diversité qu'elles proposent et qui sont généralement adaptées à leur besoin orthographique. Nous constatons que le dictionnaire électronique est l'une des applications mobiles éducatives préférée

des élèves. Le dictionnaire joue un rôle important dans l'apprentissage de ces élèves, car ils leur permettent de connaître l'orthographe des mots, la signification et le sens des mots.

Le cas spécifique de l'enseignement de l'orthographe à travers le smartphone se fait par le biais des applications mobiles éducatives tout en utilisant des fonctionnalités spécifiques et des approches pédagogiques adaptées.

La plupart des applications mobiles éducatives proposent des cours avec des règles pédagogiques tout en détaillant la particularité de ces règles. Avec ces applications, on explique simplement les règles de la leçon à dispenser. Ces explications sont chaque fois suivies d'exemples pour permettre à l'apprenant d'utiliser correctement ces règles dans des contextes de production orale et écrite.

Dans les applications éducatives, les cours sont présentés tout comme l'enseignant les présentes au tableau dans la classe. Par contre, dans les cours proposés par les applications, l'apprenant a tout le temps de bien comprendre la leçon et il n'est pas handicapé par le rythme de l'enseignant. En dessous de cet apprentissage, des exercices sont proposés à l'apprenant qui devra les traiter pour ensuite évaluer son niveau de compréhension (vérification du taux de réussite, revisitation des exercices non trouvés, etc.). Aussi, ces exercices étant interactifs, il y a plusieurs possibilités de réponses et c'est à l'apprenant de choisir la réponse ou de l'écrire suivant la consigne. Cette procédure lui permettra d'évaluer son niveau d'appropriation des règles enseignées, à partir des réponses suggérées à la suite de l'exercice.

La majorité des élèves interrogés sur l'utilisation des applications mobiles dans l'apprentissage de l'orthographe déclarent que ces applications les aident dans leur apprentissage, cette réponse en pourcentage prouve grandement l'importance celle-ci dans l'apprentissage de ces élèves.

La réponse à la question subsidiaire concernant la rubrique de la production écrite dans laquelle ils utilisent ces applications mobiles montre la force de ces applications en dictée avec un pourcentage de 85% des répondants car la dictée est un exercice qui permet de juger le niveau des apprenants en orthographe en tant que discipline intégratrice des autres rubriques du français.

Pour appuyer leur déclaration, nous pouvons dire que ces applications éducatives aident les élèves à cause de leur

accessibilité, leur interactivité, leur personnalisation, leur ramification et leur collaboration.

En conclusion, l'utilisation des smartphones et les applications mobiles éducatives a contribué à l'amélioration du niveau de compréhension des élèves en orthographe ce qui confirme notre hypothèse d'étude.

Conclusion

Il est très important de signaler que l'Etat guinéen, du premier régime à nos jours, est engagé pour le bon fonctionnement de son système éducatif. Malgré cet effort, il reste beaucoup à faire pour améliorer ce système. C'est pourquoi celui-ci doit investir dans les technologies de l'information et de la communication qui sont en phase de révolutionner notre mode de vie, nous amenant progressivement à vivre dans une société de l'information et de la connaissance avec des avantages surtout pour les jeunes apprenants. Les TICE, singulièrement les smartphones et les applications mobiles éducatives sont des outils nécessaires voire indispensables dans la vie quotidienne des personnes. Comme tout outil, les smartphones s'avèrent nécessaire dans l'acquisition et le partage du savoir, ou encore renforcer des aptitudes intellectuelles et culturelles. Les apprenants de nos jours manifestent un engouement constant de l'usage du smartphone. Ils sont parvenus à focaliser toute leur attention et énergie sur les avantages pédagogiques et recherches cognitives... Les éducateurs quant à eux, interdisent cet outil à cause non seulement des principes de la législation scolaire guinéenne, mais aussi de leurs méfaits tout en oubliant les avantages qu'il peut apporter aux élèves.

La présente étude a prouvé par ses résultats que les élèves de la 10^{ème} Année du G.S. Lavoisier et du C.S. Yamassafou Bah sont attirés par la facette positive des TICE en exploitant les inépuisables ressources cognitives, pédagogiques et didactiques.

Cette étude vient à point nommé répondre aux défis de l'intégration des TIC dans les enseignements apprentissages en montrant entre autres que l'amélioration de l'orthographe des apprenants peut être améliorée par l'utilisation smartphone et des applications mobiles. Alors là se dessine le paradigme visant à renverser la tendance en conduisant les chefs de l'établissement

voire le Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation de la Guinée à considérer les smartphones comme des outils pédagogiques.

Nous souhaiterons que les futures études qui seront entreprises dans le même sillage aient le mérite de confronter l'usage du smartphone en milieu universitaire.

Bibliographie

-**ANDRE Giordan**, 2018. *Le smartphone, un outil d'apprentissage* » ; débat publié lundi 18 juin ;

-**BRUILLARD Eric et REFFAY Christophe**, 2011. *Les technologies mobiles dans l'enseignement et l'apprentissage* ; Presses Universitaires de France (PUF) ;

-**HEDDOUCHE Ourida**, 2016. *Etat des lieux de la formation professionnelle des nouvelles recrues* ;

-**KARSENTI Thierry et COLLIN Simon**, 2018. *Les applications éducatives : théorie et pratique* ;

-**LEBRUN Marcel**, 2007. *La qualité face à une attente d'harmonie : pédagogie et technologie parlant ensemble à propos de l'innovation* ;

-**NISKAJIVI, I.M**, 2018. *Les applications mobiles pour l'apprentissage des langues* ; Thèse de doctorat ; Université de Turku ;

-**SANCHEZ Eric et GEORGE Sébastien**, 2016. *Les applications mobiles éducatives : usage et pratique* ;

-**VIRIOT-GOELDEL Caroline et BRISSAUD Catherine**, 2019. *Enseigner et apprendre l'orthographe aujourd'hui* ; Repères ; N° 60 ; Pp-15-22.

Le concept du temps et de l'aspect dans la langue arabe et française *Approche contrastive*

Ismaila Zangou BARAZI

*Laboratoire de Recherche sur le Monde
Arabo – Musulman (LaRMA) ULSHB - FLSL Bamako
baraziismaila2000@gmail.com*

Abdoul Karim HAMADOU

*Laboratoire de Recherche sur le Monde
Arabo – Musulman (LaRMA) ULSHB - FLSL Bamako
abdouk41@yaoo.fr*

Amadou MAIGAH

*Master 2 en Linguistique arabe,
Laboratoire de Recherche sur le Monde
Arabo – Musulman (LaRMA) ULSHB - FLSL Bamako
amadou.maigh@gmail.com*

Résumé :

La présente étude intitulée : (Le concept du temps et de l'aspect en arabe et en français – Une approche contrastive), révèle comment les deux langues ont abordé la question du temps. Après un examen plus approfondi des écrits arabes et du patrimoine grammatical, nous concluons que le temps en arabe est morphologique selon la division tripartite (passé, présent et impératif), et que sa précision se fait de manière contextuelle. Quant au français, il a tenté d'élaborer des formes morphologiques (temps verbaux) pour chaque temps afin de le préciser dans son aspect (accompli et inaccompli) se fondant sur perspective aspectuelle.

هذا البحث بعنوان "مفهوم الزمن والجهة في العربية والفرنسية مقارنة تقابلية" يكشف كيف عالجت اللغتان قضية الزمن. عند إمعان النظر في الكتابات العربية وفي تراثها النحوي نستخلص أن الزمن في العربية يكون صرفيا حسب التقسيم الثلاثي (ماض، مضارع وأمر) وتحديده يتم سياقيا. وأما الفرنسية حاولت وضع صيغ صرفية (temps verbaux) لكل زمن بغية تحديده جهيا وأردفت بتقسيمه ثنائيا (aspect: accompli et aspect inaccompli)، انطلاقا من المنظور الجهوي.

The present study, entitled: "Concepts of tense and aspect in Arabic and French, contrastive approach", reveals how the two languages have approached the issue of tense. After a closer look at Arabic writings and grammatical heritage, we conclude that tense in Arabic is morphological according to the tripartite division (past, present and imperative), and that its precision is done in a contextual manner. As for French, it has attempted to develop morphological forms (verb tenses) for each tense in order to specify it in its aspect (perfective and imperfective) based on an aspectual perspective.

Introduction :

Depuis des siècles, les savants s'intéressèrent aux études linguistiques, chacun de sa manière, selon des approches et des méthodes différentes. L'un de ces pionniers dont les travaux sont connus est le savant indien Panini¹. Ses travaux ouvrirent la voie à de nombreux linguistes tels que Ferdinand de Saussure², surnommé " père de la linguistique moderne ". Les études linguistiques connurent une renaissance scientifique et une évolution à travers ses travaux au début du XXe siècle à la lumière d'une méthodologie nouvelle (la méthode descriptive). Cette approche surgit après que les études linguistiques aient passées par différentes étapes et adopté différentes démarches ; les Indiens, les Grecs, les Romains, les Africains en Égypte ancienne et les Arabes. Les études linguistiques à l'époque n'étaient pas caractérisées par une méthodologie rigoureuse et objective.

La linguistique moderne se divise en linguistique générale (théorique) et en linguistique appliquée. Ces deux divisions se subdivisent en fonction de leur objectif. La linguistique appliquée est l'application des théories de la linguistique générale à d'autres sciences ou l'étude de la linguistique par le biais de ces sciences. L'apprentissage d'une langue, en particulier une deuxième langue, requiert des méthodes appropriées pour assimiler ses sons, ses formes, ses styles et ses règles. Afin de faciliter l'apprentissage de la deuxième langue, l'étude s'appuiera sur les acquisitions de l'apprenant dans sa langue maternelle (première langue) à la lumière des données de la linguistique comparative. Elle, la linguistique comparative, tend à appliquer des approches linguistiques dans le domaine de l'enseignement des langues et à trouver des réponses scientifiques adéquates aux questions qui se posent à l'apprenant lors de l'apprentissage d'autres langues, notamment en ce qui concerne l'apprentissage d'une langue

1- Panini était un linguiste et philosophe indien spécialisé dans le sanskrit et considéré comme le premier à avoir formulé la grammaire de la langue sanskrite. Panini a vécu au quatrième siècle avant J.-C. au Gandhara, dans l'actuel Pakistan. Il a écrit 3 996 règles en sanskrit, qui est devenu par la suite la langue de référence de l'Inde ancienne et de la religion hindoue.

2- Saussure commence à enseigner la langue dans le cadre du cours de linguistique générale à partir de 1907, qu'il présente à trois reprises jusqu'en 1911. Son livre le plus célèbre, Cours de linguistique générale, n'a pas été publié de son vivant. Il s'agit de cours qu'il a donnés à ses étudiants, qui ont rassemblé ses documents de recherche, ses théories, ses idées et ses cours et les ont présentés après sa mort (1913) et publiés sous son nom en 1916.

étrangère en utilisant les mêmes méthodes. La linguistique comparative ou l'approche contrastive est l'une de ces méthodes ou approches qui visent souvent à enseigner les langues sur la base de principes et de critères descriptifs.

L'approche contrastive consiste à comparer deux ou plusieurs langues qui n'appartiennent pas à une même famille linguistique afin d'identifier les problèmes linguistiques les plus importants auxquels se heurtent les apprenants ; l'analyse comparative est une analyse linguistique appliquée sur la langue qui fait l'objet de l'apprentissage et sur la première langue de l'apprenant pour trouver les points de similitudes et de différences entre les deux langues. La similitude entre deux langues n'est pas synonyme de facilité d'apprentissage, pas plus que la différence n'est synonyme de difficulté, car l'apprentissage d'une langue repose sur les facultés linguistiques. Il convient de noter que la méthode d'analyse comparative ne compare pas une langue à une autre, mais plutôt un niveau à un niveau, un système à un système, ou une catégorie à une catégorie.

Objectifs :

Cette recherche vise à clarifier les concepts du temps et de l'aspect à travers les deux systèmes arabe et français en indiquant les points de vue de certains pionniers de la linguistique sur la question ; et prouvant que le temps et l'aspect sont deux concepts complémentaires pour accomplir une même tâche (sémantique).

Problématique :

Des études menées sur les différents concepts et sur des multiples facettes du verbe ont contribué à la compréhension de la profondeur de ces phénomènes linguistiques. Ces différentes études ont constitué le point de départ de la présente recherche sur les concepts du temps et de l'aspect en arabe et en français, une approche contrastive. La problématique de cette recherche réside dans la manière d'identifier les deux concepts dans les deux langues lorsqu'on cherche à les assimiler et à les enseigner. Il s'agit de deux concepts qui sont liés au verbe et relèvent de son domaine dans les deux langues ; quels sont les concepts du temps et de l'aspect en arabe et en français, et comment les linguistes les conceptualisent-ils ?

Méthodologie :

Dans notre démarche, nous adopterons la méthode descriptive pour mener cette modeste étude en cernant l'étude par son objet et en l'étudiant à travers les deux langues, l'arabe et le français ; et celle analytique en étudiant, extrapolant et analysant des échantillons. Ainsi, l'approche contrastive semble être celle convenable pour comparer les phénomènes et les systèmes par le contraste afin d'en connaître les différences existantes et de les exploiter dans le processus éducatif. Puisque ces approches nécessitent une complémentarité entre elles, elles peuvent être réunies sous l'ombre de l'approche mixte et intégrative. Ainsi, nous procéderons à la description et à l'analyse de certains passages tirés de travaux de grammairiens classiques ou modernes, et qui traitent du concept dans les deux langues. L'étude est répartie ainsi : un résumé, une introduction, deux axes et une conclusion.

Le premier axe : Le temps et l'aspect en arabe

1- Le temps :

Les langues humaines ont fait l'objet de nombreuses études depuis que les hommes se sont réunis en société. Les linguistes ont traité de nombreux aspects de la langue ; ses origines, son développement, son vocabulaire, sa structure et ses styles. Les linguistes traitèrent de la langue et la repartirent en quatre niveaux (la phonétique, la morphologie, la syntaxe et la sémantique) afin de mieux appréhender le phénomène linguistique. Les premiers grammairiens ont classé le vocabulaire arabe dans trois catégories de mots, dont le verbe en est une. Le verbe fit l'objet de beaucoup d'études et occupa une importante place dans les œuvres de grammairiens arabes ; il se distingua du nom par des éléments tel que le temps. Le verbe a connu plusieurs définitions qui se chevauchent et se complètent. Le terme (الفعل) " al-fi'la " est un nom qui dérive du verbe trilitère (فعل) dont la forme infinitive est (فَعْلٌ) avec fatha ou (فِعْلٌ) avec kasra³. Le terme signifie faire quelque chose, qu'il s'agisse d'une action ou non, comme par exemple « فعلت كذا، أفعله فعلا » (J'ai fait ceci, je l'ai fait). D'après le dictionnaire

3 - Al-Farāhīdī, Abū 'Abd al-Rahmān al-Khalīl ibn Aḥmad ibn 'Amr ibn Tamīm al-Baṣrī, éd. Dr. Mahdī al-Makhzūmī et Dr. Ibrāhīm al-Sāmarrā'ī, *Al-'Ayn*, tome 2, p. 145, Dār wa Maktabat al-Hilāl.

Sihaah⁴ : le terme (فَعْل) avec fatha est une forme infinitive. Cela a été constaté chez certains lecteurs lors de la lecture de ce verset coranique « وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ »⁵, traduit en français par « Et Nous leur inspirâmes de bonnes actions » et transcrite (Wa-awḥaynā 'ilayhim fa'la al-khayrāt.) ; et avec kasra « فَعِل » est la forme nominative. D'aucuns disent que le terme est une métaphore pour toute action, qu'il soit transitif ou intransitif. Donc avec kasra (فَعِل), c'est un substantif nominal qui désigne une catégorie grammaticale en arabe et qui équivaut à la catégorie "verbe" en français. D'après le Dictionnaire de la langue arabe contemporaine, le terme désigne : accomplir une action ou la réaliser. Al-fi'l en arabe désigne un mot qui exprime une action ou un état dans le temps. Il est l'une des trois grandes catégories de mots en grammaire arabe temps. Sibayeyh fut l'un des premiers grammairiens à s'être penché sur la définition du verbe ; il écrivit dans son livre intitulé " Al-Kitāb"⁶ (le livre), en présentant les trois parties du discours (le nom, le verbe et la particule), et d'en ajoute que « les verbes ou "actions" sont des schèmes tirés de la prononciation des faits des noms ». D'après lui les verbes sont dérivés des noms d'action ou expriment :

- 1- Ce qui est passé (le passé).
- 2- Ce qui adviendra et n'est pas arrivé (le futur).
- 3- Ce qui advient et n'a pas cessé (le présent).

De son point de vue, il y a deux traits essentiels qui caractérisent le verbe ; tout verbe exprime un procès (1), et tout procès est situé dans le temps (2). C'est-à-dire, on ne pourra pas avoir de verbe qui ne se réfère pas au temps. Ibn Sarradj le définit comme : « un terme qui contient du sens et du temps »⁷. Quant à Zamakhshari : « Un verbe est un terme qui indique la conjonction d'un événement avec un temps »⁸. Al-Zudjazi emboîta le pas à ses prédécesseurs dans son livre " *Al-Īdāh fī 'Ilal al-Naḥw* " en disant : « un verbe est, selon les grammairiens, un terme contenant du sens en plus d'être situé dans le temps »⁹. Ibn al-Khashab le définit comme « un substantif qui indique une signification en soi associée à un temps

4 - Al-Jawharī, Ismā'īl ibn Ḥammād, éd. 1, *Al-Ṣiḥāh fī al-Luḡa wa-l-'Ulūm*, p. 868, Dār al-Ḥadāra al-'Arabiyya, Beyrouth, 1975.

5- Le Saint Coran, chapitre *Les Prophètes*, verset 73.

6- Sibawayh, Abū Bishr 'Amrū ibn 'Uthmān ibn Qanbar al-Ḥārithī, éd. 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn, 1988. *Al-Kitāb*, tome 2, 3e éd., p. 12, Maktabat al-Khānjī, Le Caire.

7 - Ibn al-Sarrāj, Abū Bakr Muḥammad b. al-Sirrī b. Sahl, éd. 'Abd al-Ḥusayn al-Fatli, 1985. *Al-Uṣūl fī al-naḥw*, vol. 1, p. 38, Mu'assasat al-Risālah, Liban - Beyrouth.

8 - Al-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd b. 'Amr b. Aḥmad, éd. Dr. 'Alī Bū Malḥam, 1993. *Al-Mufaṣṣal fī ṣan'at al-I'rāb*, 1ère éd., p. 319, Maktabat al-Hilāl, Beyrouth.

9 - Al-Zajjājī, Abū al-Qāsim, éd. Dr Māzin al-Mubārak, 1986. *Al-Īdāh fī 'Ilal al-Naḥw*, al-ṭab'a al-khāmisa, p. 52, Dār al-Nafā'is, Beyrouth.

»¹⁰. Ibn Hisham le définit quant à lui comme : « Ce qui indique un sens en soi combiné à l'un des trois temps »¹¹.

Les juristes consultes exégètes, définissent le verbe lorsqu'ils traitèrent de certains concepts de la jurisprudence. Par exemple, Al-Qadi Abu Ya'ala définit le verbe comme étant « une expression qui indique un temps précis »¹². Al-Shirazi le définit comme : « Tout mot qui dénote un sens en soi associé à un temps »¹³. Al-Ghazali aborde la question sous un angle temporel, en disant : « Le verbe diffère du nom par ses caractéristiques ; ce sont des formes impliquant des événements situés dans un temps selon la division tripartite : passé, présent et futur »¹⁴.

À la lumière des définitions du verbe donné par les spécialistes, nous concluons que le verbe est un mot dont la forme indique un événement associé à temps. Les linguistes modernes ont fait des critiques, par rapport à certains de leurs prédécesseurs, que tous les verbes ne désignent pas un événement ; au contraire, certains verbes tels que « كان » impliquent le temps sans exprimer la moindre action. Cela signifie que certains verbes expriment, tout court, un état de fait.

Ces définitions du verbe résultent de la vision que les différents auteurs avaient selon l'école d'appartenance et la philosophie linguistique qu'ils avaient adoptée. Ils ont différents jugements des mots selon leur nature. Ces études-là ont contribué à l'enrichissement du discours au sujet du verbe et de son enseignement à la lumière des différents courants.

Toutes ces définitions tournent autour de l'événement associé au temps ; et ils classèrent le verbe sur la base de leur forme morphologique sans aucune référence faite à l'aspect. Cette classification semble être trop restreinte. Elle fait l'objet de critiques de la part de linguistes ; orientalistes et modernes. Les procès peuvent être situés clairement à différents niveaux du passé, car certains peuvent précéder d'autres, ou les suivre. Il en va de même pour le futur ; il existe des procès situés dans le futur qui précèdent ou suivent d'autres procès, d'où l'émergence de ce

10 - Ibn al-Khashshāb, Abū Muḥammad 'Abd Allāh b. Aḥmad b. Aḥmad, éd. 'Alī Ḥaydar, 1972. *Al-Murtajal fī Sharḥ al-Jumal*, p. 14, Damas.

11 - Ibn Hishām, 'Abd Allāh b. Yūsuf, Abū Muḥammad, Jamāl al-Dīn, éd. 'Abd al-Ghanī al-Daqqar, *Sharḥ Shudhūr al-Dhahab fī Ma'rifat Kalām al-'Arab*, p. 18, Al-Sharika al-Muttaḥida lil-Tawzī', Syrie.

12 - Al-Qādī Abū Ya'lā, Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Farrā' al-Baghdādī al-Ḥanbalī, éd. Dr. Aḥmad b. 'Alī b. Sir al-Mubārakī, 1990. *Al-'Udda fī Uṣūl al-Fiqh*, vol. 1, 2e éd., p. 186, sans éditeur.

13 - Al-Shīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm b. 'Alī b. Yūsuf, 2003. *Al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*, 1ère éd., p. 7, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya,

14 - Al-Ghazālī, Abū Ḥamid Muḥammad b. Muḥammad al-Tūsī, éd. Dr. Muḥammad Ḥasan Hitū, 1998. *Al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Uṣūl*, 3e éd., p. 142, Dār al-Fikr, Damas, Syrie,

que l'on appelle la division septuple du temps chez certains linguistes modernes, tels que Dr Ibrahim Anis, qui l'a divisée comme suit : **Avant le passé - Passé - Après le passé - Présent - Avant le futur - Futur - Après le futur**. Cependant, d'autres, comme Dr Tamam Hassan, ont approuvé celle tripartite, à savoir ; **le passé, le présent et le futur**, et en ont élargi le temps impliqué ; cela fait appelle au concept de l'aspect. Quoi qu'il en soit, les linguistes modernes ont abouti à une division en sept temps (septuple), qui s'articule autour de la division en trois temps (tripartite) de la linguistique classique. Le passé reste morphologiquement tel qu'il est, et il ne change pas de forme pour signifier un autre temps ; et de même le présent ne change pas de forme. L'expansion de ces temps, par des mécanismes et des outils grammaticaux, fait sortir le verbe de son temps initial qui lui était assigné morphologiquement pour indiquer un autre temps exigé par le contexte et la structure.

2- L'aspect :

Dans le domaine de la linguistique, l'aspect fait référence au trait sémantique ou à la caractéristique que prend le procès exprimé par le verbe par rapport au temps grammatical. Le verbe en langue arabe a deux formes morphologiques dues à l'achèvement et au non-achèvement du procès : La première est la forme « **فَعَلَ** », qui exprime un événement achevé (accompli) par rapport à d'autres événements. La seconde est la forme « **يَفْعَلُ** », qui exprime un événement inachevé et incomplet (inaccompli), qui est encore en cours d'achèvement. C'est la relation du verbe avec d'autres éléments qui détermine le sens de l'achèvement ou de l'absence d'achèvement. La tradition grammaticale arabe n'a pas étudié les verbes sous l'angle de l'aspect, comme c'est le cas en grammaire française. Les verbes arabes ont été étudiés uniquement à la lumière de l'argument temporel en les classant morphologiquement en trois : Le passé, le présent et le futur. C'est classification qui fut mentionnée par Sibawayh dans son livre, comme nous l'avons vu plus haut. Certains orientalistes estiment que l'arabe présente un système aspectuel plutôt que temporel dans son système linguistique à propos du verbe. La langue arabe ne disposait pas de cette notion linguistique (l'aspect) dans son système grammatical. Les grammairiens classiques traitèrent les verbes d'un point de vue purement temporel et ne les étudiaient pas selon l'approche

aspectuelle en arabe. Certains linguistes modernes, comme Tammam Hassan, tendent à reconnaître l'existence de l'aspect à travers la syntaxe et le contexte en arabe.

L'une des argumentations des orientalistes ou sémitisants (Rechendorf, Henri Fleisch et et Réni Khawan)¹⁵ est que le verbe en français exprime des différences temporelles subtiles à travers de nombreuses formes morphologiques (temps verbaux), d'autant plus qu'il s'agit d'un système caractérisé par la stabilité, alors que le temps et l'aspect dans le système verbal arabe découlent de la syntaxe et du contexte, outre le fait que les formes verbales en arabe ne sont pas soumises à un système fixe et ne connaissent pas la diversité et la stabilité qui existent dans le système verbal français, Henri Flesch dit à ce propos : « Il ne fait aucun doute que l'étudiant habitué au comportement du verbe en français sera étonné de la situation du verbe arabe, car il existe de nombreux temps en français (qui mérite bien ce nom). Dr Tammam Hassan a soutenu que le temps et l'aspect existent côte à côte dans la langue arabe, sans se contredire dans la structure¹⁶. Le système verbal de l'arabe classique ne suit pas directement les catégories de temps (passé, présent, futur) comme dans les langues indo-européennes. Au lieu de cela, l'arabe distingue principalement deux formes verbales :

- **Le parfait** (الماضي) : souvent associé à l'accomplissement, donc exprimant des actions achevées (passé ou parfait).
- **L'imparfait** (المضارع) : qui renvoie à des actions non achevées, en cours ou futures.

Ces formes verbales ne sont pas simplement des expressions de temps, mais plutôt des **aspects**. Le parfait exprime souvent l'aspect accompli (action achevée), tandis que l'imparfait exprime un aspect inaccompli (action en cours ou à venir). Cela met en avant une notion plus complexe que la simple chronologie : le système verbal arabe s'articule davantage sur l'accomplissement ou non de l'action que son positionnement sur une ligne temporelle fixe. Les temps du verbe peuvent être influencés par le contexte dans lequel ils apparaissent. C'est le cas de l'imparfait qui peut avoir une interprétation passée (par exemple dans les récits

15- Barazī, Ismā'il Zangū, 2006-2007. *Al-Aṣwāt wa al-Fi'l bayna al-'Arabiyya wa al-Bamanān: Muqāraba Taqābuliyya*, thèse de doctorat, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Dhar El Mehraz, Fès, p. 210 et 211.

16 -Tamām Ḥassān, 2006. *Al-Lughā al-'Arabiyya: Ma'nāhā wa Mabnāhā*, 5e éd., 'Ālam al-Kutub.

historiques), et de même le parfait peut exprimer une action future (notamment dans certaines structures conditionnelles). Après avoir passé en revue l'aspect, son concept, il y a lieu d'affirmer son existence dans la langue arabe.

Le système verbal arabe est basé sur une opposition aspectuelle, où le **temps** n'est qu'un effet secondaire du contexte d'utilisation. En examinant le temps dans la langue arabe, on constate qu'il est en harmonie avec l'aspect. Les trois temps consacrés par les grammairiens classiques évoluent avec l'aspect, puisque l'aspect est présent avec chacun de ces temps pour déterminer sa connotation de proximité, d'éloignement ou de stabilité. Le système linguistique dispose à cet effet des différents outils pour remplir cette fonction

Le deuxième axe : Le temps et l'aspect en français

1- Le temps :

Le français classe les mots en neuf catégories¹⁷, dont le verbe. Il est indispensable dans la construction d'une phrase. Il n'est pas aisé de trouver de procès sans la présence d'un verbe. La conceptualisation du verbe est l'un des problèmes linguistiques qui préoccupent les linguistes et les philosophes du langage depuis des temps. Dans la Nouvelle Encyclopédie Autodidacte, on note que « Le verbe est un mot nécessaire qui exprime ce qu'on dit d'une personne d'une chose prise comme sujet une proposition ». La Grammaire française de Jean Clavet et autres, donne cette définition : « Le verbe indique l'état dans lequel sont les personnes ou les choses, ou l'action qu'elles font ».¹⁸ Jean DUBOIS et René LAGANE abordent différemment le même concept en ces termes : « En grammaire traditionnelle, le verbe est un mot qui exprime le procès, c'est-à-dire l'action que le sujet fait (comme dans L'enfant écrit) ou subit (comme dans Cet homme sera battu), ou bien l'existence du sujet (comme dans Les méchants existent), ou son état ou son passage d'un état à l'autre (comme dans Les feuilles jaunissent), ou encore la relation entre l'attribut et le sujet (comme dans L'homme est mortel) »¹⁹. Emile Littré ajouta

17 - Nouvelle Encyclopédie Autodidacte, 1976. Tome 1, p. 40, librairie Aristide Quillet, Paris,

18 - Clavet, Jean, et Chopret, C, 1931. *Grammaire française*, 8e éd., p. 27, Paris.

19 - Dubois, Jean, et al. , 2002. *Dictionnaire de linguistique*, p. 505, LAROUSSE.

l'élément temporel dans sa définition, en disant : « Le verbe est un mot qui exprime un état ou une action, et qui se conjugue pour indiquer le temps, le mode et le nombre »²⁰. Maurice GREVISSE définit le verbe comme « « Le verbe est un mot qui désigne une action, un état ou un événement, et qui se conjugue pour s'accorder avec le sujet ». ²¹ La langue française, à l'instar de beaucoup de langues humaines, a classé les verbes en trois temps fondamentaux (les temps essentiels ou les moments), en adoptant la logique et le critère astronomiques et en les complétant par d'autres temps, qui sont des formes flexionnelles (les temps verbaux). Chacun de ces temps verbaux s'inscrit dans les trois temps fondamentaux. Les temps indiquent les différents moments du temps où se passe le fait dont on parle, ainsi le degré d'achèvement de ce fait. On distingue trois temps principaux : passé, présent et futur selon que le fait énoncé est donné comme passé, présent ou futur par rapport au moment où l'on parle. Il n'y a qu'un présent, tandis qu'on peut envisager des moments différents dans le passé et le futur. Les moments envisagés dans le passé et les le futur donneront naissance à d'autres formes verbales. La problématique de cette démarche réside dans l'utilisation d'un seul terme (temps) pour désigner le temps et le moment ; chose qui rend la question encore plus confuse du au terme. A cela s'ajoutent la problématique des qualificatifs ; temps simples et temps composés, en fonction de leur conjugaison et de leur combinaison entre eux. On est confronté à un problème de terminologie en appelant ces formes de conjugaisons des temps, alors qu'elles ne sont rien d'autre que des formes flexionnelles. Ces temps verbaux sont présents dans les six modes principaux.

Il existe une autre division binaire du verbe en français, basée sur la durée d'un événement ou d'un état.

2- L'aspect :

Le procès peut être envisagé dans son déroulement interne, sans tenir compte de la dimension chronologique. Il peut être placé entre deux « bornes » initiale et finale. Le processus de l'action peut être compris dans un intervalle de temps. Ce déroulement interne relève de l'aspect. Il est une catégorie linguistique différente qui

20 - Dictionnaire de la langue française.

21- Grevisse, Maurice, et Goosse, André, 2007. *Le bon usage*, 14e éd., p. 979.

permet de décrire la manière dont une action se déroule dans le temps, indépendamment de sa position chronologique. Il indique si l'action est achevée, en cours, répétée, ou instantanée. Le temps grammatical permet donc de donner une indication claire sur la chronologie des événements. Il sert à ordonner les événements dans un discours, à narrer des faits, et à ancrer les actions verbales dans une période donnée. Le concept s'articule généralement entre l'accompli et l'inaccompli ;

- **Aspect accompli** (perfectif) : Il indique que l'action est vue dans son ensemble, comme un tout fini. Par exemple, dans la phrase "Il a mangé" (aspect accompli), on comprend que l'action de manger est terminée. L'action est vue comme ayant un début et une fin.
- **Aspect inaccompli** (imperfectif) : Ici, l'action est vue comme étant en cours, sans que l'on s'intéresse à son achèvement. Par exemple, dans "Il mangeait", l'action est présentée comme étant en train de se dérouler. L'action comme est en cours à un moment dans le passé.

Le temps et l'aspect, que souvent confondus, sont deux concepts qui décrivent des réalités distinctes et complémentaires. Ils interagissent de manière subtile. Par exemple, l'imparfait exprime à la fois un temps passé et un aspect inaccompli (action continue ou répétée dans le passé). Le passé composé, quant à lui, combine un temps passé avec un aspect accompli (action terminée dans le passé). Le temps et l'aspect sont deux concepts essentiels pour comprendre la grammaire des verbes en français. Si le temps permet de situer les actions sur une ligne chronologique, l'aspect enrichit cette description en précisant la manière dont ces actions se déroulent. Ensemble, ils permettent aux locuteurs de construire des discours complexes et nuancés, jouant sur la durée, la répétition, et l'achèvement des événements qu'ils relatent.

Conclusion :

De ce qui précède, nous constatons que le verbe en français ne diffère pas beaucoup de celui de l'arabe en ce qui concerne leur caractère morphologique, leur indication d'événement ou leur description des états ; ils sont associés aux concepts du temps et de l'aspect. Pour exprimer mieux le temps, des formes

morphologiques, des combinaisons syntaxiques et l'aspect jouent un grand rôle déterminant. Quant à l'arabe, il a recours à des outils grammaticaux en symbiose avec des verbes pour exprimer les mêmes significations. Cette étude sur « Le concept de temps et de destination en arabe et en français : une approche comparative », nous pouvons conclure que les deux systèmes linguistiques, malgré leurs différences dans l'expression du temps et de la destination, cherchent à atteindre une connotation temporelle intégrée. En arabe, nous constatons que le temps dépend fortement du contexte avec une division tripartite traditionnelle du verbe (passé, présent et impératif), tandis que le français s'appuie sur des systèmes morphologiques plus précis pour définir le temps, avec des divisions supplémentaires qui soutiennent l'idée de destination à travers la distinction entre le parfait et l'imparfait. Il ressort clairement de cette comparaison que l'arabe exprime le temps de manière flexible en fonction du contexte linguistique, tandis que le français cherche à atteindre une précision temporelle claire à travers de multiples formes morphologiques. Cette recherche montre l'importance d'intégrer les concepts du temps et de l'aspect dans les deux langues comme un outil permettant de comprendre la complexité de la structure temporelle et aspectuelle dans le processus de communication et d'expression linguistique, améliorant ainsi l'efficacité de l'apprentissage et de l'enseignement des langues en reconnaissant ces différences.

RÉFÉRENCES BIBLIOTHÉQUES :

- 1) **Le Saint Coran**
- 2) **Al-Farāhīdī, Abū 'Abd al-Raḥmān al-Khalīl ibn Aḥmad ibn 'Amr ibn Tamīm al-Baṣrī, éd. Dr. Maḥdī al-Maḥzūmī et Dr. Ibrāhīm al-Sāmarrā'ī, *Al-'Ayn*, tome 2, Dār wa Maktabat al-Hilāl.**
- 3) **Al-Jawharī, Ismā'il ibn ḥammād, 11975. *Al-ṣiḥāḥ fī al-Luḡa wa-l-'Ulūm*, éd. Dār al-ḥaḍāra al-'Arabiyya, Beyrouth,**
- 4) **Sībawayh, Abū Bishr 'Amrū ibn 'Uthmān ibn Qanbar al-ḥārithī, éd. 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn, 1988. *Al-Kitāb*, tome 2, 3e éd., Maktabat al-Khānjī, Le Caire.**

- 5) **Ibn al-Sarrāj, Abū Bakr Muḥammad b. al-Sirrī b. Sahl,** éd. 'Abd al-Ḥusayn al-Fatli , 1985. *Al-Uṣūl fī al-naḥw*, vol. 1, Mu'assasat al-Risālah, Liban – Beyrouth.
- 6) **Al-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd b. 'Amr b. Aḥmad,** éd. Dr. 'Alī Bū Maḥam, 1993. *Al-Mufaṣṣal fī ṣan'at al-I'rāb*, 1ère éd., Maktabat al-Hilāl, Beyrouth.
- 7) **Al-Zajjājī, Abū al-Qāsim,** éd. Dr Māzin al-Mubārak, 1986. *Al-Īdāḥ fī 'Ilal al-Naḥw*, al-ṭab'a al-khāmisa, Dār al-Nafā'is, Beyrouth.
- 8) **Ibn al-Khashshāb, Abū Muḥammad 'Abd Allāh b. Aḥmad b. Aḥmad,** éd. 'Alī Ḥaydar, 1972. *Al-Murtajal fī Sharḥ al-Jumal*, Damas.
- 9) **Ibn Hishām, 'Abd Allāh b. Yūsuf, Abū Muḥammad, Jamāl al-Dīn,** éd. 'Abd al-Ghanī al-Daqqar, *Sharḥ Shudhūr al-Dhahab fī Ma'rifat Kalām al-'Arab*, Al-Sharika al-Muttaḥida lil-Tawzī', Syrie.
- 10) **Al-Qādī Abū Ya'lā, Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Farrā' al-Baghdādī al-Ḥanbalī,** éd. Dr. Aḥmad b. 'Alī b. Sīr al-Mubārakī, 1990. *Al-'Udda fī Uṣūl al-Fiqh*, vol. 1, 2e éd.
- 11) **Al-Shīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm b. 'Alī b. Yūsuf,** 2003. *Al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*, 1ère éd., Dār al-Kutub al-'Ilmiyya,
- 12) **Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad al-Ṭūsī,** éd. Dr. Muḥammad Ḥasan Hītū, 1998. *Al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Uṣūl*, 3e éd., Dār al-Fikr, Damas, Syrie,
- 13) **Barazī, Ismā'il Zangū,** 2006-2007. *Al-Aṣwāt wa al-Fi'l bayna al-'Arabiyya wa al-Bamanān: Muqāraba Taqābuliyya*, thèse de doctorat, Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Dhar El Mehras, Fès.
- 14) **Tamām Ḥassān,** 2006. *Al-Lugha al-'Arabiyya: Ma'nāhā wa Mabnāhā*, 5e éd., 'Ālam al-Kutub.
- 15) **Nouvelle Encyclopédie Autodidacte,** 1976. Tome 1, p. 40, librairie Aristide Quillet, Paris.
- 16) **Clavet, Jean, et Chopret, C,** 1931. *Grammaire française*, 8e éd., Paris.
- 17) **Dubois, Jean, et al.,** 2002. *Dictionnaire de linguistique*, LAROUSSE.
- 18) **Dictionnaire de la langue française.**
- 19) **Grevisse, Maurice, et Goosse, André,** 2007. *Le bon usage*, 14e éd., p. 979.

Le redoublement : une épine au cœur du système éducatif du Niger

KARIDIO Idrissa

Université Djibo Hamani de Tahoua
 faculté des sciences de l'éducation
 yansalla02@yahoo.fr

Résumé

Les travaux sur le système éducatif prennent rarement en compte l'impact du redoublement sur le développement économique et social de nos pays de manière générale et particulièrement sur le système éducatif. Cette recherche, après avoir mis en exergue l'importance du redoublement dans le système éducatif, révèle la complexité du phénomène et les regards multiples et variés des différents acteurs. Cette étude se propose donc d'explorer ce sujet en évaluant l'impact du redoublement sur l'éducation pour tous, et sur le processus de développement (Coût budgétaire et Coût d'opportunité). A cet effet, la recherche a été réalisée à l'aide un guide d'entretien auprès des parents d'élèves, des enfants déscolarisés, et certains leaders locaux. Les résultats auxquels nous sommes parvenus, montrent que le redoublement est un obstacle à l'attente de l'éducation pour tous et pèse lourdement sur les revenus des ménages et le budget de l'Etat. Il constitue à ce titre une entrave au développement économique et social.

Mots clés : redoublement, budget, Coût d'opportunité, Niger

Abstract

Studies on the education system rarely take into account the impact of student grade repetition on the economic and social development of our countries in general, and on the education system in particular. After highlighting the importance of grade repetition by a student in the education system, this research reveals the complexity of the phenomenon and the multiple and varied perspectives of the various stakeholders involved. The aim of this study is therefore to explore this subject by assessing the impact of grade repetition on education for all, and on the development process (budgetary cost and opportunity cost). To this end, the research was carried out using an interview guide with parents, out-of-school children and certain local leaders. Our findings show that grade repetition is an obstacle to the expectation of education for all, and weighs heavily on household incomes and budgets. As such, it is an obstacle to economic and social development.

Key words: grade repetition, budget, opportunity cost, Niger

Introduction

L'éducation reste et demeure une préoccupation majeure pour laquelle enseignants, parents d'élèves et autorités académiques, financières et politiques s'activent pour trouver des solutions idoines. En Afrique au Sud du Sahara, et particulièrement au Niger, la mise en œuvre des engagements du cadre d'action de Dakar sur l'éducation pour tous (2000) a eu pour conséquence un élargissement de l'accès. Par contre, au niveau des indicateurs de qualité, la situation scolaire demeure encore peu reluisante comme dans plusieurs parties du monde. Les améliorations constatées après les conférences (UNESCO, 2011 ; Incheon en Corée en 2015) et publiées, cachent souvent des disparités. Les résultats de nombreuses évaluations comme celle de Jarousse (2009) relèvent une qualité défectueuse avec un taux d'achèvement de 55% en Afrique contre 90% pour le reste du monde. Ce taux élevé de déperdition constaté en Afrique (45 %) se traduit par des abondons massifs mais surtout par un nombre important de redoublants. Au Niger le taux de redoublement au primaire reste proche de 20 % à l'école primaire comme au collège (A. Boubakar Diallo, 2021, p. 8). Ce redoublement fait objet de controverses multiples entre, d'une part, des pédagogues et des gestionnaires du système éducatif et, d'autre part, entre économistes et des psychologues. Les premiers louent très souvent les avantages académiques du redoublement pour l'efficacité du système éducatif et pour l'opportunité offerte au redoublant de se mettre à niveau. Par contre, pour les seconds, le redoublement est critiqué soit par les économistes qui relèvent le poids de son coût tant sur le budget de l'État que celui de la famille soit par les psychologues qui fustigent son impact négatif.

Cet article s'intéresse aux critiques adressées au redoublement de plus en plus élevé dans le système éducatif nigérien afin de mettre en évidence ses effets sur le budget national et les ressources familiales mais surtout d'effectuer une analyse coût-avantage entre ces effets et les coûts d'opportunité induits.

1. Contexte

L'accès pour tous à une éducation de qualité est une préoccupation permanente de tous les Etats. C'est ainsi que la communauté internationale dans son initiative en faveur de l'éducation pour tous de Dakar a fixé comme critère d'un taux de redoublement de 10% maximum pour l'enseignement primaire, valeur moyenne observée dans les pays les plus proches de la scolarisation primaire universelle.

Le Forum mondial sur l'éducation, tenu à Incheon en Corée du sud sur la qualité de l'éducation en 2015 a emboité le pas à la conférence de Dakar en ces termes « *Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité, et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous* ». Mais en dépit de ces engagements d'Incheon le système éducatif de nombreux pays, Paul (1997) parle du redoublement à l'école comme d'une maladie universelle. En effet, le jeu des redoublements et des abandons fausse le tableau de la scolarisation et se traduit par une augmentation des effectifs, des charges et par conséquent par un gaspillage de ressources humaines et financières qui retarde l'essor du pays. A titre indicatif en 2010, le nombre de redoublants dans l'enseignement primaire dans le monde est estimé à plus de 32,2 millions d'élèves contre 34.7 en 2000 (UNESCO, 2012, p. 19). Cependant, l'analyse du phénomène de redoublement et son traitement dans le monde fait ressortir une grande disparité selon les continents, les pays et les régions d'un même pays.

En Europe : Le redoublement fait l'objet de contestations de plus en plus vives dans le débat public. Il est ainsi régulièrement décrié comme un outil de lutte contre les difficultés scolaires non seulement inefficace mais aussi extrêmement coûteux (A. Benhenda, J. Grenet, 2015, p.9).

Pour l'Union européenne, la lutte contre l'abandon scolaire précoce est devenue une priorité, inscrite dans les cinq grands objectifs de la stratégie de croissance « Europe 2020 ». En 2020, l'Union européenne souhaitait réduire à moins de 10% le taux d'abandon scolaire précoce qui est actuellement de 14,5% (commission européen, 2020). Dans ce contexte, la pratique du redoublement a fait l'objet de plusieurs recherches.

En Asie : L'Asie du Sud et de l'Ouest présente la deuxième plus importante proportion mondiale de redoublants au primaire. Le nombre absolu de redoublants a augmenté de 18 % entre 2000 et 2010, passant de 7,7 millions à 9,1 millions. (UNESCO, 2012. p. 24)

En Afrique, le nombre de redoublants était 11,4 millions en 2010, avec toutefois une disparité entre l'Afrique francophone et anglophone (PASEC, 2004). En effet, le pourcentage moyen de redoublants au cycle primaire en Afrique francophone est environ le double de celui d'Afrique anglophone (19.8% contre 10.3%). Cette spécificité est lourde de conséquences en matière de scolarisation puisque le redoublement est considéré par les analystes, notamment en raison des ressources qu'il mobilise, comme l'un des facteurs explicatifs du retard de scolarisation des pays d'Afrique francophone. J.M. BERNARD (2005, p. 23) aborde cette question dans le même sens en ces termes « Malheureusement, la persistance du recours massif au redoublement et le modèle scolaire élitiste qu'il suppose ne sont pas non plus étrangers au retard des pays africains, surtout francophones, dans l'atteinte de la scolarisation primaire universelle ».

Au Niger à l'instar des autres pays de l'Afrique, le redoublement constitue une épine mettant en difficulté le processus d'éducation pour tous défini à la conférence de Dakar et l'atteinte des objectifs de développement durable défini à Incheon en Corée du sud. Au Niger l'analyse du système éducatif par l'Agence Japonaise de coopération internationale (JICA, 2012) relève que le taux de redoublement au niveau de l'enseignement de base 1, a connu une forte diminution passant de 18 % en 1992 à 7% en 2002. Mais Malgré les efforts du Programme Décennal de Développement de l'Éducation au cycle de base 1 et les différents plans de développement économique et social, le taux de redoublement reste encore élevé. Au niveau de l'enseignement primaire, ce taux est de 4,1% en 2010, contre un taux de 18,8% en 2005 et 20,0% en 2009 au secondaire. Au niveau de l'enseignement supérieur, les indicateurs sur le taux de survie à l'examen de BTS et du Bac font ressortir un taux de redoublement élevé (taux de survie de 28,8% au BTS contre 33% au BAC). Ce taux bien qu'ayant connu, une baisse, reste relativement élevé. (Agence japonaise de coopération internationale, 2012)

2. Cadre théorique

Cette partie regroupe le cadre conceptuel, les objectifs et la méthodologie

2.1 Cadre conceptuel

Le redoublement est un phénomène général, en ce sens qu'il touche tous les segments et niveaux, du système éducatif. Il est aujourd'hui objet de plusieurs études donnant lieu à une multitude de définitions et d'approches. Il est alors nécessaire de faire une étude conceptuelle afin de mieux cerner le concept. En effet le recours aux différentes approches issues de la littérature (nature des apprentissages, aux pratiques pédagogiques, à la psychologie de l'élève aux approches économiques, ...) permet de retenir que le redoublement scolaire, encore appelé doublement scolaire, est le fait, pour un élève :

- de recommencer une année scolaire entière, en répétant les mêmes enseignements, lorsque son niveau est jugé insuffisant pour passer en classe supérieure (R. Gary-Bobo, 2012, p. 4);
- le processus par lequel celui-ci, lorsqu'il n'atteint pas un niveau de performance requis à la fin d'une année scolaire, est tenu de rejoindre une classe d'élèves plus jeunes l'année scolaire suivante (Thériault, B Bader and C. Lapointe, 2011, p.3);
- de recommencer une année d'étude, de parcourir une deuxième fois le même programme de son niveau antérieur (E.M. Kupelesa, 2008, p. 25).
- de passer dans la même classe une nouvelle année scolaire ;
- de rester dans la même classe et d'accomplir le même travail que l'année précédente (DS. Holmes et R. Mathews, 1984 ; et A. Grisay 1992 ...)
- de permettre la récupération, l'amélioration du rendement scolaire, l'effacement de l'échec antérieur et le maintien du candidat dans la norme prévue (Bernard et collab, 2005 ; Boutin et Daneau, 2004 ; Jackson, 1975 ; C. Steinmetz, A. Tricot, A. Heim, 2015...);

- d'être une déperdition pour ce qu'il réduit la capacité d'accueil de leur classe, empêchant ainsi d'autres élèves potentiels de s'y faire admettre en provoquant un surpeuplement qui, du coup, accroît le coût de l'enseignement (B. Galand, 2019 ; D. Houssonloge et J.P. Schmidt, 2021, p .9).

Il ressort de l'analyse de ces définitions que pour certains acteurs comme Bernard et collab (2005), Boutin et Daneau (2004) Jackson (1975), C. Steinmetz, A. Tricot, A. Heim (2015), le redoublement est un outil d'intervention qui vise à venir en aide aux élèves en difficultés en leur offrant une seconde chance. Pour les défenseurs de cette hypothèse « le redoublement apparaît comme une seconde chance et une opportunité utile afin d'améliorer ses résultats scolaires » (Durand, 1999 cité par Therriault, 2011. P. 2) au sens où il offre à l'apprenant un renforcement de la confiance en soi, une meilleure compréhension des fondamentaux afin de mieux se préparer pour l'avenir. Pour ces auteurs, le redoublement constitue un élément positif et important du dispositif d'apprentissage. PASEC (2004, p.93) souligne « le redoublement permet aux élèves faibles de rattraper une partie importante de leur retard sur le niveau moyen de leur (nouvelle) classe ». Cette opinion est défendue par les pratiques pédagogiques qui avancent très souvent que faire redoubler un élève en difficulté, c'est baisser trop vite les bras devant un défi incontournable de la pédagogie à savoir porter une attention spécifique individualisée aux besoins et au potentiel de chaque élève (PASEC 2004, p.18). D. Houssonlogen et J.-P. Schmidt (2021, p .7) abondent dans le même sens « Le redoublement permet réellement à l'élève de rattraper son retard et d'être mieux préparé pour les classes supérieures » . Pour d'autres comme DS. Holmes et R. Mathews (1984), et A. Grisay (1992) par contre, le redoublement référé à une méthode punitive qui contribue à augmenter le taux d'échec scolaire. B. Galand (2019) cite par D. Houssonloge et J.P. Schmidt (2021, p .9) ajoute que « si le redoublement était un médicament, il serait interdit, car il n'a pas fait la preuve de ses bénéfices, et s'accompagne régulièrement d'effets secondaires négatifs ». H.Draelents (2006, p. 8) renchérit « Les gens de terrain croient que le redoublement est une pratique utile, en réalité la recherche montre que le

redoublement est une pratique inefficace, inéquitable et donc à bannir ». T. Brodaty, R. Gary-Bobo et A. Prieto (2010, p. 70) confirment en soulignant son effet désastreux en ces mots « le redoublement augmente le chômage et diminue les salaires des jeunes salariés. Pour ces auteurs, le redoublement est source de démotivation, de stigmatisation, de perte de temps et d'argent, et a un effet négatif sur la progression scolaire et impacte à long terme sur la réussite scolaire ». D'autres auteurs comme A. Benhenda, J. Grenet, M. E. Pech (2015) et J. R. Cytermann (2007) ont mis l'accent sur le coût du redoublement. Pour ces auteurs, « le coût collectif de ces accidents de parcours peut être estimé à plus de 500 millions d'euros par an, soit le budget de fonctionnement de deux universités de taille moyenne » (France Stratégie : étude prospective 2017-2027, p.1). Matignon J. B. et al. (2005, p 22) souligne qu'« En effet, en plus de constituer une entrave à l'accès à l'école, le redoublement est une mesure coûteuse et injuste ». Le PASEC (2004,p.115) note aussi que « le redoublement est extrêmement coûteux, on peut estimer, dans le système éducatif sénégalais primaire, qu'environ 5 à 6 milliards de Francs cfa sont dépensés chaque année à cet effet ». À côté de ces dépenses budgétaires d'autres auteurs (Beïfith K. T ; J.C. Ndabananiye (2013) évoquent trois catégories de dépenses :

- Les frais scolaires et autres dépenses associées ;
- L'achat d'uniformes, de manuels et de fournitures scolaires ;
- Les autres dépenses pour services auxiliaires ou connexes.

Selon les conclusions d'une étude de l'Unesco (2013, p. 26) « En 2007, les coûts unitaires annuels moyens par ménage sont estimés à 49 024 Fcfa au préscolaire, à 8 839 Fcfa au primaire, 47 496 Fcfa au Collège, 75 911 Fcfa au Lycée, 92 096 Fcfa dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels et, enfin à 114 170 Fcfa au supérieur ». Des dépenses effectuées par ménage afin de supporter les frais de taxi, de cantines, les frais liés à l'achat des fournitures et tenues scolaires ainsi que les contributions financières aux activités des Comite de gestion des établissements scolaires (COGES) représentent selon l'UNESCO (2012) en moyenne 4,2 % de leurs dépenses à l'éducation. Au

Niger, le RESEN (2010) avance le chiffre de 3,8% contre 0,6% pour le Niger (Analyse du secteur de l'éducation du Niger : éléments pour de nouvelles orientations dans le cadre de la 2e phase du Programme sectoriel de l'éducation et de la formation (PSEF,) 2020). Un redoublement entraîne de facto une reprise intégrale de ces dépenses. Il ressort de cette revue de la littérature que le redoublement, bien que phénomène ancien ancré dans l'éducation scolaire et pratiqué à tous les niveaux du système éducatif ne semble pas répondre à des considérations pédagogiques bien fondées et son utilité pédagogique reste aujourd'hui objet de controverses multiples. Face à cette situation, plusieurs questions méritent d'être posées :

- Quels sont les coûts du redoublement au Niger ?
- Quel est l'impact du redoublement « sur le panier » de la ménagère au Niger ?
- Quelles peuvent être les répercussions du redoublement sur l'éducation pour tous au Niger ?

Ces questions de recherche nous renvoient aux objectifs de l'étude.

2.2 Objectif

L'objectif général de la présente recherche est d'évaluer l'impact économique du redoublement dans le système éducatif nigérien à travers les objectifs spécifiques suivants. Autrement dit, de répondre à la question : quel est l'impact économique du redoublement dans le système éducatif nigérien à travers les objectifs spécifiques suivants ? Cette question nous conduit à nous poser un certain nombre de questions considérées comme secondaire :

- (1) Quelle est la charge monétaire du redoublement dans les allocations budgétaires de 2015 à 2020 au Niger ?
- (2) Quel l'effet la charge du redoublement a sur « le panier de la ménagère » aussi bien en milieu rural qu'urbain ?.

Pour réussir cette mission une méthodologie claire est nécessaire.

2.3 Méthodologie

Pour aborder la problématique ci-haut annoncée, notre démarche méthodologique s'appuie sur deux étapes essentielles :

- Une recherche documentaire permettant de mettre en adéquation les effectifs de la population scolarisée au Niger et le budget alloué aux Ministères de l'éducation national et à celui de l'enseignement secondaire de 2010 à 2021. Cette situation permettra de calculer le coût de formation par élève et par niveau d'éducation. Cette mise en adéquation associée aux effectifs de redoublant ouvrira la voie à la perspective de calculer le coût du redoublement sur le budget. Pour ce faire nous allons essayer de mettre en adéquation les dispositifs du décret N°2000-457/MEN/DEP/DCSD du 8 décembre 2000 portant sur les normes pédagogiques avec les effectifs de redoublants de 2015 à 2020 afin de calculer le coût de redoublement en termes de classe et de table-banc et en conséquence l'impact du redoublement sur l'éducation pour tous.
- La deuxième étape consiste à mener une enquête qualitative auprès des parents d'élèves et des enfants non scolarisés ou déscolarisés en milieu urbain afin de cerner le coût du redoublement sur le panier de la ménagère. Il s'agit précisément de calculer le coût d'opportunité par les soins du logiciel SPSS.

3. Résultats

Dans ce qui suit, il s'agit de présenter et d'analyser les résultats des recherches documentaires et des enquêtes.

3.1 Les effectifs du redoublement

Les figures ci-dessous représentent les effectifs de la population scolarisée de 2015 à 2020 au niveau des deux segments phares du système éducatif nigérien notamment de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que les effectifs de redoublants.

Tableau N°1 : population scolarisée au primaire de 2015 à 2022

PRIMAIRE				
Année	Sexe	Nombre d'élèves	Nombre de redoublants	Pourcentage de redoublants
2015-2016	Garçon	1 430 501	35 269	
	Fille	1 180 851	30 375	
	Total	2 611 352	65 644	2,51
2016-2017	Garçon	1 506 935	43 768	
	Fille	1 261 370	36 171	
	Total	2 768 305	79 939	2,89
2017-2018	Garçon	1 415 399	38 478	
	Fille	1 183 991	32 607	
	Total	2 599 390	71 085	2,73
2018-2019	Garçon	1 442 261	42 294	
	Fille	1 224 487	36 553	
	Total	2 666 748	78 847	2,96
2019-2020	Garçon	1 549 173	126 654	
	Fille	1 346 480	99 584	
	Total	2 895 653	226 238	7,81
2020-2021	Garçon	1 490 055	54 175	
	Fille	1 315 968	44 726	
	Total	2 806 023	98 901	3,52
2021-2022	Garçon	1 534 831	89 327	
	Fille	1 374 687	73 358	
	Total	2 909 518	162 685	5,59
2022-2023	Garçon	1 580 218	89 736	
	Fille	1 442 486	74 702	
	Total	3 022 704	164 438	5,44

L'analyse du tableau de l'enseignement primaire fait ressortir un taux de redoublement moyen très élevé (plus de 4,18 %) au niveau primaire. En effet, en dépit des multiples réformes qui ont pratiquement instauré le passage automatique au niveau primaire à travers une diminution drastique de la moyenne de passage le redoublement reste élevé et objet de controverses multiples. Des disparités apparaissent d'une année à une autre avec un point cumulant de 7,81 en 2019-2020

Figure N°1 Pourcentage de redoublants au primaire (source MEN)

Au niveau de l'enseignement secondaire le taux de redoublement reste très élevé comme indiqué dans le tableau ci-dessous. En effet, avec un taux de redoublement moyen de plus de 22,53 soit un enfant sur 5, le Niger reste un pays à forte déperdition scolaire.

Tableau N°2 : population scolarisée au secondaire

Année scolaire	Effectif élèves			Nombre Redoublants			% redoublant
	Garçons	Filles	Ensemble	Garçons	Filles	Ensemble	
2015-2016	390314	272335	662649	72255	48434	120689	18,21
2016-2017	428158	301966	730124	87894	61194	149088	20,42
2017-2018	445848	330082	775930	98491	69925	168416	21,71
2018-2019	415789	315279	731068	103243	77065	180308	24,66
2019-2020	430665	332013	762678	95323	72885	168208	22,05
2020-2021	444847	362287	807134	101365	80621	181986	22,55
2021-2022	445687	382220	827907	115740	95125	210865	25,47
2022-2023	438191	394156	832347	111197	98521	209718	25,20

Source : Ministère de l'Education National)

L'analyse de graphique ci-dessous fait ressortir un taux de redoublants en nette progression passant de 18,21% en 2015-2016 à 25,20 en 2023-2024

Figure N°2 Pourcentage de redoublants au secondaire (source MES)

3.2. Le coût du redoublement sur le budget national

La mise en relation entre effectifs scolaires, nombre de redoublement et budget alloué permet de calculer le coût unitaire de formation de chaque apprenant quel que soit le niveau.

3.2.1 Au niveau primaire

Il ressort de cette mise en corrélation comme indiqué dans le tableau suivant qu'au niveau de l'enseignement primaire le coût moyen de la formation par année est de 50.104,29 francs CFA (c'est le rapport entre budget alloué au secteur et nombre d'enfants scolarisés). Ce montant mis en cohérence avec le nombre de redoublants fait ressortir des pertes monétaires élevées pouvant dépasser plusieurs milliards par an avec un point culminant en 2020 de 10 000.000.000 de francs cfa.

Figure N°3 : cout du redoublement au niveau primaire (source : Ministère des Finance)

3.2.2 Au niveau secondaire

Au niveau de l’enseignement secondaire le taux de redoublement reste très élevé ce qui entraine comme conséquence un coût élevé sur le budget comme l’illustre la figure suivante :

Figure N°4 : coût du redoublement au niveau secondaire

(Source : Ministère de l'Enseignement Secondaire MES)

Ainsi au niveau de l'enseignement secondaire les pertes monétaires dues au redoublement s'élèvent à plus de 10 milliards par an avec un point culminant de plus de 11, 670 millions en 2020

3. 3. Impact du redoublement sur les infrastructures et équipements

3.3.1 Impact du redoublement sur les infrastructures

Selon les dispositions du décret N°2000-457/MEN/DEP/DCSD du 8 décembre 2000 la capacité standard d'une classe au niveau primaire est de 50 élèves. La mise en corrélation entre ce standard pédagogique et les effectifs de redoublants par an durant la période 2015 à 2020 permet de calculer le nombre de classe à construire pour recevoir chaque année uniquement les redoublants. Les figures ci-dessus indiquent clairement le nombre de classes qu'il faut nécessairement construire pour accueillir les redoublants au niveau primaire et secondaire.

Figure N°5 infrastructures à construire au primaire figure N°6 à construire au secondaire

(sources : MEN et MES)

L'analyse de la figure N°5 fait ressortir une moyenne de 2087 classes par an pour uniquement recevoir les redoublants du primaire contre une moyenne très élevée de plus 3639 au niveau de l'enseignement secondaire ou le nombre d'élèves par classe est estimée en moyenne à 50. Cette situation engendre des dépenses exorbitantes. Le coût moyen d'une classe est à environ 7 000 000 de franc CFA en 2018 par le MEN.

3.3.1 Impact du redoublement sur les équipements

Au niveau des équipements collectifs notamment les table-bancs la mise en corrélation entre les dispositifs du décret et les effectifs de redoublement de 2015 à 2020 fait ressortir un besoin annuel de plus de 248.341F de table-bancs, uniquement pour le redoublement. La figure ci-dessous dénote que ce besoin ne fait qu'augmenter chaque année avec un point culminant en 2020 où les besoins en tables du primaire pour accueillir les redoublants passent à 113119 contre 381339 pour l'enseignement secondaire.

4. Les pertes en terme financiers dues au redoublement

4.1 Les dépenses des ménages

Les enquêtes qualitatives effectuées à Niamey et à Maradi auprès des parents d'élèves fait ressortir les estimations moyennes pondérées suivantes :

- ✚ Frais de transport : 500 F par jour
- ✚ Frais de récréation : 200 F par jour
- ✚ Frais de fourniture scolaire : 12000 F /an
- ✚ Frais de tenue scolaire : 16000 F/an
- ✚ Frais de COGES : 3500 F/ an

La mise en relation entre les différentes rubriques citées fait ressortir un coût annuel d'environ 171.500 F par enfant scolarisé. Un redoublement entraîne une mise à zéro de l'ensemble de ces indicateurs sauf au niveau des fournitures ou il peut y avoir récupération des anciens. Ce montant unitaire multiplié par les effectifs de redoublants fait ressortir des dépenses ménagères de plus de 20 698 163 500 F rien que pour l'année 2015 au niveau du secondaire.

4.2 la charge du redoublement sur le « panier de la ménagère » : Coût d'opportunité du redoublement

Le coût d'opportunité (de l'anglais opportunity cost), également appelé coût d'option, coût alternatif, coût de substitution, coût de renonciation ou encore coût de renoncement désigne la perte des biens auxquels on renonce lorsqu'on procède à un choix, autrement dit lorsqu'on affecte les ressources disponibles à un usage donné au détriment d'autres choix. C'est le coût d'une chose estimée en termes d'opportunités non réalisées, ou encore la valeur de la meilleure option non réalisée. L'enquête que nous avons menée au niveau des parents d'élèves et au niveau des enfants déscolarisés ou non scolarisés de 7 à 12 ans puis de 12 à 18 ans fait ressortir des disparités énormes au niveau des revenus

- Pour les enfants de 7 à 12 ans, ils sont généralement utilisés en tant que talibés ou mendiants et rarement comme vendeurs d'eau ou de feuilles de moringa, le gain par jour varie selon le milieu. La pondération moyenne issue des résultats de l'enquête est de 150 à 200 F par jour pour les talibés et les vendeurs d'eau ou de feuille de moringa contre 12000F par mois aux enfants utilisés comme guides ou mendiants au Niger (il s'agit des frais

de location de l'enfant). Et entre 35000 à 25000 F CFA par mois au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ce montant de location peut atteindre 50000 F en l'Algérie, Lybie ...etc.

- Pour les jeunes de 12 à 18 ans, généralement utilisés dans les petits métiers par exemple : mécanicien, aide plombier, docker, revendeur, ramasseur de bois, de paille. Le gain journalier varie de 1000 f à 2000 F.

La mise en relation entraîne le coût unitaire de la formation au primaire avec le gain moyen que pourrait avoir un enfant de 7 à 12 permet de calculer le coût de l'opportunité qui s'élève à plus de 113.979 F par enfant et par an, ce qui constitue un manque à gagner énorme pour les ménages. Au niveau du secondaire, le coût d'opportunité s'élève à plus de 615.743 F par an et par enfant.

5. Discussion

Au niveau du coût de redoublement, nos résultats sont similaires à ceux de A. Benhenda, J. Grenet et de M. E. Pech(2015) qui ont travaillé sur le redoublement en France et ont abouti à un chiffre estimé à environ 2 milliards d'euros. Une similitude apparaît, même si nous n'avons pas par ailleurs procéder de la même manière, entre nos résultats et ceux du PASEC (2005) effectué au Sénégal qui évalue le coût du redoublement au primaire à plus de 5 milliards. Par contre, nos résultats sont opposés à ceux du Centre national d'étude des systèmes scolaires (cnesco), qui dans son étude de 2015 sur l'union européenne a fait remarquer que le redoublement n'a pas d'incidence de coûts dès lors que l'élève s'ajoute dans une classe existante. Sauf dans le cas très exceptionnel où l'arrivée d'un ou de plusieurs élèves répétant la même classe. Ces résultats s'opposent aussi aux conclusions de C. Steinmetz, A. Tricot, A. Heim (2015), qui prétendent de ne pas affirmer « trop vite que le redoublement est totalement inutile, puisqu'il peut avoir des effets positifs à court terme et qu'il est nécessaire également de considérer à quel niveau d'enseignement il se situe » (p. 38).

Par rapport à la relation entre redoublement et l'éducation, tous nos résultats sont similaires à ceux de J.M. BERNARD, O. SIMON, K. VIANOU (2005, p. 22) qui concluent leur étude en ces mots : « malheureusement, la persistance du recours massif aux redoublements et le modèle scolaire élitiste qu'il suppose ne sont pas non plus étrangers au retard des pays africains, surtout francophones, dans l'atteinte de la scolarisation primaire universelle ». Ces résultats sont contraires aux conclusions de F. KESLAIR (2007) et ceux de T. TRONCIN (2005). Pour ces auteurs le redoublement contribue bien à l'attente des objectifs du millénaire puisqu'il permet à l'enfant de mûrir et de mieux se préparer à affronter les difficultés de leur sa scolarité future. Au niveau de coût d'opportunité une similitude apparait entre nos résultats et ceux de A. Bustreel, et T. Nishimura (2004) effectués en France et au japon ainsi qu'avec les résultats de Woodhall, Maureen (1992) effectués en France et ceux de l'UNESCO (2012, 2013) réalisés en Afrique.

Conclusion

Il ressort de cette étude que la question du redoublement reste très complexe car les avis demeurent encore partagés entre pédagogues, pratiquants et d'autres acteurs convaincus du bien-fondé du redoublement et de sa contribution au développement de la qualité. A l'opposé, les analyses économiques, les études de certains spécialistes de l'éducation et du développement qui voient le redoublement comme une épine coûteuse et dangereuse pour l'éducation pour tous et qui ruine nos économies. Face à ces contradictions, il est plus que nécessaire d'intensifier la recherche afin de mieux comprendre le phénomène et y apporter des solutions.

BIBLIOGRAPHIE

Agence Japonaise de Coopération Internationale (jica), 2012, *Rapport d'analyse du secteur de l'éducation de base- Niger*
BENHENDA Asma, GRENET Julien, 2015, « Combien coûte le redoublement dans l'enseignement primaire et secondaire en France ? » Les notes de L'Institut des politiques publiques (IPP), n°17, pp5

- BERNARD Jean-Marc, SIMON Odile, VIANOU Katia**, 2005, Le redoublement : mirage de l'école africaine ? Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN
- BOUBAKAR DIALLO Abdoulaye**, 2021, « (S') Éduquer par l'engagement revers internationale d'éducation » in *sevrées*, pp. 32-37 <https://doi.org/10.4000/ries.11302>
- BUSTREEL Anne, NISHIMURA Tomo**, 2004, « Les coûts d'opportunité des enfants Une comparaison Japon-France », *Dans Innovations* 2004/2 (no 20), pp 163 à 177
- Commission Européenne**, 2020, « Politique scolaire Approche globale de l'école pour lutter contre le décrochage scolaire », *Éducation et Formation 2020 - Politique scolaire*
- COSNEFROY Olivier**, 2010, Âge d'entrée à l'école élémentaire, habiletés d'autorégulation en classe et devenir scolaire des enfants. THÈSE DE DOCTORAT en Psychologie de Université de Nantes faculté de psychologie
- DAEPPEN. Karine**, 2007, *Le redoublement : un gage de réussite ? Revue de littérature et étude d'une volée d'élèves vaudois*. Lausanne, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP), pp.112
- DRAELENTS Hugues**, 2006, « Le redoublement est moins un problème qu'une solution : comprendre l'attachement social au redoublement en Belgique francophone ». *Les Cahiers de Recherche en Education et Formation*, N°52, PP 3-21.
- FISCHLI Céline**, 2010, *Facteurs expliquant une décision de redoublement : similitudes et différences des facteurs expliquant le redoublement dans les deux divisions de l'enseignement ordinaire genevois* mémoire réalisé en vue de l'obtention du/de la licence mention enseignement Université de Genève
- France Stratégie : étude prospective 2017-2027, L'entrée dans le supérieur, un passage délicat qui se prépare Mars 2023
- FRANÇOIS Keslair**, 2007, *Le redoublement permet-il d'améliorer les résultats scolaires ? Le cas d'un redoublement au début de l'école primaire*, Master Analyse des Politiques Economiques, Ecole d'économie de Paris, Paris
- GARY-BOBO Robert, ROBIN Jean-Marc**, 2012, « Débats et difficultés d'analyse » Dans *Regards croisés sur l'économie* 2012/2 (n° 12), pp 98 à 113

HOUSSEONLOGE Dominique et Jean-Philippe Schmidt, 2021, « Redoublement : La Fédération Wallonie-Bruxelles toujours championne ». Analyse *UFAPEC 2021 n°07.21pp1-1*

Jean-Luc van Kempen, 1995, « Le redoublement. Maladie honteuse ou seconde chance ? », *Le Monde de l'Éducation*, n° 227, pp, 40-52.

Jean-Richard Cytermann, 2007, « les choix budgétaires en matière d'éducation », dans *pouvoirs 2007/3 N°122* Pp. 31-44

KUPELESA Edumbe-Madeke, 2008, *Le redoublement scolaire*, mémoire de master en éducation ISPR de Kinshasa

PASEC, 2004, *le redoublement pratiques et conséquences dans l'enseignement primaire au Sénégal 1995-2000*

PAUL Jean-Jacques, 1998, "Le redoublement à la lumière d'une approche comparative", *Educations* n°20.4, pp 29-42

THERRIAULT Geneviève, BADER Barbara and LAPOINTE Claire, 2011, « Redoublement et réussite scolaire : une analyse du rapport au Savoir », *Revue des sciences de l'éducation* Volume 37, Number 1, 2011 pp ,155–180

THIERRY Troncin, 2005, « Le redoublement : radiographie d'une décision à la recherche de sa légitimité », Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l'Université de Bourgogne, UFE Sciences Humaines, juillet 2005.

TIYAB Beïfith Kouak, NDABANANIYE Jean-Claude, 2013, les dépenses des ménages en éducation Appréhension et méthodes d'estimation à partir des enquêtes ménages, Pôle de Dakar – IIEP UNESCO

UNESCO, 2012, *les dépenses des ménages en éducation. Une perspective analytique et comparative pour 15 pays d'Afrique* IIEP Dakar

UNESCO, 2020, *Analyse du secteur de l'éducation du Niger : éléments pour de nouvelles orientations dans le cadre de la 2e phase du PSEF*, IIEP Dakar

Usages des Tic et Développement Participatif sur les Sites Songhaï du Bénin : Enjeux, Appropriation et Implications

Pierre-Paul Coukou MISSEHOUNGBE

petruspaolus@yahoo.fr

Institut Universitaire Panafricain (IUP) Porto Novo (Bénin)

Résumé

La présente étude porte sur les usages médiatiques notamment des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et leur impact dans le développement. Il s'agit d'explorer les pesanteurs susceptibles de retarder le processus d'appropriation des TIC et leur impact dans le développement des sites Songhaï du Bénin. Les méthodes d'analyse qualitative et quantitative utilisées sont étroitement liées à l'approche ethnographique et à l'analyse statistique des données. Nos échantillons ont été réalisés conformément aux exigences des méthodes d'investigation aussi bien quantitatives que qualitatives : l'entretien et le questionnaire.

Nul ne peut ignorer aujourd'hui l'apport considérable des médias dans le développement. Tous les secteurs d'activités sont impactés par les TIC qui les rendent plus performants et plus rentables. Leur seul but est d'améliorer la productivité et les connaissances acquises. Mais cet objectif ne peut être atteint que lorsque le processus de l'appropriation ne rencontre aucun obstacle majeur. Selon les résultats des enquêtes menées sur les sites de Porto-Novo, de Savalou et de Parakou, les usages médiatiques sont effectifs bien qu'ils soient encore embryonnaires. Cet état des choses est dû au processus d'appropriation qui patine.

Mots-clés : *Appropriation - Développement – Médias - Innovations technologiques*

Abstract

This study focuses on the use of media, in particular Information and Communication Technologies (ICTs), and their impact on development. The aim is to explore the constraints likely to delay the appropriation process of ICTs and their impact on the development of Songhai sites in Benin. The qualitative and quantitative analysis methods are closely linked to the ethnographic approach and the statistical analysis of the data. Our samples were taken following the requirements of both quantitative and qualitative methods of investigation: interviews and questionnaires.

Today, no one can ignore the considerable contribution of the media to development. ICT impacts all sectors of activity, making them more efficient and profitable. Their sole aim is to improve productivity and acquire knowledge. But this goal can only be achieved when the process of appropriation encounters no major obstacles. According to the results of surveys carried out at the Porto-Novo, Savalou, and Parakou sites, media use is effective, although still in its infancy. This is due to the sluggish appropriation process.

Keywords: *Development - Appropriation - Media - Technological innovations*

Introduction

Avec une meilleure exploitation de l'immense vallée de l'Ouémé¹, le Bénin pourrait atteindre sa souveraineté alimentaire. Cela nous amène à réfléchir sur la problématique de l'exploitation des richesses locales pour le développement des pays africains. L'Afrique dispose également de cadres bien qualifiés et formés aux nouvelles technologies. Leur expérience devrait permettre d'exploiter au mieux les immenses richesses disponibles. Pendant plus de trente ans, Songhaï a essayé de pallier cette situation peu reluisante en insufflant aux Béninois et aux autres Africains, notamment aux jeunes, l'ardent désir d'être les instigateurs de leur propre développement. S'inscrivant dans la même perspective, Xavier LAMBIN confirme que : « *le développement des pays du sud repose sur le ferment humain, la motivation et l'imagination* (in Godfrey NZAMUJO, 2010).

Cette recherche vise à vérifier si les Technologies de l'Information et de la Communication contribuent effectivement au développement local tout en promouvant l'innovation et l'entrepreneuriat dans le domaine de la production agricole. Ce qui est en jeu dans ces considérations, c'est la relation entre l'information et le développement. Pour les uns, la seule utilisation des TIC associée à l'informatique garantit un développement prodigieux, au regard des immenses atouts favorisés par la disponibilité de l'information. Mais la trop grande importance accordée aux médias annihile quasiment la valeur du capital humain. Cette vision nous paraît idéologique et développementaliste. Elle ne se fonde que sur la croissance. Après une brève présentation du contexte et la justification de l'étude, nous aborderons le cadre théorique et méthodologique, la

¹ La Vallée de l'Ouémé située au Sud Est de la République du Bénin est un magnifique endroit classé deuxième Vallée la plus riche au monde après le Nil (www.morceaudesaveur.com), consulté le 26 octobre 2024.

présentation des résultats suivie d'une discussion.

1. Contexte et justification de l'étude

Dans la gestion du rapport médias-développement aujourd'hui, le défi à relever n'est plus tant la disponibilité des médias ni leur accessibilité. Même si la télévision et la presse sont rares dans certaines zones rurales, les radios communautaires sont de plus en plus proches des acteurs du développement notamment ceux du monde agricole. Les téléphones portables, même connectés à internet, ne sont plus un luxe. Ils sont accessibles à bien de personnes parce qu'on peut s'en procurer à moindre coût.

L'intérêt social de cette étude est qu'elle permet d'en savoir un peu plus sur l'appropriation et l'utilisation effective des médias par tous les acteurs de développement. Loin d'être spontanée, automatique et évidente, cette appropriation des médias, surtout des TIC par tous les acteurs du développement dépend de facteurs économiques, socio- culturels voire psychologiques. Elle pourrait contribuer à la clarification des idées que les fermiers se font des médias en général et des TIC en particulier dans leurs secteurs respectifs. Cette étude lève également un coin du voile sur la relation qui lie les fermiers aux médias notamment aux TIC, dans leur milieu de vie et de travail. En effet, il ne suffit pas de transférer les TIC dans les pays du Sud, encore faudra-t-il tenir compte d'un certain nombre de paramètres d'ordre culturel et psychologique pour obtenir les usages attendus.

C'est un travail de conciliation de trois positions venant du seul rapport médias- développement. Il vient proposer une solution qui récapitule les trois positions en optant pour l'appropriation progressive des TIC par les acteurs du développement, l'innovation technologique adéquate, la disponibilité des infrastructures nécessaires et un minimum de conditions de vie décentes. Il permettra de savoir la stratégie à mettre en œuvre pour que l'information qui soutient la promotion des TIC tienne également compte des contextes, de l'identité, de la sociabilité des acteurs du développement et de la représentation sociale et culturelle des médias.

Bien des auteurs dont Ahmed DAHMANI (2003), Sophie RICHARD-LANNEYRIE (2010) et Idrissa KONDITAMDE (2013) ont

réfléchi sur le rapport entre TIC et développement. Pour eux, cette contribution que favorisent les TIC est hautement indispensable et inéluctable pour le développement en Afrique. Ils se sont fondés sur la préciosité de l'information, la vitalité de la communication, la possibilité de vendre et d'acheter en ligne, les avantages d'une plateforme pour confirmer ou contester le rôle majeur que jouent les TIC dans le développement aujourd'hui. Leur argumentation s'appuie également sur la visibilité qu'offrent les réseaux de partenaires, l'accroissement de la productivité dont pourraient bénéficier les acteurs de développement sans oublier la capacité d'innovation et l'acquisition des savoirs que favorisent les TIC en matière de développement. Au regard de cette argumentation, ils attestent que les TIC sont une chance, une opportunité et un potentiel de développement pour l'Afrique.

Cette étude se veut donc une analyse dialectique du rapport médias-développement. Elle s'attèle à clarifier les enjeux de l'appropriation et de l'utilisation des médias par les acteurs du développement local. Ce travail essaie de trancher entre les auteurs qui « exaltent » le rôle des médias notamment des TIC dans le développement, ceux qui relèguent les TIC au second rang en les taxant d'outils accessoires par rapport aux besoins vitaux de l'Afrique et enfin ceux qui estiment que l'appropriation des médias et la promotion du développement local doivent être concomitantes.

En revanche, l'expression « création de richesses » est sans ambiguïté : on crée pour être riche. La création de richesses est un facteur qui annihile automatiquement la pauvreté. Le vrai développement n'est possible qu'avec la création de valeur ajoutée qui est une source de richesses. En matière de développement, la communication permet d'utiliser et de planifier des stratégies et des processus de communication en vue du développement. C'est l'ensemble des processus d'information, d'évaluation et des actions susceptibles de susciter la participation des populations à leur propre développement. La communication favorise les échanges d'informations et la participation active des populations.

2. Problématique et questions de recherche

2.1. Problématique

Vu le rôle prépondérant que joue l'information à partir d'une

communication adaptée, les usages et les apports des TIC sur les sites Songhaï restent insuffisants et embryonnaires par rapport aux opportunités qu'offrent aujourd'hui les dispositifs numériques dans le développement. Ce sont les usages, les apports et l'appropriation des TIC sur les sites de Porto-Novo, de Savalou et de Parakou que nous voulons observer dans cette étude. Il convient donc de clarifier davantage le concept de communication du développement tout en mettant en relief l'apport des TIC dans la consolidation d'un développement épanouissant et respectueux de l'environnement. Pour Guy BESSETTE (2004) :

Le concept de communication du développement vise l'apport des médias et donc de la communication dans les politiques ou stratégies de développement des pays du Tiers-monde. Cette thématique ne se focalise pas seulement sur l'utilisation des NTIC à des fins de développement ou de performances économiques mais également sur l'apport de la communication dans les politiques de développement

Alain François LOUKOU (2012) confirme ce lien intrinsèque existant désormais entre l'information et les médias en général et les TIC en particulier : « *L'information est une source stratégique pour n'importe quel secteur d'activité qu'il s'agisse de pays riches ou de pays pauvres. En raison de l'importance de l'information, les TIC s'imposent et s'affirment comme outils de développement* ». Pour lui, l'information est une richesse inestimable aussi bien pour les pays du Nord que pour ceux du Sud. Quels que soient les moyens humains et financiers dont on dispose, l'information constitue l'épine dorsale de tout développement. Le déficit de la communication raréfie l'information et asphyxie le développement, quels que soient les moyens disponibles.

La fluidité de l'information à partir des applications adaptées vise à prévenir les échecs et les pénuries, anticiper sur les besoins des consommateurs et à satisfaire à leurs exigences tout en garantissant la qualité des produits, car « *les TIC comme un facteur productif, des facteurs de production et des ferments d'un fort potentiel d'innovation peuvent participer à la réduction de la pauvreté et au processus de développement* » (Jérôme ADAM et Pierre JACQUET, 2005). Le rôle des médias par rapport à cette philosophie qui consiste à produire plus en dépensant moins est de

vulgariser chacune de ces technologies pour qu'elles soient plus connues, maîtrisées et adaptées par les fermiers. Il s'agit d'utiliser les TIC pour aider les fermiers à devenir acteurs de développement en mettant en valeur les richesses de leur environnement et en s'appropriant les nouvelles technologies qui sont à la portée de tous.

Cependant, selon les « urgentistes », l'état embryonnaire des médias à Songhaï peut ne pas poser problème. Pour certains auteurs, il est loin d'être un obstacle pour le développement car l'Afrique manque chroniquement d'infrastructures de communication. Il serait plus urgent d'amorcer le développement en se penchant sur les besoins élémentaires à savoir : l'eau, l'électricité, l'état désastreux des infrastructures routières, la situation piteuse des transports et des services. Cela paraît d'autant plus vrai qu'au regard des nombreux défis auxquels l'Afrique est confrontée, les TIC ne peuvent qu'être considérées comme un luxe. De fait, investir dans la formation, la maîtrise et l'appropriation des TIC semble secondaire puisque la plupart des Africains manquent du minimum vital.

2.2 Questions de recherche

La principale question de recherche à laquelle cet article se propose de répondre est de savoir *pourquoi l'appropriation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) patine sur les sites Songhaï du Bénin*. De cette question découlent les autres préoccupations c'est-à-dire *l'usage des TIC dans la formation et la diffusion des nouvelles techniques de production sur les sites Songhaï, l'appropriation des TIC dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole et dans la vulgarisation de nouvelles méthodes culturelles et enfin les enjeux, l'impact de cette appropriation et l'utilisation des TIC pour susciter davantage le développement local des sites Songhaï*.

3. Cadre théorique et méthodologique

3.1. Cadre théorique

Les termes dominants de notre sujet et ceux que nous utilisons dans le cadre de notre travail, s'imbriquent tout en gardant leur spécificité. Le cadre de référence théorique appuie, renforce la problématique et définit le champ théorique dans lequel

s'inscrit notre travail. C'est dire que cette étude sur les usages des TIC et le développement participatif sur les sites Songhaï du Bénin s'appuie aussi bien sur la théorie de la décision, l'approche de l'appropriation et l'approche systémique. Vu l'objectif de cette étude, l'imbrication de tous ces paradigmes justifie notre choix théorique : l'appropriation des TIC pour le développement.

3.1.1 Théorie de la décision

L'usage des TIC sur les sites Songhaï relève d'une décision. Les acteurs de développement rencontrés sur les sites Songhaï deviennent des décideurs en faisant un tel choix. Et puisqu'il y a des formateurs parmi eux, ils éprouveront le besoin de justifier leur choix auprès de ceux dont ils ont la charge. Cela pourrait être la même démarche à l'endroit des encadreurs chargés de la formation des formateurs. Et la théorie sur laquelle peut se fonder leurs choix est bien évidemment celle de la décision. Elle permet de justifier le choix fait dans une situation donnée : *« La théorie de la décision fait une part belle à l'acteur par rapport à la structure sociale. La décision est présentée comme le résultat de la juxtaposition ou de la composition d'un ensemble d'actions, c'est-à-dire de comportements quotidiens orientés vers la recherche d'une fin. »* (Paul, N'DA, 2015).

3.1.2 Approche systémique

Après la théorie de la décision qui sert, entre autres, à évaluer les avantages et les inconvénients des décisions prises, nous avons recours à l'approche systémique. Etant complémentaires, nous allons nous appuyer sur ces deux approches pour atteindre, et mieux, apprécier les résultats des démarches entreprises. L'analyse systémique nous sera utile parce qu'elle *« examine systématiquement la gestion de situations sociales caractérisées par un ensemble de rapports relativement stables où les acteurs doivent prendre des décisions »* (François Pierre GINGRAS, in Paul N'DA, 2006).

3.1.3 Approche de l'appropriation

Depuis quelques années, les Technologies de l'Information et de la communication ont envahi tous les domaines d'activités et s'imposent dans tous les projets de développement. Dans presque toutes les structures, le passage d'une organisation restreinte

locale à des entreprises plus ouvertes et plus élargies est très remarquable. Mais pour que les objectifs du développement soient effectivement atteints, il convient que les acteurs du développement s'approprient les technologies de l'Information et de la communication. L'appropriation est un phénomène complexe qui nécessite une analyse minutieuse des dimensions psychologique, culturelle et socio-économique : Selon une étude réalisée par MIAN BI SEHI à l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, l'usage des TIC par les formateurs a considérablement influé sur leur appropriation par les futurs enseignants : « *Même s'ils n'ont pas une posture critique face aux TIC, ces futurs enseignants ont une conscience de leurs avantages dans le cadre de leur formation. Ils utilisent les TIC pour communiquer, rechercher les informations, les interpréter afin de résoudre un problème, se constituer un réseau d'échanges et de formation continue* » (MIAN BI SEHI, 2010).

3.1.4 Notre choix théorique : l'appropriation des TIC pour le développement

La théorie ou le système d'explication qui peut étayer notre problématique est bien évidemment l'appropriation. Il s'agit ici d'expliquer la dynamique d'adoption ou de rejet des technologies de l'information et de la communication. Cet éclairage est d'autant plus important qu'il analyse l'usage, l'adoption ou le rejet des médias, la satisfaction que l'utilisateur en tire aussi bien dans le cadre de son travail que dans la gestion de ses relations interpersonnelles. Il convient également de souligner les dégoûts que l'intégration de ces médias peuvent susciter chez un autre fermier et la réticence qu'elle va engendrer quant à son adoption.

3.2. Cadre méthodologique

Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu les sites de Porto-Novo, Savalou et Parakou eu égard à leur importance. Ces trois sites sont tous à la fois des lieux de formation et de production et pourtant ils se distinguent les uns des autres par leur spécificité. Le plus important est celui de Porto-Novo considéré comme étant le point de départ de l'initiative Songhaï.

3.2.1 Site de Porto-Novo²

Créé en 1985, le site de Porto-Novo s'est assigné comme mission de développer des alternatives permettant aux populations africaines de se prendre en charge par l'entreprenariat agricole, dans une logique de développement intégré. Cette dynamique de développement est axée avant tout sur le développement humain, la valorisation des ressources locales, et l'appropriation des techniques et technologies extérieures. Le site de Porto-Novo regroupe toutes les activités et tous les services.

3.2.2. Site de Savalou³

Le Site de Savalou est opérationnel depuis 1998. Il fut installé grâce à un financement de cinq (5) ans de l'USAID (United States Agency for International Development). Ce site est divisé en 3 zones : Kpakpassa (125 hectares), Amanzon (60 hectares) et Zoungueme (30 hectares). La production végétale, animale, piscicole et la transformation sont les principales.

3.2.3. Site de Parakou⁴

Le Site de Parakou est situé à 12km à l'Est de la ville. Il a été ouvert en 1999 et s'étend sur 214 ha. Il bénéficie d'un barrage de 40 ha d'eau. La culture attelée, la mécanisation agricole, l'irrigation et la formation sont les principales activités qui y sont menées. Il constitue également un centre d'affaires dans la ville de Parakou. Ce site est spécialisé dans l'agriculture à grande échelle, les cultures vivrières, la diversification, la mécanisation et la formation.

3.3 Echantillonnage de la population cible de l'étude

Pour notre étude, nous avons eu à interroger trois catégories de personnes : celle des membres du personnel administratif, celle des formateurs et celle des apprenants et stagiaires.

² Porto-Novo est la capitale du Bénin, située dans le sud du pays, près de la côte Atlantique. Elle est la ville par excellence des ethnies Goun et Yoruba

³ Savalou est une ville du centre Bénin

⁴ Parakou est la plus grande ville du nord du Bénin et la préfecture du département du Borgou. Elle est située sur la route principale traversant le Bénin du nord

3.3.1 Echantillonnage du personnel administratif et des formateurs

En ce qui concerne les membres du personnel, nous avons opté pour une population de 56 personnes. La liste des membres du personnel obtenu à partir des résultats de l'enquête systématique effectuée sur le terrain entre août et septembre 2017 constitue un échantillon aléatoire : « la technique de l'échantillon aléatoire stratifié consiste à diviser la population cible en sous-groupes homogènes ou « stratifié », puis à tirer de façon aléatoire un échantillon dans chaque strate ; l'ensemble des échantillons ainsi choisi constitue l'échantillon final qui sera l'objet d'étude. » (Paul N'DA, 2015). Il s'est agi pour nous d'interroger les personnes travaillant dans le secteur de la production animale, dans celui de la production végétale, dans celui de la transformation et de la fabrication mécanique à partir d'un guide d'entretien (voir annexes 1 & 2).

Tableau 1 : Echantillon des personnes retenues par sous-secteur d'activité pour l'enquête

SOUS-SECTEUR D'ACTIVITE	NOMBRE DE PERSONNES INTERROGÉES
1- Production animale	61
2- Production végétale	106
3- Transformation	36
4- Fabrication mécanique	25
5- Administration et services	56
TOTAL	284

Source : Notre enquête systématique

Comme l'indique le tableau, nous avons retenu cinq sous-secteurs d'activités à savoir : la production animale, la production végétale, la transformation, la fabrication mécanique et l'administration. En ce qui concerne les personnes à interroger, nous avons prévu rencontrer 61 personnes en production animale, 106 en production végétale, 36 en transformation, 25 en fabrication mécanique et 56 de l'administration et des services, soit un total de 284 agents.

Tableau 2 : Echantillon réel d'enquêtés au niveau du personnel administratif et des formateurs

Administration et Services	Nombre de personnes interrogées	Sous-secteurs d'activité	Nombre de formateurs interrogés
Télécentre	06	Production animale	10
Communication	03	Production végétale	07
Ressources humaines	03	Transformation	03
Comptabilité	03	Fabrication mécanique	04
Postes de vente	12		
Hôtellerie	06		
Autres	23		
TOTAL	56	TOTAL	28

Source: Notre enquête systématique

Ce tableau nous présente le détail de l'échantillon des personnes interrogées au niveau de l'administration, des services et des formateurs des sous-secteurs d'activités. Ainsi donc nous avons pu interroger 6 personnes au niveau du télécentre, 3 des cellules de communication, 3 des ressources humaines, 3 de la comptabilité, 12 au niveau des postes de vente, 6 de l'hôtellerie et 23 autres personnes n'appartenant pas à un service bien défini ; soit un total de 56 agents.

3.3.2 Echantillonnage des apprenants et stagiaires

Tableau 3 : Effectif des apprenants et stagiaires interrogés dans chaque sous- secteur d'activité

Sous-secteur d'activité	Nombres de personnes interrogées	
	Apprenants	Stagiaires
Production animale	48	03
Production végétale	84	15
Transformation	28	05
Fabrication mécanique	20	01

TOTAL	176	24
--------------	-----	----

Source : Notre enquête systématique

Au cours de l'enquête systématique, nous avons pu interroger 176 apprenants et 24 stagiaires. Le tableau ci-dessus présente donc deux (02) catégories de personnes que nous avons rencontrées. Elles constituent d'emblée l'échantillon de personnes interrogées à partir d'un guide d'entretien (voir annexe 3) et un questionnaire (voir annexe 5). Certes, le nombre d'apprenants est plus important que celui des stagiaires sur tous les sites. Cet état de choses explique le grand écart existant entre les deux catégories de personnes. Malgré le nombre relativement faible de stagiaires interrogés, leurs réponses à nos questions nous paraissent plus pertinentes que celles fournies par les apprenants.

4. Méthodes d'enquête

4.1 Recherche documentaire

Le lien existant entre l'information et le développement est visible à Songhaï. Le site de Porto-Novo dispose d'une radio, d'un Bulletin (*Songhaï Express, Songhaï News Letter, Aiglons* (pour les apprenants), d'un Centre de production audiovisuelle, d'un site Web (Internet), et d'une bibliothèque : « Ce sont des documents qui nous ont fourni de précieuses informations sur l'historique et l'évolution des différents sites. Paul N'DA (2002) nous rappelle l'importance de la contribution que ces documents peuvent apporter à un travail de recherche comme celui-ci : « *Les documents sont souvent utilisés par les chercheurs des Sciences Sociales parce que, publics ou privés, ils constituent des sources d'informations riches et diversifiées : articles de presse, archives d'organisations politiques ou syndicales, documents administratifs, [etc.]* ».

Tableau 4 : Liste des documents du corpus

Nom du document	Références	Date de parution
Aigle de Songhaï : « Renforcer le système de	N° 54-55	1 ^{er} et 2 ^e trimestre
Mouvement Songhaï , philosophie et théologie du	Les actes du Colloque Songhaï	Du 1 ^{er} au 04 mai 1999
La philosophie du Centre de formation agro-écologique Songhaï : « Songhaï ou l'engagement pour le meilleur »	Une présentation de Benjamin LISAN Date de création :	Mise à jour le 10 janvier 2018 : (Godfrey NZAMUJO, 2018 version 1.1)
Synthèse générale des activités	-	2015-2016
Témoignages Alcide AGBANGLA, Issifou et Safly	-	Juin 2017

Source: Notre enquête systématique

L'audiovisuel est constitué d'une radio dénommée « *Radio Songhaï FM* » et d'un centre de production de documentaires vidéos. La radio a démarré en octobre 2011 et n'émet qu'à l'interne à partir d'un logiciel de transmission ou de diffusion (Air Foil). La réception est possible dans les bureaux et certains endroits stratégiques du Centre. La grille des programmes est axée sur la formation et l'information relatives aux techniques culturelles et aux enjeux du développement à la base. Les émissions ne sont pas encore disponibles en FM. Le centre de productions audiovisuelles a lancé ses activités en 2013. Il réalise des documentaires TV portant sur la formation, des sujets d'ordre général, de petits reportages sur les événements ayant marqué la vie des différents Sites, l'évolution des activités sur les sites et des spots publicitaires vidéo.

Les documentaires de formation ont un caractère pédagogique et visent le renforcement des capacités des acteurs de développement. Ils abordent entre autres les dispositions en vigueur pour les différents types d'élevage, les innovations et les technologies locales, les mesures préconisées pour réussir le maraîchage, diverses cultures, les différents types d'alimentation et bien évidemment les nouvelles méthodes culturelles déjà expérimentées par Songhaï. Les vidéos portant sur les innovations et les technologies légères visent surtout les petits producteurs et

les fermiers. Celles qui abordent des sujets plus complexes nécessitant souvent de grands moyens sont destinées au grand public. Certaines productions sont les résultats de plusieurs recherches faites sur des sujets divers en collaboration avec des partenaires tels que Access Agriculture (une ONG internationale), d'autres mettent en relief les particularités de Songhaï.

Les documentaires portant sur les sujets d'ordre général (historique de Songhaï, sa mission, sa vision, sa méthodologie et sa philosophie) visent à faire connaître Songhaï et à capitaliser les connaissances et les expériences acquises dans tous les domaines d'activités et qui n'ont pas nécessairement un caractère pédagogique. Ces productions « immortalisent » également les visites officielles et les cérémonies de distinction sans oublier les « *Slive show pictures* » qui servent à faire passer un message d'ordre général ou une publicité. Les vidéos sont soit vendues aux personnes ciblées, soit utilisées lors des visites d'étude, soit directement « postées » sur le site internet.

Quant à la presse, elle a fait son apparition dans le paysage médiatique de Songhaï à travers « Songhaï Express » en 2009 suivi de « Aiglons » dans le courant de la même année. Aujourd'hui, presque tout est au ralenti et la vétusté du matériel n'arrange pas les choses. On note la parution irrégulière de « Aiglons » destinés aux apprenants. Cet état de chose serait dû au manque de personnel. De « La lettre aux Partenaires », on est passé à « *Songhaï News Letter* » en passant par « Songhaï Express ». Le mensuel « *Songhaï News Letter* » a résisté aux difficultés et continue de paraître régulièrement. Cet Organe est destiné aux Partenaires et aux usagers des sites Songhaï : « *L'élément vital ici est l'information. La richesse créée dans une communauté est fonction de la quantité et de la qualité d'informations qui circulent dans cette communauté et qui la mettent en relation avec le monde entier* » (Godfrey NZAMUJO, 2010).

4.2. Technique de recherche qualitative : entretien

L'entretien nous paraît la technique de recherche qualitative la mieux adaptée à notre étude: « *L'entretien a pour fonction de reconstruire le sens "subjectif", le sens vécu des comportements des acteurs sociaux* » François De SINGLY, 1992). Le recours à l'entretien est plus indiqué dans la mesure où les responsables de

sites ou de secteurs que nous avons interrogés sont plus spontanés et plus sensibles à l'oralité et moins prompts à l'écriture : « *L'entretien est un procédé d'investigation scientifique, utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir les informations, en relation avec le but visé.* » Madeleine GRAWITZ (2000), Nous avons eu les informations en les interrogeant directement au téléphone.

Nos questions les ont aidés à exprimer clairement les difficultés auxquelles ils sont confrontés tout en mettant en évidence leur opinion quant à l'appropriation et à l'usage des TIC dans leurs secteurs d'activités. Nous avons pris le soin d'enregistrer nos échanges pour plus de fidélité et pour mieux approfondir les positions soutenues par nos interlocuteurs : « *C'est une consigne stricte. Il n'y a pas de bon entretien approfondi sans enregistrement, c'est une condition sine qua non* ». (Stéphane BEAUD, Florence WEBER, 1998).

Ce processus de collecte s'est appuyé sur un guide d'entretien soumis à des responsables de sites et à des formateurs qui n'ont pas été sélectionnés pour l'enquête par questionnaire :

Il s'agit de tête-à-tête oral entre une personne ou deux (ou plusieurs) et un groupe de personnes dont l'une transmet à l'autre des informations recherchées sur un problème précis. C'est un échange au cours duquel l'interlocuteur exprime ses perceptions, ses interprétations, ses expériences, tandis que le chercheur, par ses questions ouvertes et ses réactions, facilite cette expression, évite que celle-ci s'éloigne des objectifs de la recherche. On parle d'entretien, d'interview ou d'ouverture... (Paul N'DA, 2002).

Il s'agit donc de recueillir les données pertinentes au problème préalablement défini, d'effectuer l'analyse de ces données, puis de les interpréter de manière qu'elles favorisent la prise de décisions en vue de l'appropriation des médias. Cet exercice nous a permis de mieux cerner les problèmes spécifiques à chaque site. Le but de cet entretien est également la vérification de l'hypothèse relative à l'appropriation effective des médias et son intensification dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole, la vulgarisation des produits auprès des populations, l'élargissement de la formation, le renforcement de la collaboration en vue d'un développement

local respectueux de l'environnement, plus performant et techniquement plus rapide. La vérification de l'hypothèse porte sur l'appropriation et l'utilisation effective des médias en l'occurrence des TIC pour améliorer les méthodes de travail et la productivité et renforcer l'échange d'informations.

5. Méthodes d'analyse des données de l'étude

5.1 Méthode d'analyse des données qualitatives : l'approche ethnographique

Dans la société, les comportements de consommation à l'heure de la mondialisation et de la numérisation des pratiques nous amènent à nous interroger sur les méthodes auxquelles nous pouvons recourir pour mieux comprendre le processus d'appropriation des médias dans le développement. Parmi l'ensemble d'outils dont disposent les chercheurs, l'ethnographie apparaît de plus en plus comme une démarche d'investigation pertinente pour saisir de façon fine les pratiques de consommation et le contexte socioculturel dans lequel celles-ci naissent, se diffusent et se transforment. En quoi consiste l'ethnographie ? Pour Alain LARAMEE et Bernard VALLEE : « *L'ethnographie consiste dans l'observation et l'analyse de groupes humains considérés dans leur particularité et visant à la restitution, aussi fidèle que possible, de la vie de chacun d'eux. L'ethnographie se concentre donc sur la description minutieuse des groupes sociaux* » (Alain LARAMEE et Bernard VALLEE, 1991)

Etant donné que la dimension culturelle est au cœur de l'appropriation des médias et qu'elle influe sur la méthode de travail et les rapports humains, l'approche ethnographique dans son analyse psychologique conviendrait le mieux à notre étude. Nous l'utilisons dans ce travail comme notre méthode d'analyse des données :

L'ethnographie permet en effet de mettre en lumière la complexité du processus de construction identitaire et des pratiques langagières qui s'y rattachent. Contrairement au courant positiviste de recherche qui privilégie davantage les études à grande échelle et l'expérimentation, elle s'intéresse aux expériences de vie quotidienne des individus et permet ainsi de mieux comprendre les pratiques sociales

existantes. C'est à partir du discours des individus engagés dans ces pratiques que l'analyse s'effectue. (Diane GERIN-LAJOIE, 2002)

Cette approche nous permet de mieux appréhender les pratiques de consommation et le contexte socio-culturel dans lequel se fait l'expérience d'appropriation des médias. Elle vise beaucoup plus la compréhension d'un phénomène que son explication et s'attèle à « *...s'appuyer sur le concept de culture (...) pour comprendre des actions par rapport à un contexte culturel...* » (Paul N'DA, 2015). Pour Raymond QUIVY et Luc VAN, si « *...une démarche est une manière de progresser vers un but...les méthodes ne sont que des mises en forme particulières de la démarche, des cheminements différents conçus pour être mieux adaptés aux phénomènes étudiés* » (François DEPELTEAU, 2003).

5.2 Méthode quantitative des données statistiques

Comme technique de recherche quantitative, nous avons opté pour le questionnaire. Nous avons adressé ce questionnaire au personnel des sites Songhaï de Porto- Novo, de Savalou et de Parakou pour recueillir leurs avis relatifs à l'appropriation et à l'utilisation effective des médias en l'occurrence des TIC pour améliorer les méthodes de travail et la productivité et renforcer l'échange d'informations. L'étude ne s'est pas limitée à un simple sondage mais nous a permis de vérifier nos hypothèses et l'adhésion de Songhaï à l'implication des médias dans la promotion de l'entrepreneuriat et du développement à la base. Le but visé est de réduire la pauvreté en faisant des pauvres de véritables producteurs de richesses : « L'un des buts du questionnaire consiste en la connaissance d'une population en tant que telle : ses conditions et ses modes de vie, ses comportements, ses valeurs ou ses opinions (Raymond QUIVY et Luc Van CAMPENHOUDT, 1995). Les questions sont plus fermées qu'ouvertes ; ainsi pourrions-nous avoir des réponses plus précises, plus analysables et plus discutables. Elles sont surtout adressées aux formateurs et aux apprenants. Ils sont les principaux « maillons » de la chaîne de la promotion de l'entrepreneuriat agricole et du développement à la base.

De quelle stratégie de communication disposent les sites Songhaï pour relever le défi de l'incommunication et de l'ignorance

dont est victime le développement ? Le système de communication est-il suffisamment développé pour favoriser l'appropriation dont il est question dans notre étude ? Où en sont-ils dans le déploiement de la fibre optique pouvant garantir la connexion haut débit ? Nous leur avons précisé que les résultats obtenus serviront à la proposition de quelques applications pouvant leur permettre à moindre coût de relever un certain nombre de défis. Nous présentons les résultats de l'enquête sous forme de graphiques et par regroupement d'activités. Chaque question et chaque réponse obtenues feront donc l'objet soit d'un tableau, soit d'un graphique. Toutes les données qui y sont consignées seront brièvement commentées et nous proposerons à la fin une analyse récapitulative ou une synthèse. Puisque nous avons opté pour une technique de recherche quantitative et qualitative, le plan d'analyse qui s'impose à nous est bien évidemment l'analyse statistique des données. Paul N'DA nous en propose deux à savoir : les statistiques descriptives et les statistiques de type expérimental ou les statistiques différentielles (ibidem : 90). L'objectif de la Statistique Descriptive est de décrire de façon synthétique et parlante des données observées pour mieux les analyser.

Nous utiliserons les statistiques descriptives pour traiter les informations fournies par le personnel administratif, les apprenants et les stagiaires. Dans les statistiques descriptives, nous accordons une importance particulière aux données pouvant nous permettre de présenter, sous forme de pourcentages, les réponses fournies et les préférences mises en relief par la population questionnée. Ainsi se présentent les techniques de recherche et les méthodes d'analyse des données que nous utilisons dans ce travail de recherche au cours duquel ont surgi certaines difficultés.

6. Discussion, interprétation des résultats des enquêtes et suggestions

6.1. Discussion des résultats des enquêtes qualitatives

Synergie, symbiose, collaboration, solidarité et empathie sont les valeurs que promeut Songhaï. Ces valeurs s'appuient non seulement sur l'utilisation des techniques et des technologies mais également au niveau des hommes chargés de les promouvoir. Il faut un changement radical de mentalité et de vision. L'identité

sociale des membres du personnel consiste justement à développer des relations interdépendantes et des capacités empathiques pour que la solidarité s'acquière effectivement dans la pratique à Songhaï. La prise de conscience de ces valeurs devrait amener les membres du personnel à établir un lien intrinsèque entre la solidarité et l'usage effectif des TIC. Cela est d'autant plus important que la promotion de certaines valeurs doit être visible dans la manière dont on utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Ce rapprochement entre la promotion des valeurs et la manière d'utiliser les technologies n'était pas évident lors de nos enquêtes. L'interdépendance est enseignée mais au regard des résultats mitigés enregistrés, elle n'est pas encore ancrée dans les esprits. C'est dire que les membres du personnel rencontrés ne perçoivent pas encore bien le lien devant exister entre la théorie et la pratique. Certains hésitent toujours à mettre à profit les moyens de communication mis à leur disposition pour rendre compte des valeurs qui caractérisent Songhaï. Nous déplorons la méfiance et le scepticisme dans l'appropriation et l'usage des moyens de communication susceptibles d'instaurer la cohérence tant au niveau théorique que pratique.

Les membres du personnel reconnaissent l'importance de l'internet dans la pratique des valeurs promues par Songhaï mais nombreux sont ceux qui parmi eux ne l'utilisent pas à cette fin. Ils se contentent de reconnaître son utilité sans pour autant accélérer son appropriation et son usage professionnel. Ils sont encore enfermés dans des pesanteurs culturelles et des considérations socio-économiques. Mais seule la détermination à changer de mentalité, à comprendre les relations d'interdépendance et à promouvoir par des actes concrets les valeurs promues peut les faire sortir de la résignation et de l'isolement. La solidarité et l'interdépendance sont favorisées dans la mesure où les différents secteurs de productions se considèrent comme un des maillons d'une longue chaîne.

6.2 Discussion des résultats des enquêtes quantitatives

Nous avons interrogé les membres du personnel sur l'usage de l'internet dans l'exercice de leur profession. Le résultat est que 13,38% utilisent l'internet pour des raisons professionnelles alors que 6,34% n'en font pas usage. Ce résultat traduit une prise de

conscience de la part des membres du personnel. Ils s'attèlent à s'initier à cet outil de communication auquel ils s'adaptent progressivement. Dans l'ensemble, tout semble indiquer que les campagnes de sensibilisation ont porté leurs fruits et ont considérablement augmenté le nombre des utilisateurs avérés de l'internet. A la lumière de la théorie de la décision, nous confirmons l'impact d'une prise de conscience sur la décision qu'ont prise les 13,38% des membres du personnel de s'approprier les TIC. Autrement dit, l'usage des TIC relève d'une décision consciente prise par rapport à un processus ou à l'adhésion d'un processus. Ici le facteur humain joue un grand rôle. Il ne s'agit pas d'une utilisation robotique mais bien consciencieuse des membres du personnel.

Cette théorie nous a permis de comprendre et de justifier le choix fait par les membres du personnel dans une situation bien précise. Par conséquent, on peut conclure que l'appropriation de l'internet et des réseaux sociaux par les membres du personnel n'est désastreuse et qu'elle fait progressivement l'objet d'une décision. Songhaï joue un rôle important dans ce processus. L'appropriation de l'internet par les membres du personnel traduit une prise de conscience progressive. Ils s'initient à la dématérialisation graduelle des services, de la gestion du stockage et du fonctionnement régulier des secteurs d'activités. Dans les unités de production ou de transformation, il existe des cahiers de suivi dans lesquels sont consignées les données relatives au fonctionnement. Au cours de nos enquêtes, nous avons constaté l'abandon progressif de ces cahiers au profit des ordinateurs. L'idéal serait qu'un logiciel approprié soit installé sur ces ordinateurs et qu'un lien les mettant en réseaux soit créé pour favoriser le travail en synergie et le contrôle du fonctionnement des différents secteurs d'activités.

Les technologies de l'information et de la communication pourraient permettre aux membres du personnel d'intensifier la formation à distance. Elle peut être perçue comme un moyen apportant une formation équitable de qualité aux acteurs de développement où qu'ils se trouvent. Nous en déduisons que les priorités des sites Songhaï visités seraient d'élargir aux services TIC, de connecter tous les sites à un réseau de fibre optique et de les doter d'un centre TIC. L'objectif est d'asseoir un système de communication efficace et accessible à tous. Les membres du

personnel interrogés caressent tous l'espoir d'avoir le haut débit pour que les retombées sur l'amélioration de leurs services soient plus visibles et plus convaincantes. A ce sujet COLOMBIER Nathalie (2007) souligne que :

La diffusion des TIC et les changements organisationnels qu'elle induit concourent par ailleurs à modifier la perception des salariés sur leurs conditions de travail. L'usage des TIC a tout d'abord des effets directs sur l'utilité ou la satisfaction du salarié dans la mesure où ces technologies peuvent être perçues par ce dernier comme un élément de valorisation, de gratification ou de reconnaissance de ses compétences. Outre ces effets directs, les TIC peuvent également transformer la teneur et l'organisation du travail du salarié et avoir, par ce biais, un effet indirect sur la satisfaction. Elles peuvent, par exemple, donner aux salariés plus d'autonomie et de flexibilité dans le travail.

C'est dire que les performances induites par les TIC pour le développement doivent s'appuyer sur les ressources matérielles, humaines et l'adhésion au réseau de partenaires qui peut en résulter. Au-delà de ce constat, à la lumière du pourcentage de ceux qui ont recours à l'internet, on pourrait dire que la connaissance de ce support commence à s'affirmer. Par conséquent, l'enjeu est de faire adhérer la quasi-totalité des membres du personnel à l'utilisation de l'internet. Certes, il y a une prise de conscience dans la perception et l'adoption de l'internet comme outil de travail mais les 13,38% nous paraissent faibles. Si l'appropriation est une réalité avec les 13,38% des membres du personnel, on ne peut pas en dire autant quant à leur intensification. 6,34% des membres du personnel n'ont pas encore accepté de l'introduire dans leur secteur d'activité. Tous les acteurs de développement rencontrés n'acceptent pas d'y faire recours pour approfondir leur connaissance en entrepreneuriat. De fait, Songhaï ne peut pas, sur la base des résultats obtenus par rapport à cette question, s'appuyer sur ce moyen de communication pour favoriser l'entrepreneuriat agricole. Ce faible pourcentage compromet le processus de l'appropriation visant à renforcer la synergie, la complémentarité et la collaboration dans les secteurs d'activités. La théorie systémique, focalisée sur le système intégré,

met le doigt sur cette « plaie ». L'accent est ici mis sur l'interaction que le faible pourcentage enregistré ne peut pas favoriser. Cependant, au lieu de se décourager face aux résistances, aux hésitations et au doute, cette approche montre que le refus de changer manifesté par certains membres du personnel hypothèque la réussite du système intégré que peuvent favoriser les TIC.

Conclusion

Ce travail nous a permis d'analyser l'impact des usages médiatiques sur le développement participatif. Nous avons eu à examiner deux positions controversées: celle des déterministes et celle des modérés. Selon les déterministes, les TIC ont un impact absolu sur le développement peu importe l'usage qu'en fait l'homme. Ils ajoutent que sans les TIC aucun progrès ne serait possible aujourd'hui. Par contre, les modérés ont justement une position nuancée. Certes, ils reconnaissent l'importance des TIC dans le développement mais relativisent leurs effets. Pour eux, le facteur humain joue un rôle important dans l'appropriation et l'usage des TIC. Il ne suffit pas d'opter pour les TIC pour que les résultats escomptés soient effectifs encore faudrait-il que le facteur humain soit pris en compte. Sinon on parlerait d'une utilisation robotique des TIC.

Notre thèse s'appuie sur la deuxième tendance au regard de l'importance de la décision que l'homme est appelé à prendre dans le processus de l'appropriation. Il y a un certain nombre d'éléments d'ordre culturel, psychologique, matériel et financier dont il faut tenir compte pour qu'elles impulsent le développement.

Les résultats des enquêtes menées sur les sites Songhaï du Bénin nous ont révélé les pesanteurs et les contraintes auxquelles est confrontée l'appropriation des TIC par les membres du personnel administratif, les formateurs et les apprenants. La plupart des personnes interrogées ont confirmé que les médias offrent un potentiel de visibilité et de rentabilité indiscutable et qu'il est nécessaire d'échanger les informations pour le bon déroulement des activités. Cependant, elles hésitent encore pour diverses raisons à s'approprier les médias dans leur domaine d'activité. Ils sont aussi conscients du lien existant entre les usages médiatiques et le développement même si certains ont encore du mal à se fier aux informations venant de l'internet. Elles savent

que Songhaï dispose d'un site web mais ne se bousculent pas pour le consulter. L'utilisation de l'internet comme outil de travail n'est pas encore ancrée dans les habitudes alors que « *Songhaï fait partie des premières Institutions à s'investir très tôt dans la mise à disposition des forces productives, des NTICs pour une émergence des communautés ingénieuses* » (ibidem, p.6). Ainsi le déficit de communication constaté d'une part entre les départements de service et de production, et d'autre part entre les différents acteurs de développement compromet la démystification des TIC et leur appropriation effective par les Sites Songhaï.

Bibliographie

ADAM, J., & JACQUET P., « Les TIC (Technologies de l'Information et la Communication) et le développement des pays pauvres », *Cahier du Cercle des Economistes*, 3/2005, n°7, pp. 2-12.

BÉAUD, S. & WEBER, F. 1998. *Guide de l'enquête de terrain, La Découverte, Paris*

BESSETTE G., 2004. *Communication et participation communautaire, guide pratique de communication participative pour le développement*, Les Presses de l'Université Laval, Québec
COLOMBIER N, 2007, « Usage des TIC, conditions de travail et satisfaction des salariés », *Réseaux*, vol. 143, n°. 4, pp. 25-30.

DAHMANI, A., 2003, « Économie politique de l'Internet au Maghreb Incertitudes d'une démocratisation du numérique » , www.ahmeddahmani pour la suite du crayon.

DAHMANI A. 2001, « Les TIC, une chance pour l'Afrique ? », (en ligne), www.iut-orsay.u-psud.fr, consulté le 12 janvier 2017.

DEPELTEAU, F., & Lacassagne, A. 2003. *Le Bélarus: l'état de l'exception*, Presses Université Laval

GERIN-LAJOIE D., 2002, « L'approche ethnographique comme méthodologie de recherche dans l'examen du processus de construction identitaire », Vol. 59, n° 1.

GRAWITZ, M.,1993. *Méthodes des sciences sociales*, Dalloz, 9^{ème} édition, Paris

MAUGER, Gérard. 2004, « Stéphane Beaud et Florence Weber, Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques ». *Lire les sciences sociales. Volume 4/ 1997-2004*, édité par Gérard Mauger et Louis Pinto, Éditions de la Maison

des sciences de l'homme

KONDITAMDE, I., 2013, www.Lefaso.net, consulté le 30 juillet 14.

LARAMEE, A., & VALLEE B., 1994. *La recherche en communication*, La Découverte, Paris

LOUKOU A. F., 2012, « Les TIC au service du développement en Afrique, Simple slogan, illusion ou réalité ? », *tic & société*, Vol. 5, n°2-3, pp. 5-10.

MIAN BI, Sehi A. 2010, "Usages et compétence TIC en formation initiale à l'ENS d'Abidjan (Côte d'Ivoire: le cas des formateurs et des futurs enseignants."

N'DA Paul, 2006. *Méthodologie de la recherche, de la problématique à la discussion des résultats*, 3ème édition revue et complétée, Editions Universitaires de Côte d'Ivoire, Université de Cocody-Abidjan, « Collection Pédagogie »

N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de Master ou professionnel et son article*, l'Harmattan, Paris

NZAMUJO G., 2010. *Songhaï quand l'Afrique relève la tête*, les éditions du Cerf, Paris

NZAMUJO G., 2016. *Songhaï l'Afrique maintenant !*, les éditions du Cerf, Paris

QUIVY, R. 1995. Luc Van Campenhoudt. *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod

RICHARD-LANNEYRIE S., 2010, « Exercices de marketing », (en ligne), www.sophierichardlanneyrie.overblog.com, consulté le 28 juillet 14.

L'évaluation des apprentissages selon l'Approche Par Compétences dans les structures d'enseignement secondaire au Mali. Cas de la langue arabe

Sékou Mory NAMAKRI

*Ecole Normale Supérieure de Bamako (ENSup)
Namakri_sekoumory@yahoo.fr ou namakri10@gmail.com*

Résumé

Des études menées par des spécialistes dans le domaine de l'éducation et de la formation ont montré que les élèves acquièrent de nombreuses connaissances à l'école et restent incapables d'activer ces connaissances dans les situations de vie qu'ils rencontrent quotidiennement. Cela a amené les experts en éducation à réfléchir à la mise en place d'une action pédagogique sur des principes axés sur ce qui est le plus utile et le plus bénéfique pour l'apprenant et le plus économique pour son temps.

Ainsi, l'approche par compétences est apparue comme une réponse à l'approche par contenus alourdis de connaissances qui ne sont pas nécessaires à la vie et qui ne permettent pas à leur détenteur de gérer ses affaires dans la vie scientifique, ainsi qu'à l'approche par objectifs qui présente les matières d'enseignement par fragments, en mettant l'accent sur l'efficacité du contenu.

La présente étude, intitulée : « Évaluation des apprentissages selon l'approche par compétences dans les structures d'enseignement secondaire au Mali », vise à identifier comment les apprentissages sont évalués selon l'APC par les enseignants de l'enseignement secondaire au Mali, notamment les professeurs de langue arabe et à connaître leurs points de vue sur son efficacité.

Pour réaliser cette recherche, nous avons mené une recherche documentaire et également une enquête de terrain auprès d'un échantillon de (30) enseignants des différents lycées affiliés à l'Académie d'enseignement de la Rive Gauche et de la Rive Droite.

Les instruments utilisés pour collecter les données étaient le questionnaire et le guide d'entretien. Les résultats obtenus décrivent l'expérience des enseignants concernant cette nouvelle approche en évaluant leurs apprenants lors de tests en classe.

À travers les données recueillies auprès des enquêtés, il ressort clairement que les enseignants du secondaire utilisent de nombreuses stratégies et méthodes pour évaluer les compétences de leurs élèves et que l'évaluation, selon l'APC, contribue à améliorer le processus d'apprentissage et augmente les rendements pédagogiques. Elle donne une image fidèle de la progression de chaque élève dans son apprentissage.

C'est ainsi que notre étude est venue mettre en lumière la réalité de l'évaluation dans le cadre de l'APC dans nos établissements secondaires du Mali.

Mots clés : *Evaluation, Approche Par Compétences, Approche Par Contenus, Approche Par Objectifs, Enseignement Secondaire.*

Abstract

Studies conducted by specialists in the field of education and training have shown that students acquire a great deal of knowledge at school but remain unable to activate this knowledge in the life situations they encounter on a daily basis. This has led education experts to consider building pedagogical actions based on principles that focus on what is most useful and beneficial for the learner and most economical in terms of his/her time.

As a result, the competency-based approach has emerged as a response to the content-based approach, which is laden with knowledge that is not necessary for life and does not enable individuals to manage their affairs in scientific life. It also responds to the objective-based approach, which presents teaching materials in fragments, emphasizing content efficiency.

This study, titled "Evaluation of Learning According to the Competency-Based Approach in Secondary Education Structures in Mali," aims to identify how learning is assessed according to the Competency-Based Approach (CBA) by secondary education teachers in Mali, particularly Arabic language teachers, and to understand their views on its effectiveness.

This study was conducted during the 2023/2024 academic year in the high schools of the Bamako Academy of Education, Left Bank and Right Bank.

To conduct this research, we performed a literature review and also conducted field research with a sample of 30 teachers from various high schools affiliated with the Left Bank and Right Bank Academies of Education.

The instruments used to collect data were questionnaires and interview guides. The results obtained describe the teachers' experience with this new approach in assessing their students during classroom tests.

Based on the data collected from the respondents, it is clear that secondary school teachers use a variety of strategies and methods to evaluate their students' competencies.

Keywords: *Evaluation, Competency-Based Approach, Content-Based Approach, Objective-Based Approach, Secondary Education*

Introduction

L'évaluation est considérée comme l'un des processus le plus important pour connaître le niveau de compétence de l'étudiant et identifier l'étendue de ses progrès et de son développement de manière à contribuer à la créativité et à l'amélioration de ses compétences.

L'éducation est devenue une industrie majeure partout dans le monde et la compétence éducative est d'une grande importance dans les grands pays. Le terme "compétence" est devenu courant

dans le domaine de l'éducation. Un peu partout dans le monde, les pratiques pédagogiques s'orientent de plus en plus vers une approche par compétences qui se distingue d'une approche par contenus ou par objectifs.

L'approche par compétences s'est imposée dans tous les domaines et dans tous les pays développés. Le Mali et d'autres pays l'ont adopté dans leurs systèmes éducatifs.

L'importance de cette approche ne se limite pas seulement au domaine éducatif, mais elle a des répercussions directes sur les individus dans le monde du travail dans ses différentes dimensions économiques, sociales et politiques.

L'évaluation est l'aspect fondamental du travail éducatif. Il est important que l'enseignant, lorsqu'il enseigne, soit capable d'évaluer ce que les apprenants ou les étudiants ont compris ou non. De la même manière, il est également important que l'apprenant, tout en apprenant, soit capable d'évaluer ses propres connaissances.

Ainsi, nous recherchons l'importance de l'évaluation des compétences dans notre pays, et cette étude est venue éclairer cet aspect de la problématique de l'évaluation des apprentissages selon l'approche par compétences à l'enseignement secondaire du Mali.

Contexte et justification

L'approche par compétences contribue à améliorer le processus éducatif et vise ainsi à impliquer l'apprenant dans des responsabilités de leadership et à mettre en œuvre le processus d'apprentissage. Elle est basée sur le choix de situations éducatives inspirées de la vie réelle et sur la résolution de problèmes à l'aide de connaissances, d'outils intellectuels et de compétences nécessaires. L'approche par compétences se concentre sur le contrôle et la mise en place du processus éducatif. Cette stratégie nécessite également une pratique d'évaluation spécifique pour améliorer la qualité de l'éducation. L'évaluation est une composante majeure de tous les systèmes éducatifs et joue un rôle crucial tout au long du parcours éducatif car elle cherche à corriger les distorsions dans les compétences cognitives et techniques de l'apprenant.

Problématique

Il n'y a pas si longtemps, le système éducatif malien reposait sur des fondements et des principes anciens et classiques dans le processus éducatif, qui ne marchent avec l'évolution du temps. Ce système négligeait l'interaction entre l'enseignant et l'apprenant et limitait le rôle de l'enseignant à la transmission simple des savoirs, et celui de l'apprenant à l'acquisition et à la répétition des informations sans le feed-back. Cela affecte la réussite scolaire des apprenants et conduit à l'échec.

Ainsi, l'approche par compétences est apparue comme une réponse à l'approche par contenus alourdis de connaissances qui ne sont pas nécessaires à la vie et ne permettent pas à leurs détenteurs de gérer leurs affaires dans la vie scientifique, et à l'approche par objectifs qui présente les matières d'enseignement par fragments, en mettant l'accent sur l'efficacité du contenu.

Aujourd'hui, l'adoption de l'APC dans l'enseignement secondaire général est une réalité avec laquelle il faut faire. Si cette réalité est patente partout, force est de constater que cette approche est différemment appliquée par les enseignants, et ce soit par méconnaissance ou parce que ceux-ci ne se sentent pas à l'aise dans sa mise en œuvre en classe. Ce qui pose énormément de problèmes de compréhension chez les apprenants, entraînant ainsi des échecs massifs.

Par ailleurs, la langue arabe est l'une des langues facultatives parmi les langues vivantes qui doivent être choisies dans le cycle de l'enseignement secondaire. Un grand nombre d'apprenants la choisissent pour développer leurs compétences. Ainsi, le problème de recherche peut être cristallisé en répondant à la question principale suivante : comment les apprentissages sont-ils évalués selon l'approche par compétences par les enseignants de l'enseignement secondaire du Mali, plus précisément par ceux de la langue arabe ?

1- Méthodologie

Notre étude a été menée à travers deux principales méthodes de recherche à savoir la recherche documentaire et la recherche sur le terrain.

1-1- La recherche documentaire

La recherche documentaire nous a aussi permis de prendre connaissance des résultats des recherches réalisées sur l'évaluation des apprentissages en général et sur celle faite selon l'approche par compétences en particulier.

1-2- La recherche sur le terrain

Sur le terrain, lors de nos enquêtes, l'instrument que nous avons élaboré pour collecter les données est le questionnaire.

1-3- Technique et taille de l'échantillon

Nous avons choisi un échantillonnage appelé : « échantillonnage par quotas ». Nous avons opté pour un échantillon global de trente (30) enquêtés repartis comme suite :

- 18 enseignants pour l'académie de la rive gauche ;
- 12 enseignants pour l'académie de la rive droite.

1-4- Présentation de la population de l'étude

Le tableau 1 ci-dessous présente la population de l'étude.

Tableau N°1 : Effectif de la population de l'étude

Sexe Population	Hommes		Femmes		Total	
	Ef	%	Ef	%	Ef	%
AE Rive Gauche	52	92.86	04	7.14	56	51.38
AE Rive Droite	49	92.45	04	7.55	53	48.62
Total	101	92.66	08	7.34	109	100

Source : enquête personnelle, Mars 2024

Légende : Ef : effectif observé - % : pourcentage.

Commentaire

La lecture de ce tableau nous montre que la population de l'étude (les enseignants de la langue arabe des académies de Bamako Rive Gauche et Rive Droite) est de 109 enseignants :

- Le nombre des enseignants de la Rive Gauche est de 56, soit 51.38%. Les hommes représentent 52, soit 92.86%. Les femmes sont au nombre de 04, soit 7.14%.
- Le nombre des enseignants de la Rive Droite est de 53, soit 48.62%. Les hommes représentent 49, soit 92.45%. Les femmes sont au nombre de 04, soit 7.55%.

Cette lecture nous indique que les femmes sont moins représentées dans ces deux académies d'enseignement. Seulement 08 femmes sur 109 enseignants, soit 7.34.

1-5- Présentation de l'échantillon

Le tableau 2 présente l'échantillon.

Tableau N°2 : Présentation de l'échantillon à partir de la population mère de l'étude

	PM	EQ	%
Population			
AE Rive Gauche	56	18	32.14
AE Rive Droite	53	12	22.64
Total	109	30	27.52

Source : enquête personnelle, Mars 2024

Légende : PM : Population mère – EQ : Enquêtés –
% : pourcentage.

Commentaire

La lecture de ce tableau nous indique que sur 109 enseignants de la langue arabe des académies Rive Gauche et Rive Droite de Bamako, notre enquête a concerné 30, soit 27.52%. L'académie Rive Gauche est représentée par 18 enseignants, soit 32.14%, tandis que l'académie Rive Droite est représenté par 12 enseignants, soit 22.64%.

2- Résultats

Ici nous allons procéder à l'analyse et à l'interprétation des données de notre enquête sur le terrain et présenter les résultats.

2-1- Analyse des résultats du questionnaire adressé aux enseignants

Cette partie de notre étude présente les différentes caractéristiques des enseignants de notre échantillon qui comporte deux volets. Pour le premier volet, il s'agit des caractéristiques individuelles des enseignants enquêtés. Le second volet concerne leurs procédés d'évaluation. Trente (30) enseignants ont reçu chacun un questionnaire à remplir.

Le tableau 3 ci-dessous est relatif à la formation concernant la mise en œuvre de l'APC dans l'enseignement secondaire au Mali

Tableau N° 3 : la formation reçue pour la mise en œuvre de l'APC.

ITEM \ Réponses	Oui		Non		Total	
	Ef	%	Ef	%	Ef	%
Les enseignants ayant reçu une formation en APC	13	43,33	17	56,67	30	100

Source : enquête personnelle, Mars 2024

Commentaire

À la lecture de ce tableau nous constatons que sur 30 enseignants de notre échantillon :

- 43.33 %, ont reçu une formation en APC.
- 56.67 % n'ont pas reçu aucune formation en APC.

Le tableau 4 ci-dessous est relatif aux moyens et aux conditions de mise en œuvre de l'APC

Tableau N° 4 : les moyens et les conditions de mise en œuvre de l'APC.

Réponses ITM	Oui		Non		Total	
	Ef	%	Ef	%	Ef	%
Les moyens et conditions de mise en œuvre de l'APC	5	16,67	25	83,33	30	100

Source : enquête personnelle, Mars 2024

Commentaire

La lecture de ce tableau révèle que sur 30 enseignants de notre échantillon :

- 83,33 % affirment que les moyens et les conditions de mise en œuvre de l'Approche Par Compétences ne sont pas disponibles.
- 16,67 % trouvent que les moyens et les conditions de mise en œuvre de l'APC sont disponibles

Le tableau 5 ci-dessous est relatif aux difficultés rencontrées par les enseignants par rapport à l'évaluation des apprentissages des apprenants dans l'APC.

Tableau N° 5 : les difficultés rencontrées lors de l'évaluation des apprenants selon l'APC.

Réponses ITEM	Oui		Non		Total	
	Ef	%	Ef	%	Ef	%
Les enseignants ayant rencontrés des difficultés lors de l'évaluation des apprenants.	18	60	12	40	30	100

Source : enquête personnelle, Mars 2024

Commentaire

L'analyse de ce tableau nous montre que sur 30 enseignants de n

otre échantillon :

- 60 % de nos enquêtés ont rencontré des difficultés lors de l'évaluation des apprenants.
- Tandis que 40 % affirment de n'ont pas rencontré des difficultés lors de l'évaluation des apprenants.

Le tableau 6 ci-dessous est relatif aux types d'évaluation utilisés par les enseignants selon l'approche par compétences

Tableau N° 6 : les types d'évaluation des apprentissages utilisés par les enseignants.

ITEM \ Réponses	Jamais		Parfois		À chaque séance		Total	
	Ef	%	Ef	%	Ef	%	Ef	%
L'évaluation diagnostique	00	00	22	73.33	08	26.67	30	100
L'évaluation formative	00	00	00	00	30	100	30	100
L'évaluation sommative	05	16.67	24	80	01	03.33	30	100

Source : enquête personnelle, Mars 2024

Commentaire

Dans le tableau ci-dessus, nous constatons que 30 enseignants enquêtés :

- 73.33 %, utilisent parfois l'évaluation diagnostique.
- 26.67 % utilisent ce type d'évaluation à chaque séance.
- 00 % n'utilisent jamais ce type d'évaluation.
- 100 % de nos enquêtés utilisent l'évaluation formative à chaque séance.
- 80 % utilisent parfois l'évaluation sommative.

- 03.33 % utilisent ce type d'évaluation à chaque séance d'évaluation.
- 16.67 % n'ont jamais utilisé ce type d'évaluation.

Le tableau 7 ci-dessous est relatif aux modalités d'évaluation utilisés par les enseignants pour exécuter un type d'évaluation selon l'approche par compétences.

Tableau N° 7 : les modalités d'évaluation des apprentissages.

ITEM \ Réponses	Jamais		Parfois		À chaque séance		Total	
	Ef	%	Ef	%	Ef	%	Ef	%
Interrogation orale	04	13.33	20	66.67	06	20	30	100
Interrogation écrite	02	6.67	22	73.33	06	20	30	100
Devoir à domicile (élaboration des projets d'activités)	00	00	12	40	18	60	30	100
Exposé de groupe	00	00	16	53.33	14	46.67	30	100
Évaluation par les pairs	16	50	13	43.33	02	6.67	30	100
Auto-évaluation	13	43.33	14	46.67	03	10	30	100

Source : enquête personnelle, Mars 2024

Commentaire

Au regard des données de ce tableau, nous constatons que sur 30 enseignants de notre échantillon :

- 66.67 %, des enseignants utilisent parfois l'interrogation orale pour évaluer les apprenants.
- 20 % des enseignants utilisent ce procédé d'évaluation à chaque séance.
- Tandis que 13.33 % n'utilisent jamais cette technique pour évaluer les apprenants.
- 73.33 % des enseignants utilisent parfois l'interrogation écrite pour évaluer les apprenants.
- 20 % des enseignants utilisent l'interrogation écrite à chaque séance pour évaluer les apprenants.
- 6.67 % n'utilisent jamais cette technique.

- 40 % des enquêtés utilisent parfois l'élaboration des projets d'activités pour évaluer les apprenants.
- Tandis que 60 % des enquêtés utilisent cette technique d'évaluation à chaque séance d'évaluation.
- 00 % n'utilisent jamais cette technique.
- 53.33 % des enquêtés évaluent les apprenants sur la base de l'exposé du groupe.
- Tandis que 46.67 % des enquêtés utilisent cette technique à chaque séance d'évaluation.
- 00 % n'utilisent jamais cette technique.
- 43.33 %, des enseignants laissent parfois les apprenants s'évaluer les uns et les autres.
- 6.67 % des enseignants utilisent cette technique à chaque séance.
- 50 % de nos enquêtés n'utilisent jamais cette technique.
- 46.67 % affirment qu'ils laissent parfois les apprenants à s'auto-évaluer.
- Tandis que 10 % disent qu'ils utilisent cette technique d'évaluation à chaque séance d'évaluation.
- 43.33 % disent qu'ils n'utilisent jamais cette technique.

3- Discussion

Dans cette étude, nous avons tenté d'identifier comment les apprentissages sont évalués selon l'approche par compétences par les enseignants de l'enseignement secondaire du Mali et de connaître leurs points de vue sur l'efficacité de l'évaluation des apprentissages selon l'approche par compétences.

Par conséquent, nous avons commencé à collecter des informations théoriques sur cette variable. Des études antérieures ont montré que l'évaluation des apprentissages selon l'approche par compétences joue un rôle majeur dans l'activation du processus éducatif.

Sur le terrain, nous nous sommes approché de quelques enseignants pour connaître les types et les modalités d'évaluation qu'ils utilisent dans l'évaluation des acquis des apprenants selon l'approche par compétences. Cependant la discussion des résultats de notre recherche a porté sur les facteurs suivants :

3-1- Formation des enseignants dans l'évaluation des apprentissages selon l'APC

En effet, le module de formation professionnelle à l'intention des équipes-écoles de l'Artibonite en Haïti, intitulé : « *Évaluation des apprentissages scolaires* » a montré que l'amélioration de l'évaluation pédagogique dépend grandement de la formation des intervenants du système scolaire. Cependant, il est donné de constater une carence de formation en évaluation et un manque de sensibilisation à la complexité de l'acte évaluatif. En comparant cette citation avec les résultats des propos de nos enquêtés dans le tableau (n° 3), nous trouvons que 56,67% des enseignants de la langue arabe des académies d'enseignement Rive Gauche et Rive droite n'ont pas reçu une formation dans l'application de l'APC dans leurs structures. Ces résultats nous indiquent que les enseignants de ces deux académies ont encore besoin de formation concernant l'APC pour faire face aux défis qui les attendent. Car cette formation se justifie par le fait que c'est un facteur susceptible d'influencer la qualité de l'enseignement/apprentissage et ça influence la qualité de la formation des apprenants et leur performance scolaire.

3-2- Les moyens et les conditions de mise en œuvre de l'APC

En prenant appui sur le propos de I. C, l'ancien Directeur de l'ENSUP de Bamako dans une interview : « *les conditions, quel que soit le pays, il a été très difficile de réunir toutes les conditions avant de rentrer dans un nouveau système. Chacun y rentre avec les moyens qu'il a. Et ces moyens on essaie de les améliorer très progressivement* ». Nous trouvons qu'il ressort clairement dans ses propos qu'on applique une nouvelle approche sans que toutes les conditions soient réunies. En comparant ce résultat avec le résultat de l'analyse de nos données dans le tableau (n°4) ci-dessus, nous trouvons que 83,33% de nos enquêtés confirment que les conditions et les moyens de mise en œuvre de l'APC à l'enseignement secondaire du Mali ne sont pas disponibles. Selon eux, quand on adopte une nouvelle approche avec ses exigences, c'est avec le temps qu'on peut définir les conditions. Il n'y a pas une condition type qui est fixée, au fur et à mesure on améliore pour arriver au niveau de formation.

3-3- Les difficultés rencontrées lors de l'évaluation des apprentissages selon l'APC

À la lumière du tableau (n°5) relatif aux difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés, nous pouvons dire que l'avis des enseignants est réparti en deux par rapport aux difficultés rencontrées lors de l'évaluation des apprenants. Cependant, quelques enseignants affirment qu'ils ont rencontré des difficultés dues au manque des moyens didactiques. Tandis que d'autres disent qu'ils n'ont pas eu de difficultés.

Par conséquent 60% de nos enquêtés trouvent que les difficultés sont bien réelles. Ils affirment que cette nouvelle approche qu'ils ont entamée, ça ne peut se passer et ne se passe pas sans difficultés. Ces difficultés sont d'abord d'ordre pratique. C'est-à-dire que les enseignants sont obligés de changer leur façon d'évaluer, ensuite ils sont naturellement obligés d'abandonner leur ancienne méthode d'évaluation.

3-4- Les types et les modalités d'évaluation

Concernant les procédés d'évaluation, nous savons que l'évaluation des apprentissages est l'une des principales préoccupations du système de l'approche par compétences. Comme indiqué dans le Guide de Formation du LMD à l'usage des institutions d'enseignement supérieur d'Afrique francophone, Accra, 2008 « *En LMD, il est important d'évaluer les apprentissages en termes de savoirs et de savoir-faire, mais plus encore les compétences* ». Donc, en APC, on peut évaluer la performance des apprenants en leur demandant d'élaborer un projet d'activités pertinent en 4 pages par exemple.

Au regard des propos de nos enquêtés par rapport à ce qui a été dit dans ce guide suscité, les données recueillies dans le tableau (n° 6) nous montrent que tous les professeurs, soit 100%, ont tendance à recourir à l'évaluation formative à chaque séance. Quant à l'évaluation diagnostique, certains d'entre eux l'utilisent parfois, tandis que d'autres l'utilisent à chaque séance. L'évaluation finale ou sommative, 5 professeurs, soit 16,67%, ne l'utilisent jamais parce que, selon eux, ce type apparaît à la fin de chaque année scolaire.

Concernant les stratégies et modalités d'évaluation, les données du tableau (n°7) nous indiquent que les enseignants utilisent des

modalités d'évaluation comme des tests écrits et des tests oraux que les enseignants utilisent fréquemment au début de chaque séance de cours ainsi que les devoirs à domicile qu'ils utilisent à la fin de chaque séance de cours. En fait, en s'appuyant sur le contenu du guide, on trouve que nos enquêtés limitent l'évaluation de leurs étudiants aux techniques d'évaluation mentionnées précédemment et négligent l'évaluation de leurs étudiants sur la base de l'élaboration de projets d'activités et du travail de groupe, ainsi que de l'évaluation par les pairs. Ceci, bien entendu, contredit l'approche par compétences, car l'évaluation dans le cadre de cette approche ne se limite pas seulement à l'évaluation des connaissances, mais l'évaluation dans le cadre de cette approche peut même inclure des recherches et des projets réalisés par les étudiants, notamment dans les niveaux d'enseignement avancés tels que l'enseignement secondaire. À ce stade, les étudiants peuvent être formés pour réaliser certains projets adaptés à leurs capacités et aptitudes, mais les résultats obtenus indiquent que les enseignants négligent ces méthodes.

Conclusion

Cette étude visait à identifier comment les apprentissages sont évalués selon l'approche par compétences par les enseignants de l'enseignement secondaire du Mali plus précisément ceux de la langue arabe et à connaître leurs points de vue sur l'efficacité de l'évaluation des apprentissages selon l'approche par compétences. Pour ce faire, nous avons commencé à collecter des informations théoriques sur cette variable. Des études antérieures montrent que l'évaluation des apprentissages selon l'approche par compétences joue un rôle majeur dans l'activation du Processus éducatif.

Dans l'étude de terrain, nous avons également abordé les méthodes d'évaluation utilisées par les professeurs d'arabe de l'enseignement secondaire du Mali.

Les résultats obtenus à partir de cette recherche ont montré que l'évaluation selon l'approche par compétences contribue à améliorer le processus d'apprentissage et augmente les rendements pédagogiques. Elle donne une image fidèle de la progression de chaque élève dans son apprentissage. A la lumière des propos de nos enquêtés, on peut conclure que les enseignants du secondaire en République du Mali, notamment les professeurs

de langue arabe des Académies d'enseignement de Bamako (Rive Gauche et Rive Droite), apprécient ces méthodes selon leur propre vision. Leurs réponses confirment que le système de l'approche par compétences oblige les professeurs à choisir la stratégie et la méthode d'évaluation appropriées à la matière qu'ils enseignent. Cet article met en évidence l'importance cruciale de l'évaluation en montrant qu'elle est considérée comme un pilier essentiel dans l'amélioration et la réussite de tout processus d'apprentissage. Enfin, on peut dire que cette étude ouvrirait des horizons aux chercheurs pour approfondir ce sujet.

Références bibliographiques

BEAUPIED Annabel, « l'évaluation par les compétences », revue *Idées économiques et sociales*, 2009/1(N°155), pp. 71-77.

BELAIR Louise M., « l'évaluation au quotidien : conjuguer processus et produit », *Mesure et évaluation en éducation*, 29(1), pp. 19–30, Volume 29, Number 1, 2006.

FONTAINE Sylvie et LOYE Nathalie, 2017, « l'évaluation des apprentissages : une démarche rigoureuse », revue *Pédagogie Médicale* 18, pp. 189-198 (2017).

GEDEUS Walter et al, 2005, *Évaluation des apprentissages scolaires*, Module de formation professionnelle à l'intention des équipes-écoles, Artibonite/Haïti, 61 pages.

Groupe de Travail sur l'Enseignement Supérieur (GTES), *Guide de Formation du LMD à l'usage des institutions d'enseignement supérieur d'Afrique francophone*, Accra, 2008, 108 pages.

NADEAU Marc-André, « L'évaluation de l'apprentissage en milieu scolaire : un modèle d'évaluation continue », *Revue des sciences de l'éducation*, 4(2), pp. 205–221, Volume 4, numéro 2, printemps 1978.

République du Niger, *l'évaluation des apprentissages*, Module 4 de la formation des enseignants contractuels du cycle moyen Niamey, du 29 Octobre au 18 Novembre 2012, 12 pages.

L'allemand au Ghana : vers une (ré-)intégration curriculaire durable comme au Bénin ? Une étude axée sur UEW¹ et deux UNB²

HOUNTON Vodogbey Comlan Charlemagne
(ladacharly@outlook.fr)
DOVONOU Fassinou Sédécon Franck
(franck.dovonou@yahoo.com)

Résumé :

L'allemand comme langue étrangère compte parmi les matières les moins bien loties du système éducatif ghanéen. Avec un cours en dents de scie, l'enseignement/apprentissage de l'allemand au Ghana connaît un parcours jalonné de mille péripéties (cf. Dovonou/Berit, 2018). Cependant, une certaine évolution s'observe depuis peu, laquelle laisse entrevoir une (ré-)intégration curriculaire durable à moyen ou long terme. La présente étude se propose d'explorer cette nouvelle dynamique en mettant un accent particulier sur UEW qui passe pour être d'une importance stratégique dans le processus, en cours, d'un ancrage effectif de l'allemand dans les curricula de formation du système éducatif. Elle tente d'établir un parallèle entre UEW et deux universités nationales du Bénin (UNB), en l'occurrence l'UAC et l'UP, celle-ci constituant, ne serait-ce que prospectivement, le pendant ghanéen des deux dernières. A cette fin, elle adopte une méthodologie combinant une analyse critique de (res-)sources documentaires pertinentes et une approche empirique consistant essentiellement en une réflexion objective sur les évolutions réelles en cours, se focalisant notamment sur les déterminants factuels. Elle parvient à livrer une description objective de la situation (curriculaire) actuelle ou tout au moins imminente de l'allemand au Ghana, tout en mettant en évidence le rôle déterminant d'UEW dans la nouvelle dynamique en cours, qui, à l'évidence, est la manifestation d'un processus, espérons-le, irréversible vers un ancrage durablement effectif de l'allemand dans les curricula de formation, à l'instar du Bénin.

Mots-clés : Allemand langue étrangère, UNB (UAC, UP), UEW, curriculum, développement

Abstract:

One of the least well accommodated subjects of the Ghanaian education system is undoubtedly German as a foreign language. The teaching/learning of German in Ghana has had its ups and downs over the years (cf. Dovonou/Berit, 2018). However, a certain dynamic seems to have taken hold recently, which suggests

¹ Forme abrégée d'University of Education, Winneba

² Sigle pour Universités Nationales du Bénin dont les Universités d'Abomey-Calavi (en abrégé UAC) et de Parakou (en abrégé UP)

a sustainable curricular (re-)integration in the medium or long term. The present study aims to explore this dynamic, with particular emphasis on UEW, which is considered to be of strategic importance in the ongoing process of anchoring German in the curricula of the education system. It attempts to establish a parallel between UEW and two UNBs, in this case UAC and UP, the first one constituting, if only prospectively, the Ghanaian counterpart of the latter two. To this end, it operates with a methodology based on a critical analysis of relevant documentary (re-)sources as well as on an empirical approach consisting essentially of an objective reflection on the actual developments underway, focusing in particular on the factual determinants. It successfully provides an objective description of the current or at least imminent (curricular) situation of German in Ghana, while highlighting the crucial role played by UEW in the new dynamic underway, which is clearly the manifestation of a process, hopefully irreversible, towards the long-term anchoring of German in training curricula, following the example of Benin.

Keywords: German as foreign language, UNB (UAC, UP), UEW, curriculum, development

Introduction

Depuis les tout derniers rapports afférents à la situation de l'enseignement/apprentissage de l'allemand au Ghana (cf. Dovonou/Berit, 2018 ; Dovonou, 2020), de l'eau a coulé sous le pont. Ladite situation n'en est, en effet, pas restée au statut quo. Bien au contraire, bien de développements sont advenus, légitimant l'espoir de l'établissement, ou pour être plus judicieux, du rétablissement de l'allemand dans les curricula des langues. On pourrait même parler d'un ancrage curriculaire ainsi qu'il est caractéristique du système éducatif béninois, pour ne se référer, à titre purement paradigmatique, qu'à ce seul cas.

Nonobstant la relative discrédance, selon l'état actuel, des statuts de la discipline dans les deux pays concernés (en l'occurrence le Bénin et le Ghana), l'initiative d'une étude mettant en relation les deux contextes trouve sa légitimité dans des similitudes évidentes, ne serait-ce que d'un point de vue prospectif.

En effet, si au Bénin – au même titre que le voisinage francophone de la sous-région – l'allemand peut revendiquer la posture d'une discipline confortablement établi dans les curricula des langues aux niveaux pré-tertiaire et tertiaire (cf. Böhm, 2003, pp. 252-257 ; Degbevi, 2000 ; Dovonou, 2020 e.a.), et, conséquemment,

présente un avantage comparatif indéniable, il n'en demeure pas moins qu'en dépit de son statut « en devenir », la langue comme discipline scolaire et universitaire au Ghana vient, à l'évidence, résolument à bout d'un long processus aux milles péripéties (cf. Dovonou & Berit, 2008) dont les prémices ou, à tout le moins, les signes précurseurs de l'aboutissement laissent entrevoir plus d'un éléments d'apparemment au regard de la situation au Bénin. Cela apparaît d'autant plus plausible, lorsqu'on accorde une attention particulière aux universités que sont l'UAC et l'UP et UEW, toutes trois, de par leur statut unique dans le pays d'appartenance respectif, des institutions de formation phares où l'allemand est relativement logé à plus ou moins bonne enseigne. Les unes comme l'autre, ainsi que nous le verrons ultérieurement de façon plus élaborée, constituent, pour chaque pays, respectivement le plus grand vivier de « multiplicateurs » conformément au dessein "commun" de faire de l'allemand un levier de développement de non moindre importance (cf. offre de formation respective).

Au fait, quid de la situation (curriculaire) actuelle ou tout au moins imminente de l'allemand au Ghana ? Quelle place échoit à UEW dans la nouvelle dynamique en cours ? Dans quelle mesure UEW peut-elle être assimilée aux deux UNB en question ?

La présente étude s'évertuera à trouver des réponses aux questions centrales formulées supra. Dans cette optique, elle se propose de livrer une présentation détaillée de la récente évolution de la situation de l'allemand comme discipline scolaire/académique, notamment en rapport avec son imminent statut. Ce faisant, elle s'appesantira sur le rôle particulier d'UEW qui fera l'objet d'une double analyse – d'une part "intra-contextuelle" et d'autre part "transcontextuelle" respectivement aux fins de mettre en lumière le caractère crucial de ladite université dans le(s) processus en cours au plan national et d'établir, via un rapprochement avec les deux UNB, un parallèle avec la situation de la discipline « allemand » au Bénin.

Pour ce faire, l'étude mettra en œuvre une méthodologie incluant aussi bien une analyse critique de (res-)sources documentaires plus ou moins pertinentes pour le sujet traité que d'une approche empirique consistant essentiellement dans une réflexion objective

sur les évolutions réelles en cours, se focalisant notamment sur les déterminants factuels.

Structurée en trois parties principales, elle aborde, dans un premier temps, la situation de l'allemand comme langue étrangère au Ghana, fondamentalement sous l'aspect des récentes évolutions et ainsi qu'elle se profile à l'horizon. Ensuite, elle souligne le caractère stratégique d'UEW dans cette dynamique pour enfin mettre en parallèle la situation au Ghana avec celle au Bénin.

1- De la situation de l'allemand comme langue étrangère au Ghana – du statu quo aux récentes évolutions[?]

Au cours de la période révolutionnaire, et à l'instigation du régime militaire du *Provisional National Defence Council*, la politique des langues dans le domaine éducatif s'est vu imprimer, à la faveur de la réforme scolaire de 1987, un tournant décisif, marqué essentiellement par une nationalisation systématique des programmes scolaires, cette dernière procédant, pour reprendre les termes de Böhm (2003, p. 382), de la « ghanaisation des curricula », sinon de l'"exclusivisation" de l'enseignement/apprentissage des langues nationales au détriment des langues étrangères, excepté, pour des raisons géostratégiques, le français. Depuis cette radiation officielle des offres de formation du système éducatif dans le public – tacitement favorisée par l'inaction « des institutions allemandes » (cf. Bemile, 2001, p. 1633) –, l'allemand peine encore aujourd'hui à retrouver une certaine stabilité quant à son encrage curriculaire dans le système éducatif du Ghana.

De par leur vocation, certaines institutions, publiques ou privées, en l'occurrence le *Ghana Institute of Languages* (GIL), notamment à travers le *School of Translators* (SOT), le *Goethe Institute Accra*, le *German International School*³ – pour ne citer que les plus en vue – continuent, cependant, d'assurer, en toute conformité avec la législation prévue en la matière, une formation dûment accréditée dans la langue allemande. Sauf ces cas exceptionnels, l'allemand fait, majoritairement, l'objet d'une offre de formation en mode

³ Cette école allemande à l'étranger (*deutsche Auslandsschule*), implantée au Ghana en 1966 et précédemment (notamment depuis 2013/14) dénommée *German Swiss School*, fut rebaptisée en 2020/21 *German International School*, suite à une révision du programme d'enseignement.

extracurriculaire, comme par le passé. A ceci près que ladite offre n'est plus que l'apanage d'institutions (écoles, collèges et universités confondues) d'élite ou jouissant d'une certaine ancienneté d'existence⁴ et dont, pour la plupart, les représentants étaient des hôtes de marque de la 10ème édition du festival culturel allemand national, organisé conjointement par l'Office Allemand d'Echanges Académiques (DAAD), l'Association des professeurs d'Allemand du Ghana (GATG) et l'Institut Goethe d'Accra, lequel dernier a servi de cadre audit festival.⁵

En effet, force est de constater un relatif (regain d')⁶ engouement pour l'apprentissage de la langue allemande, et ce au plus tard depuis la fin du tristement célèbre épisode covidien. La reprise des activités académiques et le retour à une normalisation de la mobilité en sont les facteurs majeurs.

Eux-mêmes ayant développé un certain enthousiasme pour la langue qu'ils ont eu l'opportunité d'apprendre au cours de leur parcours académique, moult jeunes diplômés ou en passe de l'être, dans une démarche d'assumption du rôle de multiplicateur, prennent sur eux d'initier des clubs d'allemand dans les établissements où ils sont postés pour leur stage pratique. D'autres, plus passionnément ambitieux, s'y prennent beaucoup plus tôt. Tel le cas des membres du bureau exécutif du club d'allemand d'UEW, section du campus d'Ajumako,⁷ pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 qui, au titre de cette seule année, ont impacté effectivement quatre établissements scolaires de la région,⁸ en y implantant avec la bénédiction des autorités administratives, y compris au niveau du district, des clubs d'allemand s'assignant pour vocation d'offrir aux bénéficiaires une initiation pré-tertiaire à la langue allemande [et, on s'en doute bien, de susciter chez ces derniers l'intérêt, pourquoi pas, pour un éventuel choix en faveur de la discipline une fois à l'université]. A

⁴ Dovonou & Berit (2018, p. 7) en livre une liste plus ou moins exhaustive.

⁵ Le media en ligne GhanaWeb en fournit une liste exhaustive comme suit : "University of Cape Coast, Ghana Institute of Languages (Kumasi), University of Education, Winneba, School of Translators, Accra Academy SHS, Goethe-Institut, Cradle Grace Montessori School (Accra), Wesley Girls' SHS (Cape Coast), Opoku Ware SHS (Kumasi), Vakpo Adomi JSS (Vakpo), Danadi Complex School (Kasoa) [et] Ningo SHS (Ningo)".

⁶ La crise sanitaire liée au Covid-19 ayant momentanément donné un coup d'arrêt à la dynamique de popularisation de la langue, comme en témoigne la suspension sur plusieurs années du festival évoqué plus haut.

⁷ Tel le nom de l'un des quatre campus d'UEW, abritant toute la Faculté des langues nationales et notamment le siège du « Collège des Facultés de Langues » d'UEW.

⁸ Ces quatre établissements d'enseignement publics ont noms : Mankessim Senior High Technical School, Bisease SHS, T L Ahammadiya SHS [et] Abaasa Technical Institute.

titre illustratif, l'extrait ci-après de la lettre d'appui officielle de la Directrice de District de l'Éducation :

[...] Management wishes to introduce to you the above organization which is an association of Ghanaian students of the University of Education, Winneba who are currently studying the German Language. The Association seeks to introduce the German Language to the second cycle students at an early age to help them acclimatize with the language [...] (Lettre officielle de la Directrice de District de l'Éducation en date du 24/7/2023)

Cette bonne disposition d'une autorité administrative à un niveau de responsabilité aussi élevé souligne, s'il est besoin, l'intérêt – ne serait-ce que potentiel – dont jouit la langue de la part des acteurs du système éducatif ghanéen. Cela se traduit par la prompte, mais franche adhésion des chefs des quatre établissements sus-évoqués à l'initiative de création d'un club d'allemand dans leur établissement respectif. Ce faisant, ils disponibilisent une population, numériquement non négligeable, de quatre-vingts (80) scolaires, désormais membres de la famille de plus en plus grandissante des apprenants de la langue de Goethe au Ghana. Quoiqu'il en soit à un stade encore embryonnaire, ce processus peut légitimement espérer prospérer quand on sait l'intérêt affirmé de l'Institut Goethe de signer, éventuellement, un accord avec lesdits établissements dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pilote d'implémentation de l'allemand dans les curricula scolaires.⁹

Ce cas, tout à fait unique, d'initiative estudiantine à des fins de promotion de l'apprentissage de la langue allemande ne saurait occulter d'autres initiatives du genre, certes de moindre envergure, mais non moins dignes de mention. Ainsi, plus d'un étudiant étant tout au moins sur le point d'achever leur parcours de licence, à la faveur duquel ils ont bénéficié d'une formation en allemand, une fois en stage ou en exercice professionnel – il s'agit, pour l'immense majorité, de la fonction enseignante – ont pris l'initiative de la

⁹Ceci ressort de ce que nous a rapporté, le 4 février 2024, le président du club d'allemand d'UEW, section d'Ajumako au titre de l'année académique 2023-2024 lors d'un entretien personnel.

création qui d'un club d'allemand, qui d'un petit atelier d'activités vouées à l'apprentissage de la langue allemande, etc.

A ces initiatives se conjuguent d'autres efforts de popularisation de l'apprentissage de la langue, consistant notamment dans une mise à contribution stratégique des médias sociaux. En témoigne la création par le Centre d'Information du DAAD sis à Accra d'un site Web, assurant une certaine visibilité internautique de l'offre de formation en allemand à UEW.¹⁰

Il en résulte une certaine vulgarisation de la langue allemande dont l'offre de formation, jusqu'il y a peu, était très peu connue du grand public. Cette prise de conscience générale qui trouve un vibrant écho, entre autres, dans une manifestation d'intérêt de la part d'un nombre non négligeable d'individus quant à l'apprentissage de la langue allemande,¹¹ s'accompagne pour ainsi dire d'une sorte de changement de paradigme quant au rapport du public à la langue allemande dont l'apprentissage, jadis, ne préoccupait guère outre mesure. Toute chose qui constitue d'autant plus une éloquente illustration de développements positifs non négligeables advenus entretemps. Développements dont une autre déclinaison consiste dans le projet, quasiment en phase opérationnelle, de l'Institut Goethe d'établir – sinon de réinstaurer – des écoles pilotes (techniquement désignées sous le vocable *PASCH-Schulen*) avec l'allemand comme composante intégrale du curriculum.¹²

Par ailleurs, un développement tout récent qui pourrait avoir pour effet (induit) de booster l'intérêt pour l'apprentissage de la langue allemande à une grande échelle au plan national est l'optimisation de l'émigration vers l'Allemagne. Cela, selon un communiqué de presse conjoint du Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et du Ministère Fédéral du Travail et du Social (BMAS) (cf. BMZ, 2023), dans une démarche de réorientation de la coopération en matière de politique de

¹⁰ Cf. Leumer (s. d.) dans les références sitographiques

¹¹ La Coordination de la Section d'allemand d'UEW, assurée par l'un des deux auteurs jusqu'en 2024, a enregistré au fil du temps un nombre considérable de prises de contact, notamment par courriel ou d'autres canaux dont les réseaux sociaux Facebook et WhatsApp, de la part d'individus manifestement intéressés à apprendre l'allemand pour un projet de voyage à des fins variées - qui pour tenter leur chance en Allemagne, qui pour le regroupement familial, qui pour la poursuite des études universitaires. Une éloquente illustration de cette manifestation d'intérêt est la demande insistante des personnels d'UEW, en réponse à laquelle un cours spécialement destiné à la communauté universitaire, dénommé *German for (UEW) Staff*, a été initié. Lequel cours est abrité par la Section d'allemand d'UEW et principalement dispensé par le lecteur ou l'Assistant de langue du DAAD.

¹² Dans le cadre dudit projet, l'assistance de la Section d'allemand d'UEW a été sollicitée pour identifier des établissements présentant au mieux le profil recherché.

développement dans le domaine de la migration [ou plus précisément de changement de paradigme dans la politique migratoire allemande (« Paradigmenwechsel in der deutschen Migrationspolitik », dicit la Ministre fédérale du Développement Svenja Schulze)], changement de paradigme tourné vers une politique de facilitation de l'immigration s'inscrivant – d'un point de vue économique – dans une logique de gagnant-gagnant, dont le Ghana aura la primeur de la mise en œuvre. Une telle perspective est d'autant plus plausible que l'immigration, fût-elle régulière, s'accompagne toujours de l'impérieuse nécessité d'une bonne intégration sociale qui passe inéluctablement par une bonne maîtrise de la langue et, par ce biais, de la culture du pays d'accueil ; du moins cela vaut particulièrement pour un Ghanéen qui émigre en Allemagne. Quoique cette dernière perspective relèverait plus d'une éventualité que d'une évidence, l'éligibilité à l'émigration institutionnalisée n'étant pas explicitement assujettie à la condition de détention de connaissances dans la langue allemande, il est, cependant, aisé d'imaginer que de telles connaissances seraient un sérieux atout en termes de compétitivité, notamment quand on sait le prix que l'Allemagne attache à la promotion de sa langue qui constitue un des pans primordiaux de sa politique culturelle à l'étranger (*Auswärtige Kulturpolitik*) (cf. WDDb, 2003, p. 4).¹³

Dans cette dynamique (évolutive) générale, UEW prend, de façon singulièrement prégnante, une part considérable que nous nous proposons de mettre en évidence dans les lignes qui suivent.

2- Du caractère stratégique d'UEW dans la dynamique des récentes évolutions

Dans le paysage académique au Ghana, voire de tout le continent africain, UEW revendique, à raison, l'exclusivité du statut d'université à vocation de formation des enseignants, statut conciliant les attributs autant d'une université que d'une Ecole Normale Supérieure (ENS) ; tout comme le suggère, non sans

¹³ WDDb, forme abrégée de « Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestag » ; la source fait *expressis verbis* mention de la « promotion de la langue allemande à l'étranger » comme l'un des « domaines essentiels de la politique culturelle extérieure [de la République Fédérale d'Allemagne] » dont, également, « la coopération dans la formation et la science, l'échange d'art, de musique et de littérature, la promotion de l'échange de jeunesse, et les écoles allemandes internationales ».

quelque fierté, la teneur de sa mission.¹⁴ Elle fait, à ce titre, conformément à son mandat, office de la plus grande pourvoyeuse d'enseignants techniquement et intellectuellement compétents pour tous les ordres d'enseignement.

En ce qui concerne l'offre de formation en allemand, l'institution affirme sa particularité dans le fait qu'elle est actuellement en passe de devenir le hub de l'enseignement/apprentissage de ladite langue sur toute l'étendue du territoire national. Il suffirait juste de porter un regard scrutateur sur les récentes évolutions qui y ont (eu) cours pour s'en convaincre. Nous nous y attèlerons ici tout en contrastant lesdites évolutions avec le statu quo immédiat.

Dans une précédente publication (cf. Dovonou, 2020, pp. 141-148), nous avons dressé, sur un ton dénué de tout fard, le tableau peu reluisant de la situation de l'(enseignement de l') allemand à UEW en mettant à l'index différents facteurs aussi bien systémiques qu'endogènes impropres qu'il nous semble, pour les besoins de la circonstance, opportun de rappeler, à ce niveau, sommairement comme suit :

- l'aporie d'une accréditation de l'offre de formation en licence, spécialité « allemand » ,
- l'existence uniquement comme matière secondaire optionnelle avec pour conséquence la relégation de la discipline au rang de matière de "seconde classe" ;
- la volatilité de l'effectif des apprenants ou encore l'instabilité numérique de la population d'apprenants, cette dernière tributaire d'un concours de facteurs immanents au système dont essentiellement le manque de communication en amont sur l'existence du programme, privé, par ailleurs, d'une visibilité notoire sur les différentes plateformes publicitaires de l'université voire même objet d'une contre-publicité de la part de certains départements de la faculté affichant une antipathie palpable envers la discipline ;
- l'insuffisance du temps d'apprentissage – à part que seulement 3 heures sont hebdomadairement consacrées à l'enseignement de la langue, il y a aussi que la masse importante de devoir, en sus de la densité du contenu des

¹⁴ Laquelle s'énonce comme suit: « Mission: to train competent, professional teachers for all levels of education as well as conduct research, disseminate knowledge and contribute to educational policy and development » (UEW, 2024, xix, voir aussi le site officiel d'UEW).

cours des matières principales des apprenants et surtout de récurrents problèmes de chevauchements d'emplois du temps avec leur corollaire d'absentéisme chronique chez nombre d'apprenants, prive ceux-ci du temps nécessaire pour s'adonner à un apprentissage véritablement effectif de la langue, à telle enseigne que la plupart des apprenants finissent avec un niveau de langue nettement en deçà de celui prévu dans le curriculum ;

- la relative précarité du statut institutionnel de la Section d'Allemand (*German Unit*), existant à ce jour comme un "appendice" du Département de Français dont elle est pratiquement livrée à la merci. Comme telle, elle subit un sort qui n'est guère enviable comme en témoignent un manque de soutien franc dans le processus d'accréditation du curriculum d'allemand et, pire encore, certaines menées ourdies pour plomber les efforts de promotion de la discipline en vue de son autonomisation ;¹⁵
- le caractère non officiel de la fonction de Coordonateur de la Section d'Allemand, lui aussi symptomatique de la relative précarité de son statut institutionnel, excluant d'office toute représentativité de la section au niveau de toutes les instances décisionnelles de l'institution ;
- le cliché largement répandu donnant l'allemand pour une langue particulièrement difficile, lequel cliché détournant l'attention de l'importance instrumentale de la langue comme une plus-value. (cf. Goethe-Institut, 2023)¹⁶

Toutes choses qui ont contribué à installer l'enseignement/apprentissage de la langue dans une certaine précarité (cf. Dovonou, 2020).

Toutefois, la situation a, depuis peu, connu des évolutions plus ou moins significatives qui permettent d'envisager la situation de l'enseignement/apprentissage de l'allemand sous d'heureuses

¹⁵ On pourrait évoquer à titre illustratif des plaintes graves à répétition d'apprenants victimes de dissuasion d'opter pour l'allemand comme matière secondaire ou encore des indiscretions révélant un plafond de verre limitant systématiquement les apprenants d'allemand en première année à un nombre en dessous d'un certain seuil arbitrairement défini, cela au prétexte de minimiser les problèmes de gestion des classes et de l'emploi du temps général, problèmes, pourtant, dont, à la vérité, la solution évidente serait purement d'ordre organisationnel, consistant notamment dans une simple planification conséquente bien coordonnée, impliquant une bonne communication et une saine collaboration entre les officiers en charge de la gestion de l'emploi du temps au niveau de chaque entité ou département.

¹⁶ Sur son site officiel, l'Institut Goethe à Accra livre 10 raisons d'une pertinence remarquable quant à la nécessité d'apprendre l'allemand comme un atout hors pair.

auspices. Lesdites évolutions consistent essentiellement dans ce qui suit :

- l'aboutissement quasi effectif du processus d'accréditation de l'offre de formation de licence en allemand – avec l'évaluation effective de l'offre de formation, le vendredi, 28 juin 2024, aux fins de son accréditation par la commission nationale d'accréditation dénommée GTEC (Ghana Tertiary Education Commission), notamment après l'introduction de sa mouture finale en octobre 2022 et la formalisation des procédures administratives et autres préalables nécessaires [acquiescement des frais d'évaluation, mise en condition des acteurs au plan universitaire en vue de l'exercice d'évaluation (cf. courrier électronique de la cellule universitaire d'accréditation en date du 12/10/2023), etc.], l'effectivité de l'accréditation du programme de licence en allemand, de l'avis des examinateurs globalement fort pertinent et vivement recommandable, n'est plus qu'une question de temps. Ainsi, contrairement aux expériences précédentes qui ont entretenu quelque espoir d'aboutissement imminent, hélas, chaque fois frustré, nous en sommes en l'état actuel des choses, de toute évidence, véritablement à la phase terminale d'un processus jalonné de moults rebondissements. Une telle évolution laisse entrevoir la révision, dans un futur très proche, du statut de la discipline allemand de l'unique statut de matière secondaire optionnelle au double statut d'option obligatoire, secondairement, et, principalement, de discipline de spécialisation au même titre que les autres disciplines constitutives du Collège des Langues (*College of Languages Education*) à savoir l'anglais, le français, la linguistique et les langues nationales. Une telle perspective, loin de tenir d'une certaine gageure, se trouve confortée par...
- la dynamique d'une évolution numérique crescendo de la population d'apprenants – si après l'année académique 2018/19 qui a enregistré un record d'inscriptions en première année et en conséquence un pic en effectif total, toutes promotions confondues, sans précédent [en termes de chiffres, respectivement 84 et 131 (cf. Dovonou, 2020, p. 148)], la courbe de la dynamique démographique des

apprenants a connu une tendance remarquablement instable voire largement baissière (dû principalement à des restrictions systématiques mises sur les inscriptions en ligne pour les nouveaux bacheliers et des défis techniques inhérents au système de gestion des inscriptions rendant quasi impossible la rectification ultérieure du choix des options), la tendance à la hausse de l'évolution numérique des apprenants affiche depuis ces dernières années une certaine constance, avec notamment des effectifs dépassant nettement un seuil jusque-là inaccessible à plusieurs sections voire départements offrant un programme de spécialité. Ainsi, l'effectif total des apprenants d'allemand, toutes les trois années prises ensemble, est resté constamment au-delà du chiffre considérable de 200, soit 234, 213 et 283 respectivement en 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Il n'en a pas fallu – comparaison n'est pas raison ! – autant pour permettre à nombre de sections de la Faculté des langues nationales (*Faculty of Ghanaian Languages*), entre autres, de se voir établir en discipline à part entière ;

- la mise en œuvre d'une série d'initiatives à vocation de formation extracurriculaire et l'optimisation du temps d'apprentissage – avec l'engagement du personnel académique de la Section d'Allemand et à l'initiative des apprenants et notamment grâce aux efforts conjugués des deux parties, les formats/modes d'offre de formation ont été ingénieusement diversifiés de sorte qu'en plus de la formation prodiguée à travers les séances de cours ordinaires, des initiatives tels que des ateliers, des programmes culturels, des séminaires trimestriels aussi bien dans qu'en dehors du cadre du club d'allemand (existant depuis un peu moins d'une décennie), un encadrement informel additionnel via l'usage à bon escient des plateformes virtuelles, etc. permettent d'assurer une formation complémentaire contribuant plus ou moins considérablement à pallier l'insuffisance du temps d'apprentissage. Toute chose ayant pour effet de soutenir sinon d'intensifier l'engouement des apprenants pour le cours d'allemand, les cours, pour ainsi dire, « de proximité » ayant la vertu de démystifier l'apprentissage de la langue allemande et d'en faciliter l'acquisition chez les apprenants. Le nombre

relativement important des apprenants, tel qu'illustré par les chiffres indiqués supra, en dit long. Un autre facteur favorable dans cette dynamique se rapporte à de nouvelles dispositions organisationnelles quant à la gestion de l'emploi du temps. Interpellés par/sur les nombreux dysfonctionnements existants, les autorités universitaires au plus haut niveau ont initié un dispositif de coordination de l'élaboration des emplois du temps qui trouve sa déclinaison concrète dans un comité de gestion des emplois du temps (*Time-table Committee*) qui, sur une base concertée, veille à une configuration harmonieuse et surtout inclusive des emplois du temps, telle que les cours secondaires sont désormais logés à la même enseigne que les autres. Ceci n'en est pas moins une évolution qualitative digne de mention ;

- l'amélioration du statut institutionnel de la Section d'Allemand – ayant noté le caractère instrumental de la Section d'Allemand dans le dispositif institutionnel, le dynamisme de son personnel académique et surtout sa croissance soutenue en importance, les autorités décanales ont pris leur responsabilité en faisant valoriser le statut institutionnel de ladite section, à commencer par la révision du caractère de la fonction de son premier responsable hiérarchique. Ainsi est-on passé du statut de coordonnateur honoraire, depuis l'existence de la section jusqu'en 2021/22, à celui de coordonnateur officiel, dûment nommé et jouissant de toutes les prérogatives liées à ladite charge telles que prévues dans les dispositions statutaires de l'institution (cf. lettres de nomination du Coordonnateur, 2022 et 2023). L'officialisation de la fonction de Coordonnateur de Section est d'autant plus une évolution cruciale qu'elle contribue, au vu des prérogatives officielles de ce dernier, à la remédiation de la précarité de la Section d'Allemand en termes de représentativité, de visibilité et d'affirmation de soi, voire d'autonomie *cum grano salis*.¹⁷ Dans la même veine s'inscrit cette autre évolution majeure et inédite consistant dans le renforcement des capacités opérationnelles de la Section d'Allemand via la disponibilisation de stagiaires faisant office de personnel de soutien. Ces derniers contribuent à travers

¹⁷ Le Coordonnateur est officiellement investi d'un mandat qui lui confère, entre autres facultés, ce qui suit: « - Act as Chief Advocate of the programme/Unit » [(cf. lettre de nomination du coordonnateur de la Section d'allemand)

l'animation de séances de Travaux Dirigés à remédier au problème d'insuffisance d'exposition à la langue au niveau des apprenants ;

- l'établissement d'un lectorat permanent du DAAD (Service Allemand d'Echanges Académiques) à UEW – fort de son immense potentiel en tant qu'institution pionnière de la promotion de l'enseignement/apprentissage de la langue allemande à l'échelle nationale, UEW qui, selon les propos du Vice-Chancelier d'alors,¹⁸ ambitionne d'être la plaque tournante de la vulgarisation de l'enseignement/apprentissage de l'allemand au Ghana, s'est vu honorer de l'institution d'un lectorat permanent du DAAD dont le bureau est abrité par la Section d'Allemand. Il s'agit d'une avancée majeure. Jusqu'il y a peu, en effet, le DAAD se faisait représenter par le responsable de la direction du Centre d'Information sis à Accra, dont l'implication dans la promotion de l'enseignement/apprentissage était pratiquement limité au strict minimum. Une des retombées majeures d'une telle avancée est le rapprochement de l'institution d'avec l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne (RFA) près le Ghana. Ainsi, l'Ambassadeur de la RFA s'est déjà rendu en personne à deux occasions à UEW, où il a non seulement fervemment plaidé pour l'établissement de l'allemand comme programme d'étude à part entière, mais également assuré de la bonne disposition de l'Ambassade à donner, dans toute la mesure du possible, l'appui nécessaire à cet effet.¹⁹ Le DAAD étant un instrument stratégique de la politique culturelle allemande à l'étranger avec pour champ d'action principalement les échanges académiques (cf. Böhm, 2003, e.a), sa présence à UEW n'est rien de moins que "le préalable" indispensable à la concrétisation du projet d'établissement de l'allemand comme discipline académique ;

¹⁸ Lesdits propos ont été ceux introductifs du Vice-Chancelier d'UEW, tenus à la faveur échanges officiels préjudant à la signature du mémorandum d'entente consacrant l'adhésion d'UEW au partenariat interinstitutionnel GIP (Germanistische Institutpartnerschaft), le 19 avril 2018.

¹⁹ Confer propos de l'Ambassadeur tenus et réitérés le 30/5/2023 consécutivement lors de son discours à la faveur de sa visite officielle à UEW dans le cadre du séminaire sur le thème « Scholarship Opportunities in Germany for Non-Germans » [conjointement organisé par la Section d'allemand d'UEW et le DAAD – un reportage relatif audit séminaire est publié sur le site officiel de l'université, voir référence sitographique « Publications, UEW (2023) »] et de son entrevue ultérieure avec le staff académique du Département de Français (comprenant la Section d'Allemand).

- l'acquisition d'une aura internationale – l'intégration dans des creusets de coopération interinstitutionnelle à l'international que Dovonou/Berit (2019) ont, à juste titre, considéré comme une perspective prometteuse pour l'allemand pour ce qui est de son affirmation de soi comme discipline académique, n'est, à ce jour, plus une simple possibilité, mais plutôt une réalité. A preuve, la Section d'Allemand est depuis 2019 officiellement partie intégrante du partenariat interinstitutionnel de la germanistique (Germanistische Institutspartnerschaft, GIP en abrégé) regroupant également les Départements d'Allemand de l'UL²⁰ (Togo), d'Etudes Germaniques de l'UAC (Bénin) et la Chaire pour la Germanistique Interculturelle de l'UBT²¹ (RFA). Dans ce creuset, la Section d'Allemand a, au titre du programme d'échanges du partenariat, bénéficié de l'expertise des professeurs des universités partenaires venus en mission d'enseignement, ce qui constitue une plus-value quant à la qualité de l'enseignement. De même, les enseignants de la section ont participé à plusieurs reprises à des séminaires internationaux qui ont notablement contribué à leurs développements académique, professionnel et technique. De même, des apprenants d'allemand ont bénéficié de bourses d'études en Allemagne. Ce qui contribue à renforcer la notoriété de l'enseignement de l'allemand et constitue un facteur particulièrement motivateur quant à l'apprentissage de la langue. Dans le cadre de la composante « coopération sud-sud » du même programme d'échanges, des enseignants de la Section d'Allemand ont eu l'opportunité de faire leur preuve à la faveur de missions d'enseignement dans les institutions partenaires africaines et ce faisant ont démontré, si besoin était, le profil international de leur compétence. Par ailleurs, la Section d'Allemand a formidablement su mettre à son profit l'opportunité d'une coopération entre UEW et EUF²² (Allemagne) pour nouer un partenariat privilégié avec une faculté de cette université allemande. Ledit partenariat est sur le point d'accoucher de la première promotion de master en allemand comme langue

²⁰ Forme abrégée d'Université de Lomé

²¹ Sigle de l'Université de Bayreuth

²² Europäische Universität Flensburg

étrangère. Le succès des deux étudiants concernés illustre non seulement la qualité de l'enseignement dispensé au sein de la Section d'Allemand, mais constitue aussi une publicité inédite vis-à-vis des clichés négatifs sur (l'apprentissage de) l'allemand. Cette dernière évolution est d'une importance historique et particulièrement cruciale dans la mesure où il s'agirait des tout premiers Nationaux avec un niveau de qualification académique purement en allemand aussi élevé, initialement formés sur place. La relève est ainsi potentiellement assurée quant à l'enseignement de l'allemand autant au niveau pré-tertiaire que tertiaire.

Ce sont là autant de progrès fort décisifs quant à l'assise de bases solides voire la consolidation de la situation de l'enseignement/apprentissage de l'allemand à UEW qui, dans la logique de sa « mission », commencera sous peu, notamment une fois l'accréditation tant attendue définitivement acquise, à produire de la ressource humaine dûment qualifiée pour assurer pleinement l'enseignement de la langue. Cette perspective fort prometteuse et non moins plausible est d'autant plus intéressante que UEW – dont un représentant²³ assure en ce moment la direction générale de l'instance nationale responsable de l'accréditation – saura, le cas échéant, s'imposer comme précurseur – et ce faisant, confirmer son leadership dans l'assumption de la mission qu'elle s'est assignée, à savoir « contribuer à la politique éducative et au développement [du Ghana]» (cf. note 13) – ainsi que l'y destinent les statut spécial et mandat siens.²⁴

Le processus actuellement en cours au Ghana relativement à la situation de l'enseignement de l'allemand n'est pas sans quelque parallèle avec la situation au Bénin qui, certes, en est, aujourd'hui, à un niveau très avancé, mais, rétrospectivement, a aussi connu ses balbutiements.

²³ En la personne de Pr. A. Jinapor Abdulai, nommé Directeur Général de *GTEC (Ghana Tertiary Education Council)*, littéralement Conseil de l'Éducation Tertiaire du Ghana) avec date d'effet le 2 octobre 2023 (cf. *GTEC, 2023*).

²⁴ Le statut spécial et le mandat d'UEW consistent dans l'énoncé suivant : « The University is charged with the responsibility of producing professional educators to spearhead a new national vision of education aimed at redirecting Ghana's efforts along the path of rapid economic and social development. The University of Education, Winneba is expected to play a leading role in the country's drive to produce scholars whose knowledge would be fully responsive to the realities and exigencies of contemporary Ghana and the West African sub-region". (cf. *UEW, 2024, xix*)

3. Un bref regard comparatif sur la situation au Bénin

L'enseignement de l'allemand au Bénin, comme dans le voisinage francophone ouest-africain, est pour ainsi dire une relique de la colonisation française. En effet, conduite dans l'esprit d'une politique assimilationniste, la colonisation française a, à quelque égard, consisté à dupliquer les modèles du système français dans les colonies sous tutelle, et ceci vaut particulièrement pour son modèle scolaire. Dans cet ordre d'idées, Böhm (2003, p. 253) rapporte « qu'après la Première Guerre mondiale la France transféra son système scolaire dans ses possessions africaines, par le truchement de quoi l'enseignement des langues étrangères et notamment l'allemand s'introduisit, dès 1920, dans les programmes d'enseignement des colonies ». Ce qui, poursuit-il, « a des répercussions jusque dans le présent [...] : [d]ans nombre d'Etats africains, qui étaient sous domination française, l'allemand comme langue étrangère a [contrairement aux anciennes colonies belges d'Afrique occidentale et centrale] atteint aujourd'hui une position impressionnament forte », et ce en dépit de la « menace existentielle » de la moitié des années 60, suite à des difficultés de financement ayant contraint le gouvernement français à la création d'une commission chargée de réduire drastiquement l'effectif du personnel enseignant français, surtout pour l'allemand, relativement moins prioritaire. (cf. Diop, 1994, p. 121) Le modèle français a été perpétué par la plupart des Etats africains après l'indépendance. En conséquence, l'allemand a été maintenu dans l'enseignement secondaire au niveau desdits Etats, et pour sa survie, bénéficié de l'appui de la République Fédérale d'Allemagne, ayant entretemps pris le relais de la France, suite à une convention franco-allemande (cf. *ibidem*, cf. Böhm, 2003, p. 254).

Ce facteur historique explique la longueur d'avance que les pays francophones, comme le Bénin, ont en ce qui concerne l'enracinement de l'allemand dans le système éducatif par rapport au Ghana, par exemple, qui, à l'instar des autres anciennes colonies anglaises de la région, a connu une autre expérience en matière de politique coloniale. Pour expliquer la disparité entre la situation généralement confortable de l'allemand dans la francophonie et celle « relativement insignifiante » dans les pays anglophones de

la sous-région, Böhm (2003, p. 371) livre une intéressante analyse comparative comme suit:

La Grande-Bretagne avait traité et administré la Gambie, le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone comme des régions autonomes [...] [t]andis que la France a toujours perçu avec conviction sa domination en Afrique comme une *Mission Civilisatrice*. [...] [Il en résulte pour les Etats anglophones, au-delà] de différences prononcées [entre eux], [que] l'allemand dans ces Etats, contrairement à ce qu'il en est dans la plupart des Etats francophones en Afrique de l'ouest, n'a jusque-là atteint qu'une position relativement insignifiante. [...] [En effet,] [c]ependant que la France, conformément à sa tradition de formation, introduisit l'allemand comme langue étrangère scolaire dans ses colonies, la Grande-Bretagne ne fit pas la promotion de l'allemand, ce qui est une raison principale de l'importance jusqu'à ce jour relativement mineure de l'allemand dans les Etats anglophones d'Afrique.²⁵

Ainsi, au Ghana, comme au Nigeria, explique-t-il :

L'allemand ne joue qu'un rôle sans importance. [Il] est enseigné comme langue étrangère scolaire uniquement dans un petit nombre d'écoles-pilotes ; de même, au niveau universitaire, la germanistique est une discipline marginale, notamment étant donné que faute d'enseignement scolaire de l'allemand, il n'y a aucune perspective professionnelle pour les germanisants. [N'empêche que] l'Allemagne est représentée au Ghana [et au Nigeria] à travers les Instituts Goethe. (Ibidem)

Cette place « marginale » de l'allemand dans le système éducatif du Ghana est restée quasi-statique jusqu'aujourd'hui ; statut quo qui, vu la dynamique actuellement en cours – telle qu'exposée plus haut – n'en a, peut-on oser le dire, certainement plus pour longtemps. Le simple fait qu'en dépit des nombreuses vicissitudes

²⁵ Traduction française des auteurs. Les éléments entre crochets sont des ajouts des auteurs, en toute fidélité avec les idées de la source exploitée, pour les besoins de la circonstance.

qui ont jalonné son parcours, l'allemand continue de tenir la route au Ghana, dénote un certain parallèle avec la résilience à laquelle, en partie, il doit sa situation confortable d'aujourd'hui, notamment dans l'enseignement supérieur, au Bénin. Au sujet du rôle, jadis, « maginal » de la germanistique à l'Université Nationale du Bénin – rebaptisée en 2001 « UAC » –, Paraiso (1987, p. 126/7) rapporte :

Jusqu'en 1984, l'allemand n'était enseigné que comme deuxième langue pour les étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences [H]umaines. Le Département d'Allemand, en tant qu'unité de formation et de recherche autonome, a ouvert ses portes le 15 octobre 1984 [...] De 1984 à 1986 le Département d'Allemand a fonctionné sans programme dument établi [...] Surmontant [...] leurs nombreuses divergences, les enseignants ont établi [...] lors d'une réunion tenue le 23 janvier 1987, un programme, fruit d'un laborieux compromis.

Par ailleurs, contrairement à aujourd'hui où la discipline affiche des effectifs d'apprenants considérables, les chiffres n'étaient pas si impressionnants il y a seulement quelques décennies. Ainsi, en 1983, 1995 et 1999, l'on enregistre, respectivement quarante-cinq (45), deux cent-quarante (240) et cent vingt (120) germanisants. (cf. Böhm, 2003, 261) C'est progressivement que ces chiffres ont évolué si significativement que malgré la création de la filière allemand à l'UP, ils atteignent dans les deux institutions béninoises des niveaux très élevés. A telle enseigne que les chiffres de la décennie 90 n'ont rien à voir avec ceux – nous y reviendrons plus tard – de l'année académique passée (2022-2023) ou celle en cours (2023-2024).

En termes de représentativité dans le paysage académique béninois, l'allemand dans les Universités d'Abomey-Calavi et de Parakou, abritant l'une un département et l'autre une filière d'Etudes Germaniques, peut se targuer d'une situation enviable du fait de son encrage curriculaire et de sa popularité.

A l'UAC, par exemple, l'évolution de l'effectif des apprenants décrit une courbe constamment ascendante, et ce depuis l'autonomisation du Département d'Etudes Germaniques (DEG) (cf.

UAC, 2021, p. 4). Ainsi, le chiffre modeste de 13, à la création du département en 1984, est passé à 400 en 2011, l'année d'autonomisation du DEG, et n'a, depuis lors, cessé de progresser de façon exponentielle.

Il est à noter qu'après 24 années il est advenu une révision du statut institutionnel de la discipline, passant de simple section rattachée au DELLCE (Département des Langues, Littératures et Civilisations Etrangères) à celui de département (autonome), sous la dénomination « DEG » (Département d'Etudes Germaniques). Une telle évolution a, évidemment, impliqué une amélioration considérable de la situation du personnel, notamment en termes d'effectif et de diversité de spécialités. A ce jour, le DEG/UAC compte un effectif d'apprenants considérable, plus précisément circa 1.983, toutes les 3 années d'études confondues. En outre, la discipline trouve à travers le profil varié de son personnel académique une bonne représentativité au regard des champs de recherche de la germanistique, incluant, en l'occurrence, la germanistique traditionnelle, la germanistique interculturelle, la linguistique, la littérature, la civilisation et la didactique.

En termes d'effectifs d'apprenants, la même tendance haussière prévaut à la Filière « Etudes Germaniques », instituée à l'UP depuis bientôt une décennie, en février 2015, pour être plus exact. Là également, on est parti de chiffres étiques qui se sont considérablement bonifiés au fil des ans. A titre illustratif, tandis qu'on ne comptait au titre de l'année académique inaugurale (i. e. 2015-2016) qu'à peine 131²⁶ germanisants, on en a pour cette année académique-ci (2023-2024) jusqu'à 767, dont 346, 183 et 238 respectivement en 1ère, 2ème et 3ème année.

Dans les deux UNB, l'allemand est donc parti de débuts plus ou moins modestes pour gagner progressivement en envergure au fil du temps.

Ce processus n'est, toute proportion gardée, pas si différent de celui actuellement en cours au Ghana, du moins quand on considère particulièrement UEW. De simple cours facultatif pour auditeurs libres, à son introduction en 2009 (cf. UEW, 2022, p. 2-3), le statut de l'allemand a évolué graduellement au point de friser

²⁶ Ce chiffre nous a été communiqué par le service de la scolarité de la FLASH/UP, après consultation des archives, lors de notre enquête de terrain dans le cadre de la réalisation de la présente étude.

actuellement le statut institutionnel de département à part entière. C'est un processus, à l'évidence, irréversible comme l'illustre l'expérience d'autres disciplines dont les débuts ont été à la limite moins prometteurs.²⁷ Un atout majeur de l'allemand pour ce qui est de son encrage sur le marché de l'emploi, notamment dans le domaine éducatif, est qu'il constituerait une nouvelle opportunité d'emploi dans un contexte où l'offre est quasiment arrivée à saturation dans les autres disciplines, et il attirerait d'autant plus de gens. UEW, comme l'affirmait le Vice-Chancellor d'alors,²⁸ au regard de la dynamique actuelle, est en passe de devenir l'institution étatique pionnière pour la promotion de l'allemand au Ghana. Il suffirait d'une simple volonté politique et d'une certaine priorisation par l'Allemagne de la promotion de l'enseignement de l'allemand dans sa politique culturelle au Ghana.

Conclusion

En conclusion, il convient de retenir que comparativement à ce qu'elle était dans un passé plus ou moins récent, la situation de l'allemand a remarquablement évolué. D'une certaine précarité, elle a acquis avec le temps une certaine importance, ne serait-ce qu'en termes de visibilité et de popularité. A défaut d'être intégrée dans les curricula de l'enseignement secondaire, elle constitue, à ce niveau, tout au moins une offre de formation extracurriculaire qui n'est pas sans susciter un certain engouement chez les bénéficiaires. Sa consolidation institutionnelle progressive, conjuguée avec les nombreuses initiatives et projets d'intégration de l'enseignement de l'allemand dans certains établissements scolaires – par exemple sous la forme de projets pilotes – sont autant d'indicateurs d'une bonne progression vers un véritable encrage curriculaire.

Dans cette nouvelle dynamique, UEW occupe une place de premier plan, sinon fait figure d'institution avant-gardiste. Forte de son statut singulier de formatrice de "multiplicateurs" par excellence et de sa noble mission de contribuer à la politique éducative nationale,

²⁷ Le cas de certain(e)s départements/sections de langues ghanéennes à Ajumako, par exemple le Département d'Ewe ou la Section de *Likpankpanl*, etc., qui ont commencé avec des effectifs insignifiants.

²⁸ Au risque de nous répéter (cf. note 17), Pr. Afful-Broni, Vice-Chancellor d'UEW entre 2018 et 2023, à une rencontre officielle à UEW avec une délégation de l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne près le Ghana, la Coordinatrice de GIP, la représentante du DAAD au Ghana et le personnel enseignant de la Section d'allemand/UEW (dont l'un des auteurs à l'époque) - rencontre ayant présidé à la signature d'un Mémorandum d'entente entre UEW et GIP et donc l'adhésion de la Section d'Allemand d'UEW au GIP – affirmait que l' « UEW sera le hub de l'allemand au Ghana ».

elle constitue, de par sa vocation de faire de l'allemand un véritable levier de développement au plan national, notamment par la disponibilisation de ressources humaines de qualité (cf. UEW, 2022, p. 2) pour animer les secteurs de l'économie présentant un besoin (criant) de formation en allemand, un gage certain de promotion de l'enseignement de l'allemand.

Comme les deux UNB, l'UAC et l'UP, UEW est la seule institution de stature nationale offrant véritablement une formation régulière en allemand. Mieux, elle est, de par son projet d'offre de formation en licence d'études germaniques, fort remarquablement assimilable au modèle du système LMD, dans une certaine mesure, le pendant ghanéen des deux UNB (cf. Dovonou, 2020).

Le contexte actuel, particulièrement marqué par la mondialisation et son corollaire d'exigence de plus d'ouverture au reste du monde et notamment, dans une démarche stratégique, aux grandes dynamiques de développement, implique indubitablement pour un pays comme le Ghana de recalibrer sa politique éducative aux normes de la tendance en cours ; tendance caractérisée par une forte propension à la diversification de l'offre de formation, y compris par l'intégration des langues de grandes puissances économiques, en vue d'assurer une véritable compétitivité internationale. Le Ghana, par l'intégration curriculaire de l'offre de formation en allemand ajouterait assurément de la plus-value à son caractère stratégique de pays phare de la sous-région. Cette prise de conscience progressive, comme en témoigne la dynamique actuellement en cours – elle-même, espérons-le, la manifestation d'un processus irréversible – ne saurait davantage tarder à aboutir à une institutionnalisation durablement effective de l'enseignement/apprentissage de l'allemand dans le système éducatif du pays.

Références

1- Littérature

BEMILE Sebastian Koug, « Deutschunterricht und Germanistikstudium in Ghana », *Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch*, 19/2001, pp. 1631-1634.

BÖHM Michael Anton, 2003. *Deutsch in Afrika. Die Stellung der deutschen Sprache in Afrika vor dem Hintergrund der bildungs- und*

sprachpolitischen Gegebenheiten sowie der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik, Peter Lang, Frankfurt am Main.

DEGEBEVI Athanase, 2000, « L'enseignement de l'allemand au Bénin depuis 1990, ENS, Porto-Novo (mémoire de CAPES non publié).

DIOP Ibrahim, « Germanistik im frankophonen Afrika zwischen Ideologie und Instrumentalisierung », *Interkulturell*, 1-2/1994, pp. 121-130.

DOVONOU Franck, 2020. Zum DaF-Studium an der University of Education, Winneba: eine perspektivische Darstellung mit Blick auf das „LMD“-System anhand einer curricularen Beschreibung bezogen auf die Deutschabteilung in spe. In: *Jahrbuch für internationale Germanistik*, A. AKILA, pp. 139-162, Peter Lang, Berlin (e.a.).

DOVONOU Franck & BERIT Stoppa, « DaF-Unterricht in Ghana: Geschichte, Status Quo und Perspektiven am Beispiel der University of Education, Winneba (UEW) », *Info DaF*, 62/2018, pp. 1-13.

PARAISO Jean-Yves Oladé, « L'enseignement de l'allemand en République Populaire du Bénin depuis 1979 », *Etudes Germano-Africaines*, 5/1987, pp.119-134.

2- Documents

Agreement of Cooperation between University of Education, Winneba and University of Bayreuth [Mémorandum d'Entente entre les deux institutions dans le cadre du Partenariat entre les Institutions de la Germanistique (GIP-Bayreuth-Abomey-Calavi-Lome-Winneba)], signé respectivement, par les parties allemande et ghanéenne, le 11 aout et le 26 septembre 2022.

Arrêté rectoral N° 0026-88/UNB/CR du 27 juin 1984 portant institution du Département d'Allemand à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH).

Arrêté 2010 N° 042/UAC/SG/SA du 24 aout 2010 portant Récapitulatif des Départements de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH).

Lettres de nomination au poste de Coordonnateur de la Section d'allemand (« Offer of Appointment as Coordinator/Coordinator »), références PF/2377/38 respectivement en date du 26 septembre 2022 et du 27 juillet 2023.

Lettre portant objet : « Request for audience » (demande d'audience en vue des échanges en personne, entre les autorités d'UEW et la délégation de la coordination de GIP, préalables à la signature du mémorandum d'entente consacrant l'adhésion de la Section d'Allemand d'UEW au GIP) en date du 10 avril 2018.

Lettre officielle de la Directrice de District de l'Education, adressée à « tous les Chefs des écoles de Second Cycle » du « District Ajumako Enyan Essiam » portant références « GES/AEE/161.VOL. 4/45 » et objet « introductory letter – German Students Association (GERMSA) » en date du 24/7/2023.

Liste nominative des geranisants inscrits au semestre I en Etudes Germaniques à l'UP au titre de l'année académique 2023-2024.

Procès-verbaux provisoires des examens des semestres I, III et V de l'année académique 2023-2024 du DEG/UAC respectivement en date du 28/02/2024, du 26/03/2024 et du 28/02/2024.

Résultats définitifs des examens des troisième et quatrième semestres de l'année académique 2023-2024 de la Filière "Etudes Germaniques"/UP respectivement en date du 26/06/2024.

Statistiques des résultats de la Section d'allemand d'UEW en date du 27/05/2024.

UAC (mai 2021). Offre de formation de Master en Germanistique Interculturelle. Abomey-Calavi.

UEW (2024). *28th Congregation, First Session – 22nd-27th January, 2024. List of Graduands*. Winneba: University Press.

- (octobre 2022). *B.A. German Education (with English, French or Linguistics)*. Winneba: University Press.

Sitographie et ressources électroniques

BMZ (2023, 21 février) : Deutschland richtet entwicklungspolitische Zusammenarbeit im Bereich Migration neu aus – Startschuss in Ghana, consultable sous: <<https://www.bmz.de/de/aktuelles/aktuelle-meldungen/schilz-heil-ghana-zusammenarbeit-im-bereich-migration-142668>> (13/01/2024)

Courrier électronique de la cellule universitaire d'accréditation adressée à la section d'allemand, UEW par le truchement de la Faculté des Langues Etrangères, UEW en date du 12/10/2023 ; références du document transmis - source : « Ghana

Tertiary Education Commission (GTEC) », titre : « Documentations needed by Accreditation Visitation Teams », date : anonyme.

Deutsche Internationale Schule (German International School) (Site officiel) (s. d.): Geschichte, consultable sous: <<https://gis-accra.org/ueber-uns/geschichte#:~:text=Anfang%201966%2C%20wurde%20die%20RMS,Aufbau%20der%20Schule%20ma%C3%9Fgeblich%20beteiligten>> (05/11/2023).

GhanaWeb (2017, 26 avril) : German Language Festival ends in Accra, consultable sous: <<https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/entertainment/German-Language-Festival-ends-in-Accra-532361>> (26/10/2023).

Goethe-Institut, Ghana (2023) : Why learn German? Ten reasons to learn German, consultable sous:

<<https://www.goethe.de/ins/gh/en/spr/wdl.html>> (28/10/2023).

GTEC (2023, 6 décembre) : Prof Ahmed Jinapor Abdulai assumes Duty As Acting Director-General Of GTEC, consultable sous: <<https://gtec.edu.gh/news/2E7ECE2-1458-49>> (30/12/2023).

Leumer, L. (s. d.): Learning German in Ghana, accessible sous: <<https://www.daad-ghana.org/en/study-research-in-germany/learning-german/learning-german-in-ghana/>> (28/10/2023)

Publications, UEW (2023, 6 juin): UEW Key for Ghana's Development - German Ambassador, consultable sous: <<https://www.uew.edu.gh/news/uew-key-ghana%E2%80%99s-development-%E2%80%93-german-ambassador>> (01/11/2023).

UEW (2024) [site officiel d'UEW]: Mission, Vision and Values, sous: <<https://www.uew.edu.gh/about-uew/mission-vision-and-values>> (10/01/2024).

WDDB (2003, 23 décembre). Auswärtige Kulturpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Konzeptionelle Grundlagen und institutionelle Entwicklung seit 1945, consultable sous: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bundestag.de/resource/blob/194114/053b813a91d89a29fa5c2f4ba85c50ae/ausw_rtige_kulturpolitik-data.pdf&ved=2ahUKewjQodDa4ZKEAxW0XUEAHeZ-A08QFnoECA8QAQ&usq=AOvVaw1iu6TC3yOBxYVRkUR7GL07> (20/11/2023)

L'influence de Cheikh Anta Diop sur l'écriture de l'histoire à l'école de Dakar

Idrissa MANGA

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

mangaidrissa81@gmail.com

Résumé :

La thématique développée touche à l'historiographie africaine en général et sénégalaise en particulier. Elle s'intéresse à l'apport du Professeur Cheikh Anta Diop à l'écriture de l'histoire à l'Ecole de Dakar. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'œuvre de réécriture de l'histoire africaine a été engagée dans le milieu universitaire. Dès l'entame de ce projet, Cheikh Anta Diop a pris la mesure de l'enjeu. Aussi va-t-il orienter l'écriture de l'histoire à l'Ecole de Dakar vers de nouvelles perspectives. Dès lors, l'écriture de l'histoire devient un enjeu d'ordre panafricain. Son projet était de rétablir l'évolution des sociétés négro-africaines et de définir leur apport à la Civilisation Universelle. Pour ce faire, il a tenté de théoriser l'expression « civilisation africaine » en un concept scientifique opératoire, un fait de conscience historique africaine et mondiale. Plus de trente ans après sa mort, son œuvre continue d'influencer la recherche en histoire africaine, et de manière plus globale, la pensée politique, philosophique, économique et culturelle du monde. Cette étude est basée sur l'exploitation des travaux scientifiques ainsi que des enquêtes de terrain.

Mots-clés : *Cheikh Anta Diop, écriture de l'histoire, historiographie, civilisation, Ecole de Dakar.*

Abstract:

The theme we want to address concerns African historiography in general and Senegalese in particular. She is interested in the contribution of Dr Cheikh Anta Diop to the writing of history at the School of Dakar. In the aftermath of the Second World War, the work of rewriting African history was initiated in the university environment. From the start of this project, Cheikh Anta Diop took the measure of what was at stake. So he will orient the writing of history at the School of Dakar towards new perspectives. From then on, the writing of history becomes a pan-African issue. His project was to restore the evolution of black African societies and to define their contribution to Universal Civilization. To do this, he tried to theorize the expression "African civilization" an operative scientific concept, a fact of African and world historical consciousness. More than thirty years after his death, his work continues to influence research in African history, and more, generally the political, philosophical, economic and cultural thought of the world. This research paper is based on the exploitation of scientific researches as well as on investigations in the field.

Keywords: Cheikh Anta Diop, Writing of history, historiography, civilization, School of Dakar,

Introduction

Dans l'évolution historique des sociétés africaines, les périodes douloureuses (dominations coloniales, guerres civiles, crises économiques...), ont été suivies de phases de recomposition et de redéfinition du

rapport à l'identité collective, l'enjeu étant alors de redéfinir ce qui fait sens pour que les individus qui se retrouvent dans une communauté et notamment dans une communauté nationale, puissent à nouveau [dire nous]. M. Denis-Constant (dir.) (1994)

Dès la fin des années 1950, plusieurs historiens et leaders politiques africains ont ainsi fait « d'une rupture avec l'historiographie coloniale le support de leur engagement politique, le plus souvent nationaliste, panafricain et anti-impérialiste » J-F. Havard (2007, p. 72). L'enjeu étant alors de contribuer à la décolonisation de l'Afrique par la décolonisation de son histoire. Parmi les universités africaines engagées dans ce processus, « l'École historique dite de Dakar fut une des plus prolifiques » B. Barry (2001, p.36), avec celles d'Ibadan et de Dar es-Salaam. C. Coquery-Vidrovitch (2013, p. 112)

Selon les règles établies au sein de l'université, l'école de Dakar se définit par la « volonté affirmée de ses animateurs de dévoiler la falsification délibérément opérée par les savoirs coloniaux portant sur les sociétés africaines » I. Thioub (2002, p. 110). Pour le Professeur Boubacar Barry, Dakar est le point de rencontre de toute l'intelligentsia africaine de l'Afrique Occidentale Française (AOF) et de l'Afrique Equatoriale Française (AEF) que le pouvoir colonial a voulu modeler à son image ». B. Barry (2001, p. 38)

Dans le cadre de l'exclusion de l'histoire africaine dans l'histoire universelle, l'ethnologie a été pendant longtemps l'instrument idéologique privilégié de la domination coloniale. Le fait de repenser son histoire est un signe de renaissance pour un peuple.

De ce fait, l'œuvre de déconstruction et de réécriture de l'histoire africaine prend naissance dans le milieu universitaire J-C. waquet J-C., O. Goerg & R. Rogers (2000). Dès lors, ils, les historiens, proclament la nécessité d'une réécriture de l'histoire Africaine écrite par des Européens imbus d'un complexe de supériorité. M. A. Sossa Orendo (1987, p. 1)

Mais, au-delà, de la revendication d'une rupture historiographique, les historiens africains de la première génération, en acceptant « le moule historiographique constitué au cours du XVIIIe siècle pour restituer un passé de l'Afrique répondant aux normes académiques ainsi définies » D. Chakrabarty (1999, p. 89), établirent un jeu d'oppositions entre l'histoire nationale et l'histoire coloniale. En arrière-fond du combat contre le barrage des mythes dressés par le savoir impérial, il y a là avant tout pour ces historiens un enjeu politique et idéologique : la construction des identités nationales. C. M. Me Nang (2007, p. 283)

Ainsi, les travaux des chercheurs Sénégalais fournissent un modèle de cette façon d'appréhender l'écriture de l'histoire et le métier d'historien. A partir de ce moment-là, on peut maintenant comprendre à posteriori le rôle primordial joué par « les deux historiens Cheikh Anta Diop et Abdoulaye Ly dans la naissance et le développement de l'Ecole de Dakar qu'ils ont davantage influencé par leur engagement dans la lutte patriotique que par leur enseignement ». B. Barry (2001, p. 38)

C'est dans cette perspective que Cheikh Anta Diop, s'adossant sur une vaste culture historique, mettait l'accent dans ses productions scientifiques, sur les sociétés africaines depuis la préhistoire jusqu'au XVIe siècle.

L'objectif de cet article est de passer en revue les opinions, voire l'apport de Cheikh Anta Diop à travers l'écriture de l'histoire à l'Ecole de Dakar.

La présente étude tente de répondre aux questions suivantes. En quoi Cheikh Anta Diop représente-il une figure emblématique de l'historiographie africaine en général et sénégalaise en particulier ? Etait-il possible, pour Cheikh Anta Diop, avec les outils et méthodes de la discipline alors en vigueur, d'écrire une histoire d'Afrique disposant de la crédibilité nécessaire à sa validation par les autorités académiques de cette époque ? Quel a été l'apport de son œuvre dans l'enrichissement des thèmes de

recherche à l'école de Dakar ? Telles sont les interrogations auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses dans cet article.

Comprendre et développer des problématiques novatrices relatives à l'historiographie africaine en général représente un défi majeur lancé à la recherche historique africaine. Cette étude a été réalisée à partir de l'exploitation des travaux scientifiques ainsi que des entretiens de terrain.

Incontestablement, les travaux du Professeur Cheikh Anta Diop tels que *Nations nègres et Culture* (1954), *l'Afrique noire précoloniale* (1960), nous ont été d'un grand apport car ils nous ont aidé à élaborer une mise à niveau à la connaissance d'un domaine d'exploration convenablement abordé par l'historiographie.

La démarche utilisée s'articule autour de la collecte des divers documents, leur croisement et leur analyse pour produire une connaissance relative à l'historiographie sénégalaise en particulier et africaine en général. Toutefois, dans le souci de combler les insuffisances des sources écrites, nous avons eu recours à des témoignages oraux. Ces enquêtes qualitatives nous ont permis de comprendre la portée de la production scientifique du Professeur Cheikh Anta Diop tant sur le plan national, qu'international.

Cet article comporte deux grandes parties. La première tente d'analyser Cheikh Anta Diop comme une figure emblématique à l'épreuve du temps. La deuxième explore la vision globale de Cheikh Anta Diop à travers le monde au-delà de l'École de Dakar.

1. Cheikh Anta Diop : une figure emblématique à l'épreuve du temps

L'histoire africaine (l'Afrique noire en particulier) a été longtemps victime de préjugés et de considérations qui l'ont mise sous un faux jour. Face à cet acte de conséquences incommensurables, Cheikh Anta Diop, de connaissance pluridisciplinaire, s'engagea en faveur de la restauration de la conscience historique noire, voire africaine qu'il considère comme un impératif du moment. Cette partie réfléchit sur son combat pour la restauration de la conscience historique noire et un partisan de l'importance du retour de l'Afrique dans le concert des nations et dans le concert historiographique.

1.1. Le combat pour la restauration de la conscience historique noire

Dans les années 1940, un an après la tombée de la seconde guerre mondiale, en effet, l'existence d'une connaissance scientifique sur l'évolution des sociétés africaines était soit niée, soit prise avec beaucoup de réserve. Pourtant, « les militants de la négritude comme ceux de « Back To Africa », les Américains Georges Padmore, Williams Dubois, et tant d'autres, avaient déjà affirmé l'existence de la civilisation africaine ». L. Sève (1995, p. 75)

Après la conquête politique, il fallait penser une science impériale pour justifier la conquête intellectuelle. La théorie de l'africanisme qui stipule que tout ce qui est progrès en Afrique est attribué à l'étranger est ainsi mise en branle. A travers cette théorie diffusionniste, « l'histoire coloniale ajoutait à l'aliénation politique et économique une aliénation intellectuelle. En ce sens, elle était bien une science impériale ». E. Sibeud (2002, p. 273) Par ailleurs,

Le climat qui régnait alors dans les milieux de l'enseignement comme dans ceux de la recherche universitaire était fortement teinté de colonialisme et de racisme anti-noir. En atteste cette lettre, rédigée en août 1941 par un des responsables administratifs du lycée Van Vollenhoven de Dakar (actuel lycée Lamine Guèye), est adressée à l'inspecteur général de l'enseignement en Afrique occidentale française (AOF)¹ :

Ainsi, poursuit le monde diplomatique, le jeune Cheikh Anta Diop,

risque par la mauvaise disposition de son professeur, M. Boyaud, de tripler sa troisième, ce qui motiverait sans aucun doute son renvoi du lycée. M. Boyaud est un singulier professeur, dont j'ai eu l'occasion, dès ses débuts au lycée, de signaler l'attitude hostile à notre race aux autorités. Ses théories sur la race, qui font de lui un disciple de Gobineau, sont des plus pernicieuses

¹ https://www.monde-diplomatique.fr/1998/01/HERVIEU_WANE/4285, (24. 11.2021).

et font que le fossé se creuse chaque jour davantage entre le Blanc et le Noir...².

Il faut noter qu'en produisant des savoirs stéréotypés, l'histoire coloniale n'a souvent pas été à même de saisir la complexité des sociétés africaines et, inéluctablement, elle s'exposa à la critique des historiens nationaux, ce fut le cas de Cheikh Anta Diop. Son œuvre fut d'affirmer l'existence de la civilisation africaine. « Cheikh Anta Diop fut toute sa vie durant animé d'une seule passion : la restauration de la conscience historique nègre » A. Tine (2005, p. 33). Selon Aimé Césaire « Cheikh Anta Diop a contribué à redonner à l'Afrique son passé, et en redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité »³. Il s'agissait, écrit Mamadou Diouf, « de retrouver des voix étouffées, des corps démembrés et des traditions mutilées ». M. Diouf (2000, p. 6)

Partant de cela, Cheikh Anta Diop formule donc une problématique en ces termes « alors qu'un européen peut remonter le cours de son histoire jusqu'à l'antiquité gréco-latine et des steppes eurasiatiques, l'Africain qui, à travers les ouvrages occidentaux, essaie de remonter dans son passé historique s'arrête à la fondation du Ghana (III^e siècle Av. ou III^e Apr. J.C.) » Ch. A. Diop (1954, p. 28). Donc, globalement, ces ouvrages lui apprennent qu'avant l'empire du Ghana c'est la nuit noire. De là, des questions se posent : comment se fait-il qu'ils aient tant attendu pour surgir de l'ombre avec une organisation sociale perfectionnée ? D'où venaient-ils d'ailleurs ?

C'est dans le cadre des associations d'étudiants (à Paris, France) que Cheikh Anta Diop posait la question de l'histoire de sociétés africaines. De fait, Comment faire pour écrire une histoire africaine quand on sait qu'un discours historique est rédigé sur la base de sources textuelles et qu'au sein de l'opinion générale, les sociétés africaines étaient des sociétés à base d'oralité ? Et justement c'est à ce point précis que se situe le débat entre historiens occidentaux et africains. Pour les premiers, l'Afrique ne peut pas faire l'objet d'étude scientifique faute de document écrit.

En d'autres termes, l'Afrique est un continent anhistorique. Et en ce qui concerne la tradition orale, l'école coloniale n'y voit

². *Ibidem*,

³. Père fondateur de la négritude, Aimé Césaire, le poète martiniquais, peiné ne tarissait pas d'éloge à l'endroit de Cheikh Anta Diop, trois jours après le décès de ce dernier survenu le 7 février 1986 à Dakar.

que récit incohérent H. Moniot (1962, p. 46). Alors, en centrant sa réflexion sur des objets et des espaces occupant une place limitée dans les mémoires communautaires, s'en est, Cheikh Anta, sorti sans aucune difficulté.

La référence à l'Égypte pharaonique a donné naissance, surtout dans les territoires sous domination française, à l'émergence d'une historiographie contestataire qui a généré bien des controverses. Dès lors, «il s'est imposé comme le père fondateur de l'égyptologie dakaroise » I.Thioub (2002, p. 125). Pour lui, en fait, il ne s'agissait certes pas « de créer de toutes pièces une histoire plus belle que celle des autres [...] mais de partir de cette idée évidente que chaque peuple à une histoire ». Ch. A. Diop (1979, p. 19)

Partant de cela, ses actions dans le cadre de la production scientifique ne cessèrent de prendre une grande envergure. En s'engageant dans cette nouvelle piste de réflexion scientifique qui, par ailleurs, était réservé à une certaine couche lettrée blanche, Cheikh Anta Diop « réussit à allier Savoir et Combat. De fait, il comprend très vite que l'idéologie est dans la Science et que le Savoir, sous toutes ses formes, est sculpté, dans le contexte d'alors, pour opprimer le colonisé »⁴. C'est en ce sens qu'il va déconstruire les thèses racistes contenues dans l'Anthropologie coloniale de l'époque afin d'affirmer l'existence de la civilisation africaine.

De fait, il s'élançait, pour relever le défi, à la reconquête du passé de ce continent, le compare avec l'Europe, en basculant les théories admises. C'est pourquoi dès 1950, cinq ans après la fin de la seconde guerre mondiale, il arrive à sa découverte fondamentale que « l'histoire africaine ainsi liée à celle de l'Égypte et de l'Éthiopie tout rentre dans l'ordre, et que le Ghana a surgi à l'intérieur du continent au moment du déclin de l'Égypte » Ch. A. Diop (1954, p. 28). De ce fait, il bouleversa l'historiographie Africaine en remettant en cause ceux qui soutenaient la thèse (les européens) selon laquelle l'évolution des sociétés africaines est quand même impossible à reconstituer sur l'inexistence d'une documentation scientifique.

⁴ Abdoulaye Sow « Lux mea lex », In Campus, le journal de l'étudiant, n° 0001, Dakar, 2020, p.1-12, (https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Locn1mUpzD4J:https://coudsn.com/images/telechargement/CAMPUS_N1.pdf&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=sn&client=safari), (20. 11.2021).

Ce qu'il fallait comprendre c'est que l'histoire classique de l'Europe est faite à partir des sources gréco-latines. De ce point de vue, il se pose la question à savoir y a-t-il rien de ses sources Gréco-latines qui parlent des sociétés Africaines ? En effet, rappelons-le, le père de la littérature occidentale est un certain Homère ; il a écrit des ouvrages (L'Iliade et Odyssée). Pour Cheikh Anta Diop, dans ces deux textes, il y a plusieurs références aux populations du continent que nous appelons africaines.

Toutefois, les idéologies nées des relations de dépendance sont à la base de ce que Cheikh Anta Diop appelle « la falsification de l'histoire et de l'invention d'un nègre mythique » Ch. A. Diop (1954, p. 75). En redonnant une histoire, une conscience historique aux Africains, il souhaite évidemment restaurer, voire rétablir leur dignité. En quoi Cheikh Anta Diop fut l'un des pionniers de l'historiographie africaine moderne ?

1.2. Le défenseur de l'importance du retour de l'Afrique dans le concert des nations et dans le concert historiographique

C'est alors par ces deux points, c'est-à-dire la falsification de l'histoire et de l'invention d'un nègre mythique, en pleine effervescence des revendications pour l'indépendance politique, que commença le premier texte majeur de Cheikh Anta Diop à savoir *Nations Nègres et Culture*, publié en 1954. Ce maître-livre fait de l'auteur l'un des pionniers de l'historiographie africaine moderne. Pour Aimé Césaire « ce fut le livre le plus audacieux qu'un Nègre n'ait jamais écrit ». D. Akwa, N. Bonambela (2006, p. 34)

Ce livre est celui qui secoua l'ordre colonial établi et mit en cause les intérêts de l'impérialisme culturel et scientifique. Ce dernier « est le premier à fonder son action politique sur la reconnaissance de l'historicité de l'Afrique qui remonte à l'origine des civilisations car l'Égypte est Nègre » B. Barry (2001, p. 44). Cheikh Anta Diop veut redonner confiance aux africains en eux-mêmes ; en démontrant que « ce n'étaient pas les occidentaux, mais les Africains qui avaient le mieux su tirer parti de l'origine commune de leur histoire : l'Égypte ». Ch A. Diop (1954, p. 79)

En tout état de cause, la problématique qui se dégage de *Nations nègres et Culture* est une critique acerbe de l'historiographie coloniale, source d'aliénation et la rédaction d'une « vraie histoire de l'Afrique » qui aurait une vision globale du passé du continent avec, pour genèse l'Égypte ancienne. Il importe, par

ailleurs, de replacer « Nations Nègres et Cultures » dans son contexte historique pour comprendre le rôle primordial que cette œuvre a joué dans l'évolution de l'historiographie africaine, dans l'effort pour la décolonisation et la construction d'une Afrique libre, unie et prospère.

Du coup, l'Afrique prend pied dans l'histoire, voire universelle, évidemment, par la grande porte et Cheikh Anta Diop, par ailleurs, privilégie la continuité de cette histoire en mettant en exergue les ressemblances entre les institutions de l'Afrique précoloniale avec celles de l'Égypte ancienne. Par-là, « il accorde une importance capitale aux langues africaines comme moyen d'accès à la modernité » D. Mendy (2014, p. 45). Au premier Festival mondial des Arts Nègres tenu à Dakar en 1966, la communauté intellectuelle lui décerna, le Prix de « l'Auteur africain qui a exercé sur le 20e siècle l'influence la plus féconde »⁵. Tout un symbole : que son nom ait été associé à l'un des théoriciens les plus féconds du Panafricanisme.

Par ailleurs, en dépit de tous les griefs qu'on lui collait pour décrédibiliser ses travaux, Cheikh Anta Diop a produit un travail scientifique remarquable et du coup exercé une grande influence sur bon « nombre de jeunes chercheurs et notamment sur l'école de Dakar »⁶.

Comme l'ont montré Mamadou Diouf et Mohamed Mbodj,

« On aurait pu admettre l'accusation de racisme [...] si les dommages subis au nom de la » race « se retrouvaient de manière égale de part et d'autre, ce qui n'est bien évidemment pas le cas ». De plus, ce racisme noir « n'aurait trouvé sa valeur que s'il avait pu créer un complexe de culpabilité chez les Européens, ce qui n'est pas le but de Cheikh Anta Diop. Pas plus qu'il ne cherche à conforter une croyance populaire ; il écrit pour une élite déjà fortement convaincue de l'égalité de l'espèce humaine ». M. Diouf & M. Mbodj (1992, p. 79)

⁵ Boubacar Barry, lors de l'entretien du 28 janvier 2022 à Dakar

⁶ L'expérience connaît son apothéose avec le symposium de 1982 organisé par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Dakar et les Editions Sankoré de Pathé Diagne. De fait, l'occasion est donnée à Cheikh Anta Diop d'exposer devant la communauté universitaire de Dakar ses thèses discutées par des enseignants et chercheurs de diverses disciplines. Dès avant la fin de cette expérience de courte durée interrompue par le décès de Cheikh Anta Diop survenu en 1986, le département d'histoire avait recruté deux enseignants spécialistes des études égyptologiques, Aboubacry Moussa Lam et Babacar Sall (Thiouf I .2000.p.12). Ces derniers, à travers leurs productions scientifiques, prolongent les arguments de Cheikh Anta Diop dans son combat à la fois politique et historique.

C'est pourquoi, s'il demeure incontestable qu'il a utilisé les mêmes armes que ses « adversaires scientifiques », on peut difficilement accuser Cheikh Anta Diop de racisme.

En 1967, il publia *Antériorité des civilisations Nègres : mythes ou vérités historique ?* Ce fut à la fois une mise au point et une indication des orientations de ses futurs travaux de recherches. Malgré son isolement, « l'École de Dakar se constitua autour de son œuvre, éparpillée dans diverses Universités africaines (Dakar, Yaoundé, Brazzaville, Kinshasa) »⁷. Ainsi, la validité et la fécondité de cette œuvre se mesurent par le nombre croissant de cercles d'études organisés par des jeunes scolaires, et même par des adultes amateurs d'histoire. B. Barry (2001, p. 45)

A l'opposé de Léopold Sédar Senghor qui connaîtra la « gloire » à travers ces manifestations internationales, Cheikh Anta Diop, « longtemps confiné dans son laboratoire de l'IFAN en raison de sa rivalité ne « sortira de l'ombre » et ne connaîtra la consécration que dans les années 80 ». B.B. Diop (2005, p. 7)

Membre du comité scientifique international pour la rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique, qui comprendra huit volumes, sous la direction d'Ahmadou Maktar Mbow,

« Cheikh Anta Diop arriva en 1982, comme professeur d'histoire associé, à la Faculté ès Lettres et Sciences humaines de Dakar. Il fait huit heures de cours entre 1983 et 1985. Il intervenait en maîtrise et Diplôme d'Étude Approfondie (DEA). Au-delà des années 1985, on modifie l'emploi pour intégrer son programme, mais le destin en a décidé autrement. Il disparaissait en 1986 »⁸.

En dépit de mort, de nombreux étudiants, influencés par ses idées entreprennent sur l'histoire ancienne en général et sur l'Égypte ancienne pharaonique en particulier⁹. Ils deviennent sans la médiation de l'enseignement direct, les disciples de Cheikh Anta Diop à l'image de Théophile Obenga qui a eu la chance de travailler avec lui.

Son influence sur l'écriture de l'histoire à l'école de Dakar suscita également les enseignants chercheurs à s'intéresser, au-delà des études antiques et sur l'Égypte ancienne, à d'autres

⁷ Boubacar Barry, lors de l'entretien du 28 janvier 2022 à Dakar

⁸ Babacar Sall, lors de l'entretien du 20 janvier 2022 à Guédiawaye

⁹ Babacar Sall, lors de l'entretien du 20 janvier 2022 à Guédiawaye

nouvelles pistes de réflexion scientifique. Le but était, en effet, de combler les lacunes laissées par leurs prédécesseurs. Il s'agit des études sur l'archéologie et de l'histoire de la santé. Cette voie de réflexion scientifique, l'histoire de la santé par exemple, reste un champ nouveau pour la recherche historique à l'école de Dakar, mais aussi et surtout dans les autres pays africains, en général.

Cependant, même si l'influence de Cheikh Anta Diop sur l'écriture de l'histoire à l'école de Dakar est pertinente, son approche méthodologique nous semble critiquable à quelques points de vue. En considérant les traditions orales comme complément des documents écrits, il va faire une entorse à la pratique historique. L'historien n'a pas à chercher à établir une hiérarchie entre ses sources, mais à les croiser afin de dégager la réalité historique recherchée. En tout état de cause, la vérité historique ne peut pas se reconstituer seulement à travers des sources écrites.

Au bilan, l'apport du Presseur Cheikh Anta Diop dans la restauration de la conscience historique s'est imposé par son caractère scientifique, subversif et à la limite incontournable. Il est vrai, par ailleurs, qu'il n'est pas le premier à formuler certaines thèses mais, personne mieux que lui n'a aussi bien saisi et défendu l'importance du retour de l'Afrique tant dans le concert des nations que dans le concert historiographique. Mais c'est l'entrée en scène des chercheurs africains qui fut l'élément décisif dans la fécondité de son œuvre. Ainsi, l'influence de Cheikh Anta Diop traverse les limites de l'école de Dakar.

2. Du local au global : les perspectives de Cheikh Anta Diop au-delà de l'École de Dakar

La vision de Cheikh Anta Diop dans le cadre de sa lutte pour la conscience historique, l'unité, l'indépendance de l'Afrique et entre autres transcende les limites de l'École de Dakar et devient (la vision) à la fois universelle. C'est bien l'étude de l'étendue du travail de Cheikh Anta Diop à toutes les régions du savoir et l'influence de son œuvre dans la recherche en histoire africaine qui fait l'objet de cette partie du travail.

2.1. L'étendue du travail de Cheikh Anta Diop à toutes les régions du savoir

L'œuvre historiographique répondait alors à une demande

politique et idéologique avec le risque d'en altérer la démarche scientifique. En réalité, le travail du Professeur Cheikh Anta Diop s'étendait à toutes les régions du savoir. Il a consacré, en effet, le gros de sa réflexion à relever « le défi d'écrire une histoire d'Afrique non contestable au regard des canons académiques de son temps » I. Thioub (2002, p. 121). Pour lui, la colonisation devait être également celle des savoirs.

Malgré son action décisive dans l'élaboration d'une page d'histoire africaine par les Africains, sa mise au point dans le débat culturel pour l'unité, l'accès à la souveraineté internationale du Continent et le rétablissement de la dignité africaine, limitait son influence directe sur le développement des études sur le terrain.

Par le passé, Cheikh Anta Diop était surtout célèbre pour avoir publié ses trois ouvrages majeurs. Pour lui, la conception d'une unité culturelle de l'Afrique développée dans *Nations nègres et culture* (1954), plus tard dans *L'unité culturelle de l'Afrique noire* (1959), et dans *L'Afrique noire précoloniale* (1960), doit être accompagnée d'une volonté politique : l'union des Etats africains.

C'est dire que ces textes précédents non seulement sont inséparables de ceux sur *Les fondements économiques et culturels d'un Etat fédéral d'Afrique noire* (1960), « mais encore que le projet culturel doit être accompagné d'un projet politique. Et ce qui fera la fécondité ses réflexions culturelles et politiques est la façon dont ses disciples de tous horizons approfondiront, mais aussi discuteront ses idées de façon universelle » D. Mendy (2014, p. 62). Par l'affirmation de l'antériorité des civilisations africaines, Cheikh Anta Diop a « revendiqué le droit à l'histoire pour la résurrection de l'Afrique dans l'unité ». B. Barry (2001, p. 46)

Sur le plan de l'approfondissement de son œuvre, le Congolais Théophile Obenga (né en 1936) est une des figures la plus représentative. Car non seulement il poursuivra la voie tracée par le Maître,

en plaçant l'Egypte comme une civilisation négro-africaine et non orientale, mais encore il établit une parenté génétique entre les langues africaines et l'égyptien ancien dans *Origine commune de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes*. Introduction à la linguistique historique africaine. T. Obenga T (1993)

Toutefois, la rencontre organisée à l'Université de Dakar sur l'œuvre de l'égyptologue, Cheikh Anta Diop, du 19 au 24 avril 1982 à la faculté de droit avec la participation de l'association des historiens du Sénégal constitua, d'une part, un moment de reconnaissance par les pairs, d'autre part, de controverses sur sa pensée. Mais, en dépit des divergences, il reste que « ce symposium aura constitué un temps fort de discussion des thèses du savant sénégalais, et surtout de confirmation de son envergure intellectuelle auprès de ses pairs » D. Mendy (2014, p. 150). Quelle est l'influence de l'œuvre de Cheikh Anta Diop dans la recherche en histoire africaine ?

2.2. L'influence de l'œuvre de Cheikh Anta Diop dans la recherche en histoire africaine

C'est aux Etats Unis d'Amérique que l'on observe un engouement croissant pour l'Égyptologie et une adhésion aux thèses de Cheikh Anta Diop. Ce fut surtout au lendemain de la publication de l'ouvrage de Ian Van Sertina, *They Came before Columbus*, en 2003. Pour nombre de jeunes universitaires Négro-américains, « Dakar apparut comme un lieu d'espoir et d'inspiration intellectuelle, émergeant dans l'anonymat général d'un continent qu'ils connaissaient mal » F. Iniesta (2004, p. 98). Son savoir de plus haut niveau lui permet d'animer des conférences et à participer à des colloques internationaux.

C'est un véritable défi intellectuel que Cheikh Anta Diop s'imposa. Le colloque du Caire, de 1974, en est une parfaite illustration.

Ce colloque marqua une étape capitale dans l'historiographie africaine, c'est-à-dire le travail d'écriture de l'histoire africaine. Pour la première fois des experts africains ont confronté, dans le domaine de l'égyptologie, les résultats de leurs recherches avec ceux de leurs homologues des autres pays, sous l'égide de l'Unesco. Les participants...ont été frappés par la méthodologie de recherche pluridisciplinaire introduite par Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. B B Diop (2005, p.8)

A l'heure du multipartisme, pour rendre compte des préoccupations et des aspirations des populations et surtout de la

complexité de la crise de l'Etat postcolonial, le débat historique était désormais possible. C'est de ce point de vue,

qu'en raison de l'actualité du débat sur l'intégration (régionale ou sous régionale), que l'Association des chercheurs sénégalais organisa une table ronde à laquelle devaient prendre part Cheikh Anta Diop, Moctar Diouf et Boubacar Barry. Mais, le destin frappa brutalement la veille de cette rencontre le regretté Cheikh Anta Diop et c'est seulement un an après sa mort que le même débat fut organisé à sa mémoire. I. Thioub (2002, p. 147)

Aussi faut-il attendre vingt ans pour qu'une grande partie de ses théories se trouve confortée, à la suite du colloque international du Caire, organisé sous l'égide de l'Unesco et réunissant parmi les plus éminents égyptologues du monde entier¹⁰. Etant un symbole par l'actualité de sa vision globale de l'avenir du continent dans la continuité historique, selon Boubacar Boris Diop, Cheikh Anta Diop était prêt à confronter ses idées pour un Etat fédéral d'Afrique Noire avec le point de vue de l'économie, plus soucieux de la rentabilité des projets économiques régionaux et celui de l'historien qui porte sa préférence à des petits espaces régionaux plus homogènes sur le plan historique que géographique.

Mieux, pour lui « il n'y a d'unité sans mémoire : il s'agit de restaurer la conscience historique africaine. Il n'y a pas d'identité nationale et fédérale sans un langage commun : l'unification linguistique est possible »¹¹. C'est tout un combat de principe qu'il a mené dans la recherche en histoire africaine.

En fait, Cheikh Anta Diop rêvait secrètement d'une synthèse entre ancrage et métissage culturels. Disons que « la plénitude culturelle ne peut que rendre un peuple plus apte à contribuer au progrès général de l'humanité et à se rapprocher des autres peuples en connaissance de cause ». Ch. A. Diop (1967, p. 67)

Incontestablement, l'influence de Cheikh Anta Diop à travers l'Afrique, en particulier et le monde, en général reste remarquable. Ses travaux de recherches scientifiques sur des questions majeures, voire moins conflictuelles à savoir l'origine nègre de la

¹⁰ *Histoire générale de l'Afrique*. Etudes et documents, volume I, Unesco, Paris, 1978

¹¹ « Cheikh Anta Diop-Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN)- Cheikh Anta Diop » <https://ifan.ucad.sn/categorie/figures-historiques/cheikh-anta-diop/> (13/09/2024)

civilisation égypto-nubienne, l'indépendance de l'Afrique, de l'unité culturelle de l'Afrique noire sont toujours d'une brûlante actualité.

Conclusion

Ce travail, qui tente d'élargir l'horizon de connaissances sur l'historiographie sénégalaise en particulier et africaine en général a permis d'analyser le concours de Cheikh Anta Diop sur l'écriture de l'histoire à l'Ecole de Dakar. Notre approche a permis de parcourir l'œuvre du Professeur Cheikh Anta Diop dans la décolonisation de l'Afrique par la décolonisation de son histoire.

Un véritable précurseur dans sa volonté d'écrire l'histoire africaine précédant la colonisation, dans un combat au quotidien, Cheikh Anta Diop, est parvenu à marquer ses empreintes sur l'écriture de l'histoire à l'Ecole de Dakar. Ecrire l'histoire de l'Afrique au lendemain du second conflit mondial n'était pas une chose aisée. Ce fut un acte à la fois politique mais aussi scientifique. Dès l'entame de ce projet, il a pris la mesure des problèmes épistémologiques posés par la question du sujet historique.

Son travail fut, en fait, avant tout un travail de déconstruction de l'idéologie coloniale, voire la bibliothèque coloniale déniait à l'Afrique et aux Africains toute capacité d'initiative historique. Autrement dit, sa perspective a été de rétablir l'évolution des sociétés négro-africaines et de définir leur apport à la civilisation. De ce fait, il a tenté de théoriser l'expression « civilisation africaine » un concept scientifique opératoire, un fait de conscience historique Africaine et mondiale. Dès lors, l'écriture de l'histoire devient un enjeu panafricain.

En définitive, c'est grâce à son influence de l'idée de l'Unité culturelle comme fondement au fédéralisme qu'on pourrait en fait caractériser l'Ecole de Dakar de culturaliste en raison de l'intensité des débats sur les problèmes culturels que ce dernier a soulevé. Avant sa mort l'université de Dakar portait déjà le nom de Cheikh Anta Diop qui avait hissé de son vivant la mystique de l'unité africaine à son plus haut niveau. En ouvrant la voie à la recherche de l'histoire africaine, il devient donc l'historien africain le plus considérable de ce temps. Plus de trente ans après sa mort, son œuvre continue d'influencer la recherche en histoire africaine, et de manière plus globale, la pensée politique, philosophique, économique et culturelle du monde.

De mon point de vue, les recherches du professeur Cheikh Anta Diop sont, dans une large mesure, non seulement d'une brûlante actualité, mais aussi et surtout elles sont un héritage de libération intellectuelle africaine sans précédent.

En effet, la participation de l'œuvre de cheikh Anta Diop dans l'émergence d'une conscience historique véritable, au-delà du fait que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar porte son nom, est la formation des alumni qui ont eu à participer à la destinée de nations africaines. Le montage réussi du laboratoire Carbone 14 de cheikh Anta Diop, a permis de renforcer la place de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) comme un centre de recherches au service de l'histoire africaine. Ce travail, loin de clore le débat sur l'historiographie africaine, en général ouvre des pistes à la recherche et au questionnement historique.

Références bibliographiques

BARRY Boubacar, 1988. *La Sénégalie du XVe au XIXe siècle. Traite négrière, Islam, Conquête coloniale*, Paris, l'harmattan, 1988.

BARRY Boubacar, 2001. *Ecrire l'histoire dans l'Afrique postindépendance : le cas de l'Ecole de Dakar*, pp. 36-65.

CHAKRABARTY Dipesh, 1999. « Postcoloniale et artifice de l'histoire : qui parle au nom du passé « indien » ?, *Mamadou Diouf, L'historiographie indienne en débat. Colonialisme, nationalisme et sociétés postcoloniales*, Paris, Amsterdam, Karthala -Sephis, pp. 73-107.

COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 2013. « L'historiographie africaine en Afrique » *Revue Tiers Monde*, n° 216, pp. 111-127.

DENISD-CONSTANT Martin (dir), 1994. *Cartes d'identités. Comment dit-on « nous » en politique ?* Paris, Presses de la FNSP.

DIKA AKWA NYA BONAMBELA Prince, 2006. *Hommage du Cameroun au Professeur Cheikh Anta Diop*, Presses Universitaires d'Afrique Silex /Nouvelles du Sud.

INIESTA Ferran, 2004. « A propos de l'Ecole de Dakar. Modernité et tradition dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop » *Momar Coumba Diop, le Sénégal contemporain*, Paris, Karthala, pp. 91-107.

DIOP Cheikh Anta, 1954. *Nations nègres et culture*, Paris, présence Africaine, T.1.

DIOP Cheikh Anta, 1967. *Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique ?* Présence africaine, Paris.

DIOP Cheikh Anta, 1981. *Civilisation et barbarie*, Présence Africaine,

DIOP Cheikh Anta, 1987. *L'Afrique noire précoloniale*, Paris, Présence africaine.

DIOP Boubacar Boris, 2005. *Le Sénégal entre Cheikh Anta Diop et Senghor*, Brochure, pp. 1-15.

DIOUF Mamadou, 2000. « Entre l'Afrique et l'Inde : sur les questions coloniales et nationales. Ecritures de l'histoire et recherches historiques », *L'historiographie indienne en débat. Colonialisme, nationalisme et sociétés poste coloniales*, Mamadou Diouf (dir.), Paris, Karthala, pp. 1 - 24.

DIOUF Mamadou, MBODJ Mohamed, 1992. « The Shadow of Cheikh Anta Diop », *The Surreptitious Speech*. Présence africaine and the Politics of Otherness, 1947-1987, The University of Chicago Press, Chicago.

HEGEL Friedrich, 1965. *La raison dans l'histoire*, Paris, Plon, coll. 10/18.

KI-ZERBO Joseph, 1957. *Histoire et Conscience nègre*, Paris, Présence Africaine, SEPHIS, n°16, pp. 53-69.

ME NANG Clotaire Messi, 2007. « L'histoire africaine en Afrique noire francophone, un double inversé de l'histoire coloniale ? L'exemple de l'historiographie nationale du Gabon (1982-2004) », In *Hypothèses* /1 (10), pp. 287-288. <https://www.cairn.info/revue-hypotheses-> , (24. 11.2021).

MENDY Dominique, 2014. *La médiatisation des intellectuels dans les débats publics africains : le cas du Sénégal (1960-2000)*, Université Panthéon –Assas.

MONIOT Henri, 1962. « Pour une histoire de l'Afrique noire », *Economies Sociétés Civilisations*, n° 1,17^e année, pp. 46-64.

OBENGA Théophile, 1993. *Origine commune de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes. Introduction à la linguistique historique africaine*, Paris, L'Harmattan.

SEVE Lucien, 1995. *Combats pour l'histoire*, Paris, Armand colin.

SIBEUD Emmanuelle, 2002. *Une science impériale pour l'Afrique ? La construction des savoirs africanistes en France 1878-1930*, Paris, éd.de l'EHESS.

SOSSA ORENDO Moïse Anselme, 1987. *Contribution à l'histoire des Pove des origines à 1912*, mémoire de maitrise d'histoire, Université Omar- Bongo de Libreville.

THIOUB Ibrahima, 2000. L'historiographie de « l'École de Dakar ». Entre militantisme anti-colonial et mémoires communautaires. La quête d'une écriture professionnelle de l'histoire, pp. 1- 38.

THIOUB Ibrahima, 2002. « L'école de Dakar et la production d'une écriture académique de l'histoire » *Momar Coumba Diop (dir.), le Sénégal contemporain*, Paris, Karthala, pp. 109- 153.

TINE Antoine, 2005. Léopold Senghor et Cheikh Anta Diop face au panafricanisme: deux intellectuels, même combat mais conflit des idéologies? Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal, pp. 1- 48.

WAQUET Jean-Claude, GOERG Odile, REBERCCA Rogers, 2000 *Les espaces de l'historien; Etudes d'historiographies*, édi. Presses Universitaires de Strasbourg.

De la métaphorisation du processus initiatique en Afrique : une approche éducative et pédagogique du conte Fang *Die drei Söhne Adas* de Carl Einstein

Koua Kouadio Jean

Doctorant en Etudes Germaniques
Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan-Côte d'Ivoire)
kouadiojeankoua@gmail.com
(+225) 0748412332

Résumé

La présente contribution est une étude de l'un des contes intitulé « Die drei Söhne Adas » extrait Der Gaukler der Ebene und andere afrikanische Märchen und Legenden de Carl Einstein, écrivain, ethnologue, philosophe et critique d'art allemand dont les travaux ont fini par dévoiler son amour indescriptible pour l'art et la littérature africaine. Dans cet article visant à répondre à la question suivante : quel est le processus de la métaphorisation du corps initiatique en Afrique, il s'agira pour nous de mettre à nu les grandes étapes de la maturation et de la croissance du corps métaphorique de l'homme en Afrique, et notamment chez les Fangs, tout en précisant le degré d'initiation qui en découle et les enseignements sous-jacents. C'est une manière pour nous de revisiter cette thématique de l'éducation traditionnelle en Afrique qui aborde les fondements de certains enseignements et savoirs en Afrique traditionnelle et qui permet à l'africain moderne de faire un retour sur les fondements de l'éducation en contexte africain. Pour exploiter ce conte, nous convoquerons la sociocritique et la sémiotique. Cet article nous a permis de découvrir quatre types de corps dans le processus de l'initiation et de la formation de l'homme africain : l'enfance, la puberté, l'adulte et la vieille.

Mots-clés : éducation, conte, corps métaphorique, Fang, initiation.

Abstract

The present contribution takes the liberty of studying one of the most important tales called "Die drei Söhne Adas" collected in the book Der Gaukler der Ebene und andere afrikanische Märchen und Legenden by Carl Einstein, a German writer, ethnologist, philosopher and art critic whose work has come to reveal his indescribable love for African art and literature. Like some thinkers who can be called "intercultural thinkers," Einstein positioned himself through his work as a true goldsmith of African culture. Furthermore, the rehabilitation of traditional African values prioritized in these works and the promotion of Africa and its art in the German-speaking world are convincing evidence that he is an advocate of Africa and its depths. It is the approach of the traditional and cultural African universe that is felt in the tale that is submitted to our reflection. In this article, it will be a question for us of exposing the great stages of the maturation

and growth of the metaphorical body of the man in Africa and in particular among the Fang while specifying the degree of initiation which results from it. It is a way for us to revisit this theme that addresses the foundations of certain teachings and knowledge in traditional Africa and that allows the modern African to blend into the molds of his culture and tradition. In order to exploit this tale exhaustively, taking into account the above-mentioned objective, we will call upon Claude Duchet's sociocriticism and Roland Barthes' semiology. Claude Duchet's sociocriticism will allow us to refer to the Fang cultural universe by dissecting its social realities. As for the semiology of Roland Barthes, it will be an invaluable contribution because it will help us to use all the signs: image, text, objects, words etc. to make us travel in the cultural depths of ancestral Africa and in particular Fang. Such a contribution will be a contribution to the question of the growth of the metaphorical body of the African man and the degree of initiation that is found there.

Key words: growth, metaphorical body, initiation, Fang, tales

Introduction

Les contes africains ont toujours tenu une place de choix en Afrique traditionnelle grâce aux rôles qu'ils jouent dans la formation, la préservation et la conservation des enseignements et savoirs liés à la vision du monde des peuples. Ils ont toujours eu pour tâche de promouvoir et de propager, en dehors de leurs aspects parfois comiques, les connaissances que charrie l'Afrique. Pour toutes ces raisons, le conte africain apparaît comme un véritable creuset renfermant à la fois des réalités socio-politique, historique, anthropologique, philosophique, etc. Ces différentes richesses que contient le conte sont perçues dans celui des Fangs¹, un peuple dont l'amour pour la tradition, l'immensité de ses cultures et la richesse traditionnelle et ancestrale qui découlent lui ont valu le titre de « *traditionnaliste par excellence* ». Parlant de l'importance du conte dans la formation de l'homme en Afrique, Lilyan Kesteloot apporte un élément de poids lorsqu'elle affirme qu'à travers le conte « *on apprend en s'amusant : les bonnes manières, la politesse, les droits et les devoirs, les dangers de la vie, et les précautions à prendre, les bonheurs de la vie et les épreuves pour les obtenir* » (Kesteloot, <http://www.universitepopulairemeroeafrica.org>), consulté le 21-01-22)

Cette évidence est relatée par le conte *Die drei Söhne Adas* (Les trois fils de Ada), lequel retrace la vie de trois héros triplés.

¹ Les Fangs sont un peuple situé à la fois au Cameroun, au Gabon, au Bénin, en Afrique du Sud.

En effet, poussés par une tentative d'assassinat, les prétendants à l'initiation et leur mère furent obligés de se réfugier en pleine forêt, lieu dans où ils embrassèrent des épreuves difficiles, lesquelles se soldaient par la perte de deux d'entre eux, c'est-à-dire *Etarane* et *Mendore*. Comment le processus de l'initiation se présente-t-elle à l'étude de ce conte et en quoi contribue-t-il à l'éducation et à la formation de l'homme en contexte africain ? Il s'agira de déceler les grandes étapes de la croissance, voire la maturation de l'homme chez les *Fangs* à la lumière de la lecture de ce conte pour en exposer les degrés d'éducation y afférents. À l'aide de la sociocritique et de la sémiotique, cette étude s'articulera autour de trois grandes étapes de l'évolution de l'homme à l'école africaine : (1) la naissance, la phase de la première dentition, (2) la deuxième dentition, (3) la phase de la puberté, (4) l'âge adulte et la vieillesse. La sociocritique tentera de mettre en évidence les réalités sociales de la culture fang en rapport avec l'étude, pendant que la sémiotique, elle, abordera la question de l'approche des signes et leur manifestation culturelle, afin de procéder à une analyse sémiotico-esthétique.

De ce fait, le signe servira de tremplin dans l'analyse et détiendra un arrière-plan symbolique qui émet des vérités ésotériques. Le signe, dans cette atmosphère d'analyse, retranscrit une forme d'enseignement et d'éducation qui surpassent le profane, voire l'exotérique dans l'initiation aux mystères sociaux et sémiotiques.

1. L'enfance : Première phase du processus de maturation de l'initié

La première phase de l'évolution de l'homme en Afrique et plus spécifiquement chez les *Fangs* accorde le privilège de diffuser des réalités propres de l'homme en rapport avec sa mère. Ici, l'enfant s'illustre follement par ses habitudes de rester rattaché à la lettre à sa mère. Il est de ce fait considéré comme un individu pour qui l'existence de la mère est un véritable miracle, parce que cette période de l'homme est pleinement liée au lait maternel, nourriture cible de l'enfant. De façon profane, cette symbolique exotérique qui renforce l'attachement de l'enfant à sa mère est rangé dans le même panier que « *les gastrolâtres* » (Rabelais, p.19). L'enfant à ce stade de son évolution priorise sa mère comme objet culturel, social ; il connaît une sorte d'initiation qui s'opère à

travers les échanges visibles, réellement perçus comme une forme d'enseignement qui reflète une vision superficielle. Ainsi naît-il un corps métaphorique. Dans notre conte, cette réalité est frappante. En effet, l'assistance de la mère étant limitée pour l'évolution de nos héros dans les rails de son développement, l'enfant sera, cependant, amené à passer au sevrage grâce à un apport extérieur, le fruit, plus précisément le fruit de l'arbre *Angonglongo*. Ce sevrage sera très bénéfique pour nos héros dans la mesure où il possède d'autres types d'enseignement et de connaissances primordiaux dans l'école de l'apprentissage traditionnel en contexte africain plus précisément chez les Fangs. Selon Bonaventure Mve Ondo, « *l'enfant, pour s'élever à la vraie vie, doit quitter cet état de dépendance et, avec lui l'irresponsabilité et l'ignorance qui, nécessairement, l'accompagnent. C'est pourquoi aussi sa libération sera causée par un agent* » (Bonaventure : 2007, p. 99).

Dans die *Drei Söhne Adas*, on retrouve une mère inquiète pour la survie de ses enfants ; une mère qui, devant la note de menace de mort de ses enfants par les habitants de la localité, demande la grâce au chef du village, afin d'obtenir la clémence et la protection pour la vie de ses enfants. Le signe engage un antécédent social exposant au fond une dimension double : une mère appartenant à des réalités épistémologiquo-symboliques. La citation suivante nous renseigne sur cet état de fait: „Des Nachts erhob sich Ada, trug die Drillinge fort und rettete sich mit ihnen in die Berge, weit, weit und nimmer konnte man sie finden“² (Einstein, 1925, p.37.) Ce penchant d'une mère rythmée par ses actions empreintes d'humanisme et ses traits d'une entité possédant les grades de l'épicentre de la famille, donne à Ada, la mère des prétendants à l'initiation, un ange, qui a donné le fruit de l'arbre pour activer la croissance de ses enfants, un arbre dont la consommation a opéré des transformations physiques, psychologiques, morales chez les héros. La mère des triplés, Ada, a opté pour l'éducation de ses enfants. Selon Bonaventure, elle est « *le symbole de la sécurité, celui de l'abri qui procure la chaleur affective, la tendresse et la nourriture* » (Bonaventure, 2007, p.99) À lire Durand, la mère apparaît comme « *l'archétype de la descente et du retour aux sources originelles du bonheur.* » (G. Durand, 1969, p. 256.)

² « Pendant la nuit, Ada se leva, emportant les trois jumeaux, et, avec eux, elle se sauva dans la montagne, loin, bien loin, et on ne put jamais la retrouver » [Notre traduction.]

En dehors de la nourriture qui solidifie la relation mère-enfant, il faut rappeler que dans l'étude du conte *Die Drei Söhne Adas*, certains facteurs symboliques font appel à d'autres types de connaissances initiatiques, permettant au corps de l'enfant d'acquiescer d'autres formes d'éducation. Dans *Drei Söhne Adas*, Ada éloigne ses enfants des criminels et les emportent vers la montagne. Dans la vision Fang et spécifiquement dans le vaste champ de l'initiation, plusieurs éléments tels que l'espace, les arbres, la forêt etc. sont les lieux initiatiques. Nous parlerons ici de la symbolique de l'arbre d'autant plus qu'elle a participé à la première phase de l'évolution des héros. Dans certains contes africains, l'univers tout entier est convoqué, et chaque élément qui caractérise le microsystème a un rôle crucial à jouer dans la trame narrative. Comme nous l'avons souligné dans le texte, l'arbre fait partie intégrante de cet univers et est à la fois un actant qui perturbe parfois la compréhension du texte et plonge le lecteur dans une véritable perdition, car ce végétal prend, à la lecture des contes traditionnels africains, des traits humains. L'implémentation de l'arbre n'est pas un hasard dans les récits traditionnels africains, c'est une façon prompte pour les Fangs de s'ouvrir à l'univers et de se conformer à celui-ci, puisque celui-ci, dans son entendement, n'est pas éloigné de l'univers et vice-versa. Parlant de ce symbole, Hubert Deschamps affirme à cet effet : « *La nature apparaît à l'Africain si distincte de lui-même qu'il attribue aux animaux, aux plantes, voire même aux minéraux et aux objets, ses propres qualités, ses besoins et ses désirs* » (H. Deschamps, 1965, p. 68).

Dans la conception Fang, l'arbre est un ancêtre, c'est la raison pour laquelle les textes oraux traditionnels ne cessent de l'inviter à prendre part à la trame narrative. Dans le schéma narratif, on lui attribue tous les traits caractéristiques de l'homme. Cela lui donne le plein droit d'agir sur les êtres, les choses en un mot sur ses compagnons de création. Selon Sunday Anozie l'arbre en Afrique est « *une représentation des croyances [des Africains] et de leur participation à la magie, à la sorcellerie, et aux autres aspects du spiritualisme traditionnel [...] à travers leur respect pour les institutions traditionnelles* ». (S. Anozie, 1970 pp. 27-28)

Dans l'exploitation de *Drei Söhne Adas* l'arbre a une valeur spirituelle. Cette spiritualité qui charrie ce végétal-dieu a boosté la croissance de nos héros à tous les niveaux. Le passage suivant en

éclaire le sens: „Davon aßen sie; sie aßen viel, sie wurden große Männer mit übermenschlicher Gestalt“³ (Einstein, 1925, p. 37.)

Au-delà de la croissance physique, les néophytes ont été soumis à un autre type de croissance : la croissance morale, occasionnée par l'influence spirituelle de la consommation du fruit de l'arbre *Angonglongo*. Ce fruit a boosté la maturation de nos trois héros sur le chemin de l'initiation ; une étape plus décisive de leur vie : celle de l'acquisition de la parole donc la conscience de soi et de l'Être. Même si l'acquisition de la parole n'instaure pas définitivement la réalisation parfaite et l'accomplissement définitif de nos triplés, elle a permis aux personnages d'acquérir l'une des vertus les plus précieuses de leur existence. La langue déliée, l'un des personnages clés prend la parole et dit : „Ich will mich in der Hütte schlafen legen“⁴ (Einstein, 1925, p. 37). Très ahurie, Ada, la mère des enfants, est restée bouche-bée. L'arbre dans cette logique est « *considéré (...) comme une synthèse de la création, puisqu'il conjugue en lui les substances de la terre et du ciel, il apparaît d'une part à l'origine de presque toutes les techniques et d'autre part entendu comme la synthèse de la divinité. D'une certaine manière, le végétal est une parole diffuse, un savoir spontané émanant de la création et placé à la disposition des hommes.* » (Jacques Chevrier, 1975, p.14).

On comprend aisément dans la vision africaine que l'arbre ne détient pas uniquement le titre de matière comme nous le voyons avec la vision européenne. En revanche, il renferme plusieurs dimensions qui contribuent à la réalisation de l'homme tout au long de sa croissance existentielle. L'arbre représente, en outre un ancêtre, un dieu à qui on donne des cultes et des louanges et un maître d'initiation qui accompagne le néophyte dans son aventure initiatique. Partant ce constat, l'initiation est « *l'enseignement ésotérique que l'initié reçoit pendant toute sa vie, car il n'y a point de limite à la connaissance.* » Raponda Walker, 1962, p.268.)

Voyant le bilan de limites que présente la première phase de la croissance des héros, selon Bonaventure, ceux-ci seront inscrits désormais dans une forme d'apprentissage dont les enseignements sont écartés du cercle familial et abandonnés aux pieds du père, des frères et sœurs et plus précisément des enfants ; nos héros

³ « Ils en mangèrent, ils en mangèrent beaucoup ; les voilà devenus hommes faits, grands, d'une taille surhumaine » [Notre traduction.]

⁴ « Je veux aller dormir dans la cabane. » [Notre traduction.]

s'inscrivent dans la seconde phase dénommée la deuxième dentition.

La séparation de l'enfant de sa génitrice caractérise la deuxième dentition, en l'occurrence un autre aspect de la métaphorisation du processus de l'initiation. La mère n'est plus dans cette optique l'objet culturel tant priorisé dans la première étape.

Par le sevrage, dû à l'agent extérieur, qui, dans notre contexte est le fruit, l'enfant s'immisce dans la famille perçue comme son clan de base pendant le parcours éducationnel.

Les membres de sa famille, excepté sa mère, et principalement son géniteur, ses frères et sœurs, de par leurs agissements et les contacts quotidiens lui ouvriront d'autres voies d'accès aux connaissances et aux savoirs. Cette relation familiale facilite, en d'autres termes, le bon encadrement et la transmission des valeurs à l'enfant.

Dans *Die Drei Söhne Adas* la manducation du fruit est une forme de circoncision en société Fang qui non seulement se définit par le détachement de l'enfant de sa mère, mais aussi est une forme de circoncision qui attribue à l'enfant les fondements de la masculinité.

L'enfant sort catégoriquement de son statut de féminité causé par le rapprochement intense de sa mère et épouse ce que Gilbert Durand nomme « *la déféminisation* » (G. Durand, 1969, p. 256) La déféminisation est une forme d'apprentissage qui insiste sur le rejet de l'imposition des activités féminines à un sexe masculin. Dans le cadre de l'initiation, elle impose à l'initié des critères jadis inexistantes dans la continuité de l'échéance initiatique. Cet épisode de la convocation des héros de nos corpus face aux activités de lourdes charges initiatiques et à leur intégration au système éducatif de la déféminisation est assez flagrante.

En effet, après avoir consommé le fruit, la vision actuelle des enfants est de démontrer leur bravoure, leur sens d'homme absolu à travers des activités non exécutées auparavant. Le passage suivant en éclaire le sens: Von jetzt ab werde ich dich ernähren⁵ (Einstein, 1925, p. 38). Les rôles sont inversés ; les enfants décident maintenant de prendre soin de leur maman en la nourrissant. Un cas très déterminant : nos héros après avoir été nourris des connaissances et des savoirs qui existent dans la

⁵ « À partir d'aujourd'hui, je te nourrirai. » [Notre traduction.]

première phase de la maturation de l'homme, vivent désormais hors du village à cause d'une tentative de mort occasionnée par les villageois et déjouée par Ada. Dans cette logique, ils bénéficient des connaissances grâce à des facteurs naturels mobilisés dans la trame narrative, et qu'on peut considérer comme des facteurs socio-culturels dans la formation de nos néophytes. Les héros embrassent la forêt, un élément catalyseur qui leur inculpe des valeurs de formation axées sur la lutte contre la peur et la manifestation de la bravoure masculine. Ils bénéficient à une forme de pédagogie qui les propulse à une autre étape plus décisive de leur périple initiatique. La citation suivante nous renseigne sur le contact des enfants avec la forêt : „Ich will in den Wald gehen, Wildbret zu suchen und Fällern aufzustellen“ (Einstein, 1925, p.38). Une éducation symbolique, une école initiatique instituée par la forêt en tant que maître d'initiation retient ici notre attention. Elle présente des angles de réflexion de l'éducation traditionnelle africaine qui surpasse le respect d'un programme établi dans la dispensation du savoir. Dans cette dimension, l'éducation traditionnelle africaine conçoit la Nature comme un miroir à travers lequel l'homme doit puiser des connaissances et des enseignements féconds dans son parcours de développement personnel. Amadou Hampâté Bâ écrit à ce sujet : « *En traditions africaines, ce sont les êtres même de la nature qui fournissent les symboles de leur enseignement, et le monde environnant devient un grand livre qu'il faut apprendre à déchiffrer.* » (Hampâté Bâ, 1972, p.42). Nos jeunes héros doivent déchiffrer la Nature, ce Grand Livre, rester en contact avec d'autres composants, afin de goûter aux délices des enseignements symboliques.

Quels sont donc les enseignements que fournit la forêt, l'un des piliers phares de la connaissance en Afrique traditionnelle lorsqu'on jette un regard sur notre conte ? La forêt renferme une vision polysémique en Afrique et plus principalement chez les Fangs. Symbole du mal dans le cadre de notre corpus, elle est un territoire utilisé par les *Ebibi* pour perturber de façon incessante la peur des hommes, tout en les assassinant et en les mangeant à satiété. Dans cette vision, la forêt détient, au-delà de cette symbolique, d'autres types d'enseignements favorisant inexorablement la marche et la formation de nos héros dans la quête initiatique. En revanche, la forêt contient des fonctions à la fois psychologiques, psychiques, spirituelles et morales. Par ces fonctions, elle consolide la force mentale, privilégie les bases de

l'assise de l'homme dans l'univers et transcende le corps source dans l'acquisition des fondements de la personnalité. Toutes ces fonctions rattachées à la forêt communiquent aux héros des astuces pour certains savoirs qui ne cessent d'abonder dans cette seconde phase de la maturation et de la croissance de l'homme en Afrique traditionnelle. Nous débouchons sur une autre étape de la croissance de l'homme Il s'agit de la phase de la puberté.

2. La phase de la puberté : une étape décisive dans l'éducation du néophyte

La puberté est en général une période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte. Dans les sociétés africaines, et par ricochet chez les Fangs, elle se définit comme une période décisive dans la formation de l'homme et son intégration dans la vie active. L'enfant, en effet, est appelé à aller à l'école traditionnelle ponctuée par l'initiation pour s'imprégner des connaissances de base qui découlent. Pour concrétiser son éducation et la rendre plus magnifique et utile à sa progéniture, celui-ci est confié aux maîtres de l'initiation. L'initiation apparaît dans ces circonstances comme la réalisation parfaite de l'homme et son approche aux réalités suprasensibles en vue de sa facilitation et de son intégration aux mystères de la vie. Cette étape de l'initiation se perçoit non seulement à travers le voyage entrepris par nos héros dans la profondeur de la forêt, mais aussi par la pratique de certaines activités telles que la pêche, la chasse, etc. Nos héros s'élancent, en effet, dans la poursuite des animaux dangereux et dans la pêche des reptiles de taille conséquente. Cette initiation expose une forme d'éducation qui intime l'ordre à Bisonge, Etarane et Mendore à l'acquisition des échéances physiques, morales, psychiques et psychologiques dans leur marche vers l'apprentissage. L'initiation convoque les différents aspects du corps de l'initié à s'enrouler dans un tas d'épreuves qui vise à son obligation à l'accession des contenus de hautes valeurs cruciales en conditionnant l'homme à sa parfaite éducation. Amadou Hampaté Bâ insiste sur les atouts cruciaux et indéfinissables de l'initiation quand il affirme que « *l'initiation a pour but de donner à la personne psychique une puissance morale et mentale qui conditionne et aide la réalisation parfaite et totale de l'individu* » (Hampaté Ba, 1972, p. 12). Lorsque nous confrontons cette définition du sage de Bandiagara de l'initiation dans le conte *Die Drei Söhne Adas*, il importe

d'affirmer qu'un nombre incalculable d'éléments sont convoqués. Ici, la forêt est le canal de l'initiation. Elle nous semble idoine dans la réalisation effective de nos héros à cette étape progressive de sa formation.

Tenus hors de la société et séjournant désormais en brousse, dans la forêt, nos héros ne se plaignent aucunement de rien. Ils sont confrontés à la solitude et à la peur de l'obscurité qui se rattachent à la brousse. Ils considèrent donc cette partie de la nature comme une lucarne de l'enseignement et de la réalisation parfaite de l'humaine condition. Nos héros nous témoignent le lien entre de l'homme et la nature, en d'autres termes son environnement. Ils y restent paisiblement et développent leur perfectibilité en créant des objets de chasse et de pêche tels que les filets, les flèches etc., comme nous l'avons déjà signifié plus haut dans les lignes précédentes. C'est justement cette réalité qui est mise en lumière à travers le passage suivant : „Am Morgen sagt Bisonge seiner Mutter : » Gib mir Garn, daraus ein Netz zu machen“ und seine Mutter gab es ihm. Den ganzen Tag arbeitete er verspotteten ihn, ein Netz zu knote“⁶ (Einstein, 1925, p. 39). On retient que les héros développent dans ce milieu la capacité de création, de découverte et d'apprentissage. Bisonge et ses frères jumeaux fabriquent des files, des filets et des flèches pour s'approvisionner en nourriture et pour se défendre en cas d'invasion de l'ennemi. Même si la puberté se perçoit avec ses innombrables contenus tels que la manifestation des pulsions et le désir brulant des instincts qu'il faut à tout prix satisfaire, elle a permis aux héros de bénéficier des connaissances qui la renferme. Dans cette optique, « *l'initiation qui se déroule dans la brousse, développe chez l'homme, l'humilité, le sens de la responsabilité, la sagesse, l'amour de la nature et le respect [...]* » (Kounandy Joseph Yao, p.218.) Elle prend fin avec une autre étape déterminante dans la vie de l'individu : l'âge adulte.

3. L'âge adulte et la vieillesse : canaux d'approches éducatif et pédagogique

L'âge adulte est baptisé de deuxième âge. Celui-ci s'inscrit généralement à la fin de l'enfance, c'est-à-dire de 15 à 45 ans. C'est une période qui s'illustre par la réalisation de l'équilibre. Dans

⁶ « Le matin, Bisonge dit à sa mère : » Donne-moi du fil pour en faire un filet « et sa mère le lui donna. Il travailla toute la journée pour nouer un filet. » » [Notre Traduction.]

cette phase de l'évolution de l'homme, l'individu a la capacité de conditionner désormais la haute montée des envies et désirs pulsionnels provenant des instincts.

L'âge adulte est une période de purs apprentissages au regard des exemples que renferment le conte, par exemple Bisonge. En revanche, ces périlleuses épreuves qui caractérisent cette étape de la croissance de l'homme lui confèrent, après mille confrontations avec ces difficultés latentes, une place de choix tout au long de son existence. L'individu conserve à ce stade de son apprentissage non seulement des enseignements réservés aux initiés, mais aussi et surtout de la part de la nature à travers des symboles qui l'expose aux souffrances et face auxquels le néophyte est censé déchiffrer après plusieurs tentatives et parfois en affrontant la mort initiatique. Cette mort initiatique profane s'explique par la mort réelle de ses frères et le coma intense dans lequel celui-ci était lors ce combat qui les a opposés aux *Ebibis*. Lisons le passage suivant pour s'en convaincre : „ Im Wald schläft Bisonge, Ada wacht bei ihm. Erst am Morgen erwacht er und findet die Hütte zerstört, die Brüder tot.“ Cette mort profane rattachée à *Bisonge* le surplante au-delà d'une autre vision spirituelle, lui permettant de dominer son corps de fortes envies et le propulser à un autre degré de perception de la vie et du monde. L'atteinte de cette maturité au regard de cette étape de l'évolution humaine confère à Bisonge, le héros restant, des connaissances et des savoirs importants et justifie la grande place accordée aux vieillards à cette étape de leur existence.

Dans le contexte africain et précisément dans la vision Fang, l'adulte très outillé, est un repère pour l'initié qui germe en puissance, car celui-ci se révèle en tant que maître et sait ce que le jeune ne sait pas encore. Il peut aussi être considéré comme un maître d'initiation à cause de son degré de maturité initiatique élevé qui le place au-dessus des jeunes initiés. Dans ce cas, il aiguise la curiosité de l'impétrant sans jamais lui donner les clés du mystère. Il incombe au jeune d'abandonner ce qu'il sait et d'aller à la recherche de ce qu'il ne sait pas. L'âge adulte se solde à cet effet par une autre étape de l'existence humaine, très cruciale : la vieillesse, étape de l'évolution du corps qui détient d'autres rôles dans le processus de la formation et de la pédagogie.

La vieillesse est une étape décisive dans l'évolution de l'homme. Elle part en général de l'âge adulte, c'est-à-dire à

quarante-cinq ans et se termine par la mort physique de l'individu. Cette phase est baptisée de l'âge de plénitude et est reconnaissable chez l'homme à travers des indices bien précis : cheveux blancs, esprit d'ouverture à la naissance des petits enfants de la contrée, intégration obligatoire de l'individu à l'admission au cercle de la notabilité, participation obligatoire aux offrandes de libation adressées aux ancêtres etc. Notre héros baigne dans cette étape de la vie de l'homme. Bisonge, après avoir fait le tour des étapes vues dans les lignes précédentes, embrasse la vieillesse, un autre type de corps. Ici, il occupe la place d'un homme sage apte à léguer les connaissances et savoirs à la jeunesse et initie l'apprentissage et le respect de la hiérarchie à la jeune génération à travers l'honneur rendu aux ancêtres. En outre, après sa victoire face aux Ebibis, opposants de cette aventure initiatique, Bisonge le dépiéca et érigea un autel pour les adorer en tant que fétiche. Le passage suivant nous en informe: „Bisonge hat geendet, die Köpfe abzuhausen, der Bauch des letzten est geschlichtzt, er spricht: » Das ist gut, das ist gut.“ Sorgfältig sammelt er die Köpfe, färbt sie rot, legt sie in eine Kiste und bewahrt den Fetisch.“⁷ (Einstein, 1925, p. 44). Cela étaye l'opinion selon laquelle les vieillards en Afrique sont les porte-paroles des ancêtres ; ce sont eux qui les évoquent en cas de malaise dans les villages. Ils sont les promoteurs par excellence de la paix, de la joie, et de la stabilité sociale. Bisonge prône le culte du respect de la tradition et de la réintégration des traditions et des valeurs propres à ses aïeux à travers cette forme de pérennisation et de la promotion des us et coutumes. Il consolide la place et l'importance de la vieillesse dans l'éducation et la formation sociale.

Même si aujourd'hui les vieillards sont considérés comme des êtres dépourvus de sens et leur présence est une source de malédiction pour la progéniture, le geste de Bisonge se définit comme un appel au respect de la loi universelle de la hiérarchie évolutive.⁸ Ce postulat estime que l'honneur est donné aux vieillards d'imposer « *une hiérarchie des êtres, des choses, des forces dont leur respect garanti la cohésion sociale.* » (Kounandy Joseph Yao, Op.Cit., p.213.) Cet individu, dépositaire des contes,

⁷ « Bisonge a fini de couper les têtes, le ventre du dernier est tranché, il dit : « C'est bien, c'est bien. » Soigneusement, il rassemble les têtes, les teint en rouge, les met dans une caisse et conserve le fétiche. » [Notre traduction.]

⁸ Nous empruntons cette expression de Kouandy, in : Apprentissage du civisme à partir du conte africain : une acquisition à la qualité de citoyen. Ce principe, selon nous, se base sur le respect des institutions liées à la collectivité et privilégie l'idéologie selon laquelle l'attachement des valeurs anciennes doit obligatoirement être divulgué par les générations.

de la médecine traditionnelle en Afrique traditionnelle et spécialiste de résolution des litiges sous l'arbre à palabre, se perçoit comme le pire des ennemis à cause de la colonisation moderne et ses nouvelles formes opératoires qui rangent l'Afrique des profondeurs dans l'enveloppe de la primitivité. Cette mauvaise appréhension de la vieillesse en Afrique est rejetée par ce conte qui présente l'étape de la vieillesse comme un tremplin par excellence dans la transmission des valeurs et principes fondamentaux et sur le chemin de l'initiation et de la formation de l'homme. Cette réalité émise par le conte africain écarte toutes les pensées ethnocentriques qui ont sapé les valeurs fondant l'humanité de l'homme africain, et qui poussent l'Africain-moderne à l'abandon des vieillards de la société. De ce fait, les récits africains voire le conte africain « *cherche à faire de l'individu lambda, un individu rompu aux valeurs du civisme et de ma citoyenneté.* » » (Kouandy Joseph Yao, Op.Cit., p.213.) (O' Khan, 1985, p.37), quant à lui, renchérit que la vieillesse « *est une richesse, car rares étaient ceux et celles qui vivaient jusqu'à cet âge, âge proche de la divinité, l'âge de la plénitude, du savoir-être et du savoir-faire.* »

En revanche, la vieillesse est signe de sagesse, de maturité et d'expérience. Généralement en Afrique, les vieux sont les maîtres d'initiation. Ils assistent les néophytes dans leur retraite initiatique. Aussi, en contexte profane, ils éduquent leur descendance aux affaires de la société, aux arts traditionnels, à la spiritualité, etc. Ils sont en outre les passeurs de culture et leur place est primordiale dans les familles africaines. Dans notre corpus, après la victoire de Bisonge face aux Ebibi et l'honneur de toutes les tribus dont il a bénéficié, les connaissances recueillies de son périple initiatique, pendant la vieillesse, même si le conte ne présente pas ici sa vieillesse, ont été léguées à la génération future et plus précisément à sa postérité. Le passage qui suit l'atteste: „Die Leute aller Stämme anerkannten ihn als ihren Häuptling, und er herrschte lange über sie; ihm folgten seine Söhne, die anderen danach“⁹ (Einstein, 1925, p.44).

⁹ « Les gens de toutes les tribus le reconnurent comme leur chef, et il régna longtemps sur eux ; ses fils lui succédèrent, puis les autres après eux. » [Notre traduction.]

Conclusion

La présente contribution nous a permis d'étudier le processus du corps profane de l'initié jusqu'à sa formation complète. Elle a procédé, en effet, à l'analyse des grandes étapes de la croissance et de maturation de l'homme en Afrique traditionnelle et plus spécialement chez les Fangs. Après avoir scruté les différents types de corps dans le processus de métaphorisation de l'initié en contexte africain, lesquels se résumaient, dans les lignes précédemment évoquées plus haut, par l'enfance, la jeunesse, la vieillesse, etc. Cette étude, en effet, nous plonge dans la trame narrative du conte *Die drei Söhne Adas*, pour en déceler le degré initiatique qui est propre à chaque corps à partir des grandes étapes de la croissance de l'homme que sont dans cette contribution la naissance, première dentition, la deuxième dentition, l'âge de la puberté, l'âge adulte et en subalterne la vieillesse. L'exploitation de ce voyage intellectuel a été possible grâce à deux méthodes d'analyse : la sociocritique et la sémiotique. Nous avons donc porté notre dévolu sur la présente piste pour dévoiler l'importance de chaque grande étape de l'homme et les degrés d'initiation qu'elle renferme pour la formation de l'initié. Cela permet à l'homme en général à l'africain en particulier de prendre connaissance des enseignements qu'on peut bénéficier des différentes phases sus-évoquées. Le corps, en filigrane, subit des modifications sous la houlette de l'initiation pour élever l'homme au plus grand degré de l'éducation traditionnelle. Cette étude réinterroge la primeur accordée à l'éducation africaine par le canal du conte et étale son importance dans la marche vers la perfection et l'accomplissement de l'homme en général. Elle imprime une grande place à la littérature orale dans sa mission à faire de l'homme un sujet de préoccupation et à l'aider dans sa réalisation. Dans ce contexte moderne, l'étude situe la contextualisation de l'éducation à l'africaine et son apport pour le positionnement d'une personnalité africaine dotée de sagesses, de valeurs et gage de divulgation des principes de citoyenneté et de bon vivre. Elle part du postulat selon lequel la formation, en Afrique, s'enrôle dans une forme d'hermétisme respectant ainsi deux aspects typiques que sont l'exotérique et l'ésotérique. Le fond ésotérique de la transmission du savoir africain s'opère avec la contribution de la nature toute entière. Cette évidence retranscrit les principes de

l'éducation et de la formation de l'homme en Afrique qui surpassent un élan progressif ou programmatif de la formation moderne occidentalisée.

Bibliographie

Anozie, Sunday Ogbonna , 1970. *Sociologie du roman africain*, Aubier Montaigne, Paris

Ba, Amadou Hampâte, 1972. *Kaïdara*, Nouvelles Editions africaines, Dakar

Ba, Amadou Hampâté, 1972. *Aspects de la civilisation africaine*, Editions Présence Africaine, Paris

Ba, Amadou Hampâté, 1994. *Kaïdara, Récit initiatique peul*, Nouvelles Editions Ivoiriennes, Abidjan.

Barthes, Roland, 1979. *L'aventure sémiologique*, Harmattan, Paris

Deschamps, H, 1965. *Les religions d'Afrique noire*, PUB, Paris

Duchet C, 1979, *Sociocritique*, Editions Fernand Nathan, Paris

Einstein, Carl, 1925. *Der Gaukler der Ebene und andere afrikanische Märchen und Legenden*, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Mainz.

G. Durand, 1969). *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*, Bordas.

Mve Ondo Bonaventure, 2007. *Sagesse et Initiation à travers les contes, mythes et légendes fang*, L'Harmattan, Paris

Raponda, Walker, 1967. *Rites et croyances des peuples du Gabon*, Présence Africaine. Paris

Thivollier, Paul, 1965. *Toi qui cherches !...Toi qui doutes !* Editions de l'oasis. Paris

Webographie

([Http://www.universitepopulairemeroeafrica.org](http://www.universitepopulairemeroeafrica.org)), consulté le 21-01-22.

Kounandy Joseph Yao, Apprentissage du civisme à partir du conte Africain : Une acquisition à la qualité de citoyen. *Revue-aref.net*. Consulté le 22-08-2024.

Nsang-O'Khan Kabwasa, *Les cahiers du MURS*, N°02, Février 1985.

L'évaluation dans un contexte d'apprentissage à distance: enjeux et défis

Mamadou Vieux Lamine Sané

Ph.D.

*Professeur associé Université Laval – Canada-Québec
Laboratoire administration, gouvernance et gestion et des
établissements d'enseignement(AGGEE)*

*Enseignant-chercheur université
numérique Cheikh Hamidou Kane-ex UVS
mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn
mvsaec@gmail.com*

Résumé :

Les auteurs examinent les implications des théories de l'évaluation de l'apprentissage afin de concevoir la mise en œuvre des processus d'évaluation en situation scolaire en y intégrant l'évaluation hiérarchique des apprentissages. Cette manière d'envisager l'évaluation est illustrée par des modèles d'évaluation formative interactive fondés sur les échanges entre enseignants et apprenants au sein de la communauté-groupe d'apprenants. Quelques principes sont aussi formulés pour la conception d'épreuves sommatives qui reflètent les compétences exigées à la réussite d'un cours. L'évaluation dans un contexte scolaire d'apprentissage à distance est basée sur l'évaluation formative et sommative dont les critères varient en tenant compte de la hiérarchie de l'intervenant évalué. L'évaluation formative est interactive mais ces critères vont différer car celle-ci est fondée sur les échanges entre différents intervenants situés à différents niveaux hiérarchiques qui peuvent exister entre étudiants, tuteurs, enseignants, et directeurs d'établissement. Pour y arriver, des systèmes informatisés d'éducation basés sur l'Internet sont réalisés avec des applications d'évaluation hiérarchique des apprentissages. Ces derniers sont capables de prendre en compte les intervenants, de les placer en structure hiérarchique avec le processus d'agrégation ainsi que de les évaluer d'une manière formative et sommative en fonction de critères d'évaluation. Ces critères varient également en fonction de la position hiérarchique des intervenants.

Mots clés : *évaluation agrégée, évaluation hiérarchique des apprentissages logiciel d'évaluation des apprentissages sur l'Internet, travail collaboratif, systèmes informatiques distribués, Gestion Axée sur les Résultats (GAR), E-Learning, E-Assessment, Management Information Systems (MIS), Online*

teamwork assessment, Hierarchical Aggregate Assessment (HAA), E-Assessment, Mesure et évaluation,

Abstract:

The authors examine the implications of learning assessment theories for designing the implementation of assessment processes in school situations by integrating hierarchical learning assessment. This approach to assessment is illustrated by models of interactive formative assessment based on exchanges between teachers and learners within the community-group of learners. Some principles are also formulated for the design of summative tests that reflect the competencies required for successful completion of a course. Assessment in a distance-learning school context is based on formative and summative assessment, the criteria for which vary according to the hierarchy of the learner being assessed. Formative assessment is interactive, but its criteria will differ because it is based on exchanges between different participants at different hierarchical levels, which may include students, tutors, teachers and school managers. To achieve this, Internet-based computerized education systems are implemented with hierarchical learning assessment applications. The latter are capable of taking stakeholders into account, placing them in a hierarchical structure with the aggregation process, and evaluating them in a formative and summative way according to evaluation criteria. These criteria also vary according to the hierarchical position of the stakeholders.

Keywords : *aggregated assessment, hierarchical assessment of learning, Internet-based learning assessment software, collaborative working, distributed IT systems, Results-Based Management (RBM), E-Learning, E-Assessment, Management Information Systems (MIS), Online teamwork assessment, Hierarchical Aggregate Assessment (HAA), E-Assessment, Measurement and evaluation,*

Introduction

Dans le paradigme d'évaluation conventionnel, tous les individus ont la même évaluation à l'opposé de l'évaluation hiérarchique des apprentissages où l'évaluation change avec le niveau hiérarchique du membre de l'équipe. Ce type d'évaluation donne des notes et des scores sur la tâche à accomplir (*hard skills*) et sur les compétences générales en leadership (*soft skills*). Cela apporte des changements aux théories et aux paradigmes de l'évaluation conventionnelle. Une hiérarchie se retrouve dans les résultats comme étant soit des scores et des notes de membres d'équipes ou de chefs d'équipe, les positions hiérarchiques attribués aux membres et les tâches d'évaluation. L'évaluation informatisée des équipes à plusieurs niveaux hiérarchiques existe depuis longtemps, mais dans le domaine des systèmes

d'information de gestion. L'aspect interdisciplinaire de l'évaluation hiérarchique des apprentissages [Hierarchical Aggregate Assessment (HAA)] regroupe les domaines de l'informatique, des systèmes d'information, de l'intelligence artificielle, des ontologies de la programmation parallèle ainsi que de la mesure et de l'évaluation.

Cet article porte sur les applications de la théorie de l'évaluation hiérarchique des apprentissages (HAA) dans les systèmes informatiques distribués sur l'Internet. L'article présente d'abord les problématiques de l'évaluation hiérarchique des apprentissages dans un contexte d'exigence des résultats au sein des établissements. Ces exigences sont portées par la politique de la gestion axée sur les résultats en éducation (GARE). La définition de l'évaluation hiérarchique des apprentissages est ensuite énoncée et le cadre théorique est introduit en présentant des concepts comme le processus d'agrégation et l'informatique distribuée. La gestion axée sur les résultats sera examinée en tant qu'exigence citoyenne mais également comme processus de production des résultats.

2. Synthèse de la problématique

Des recherches sur des solutions à certains problèmes considérant l'implantation au niveau de l'informatisation du processus d'agrégation et l'inclusion de cette discipline dans les programmes d'enseignement sont à faire. L'évaluation hiérarchique des apprentissages modifie les paradigmes et les connaissances actuelles sur l'évaluation dans le domaine de l'éducation. Contrairement à l'évaluation conventionnelle, l'évaluation hiérarchique des apprentissages implique une hiérarchie des membres de l'équipe, des tâches d'évaluation et des résultats d'évaluation, tel qu'illustré à la Figure 1.

Hiérarchie des membres d'équipe, des tâches d'évaluation et des résultats d'évaluation

Figure 1 : Hiérarchie des paramètres dans le domaine de l'évaluation hiérarchique des apprentissages

Les théories et les recherches produites décrites dans le document actuel sont une extension des travaux antérieurs réalisés par Nance (2000, p. 298). Nance (2000, p.298) a utilisé un processus d'agrégation similaire à celui de l'application Cluster pour former des équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation à des fins pédagogiques sauf que le processus d'agrégation de Nance (200, p. 298) n'était pas informatisé et fait à la main. Ceci pour gérer des équipes de projet dans des cours de génie logiciel au niveau du baccalauréat et de la maîtrise. Les fondements théoriques de l'évaluation hiérarchique des apprentissages trouvent leur origine dans les travaux de Freeman et McKenzie (2000, 2002) sur le développement de l'application logicielle «SPARK» qui est un système Internet d'évaluation à distance pour la gestion de l'auto-évaluation et de l'évaluation par les pairs réalisée avec des grilles d'évaluation. D'autres applications d'évaluation du travail d'équipe sont MLE (Marshall-Mies, Fleischman, Martin, Zaccaro, Baughman et McGee, 2000), OTAS (Undre, Sevdalis, Healey, Darzi et Vincent, 2007) et MEGA CODE développé par Kaye et Mancini (1986). Les applications SPARK, OTAS, MLE et MEGA CODE sont utilisées dans le domaine de l'éducation et non de la gestion mais elles n'évaluent que deux seuls niveaux de hiérarchie. L'application développée par Nance (2000, p.198) peut évaluer les élèves avec plusieurs niveaux de

hiérarchie mais la création de la hiérarchie et le regroupement des équipes ne sont pas informatisés et gérés par le logiciel comme dans l'application "Cluster". Au lieu de cela, les équipes sont regroupées manuellement et le travail collaboratif est basé sur le courrier électronique. Le domaine de l'évaluation hiérarchique des apprentissages se situe d'abord dans le domaine de l'éducation et son informatisation relève du domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle avec l'implantation de l'approche par compétences par la présentation de tâches d'évaluation complexes en mode collaboratif en contexte authentique.

Cette façon d'envisager l'évaluation est d'autant plus pertinente qu'elle permette de rendre compte les différents niveaux de responsabilité dans la production des résultats des apprentissages. Plus précisément, la réussite des apprenants. Désormais, les autorités scolaires et politiques cherchent à situer d'avantage la responsabilité de chaque agent dans la production des résultats. Ces pressions viennent à la fois de la sphère économique et de la conscience citoyenne qui exigent la bonne utilisation des ressources car, plus souvent qu'autrement, la non atteinte des résultats est synonyme de gaspillage. Cependant, il importe de noter que le problème de l'évaluation est plus aigu : comment approcher et saisir la pratique en son essence, indépendamment de sa finalité et de son usage? Certes, on peut déjà affirmer que l'évaluation est une pratique sociale susceptible d'avoir plusieurs finalités, qui lui donneront des sens différents, et de servir à des usages sociaux multiples. Cette spécificité de l'évaluation nous amène à préciser nos objectif, hypothèse et question de recherche.

2. Objectifs, hypothèses et question de recherche

La question de recherche de ce projet est : « Comment élaborer des systèmes informatisés d'éducation sur l'Internet basés sur des modèles d'apprentissage et d'évaluation dans un contexte d'apprentissage à distance en tenant compte de la hiérarchie des intervenants et des critères d'évaluation ? ».

3. Synthèse du cadre théorique

3.1. Définition de l'évaluation hiérarchique des apprentissages

Le concept de l'évaluation hiérarchique des apprentissages se définit comme étant l'évaluation d'équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation par la présentation d'examens, de performances ou de tâches d'évaluation à réaliser dans des équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation. Ce concept repose également sur l'intelligence artificielle, la programmation parallèle, un processus d'agrégation, le programme de cours (curriculum), le portfolio, les méthodes d'évaluation choisies, les compétences relationnelles en leadership et un lien avec les systèmes d'information de gestion (MIS), comme indiqué dans la Figure 2.

Figure 2 : Notion d'évaluation hiérarchique des apprentissages

La théorie de l'évaluation hiérarchique des apprentissages (HAA) repose sur l'évaluation d'équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation dans l'enseignement. Ce processus d'évaluation se fait sur une organisation arborescente similaire à celles des systèmes d'information de gestion. Le processus se fait en trois phases, la première phase consiste en la formation de l'équipe et

l'attribution de niveaux hiérarchiques aux membres de l'équipe (étudiants) soit le processus d'agrégation, la deuxième phase est la présentation d'une performance, d'une tâche d'évaluation complexe en contexte authentique, d'un test ou d'une tâche d'évaluation faite en équipe aux membres de l'équipe (étudiants) et la troisième phase est la dislocation de l'équipe et le retour à la phase initiale jusqu'à ce que le cours ou le programme d'enseignement soit terminé. Ce processus itératif consiste en la gestion du curriculum du cours. Pendant que le processus itère, les données d'évaluation sont saisies durant le processus à partir des résultats des évaluations formatives et sommatives qui peuvent être utilisées pour déterminer la réussite du cours ou pour aider l'étudiant à s'améliorer, tel qu'illustré la Figure 3.

Figure 3 : Processus d'agrégation et de présentation des tâches d'évaluation complexes

Un aspect important de la problématique de l'évaluation hiérarchique des apprentissages est la possibilité que la structure hiérarchique puisse changer au cours de la tâche d'évaluation en raison de la probabilité que certains éléments ou membres de l'équipe quittent la tâche pendant le processus d'évaluation et doivent être remplacés. Le processus de remplacement peut être effectué manuellement par les personnes en charge de la tâche ou automatiquement avec l'Intelligence Artificielle (IA) par des systèmes informatiques. Des algorithmes et des communications entre les membres de l'équipe ou les éléments à différentes

positions hiérarchiques ainsi que des procédures de remplacement pourraient être mis en œuvre dans des paradigmes de programmation parallèle, d'informatique en nuage et d'informatique distribuée. Le processus d'agrégation peut être effectué manuellement ou par ordinateur en utilisant la théorie des jeux, les systèmes multi-agents, les ontologies ou l'intelligence swarm, comme indiqué dans la Figure 4.

Figure 4 : Processus d'agrégation durant la tâche d'évaluation et modification des niveaux hiérarchiques

Les aspects théoriques de l'évaluation hiérarchique des apprentissages (HAA) font partie du domaine de l'évaluation des équipes en éducation. Son contexte authentique est de fournir un environnement pour la mise en œuvre de l'évaluation d'équipes à plusieurs niveaux de hiérarchie qui pourrait être réalisée par le développement d'applications logicielles résidant sur Internet.

Les méthodes d'évaluation implantées dans le logiciel reposent sur des grilles d'évaluation dont les critères varient selon la position hiérarchique des membres de l'équipe. Ces critères d'évaluation sont utilisés dans le processus d'évaluation formative pour effectuer des auto-évaluations et des évaluations par les pairs ainsi que pour l'évaluation sommative. Ce projet de recherche met en œuvre l'apprentissage collaboratif par le travail d'équipe ainsi que l'apprentissage par problèmes en étant un moteur pour la présentation de tâches d'évaluation complexes

dans un contexte authentique. Ce projet s'inscrit dans l'approche par compétences par la réalisation d'un portfolio ainsi que dans l'approche par objectifs par la mise en place d'une feuille de route ou d'une liste à cocher qui enregistre la progression des étudiants dans les modules de cours. Le fait que les critères d'évaluation changent en fonction de la position hiérarchique peut influencer les théories d'évaluation telles que la fiabilité, la validité, la généralisabilité ainsi que la théorie de la réponse à l'item (IRT). Les exigences définissant l'existence de l'évaluation hiérarchique des apprentissages dans une tâche d'évaluation sont énoncées dans le Tableau 1.

Propriétés liées à la définition de l'évaluation hiérarchique des apprentissages en éducation
- Tâche d'évaluation d'équipe à plusieurs niveaux de hiérarchisation
- Hiérarchie des membres d'une équipe, des tâches d'évaluation ainsi que des résultats d'évaluation en fonction de la position hiérarchique
- Processus d'agrégation qui assure la gestion des équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation (création, modification et dissolution)
- Processus d'agrégation devant se produire au moins une fois durant un même cours ou de la période d'enseignement
- Critères d'évaluation variant en fonction de la position hiérarchique
- Évaluation, dans la même tâche, de différents objectifs, compétences, habiletés, connaissances, performances, etc.
- Évaluation sommative : évaluation de tous les membres de l'équipe (élèves) et de tous les superviseurs (élèves) par le responsable du cours
- Évaluation formative : chaque membre de l'équipe (sauf le gestionnaire de groupe, qui est au sommet de la hiérarchie) est évalué par ses pairs ainsi que par son superviseur; tous les participants à la tâche d'évaluation font leur auto-évaluation.

Tableau 1 : Conditions pour l'existence de l'évaluation hiérarchique des apprentissages

3.2. Modèles d'évaluation formative interactive

Les concepts du domaine de l'évaluation hiérarchique des apprentissages commencent à avoir des applications pratiques avec une application PHP/MySQL et aussi un module d'activité

MOODLE qui implante l'évaluation du travail d'équipe où les membres peuvent avoir plusieurs niveaux de hiérarchie. Cependant, les concepts du domaine de l'évaluation hiérarchique des apprentissages doivent être synthétisés sous forme de modèles pour faciliter la mise en œuvre pratique des concepts théoriques. Dans cet article, nous présentons deux modèles d'application pour aider les praticiens à mettre en œuvre les concepts de l'évaluation hiérarchique des apprentissages dans leurs leçons, cours et programmes. Les modèles présentés sont d'abord un modèle éducatif pouvant être implanté avec l'évaluation hiérarchique des apprentissages et ensuite un modèle d'intégration de l'évaluation hiérarchique des apprentissages pour les programmes de cours. Ainsi, ces modèles produisent une représentation mentale des concepts de l'évaluation hiérarchique des apprentissages et fournissent des moyens de mettre en œuvre ces concepts dans les leçons, les cours et les programmes. Le premier modèle est le modèle pédagogique de l'évaluation hiérarchique des apprentissages qui énonce les étapes d'une scénarisation pédagogique pour la mise en œuvre de tâches d'évaluation capables d'évaluer des équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation sur des critères pédagogiques. La mise en œuvre de la scénarisation pédagogique dans la conception de tâches d'évaluation complexes se décompose en trois phases. La première phase est la planification des tâches d'évaluation, la deuxième phase est le processus de présentation des tâches d'évaluation avec plusieurs niveaux de hiérarchie aux étudiants qui se fait souvent avec une application informatique Internet et la troisième phase concerne quelques analyses et réflexions après la réalisation d'une ou de plusieurs tâches d'évaluation au cours de la leçon, du cours ou du programme pour corriger, modifier ou améliorer les problèmes rencontrés au cours du processus d'évaluation, comme indiqué à la figure 5.

Modèle éducationnel de l'évaluation hiérarchique des apprentissages

Figure 5 : Modèle éducatif d'évaluation hiérarchique agrégée (HAA)

Le deuxième modèle concerne l'intégration de l'évaluation hiérarchique des apprentissages dans les programmes de cours. L'enseignant, l'instructeur, le professeur ou le personnel éducatif doit inclure l'évaluation hiérarchique des apprentissages dans le cours ou les programmes d'études si l'évaluation d'équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation fait partie du cours ou du curriculum, ce qui donne deux processus dans le modèle. Le premier processus est le processus de conception de cours réalisé par l'enseignant et/ou le concepteur pédagogique qui doit créer

un storyboard pour déterminer où les tâches d'évaluation du travail d'équipe se placeront dans le cours ou le programme. Ensuite, ce personnel devra faire l'administration du cours pendant que le cours ou le programme se déroule par la gestion des inscriptions des étudiants, la gestion du matériel de cours, la gestion des tâches d'évaluation ainsi que de faire l'attribution des notes ou des scores en fonction de la position hiérarchique de l'étudiant, tel qu'illustré à la Figure 6.

Figure 6 : Modèle d'intégration de l'évaluation hiérarchique des apprentissages dans les programmes de cours

3.3. La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) [Results Based Management (RBM)]

Le Gouvernement du Canada (2023) définit la Gestion Axée sur les Résultats comme étant un « système de gestion qui s'appuie sur le cycle de vie d'un programme ou d'un projet. Elle intègre : les stratégies, les personnes, les ressources, les processus et les outils de mesure pour améliorer la prise de décisions, la transparence ; et la reddition de compte. Ce système met l'accent sur l'atteinte de résultats, la mise en œuvre de mesures de rendement, l'apprentissage, l'adaptation ; et la production de rapports sur le rendement et les résultats obtenus ».

La gestion Axée sur les Résultats est « un outil, souvent utilisé en gestion et qui utilise des boucles de rétroaction pour surveiller et évaluer les résultats et l'impact des stratégies et des projets. Son but est d'introduire une approche structurée qui se concentre sur l'obtention des résultats attendus plutôt que sur les processus d'implantation et le contrôle des budgets. La mesure des résultats aide les équipes à comprendre l'importance et la valeur de leur travail. La Gestion Axée sur les Résultats est considérée comme nécessaire dans la planification d'interventions pédagogiques et dans la gestion des budgets et des bénéficiaires dans les pays industrialisés ainsi que ceux en voie de développement ». L'État « contraint les établissements à mieux performer, fixant des seuils et des cibles ou, comme il arrive dans les cas des établissements universitaires, en permettant à ceux-ci de participer à la définition même des seuils, des indicateurs et des cibles » (MELS, 2008).

La gestion axée sur les résultats (Results Based Management) est donc basée sur des paramètres tels que l'augmentation des taux de réussite, des taux de diplomation ainsi que de l'augmentation de l'apprentissage et des connaissances des étudiants plutôt que sur des paramètres comptables tels que l'économie d'argent, de temps, de ressources et de budget. Il existe cependant des obstacles à la gestion axée sur les résultats tels que « le climat politique et organisationnel ainsi que la disponibilité et les compétences techniques de la main d'œuvre et du personnel qualifié. Il est également difficile de prévoir des résultats et les impacts sociaux des initiatives et des projets à court terme et les améliorations des résultats peuvent parfois prendre des années à s'implanter et à ce que les intervenants peuvent en tirer bénéfice ». En effet, un peu partout se développe un nouveau mode de régulation de l'éducation, comprenant, au palier central, la construction d'un ensemble d'indicateurs quantitatifs de rendement interne et externe du système éducatif, à l'aide duquel chaque établissement, de la maternelle à l'université, est désormais évalué et comparé (OCDE, 2005). Ces indicateurs portent entre autres sur le ratio enseignant/nombre d'élèves; ressources financières allouées et résultats scolaires; l'accès ou taux brut de scolarisation/produit intérieur brut (PIB) (Sané, 2014).

La fonction principale de la gestion axée sur les résultats est de faciliter la régulation dans une organisation et elle est particulièrement bien adaptée aux organisations plutôt décentralisées (Pelletier, 2011). Par définition, dans ce type d'organisation on souhaite que les unités de prestation de services puissent disposer d'une certaine autonomie dans la définition des moyens et des stratégies pour leur permettre de s'adapter aux caractéristiques de leur clientèle et de leur contexte particuliers. Toutefois, bien que disposant d'une certaine autonomie, ces unités ne s'appartiennent pas et sont tenues de produire des résultats correspondant aux objectifs qui leur sont confiés ; elles doivent également accepter d'être soumises à certains mécanismes de coordination qui permettent d'assurer la cohérence d'ensemble (Leclerc, 2001). Dans l'administration publique, les organisations existent en vertu d'une mission qui leur a été attribuée par voie législative et par rapport à laquelle elles doivent rendre des comptes (Leclerc, 2001). Se pose alors le problème des mécanismes à privilégier pour trouver un équilibre efficace entre l'autonomie des unités et le besoin d'alignement et de cohérence de l'ensemble de l'organisation (Lawrence et Lorsch, 2009). La GARE implique tel que décrit plus haut l'intervention de plusieurs acteurs dans la production des résultats. D'où l'importance de faire une évaluation qui tienne compte des différents niveaux de responsabilité des acteurs concernés. C'est ce qui explique entre autres l'utilisation dans cet article l'évaluation hiérarchique des apprentissages.

3.4. L'évaluation dans un contexte d'apprentissage à distance

Cet article étudie les implications des théories de l'évaluation et de l'apprentissage utilisée dans les cours à distance pour la conception et la mise en œuvre des processus qui y sont associés en situation scolaire. Cette manière d'envisager l'évaluation est illustrée par des modèles d'évaluation formative interactive fondée sur les échanges entre enseignant et apprenant au sein de la communauté-groupe d'apprenants définis à la section 3.2. Quelques principes sont aussi formulés pour la conception d'épreuves sommatives de fin du cours et/ou de cycle

qui reflètent les exigences d'une communauté de pratiques plus large au niveau d'un système scolaire.

Dans une perspective de la gestion axée sur les résultats où plusieurs acteurs interviennent sur la chaîne de production des résultats scolaires, le processus d'apprentissage en situation et en milieu scolaire comporte plusieurs niveaux de hiérarchie. Ces niveaux hiérarchiques sont constitués d'étudiants, d'enseignants, d'équipes de groupes de travail qui regroupent plusieurs d'étudiant, la communauté de pratique qui regroupe plusieurs groupes de travail dans une discipline commune ainsi que le système scolaire qui regroupe plusieurs communautés de pratique dans plusieurs disciplines. Donc ici, les paramètres d'évaluation varient en fonction du niveau hiérarchique de l'intervenant qui peut être soit un étudiant, un tuteur effectuant la gestion d'une équipe d'étudiants également nommé syndicat de travail, un enseignant responsable d'un groupe de travail, un responsable d'une communauté de pratique ou d'un directeur d'école effectuant la gestion d'un système scolaire.

L'évaluation dans un contexte scolaire d'apprentissage à distance est basé sur de l'évaluation formative et sommative dont les critères varient en fonction hiérarchique de l'intervenant évalué. L'évaluation formative est interactive mais ces critères vont différer car celle-ci est fondée sur les échanges entre différents intervenants situés à différents niveaux hiérarchiques et peut se produire entre les étudiants et les auxiliaires d'enseignement, les auxiliaires d'enseignement et les enseignants, les enseignants et les responsables de communautés de pratique ainsi qu'entre les responsables de communautés de pratique et les directeurs d'école, les membres des commissions scolaires ainsi qu'avec des fonctionnaires du ministère de l'éducation.

L'évaluation sommative possède également des critères d'évaluation qui vont varier en fonction du niveau hiérarchique de l'intervenant qui est pour sa part donnée par des notes, des scores, une graduation ou un rapport d'évaluation. En ce qui concerne l'étudiant, celui-ci aura une évaluation sommative basée sur des critères académiques donnés par son enseignant ou auxiliaire d'enseignement sous la forme de score, de note ou d'une graduation. L'évaluation sommative des auxiliaires

d'enseignement des enseignants, des responsables de communautés de pratique, des directeurs d'école, des membres des commissions scolaires ainsi que des fonctionnaires du ministère de l'éducation auront une évaluation sommative basée sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et fondée sur des rapports d'évaluation donnés par les niveau supérieurs et qui sera basée sur des rapports d'évaluation ou de rendement, les nombre d'étudiants qui réussissent, l'économie du budget ainsi que de l'augmentation de la qualité du contexte scolaire.

Ces systèmes informatisés d'éducation basés sur l'Internet peuvent être réalisés avec des applications d'évaluation hiérarchique des apprentissages capables de prendre les intervenants, de les placer en structure hiérarchique avec le processus d'agrégation ainsi que de les évaluer d'une manière formative et sommative en fonction de critères d'évaluation qui varient en fonction de la position hiérarchique des intervenants. A la lueur de la production du cadre théorique et des résultats de l'expérimentation, de nouveaux modèles ainsi que de nouvelles épreuves ou tâches d'évaluation complexes en contexte authentique d'évaluation formative et sommative seront proposées, tel qu'illustré à la Figure 7.

Figure 7. L'évaluation dans un contexte d'apprentissage à distance

4. Méthodologie

Le présent article se veut une recherche théorique dont les résultats permettront de comprendre les enjeux et les défis à l'évaluation dans un contexte à distance en plus de fournir des éléments à la conception d'épreuves de cours et/ou de fin de cycle. Pour ce faire, une analyse documentaire exhaustive a été effectuée pour trouver des articles sur l'évaluation hiérarchique en contexte scolaire. Différents moteurs de recherches et les bases de données ont été utilisés. Il s'agit entre autres de Academic Search Elite, ProQuest, ERIC (Education Resources Information Centre) et Google Scholar. Les mots clefs utilisés étaient : l'évaluation agrégée, évaluation hiérarchique des apprentissages, logiciel d'évaluation des apprentissages sur l'Internet, travail collaboratif, systèmes informatiques distribués, Gestion Axée sur les Résultats (GAR), E-Learning, E-Assessment, Management Information Systems (MIS), Online teamwork assessment, Hierarchical Aggregate Assessment (HAA), E-Assessment, Mesure et évaluation.

Une suite à cet article est prévue et fera l'objet d'un second article plus détaillé lorsque des systèmes d'apprentissages à distance seront utilisés par des étudiants et des enseignants afin de mettre à l'épreuve les théories avancées dans cet article.

5. Résultats, avancées théoriques et discussion

Des travaux, des logiciels et des recherches futures seront menés pour le développement du travail d'équipe avec des tâches d'évaluation à plusieurs niveaux de hiérarchisation dans le domaine de l'évaluation hiérarchique des apprentissages par des applications informatiques qui pourraient être mises en œuvre dans des paradigmes de programmation parallèle, d'informatique en nuage et d'informatique distribuée. Les applications informatiques d'évaluation hiérarchique des apprentissages peuvent également être considérées comme un vaste portefeuille électronique de travail d'équipe qui enregistre le travail des équipes, les productions, les performances, les scores, les notes, ainsi que l'auto-évaluation des membres de l'équipe et l'évaluation des pairs pendant toute la durée du cours ou du

programme d'enseignement. La dynamique de groupe, les compétences non techniques (soft skills), les capacités de leadership des compétences non techniques (leadership soft skills), la résistance au changement et l'influence sur les environnements de travail des applications informatiques d'évaluation du travail d'équipe pourraient également être intéressantes à étudier. Trouver des solutions pour réduire le fardeau de la tâche associée au processus d'agrégation (application Cluster en comparaison du module d'activité MOODLE) pourrait faire de l'évaluation hiérarchique une partie du programme d'enseignement du ministère de l'Éducation qui pourrait susciter l'intérêt des collègues, des universités, des organisations et des groupes de recherche pour développer le domaine de l'évaluation hiérarchique. Les enjeux futurs sont de développer des principes de scénarisation pédagogique propices à la mise en place de l'évaluation hiérarchique et également d'améliorer l'application Cluster au niveau de son interface utilisateur ainsi que l'automatisation de la sélection des critères pour les grilles d'évaluation qui doivent varier en fonction de la position hiérarchique. Enfin, plus d'expérimentation devrait être faite avec le module d'activité Cluster pour MOODLE.

Cet article a montré que le paradigme de l'évaluation hiérarchique des apprentissages peut encapsuler le processus d'agrégation afin qu'il puisse être isolé, modélisé et mis en œuvre dans l'informatique en nuages (*cloud computing*), la programmation parallèle et l'informatique distribuée qui pourraient utiliser des paradigmes d'intelligence artificielle comme les ontologies, la théorie des jeux, les systèmes multi-agents et l'intelligence swarm. Cependant, cet article n'a énoncé qu'un cadre théorique. Pour mettre en œuvre ces théories, les expérimentateurs devront choisir un serveur ou un ordinateur en ligne et mettre en œuvre le processus d'agrégation pour l'implantation de tâches d'évaluation complexes en ligne dans une programmation conventionnelle ou parallèle pouvant inclure les ontologies de l'intelligence artificielle, la théorie des jeux, les systèmes multi-agents et l'intelligence swarm. Beaucoup de travail pour la programmation de ces algorithmes est à faire qui pourrait nécessiter un financement pour du matériel informatique et pour payer le salaire des expérimentateurs ou des informaticiens qui travailleront sur ce projet.

A la lueur des concepts avancés, les principaux enjeux et défis de l'évaluation dans un contexte d'apprentissage à distance sont d'avoir des applications informatiques capables d'inclure les différents intervenants lors des évaluations tels que les étudiants, enseignants, directeurs d'école et administrateurs scolaires alors que les applications d'apprentissage à distance actuelles n'évaluent seulement que les étudiants. De plus, il faut que le climat politique et organisationnel puisse accorder du budget aux systèmes scolaires pour développer des applications d'apprentissage à distance qui pourraient inclure tous les intervenants au lieu d'uniquement les étudiants. Bien que cela pourrait être considéré une dépense inutile par les gouvernements, ces systèmes d'apprentissages à distance pourraient faire augmenter le taux d'acquisition des connaissances des étudiants et réduire la lourdeur administrative des institutions d'enseignement. Finalement, la conception des épreuves sommatives de fin de cycle pourrait être informatisée et pourrait être accessible à tous les intervenants de système scolaire tels que les étudiants, enseignants et administrateurs. En pratique l'évaluation peu importe sa forme devrait permettre de :

- Faire prendre conscience des objectifs poursuivis et forcer l'interrogation (attitude mentale) ;
- Conduire à une plus grande objectivité et à une précision plus fine (instrument de gestion)
- Inciter à améliorer le rendement (outils pédagogiques) et aider à rendre compte de la qualité des processus et des résultats obtenus (imputabilité).

6. Conclusion

Concernant les références, de nombreux auteurs actuels traitent de l'évaluation des équipes dans le domaine de l'éducation (Fidalgo-Blanco & al., 2015; Havyer & al., 2014; Petkovic & al., 2010; Sigler et al., 2014). Cependant, aucune de ces recherches ne traite du processus d'agrégation, sauf dans les recherches Nance (2000, p. 198), mais cependant assez brièvement. L'un des objectifs de l'application SPARK (Freeman et McKenzie, 2000, 2002; Willey et Freeman, 2006) est de détecter

les étudiants qui ne font pas leur juste part de travail dans une équipe. Par contre, dans le domaine de l'Évaluation hiérarchique des apprentissages, les critères d'évaluation varient selon la position hiérarchique. Dans le cas de SPARK, la pondération est associée à des auto-évaluations alors qu'avec cluster le score est pondéré par la position hiérarchique. L'évaluation hiérarchique n'est pas un regard plus précis qu'une évaluation individuelle basée sur les compétences, mais est une évaluation individuelle donnée à chaque membre de l'équipe en fonction des compétences relatives à sa position hiérarchique qui dans ce cas peut être un membre de l'équipe, un chef d'équipe et un administrateur de groupe. L'évaluation hiérarchique des apprentissages s'applique à toutes les tâches d'évaluation complexes dans le domaine de l'éducation qui nécessitent l'évaluation d'équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation. Ainsi, l'évaluation hiérarchique des apprentissages peut également être utilisée pour évaluer selon des critères pédagogiques le personnel des entreprises ou les individus en formation professionnelle qui participent à des tâches d'évaluation complexes à plusieurs niveaux de hiérarchisation. La tâche d'évaluation peut porter sur des compétences disciplinaires (par exemple la rédaction d'un journal étudiant dans le cours de français) mais étant donné que le travail d'équipe est effectué, des compétences transversales de leadership (leadership soft skills), d'organisation et de travail en équipe peuvent également être évaluées (soft skills).

Beaucoup d'éléments nouveaux et intéressants ont été avancés dans cet article. Cependant, il faudrait tester leur réalité et leur validité par l'implantation d'une telle application dans une école réelle avec des sujets d'expérimentation qui seront les étudiants, les enseignants, les directeurs d'école ainsi que les administrateurs scolaires. Finalement, l'informatisation des épreuves d'évaluation et l'inclusion des tous les intervenants dans les systèmes d'enseignement et d'évaluation à distance demanderont beaucoup de temps et d'argent, demandes qui seront difficilement justifiables à présenter aux électeurs. Cependant, ceci résultera en une augmentation de l'apprentissage des étudiants, l'accès de toutes les données d'évaluation à tous les intervenants du système scolaire ainsi que du plus grand

rayonnement du savoir et des institutions financières qui seront accessible partout au pays grâce à l'Internet.

Dans la perspective d'une société de justice, l'évaluation a pour premier devoir d'auto-analyser son fonctionnement pour l'inscrire dans le cadre défini par les principes susceptibles de régir le fonctionnement d'une véritable société de justice. Il convient également d'insister sur la nécessité d'articuler liberté et égalité, en se gardant de la double dérive symétrique d'une vision purement libertaire privilégiant l'utilité individuelle (l'intérêt de chacun comme individu, en particulier économique), et se traduisant immanquablement par le triomphe du plus fort, et d'une vision purement égalitaire, privilégiant le social.

Bibliographie et Références

Allal, Linda,2002. Acquisition et évaluation des compétences en milieu scolaire. Dans Joaquim Dolz, et Edmée Ollagnier (Dir.). L'énigme de la compétence en éducation (p. 77-94). Bruxelles : de Boeck.

Blackboard,2013. Blackboard Web Site. [On Line] <http://www.blackboard.com>

Boud David, Cohen Ruth. et Sampson Jane,1999. Peer Learning and Assessment. *Assessment & Assessment in Higher Education*, 24 (4), 413-426.

Burch James Georges et Grudniski, Gian, 1989. *Information Systems: Theory and Practice* (5th ed.). New York: John Wiley.

Comeaux Pierre, Huber Robert, Kasprzak John et Nixon Martial Arthur, 1998. Collaborative learning in Web-based instruction. Communication présentée à la conférence WebNet 1998, Orlando, Floride.

Davis Gian Blak, Olson Monsef Henri, 1985. *Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development*. New York: McGraw-Hill.

Davis Gian Blak, Olson, Mosef Henri, Ajenstat Jean et Peaucelle Joseph Lyn, 1986. *Information Systems for Management*. Volume I: The bases. Boucherville: G. Vermette Inc. Editors.

Eisen Monteil Bolle, Spellman Peter Thoma, Brown Pierre Olivier et Botstein Didier,1998. *Cluster Analysis and Display of*

Genome-Wise Expression Patterns. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95, 14863-14868. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.95.25.14863>

Endrizzi Louis et Rey Oleron, 2008. L'évaluation au cœur des apprentissages. Dossier d'actualité n°39, Service de veille scientifique et technologique INRP. Accès : <http://www.scribd.com/doc/8574511/lassessment-au-coeur-des-apprentissages>.

Fidalgo-Blanco Alain, Sein-Echaluce Meyer Louise, Garcfa-PeFialvo, Fullam Jean et Conde Miller Allar, 2015. Using Learning Analytics to improve teamwork assessment. Computers in Human Behavior, 47, 149- 156.

Fraley Colin et Raftery Amblard Eins. 1998. How Many Clusters? Which Clustering Method? Answers via Model-Based Cluster Analysis. The Computer Journal, 41, 578-588. <http://dx.doi.org/10.1093/comjnl/41.8.578>

Freeman Molen et McKenzie Jean. 2000. Self and Peer Assessment of Student Teamwork: Designing, Implementing and Evaluating SPARK, a Confidential, Web Based System [On Line]. In L. Richardson, & J. Lidstone (Eds.), Flexible Learning for a Flexible Society, Proceedings of ASET-HERDSA 2000 Conference. University of Southern Queensland, Toowoomba: ASET and HERDSA. <http://ascilite.org/archived-journals/aset/confs/aset-herdsa2000/procs/freeman.html>

Freeman Molen et McKenzie Jean, 2002. SPARK, a Confidential Web-Based Template for Self and Peer Assessment of Student Teamwork: Benefits of Evaluating across Different Subjects. British Journal of Educational Technology, 33, 551-569. <http://dx.doi.org/10.1111/1467-8535.00291>

Gladun Ayar, 2022. Ontological analysis of outcomes of non-formal and informal learning: agro-advisory system AdvisOnt – Paper & PowerPoint presentation

Gladun Ayar et Rogushina Jerome, Garcia-Sanchez Frey, Martinez-Bejar Raymond et Fernandez-Breis. (date). An application of intelligent techniques and semantic Web technologies in e-learning environments

Gladun Anatoli, Rogushina Julia, 2023. An Ontology-based approach to student skills in multiagent E-Learning systems

Gladun Anatoli, Rogushina Julia, 2023. Use of semantic Web technologies and multilinguistic thesauri for knowledge-based access to biomedical resources.

Goldfinch Judy et Raeside Robert, 1990. Development of a Peer Assessment Technique for Obtaining Individual Marks on a Group Project. *Assessment & Assessment in Higher Education*, 15 (3), 210-231.

Goldfinch Judy, 1994. Further Developments in Peer Assessment of Group Projects. *Assessment & Assessment in Higher Education*, 19 (1), 29-35.

Gijbels David, Dochy, Patrick, Van Den Bossche Peter et Segers Mien, 2005. Effects of Problem-Based Learning: A Meta-Analysis from the Angle of Assessment. *Review of Educational Research*, 75 (1), 27-61.

Harvey Schwartz. et Loïse Jean, 2009. Proposition d'un modèle de recherche-développement. *Recherches qualitatives*, 28 (2), 95-117.

Havyer Raymond, Dan., Wingo, Myan. Thom., Comfere, Neel Isabelle, Nelson David Ryan, Halvorsen, Allen Juan., McDonald Fullum Serge et Reed David Ayoni, 2014. Teamwork assessment in internal medicine: a systematic review of validity evidence and outcomes. *Journal of General Internal Medicine*, 29 (6), 894-910.

Howe Ryan, 1991. Formules pédagogiques et évaluation formative: une combinaison gagnante. *Pédagogie collégiale*, 4 (4) 8-13.

Illingworth Valerie. (Ed.), 1996. *Dictionary of Computing*. New York: Oxford University Press.

Kanter Jerome, 1984. *Management Information Systems* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Kaye William et Mancini Marc Edouard, 1986. Use of the Mega Code to evaluate team leader performance during advanced cardiac life support. *Critical Care Medicine*, 14 (2), 99-104.

Ketchen Jr Dave Jerome et Shook Claude Ljan, 1996. The Application of Cluster Analysis in Strategic Management Research: An Analysis and Critique. *Strategic Management Journal*, 17, 441-458. [http://dx.doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199606\)17:6<441::AID-SMJ819>3.0.CO;2-G](http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199606)17:6<441::AID-SMJ819>3.0.CO;2-G)

Laudon, Kenneth Claude et Laudon Jane Pier, 2000. *Management Information Systems: Organization and Technology*

in the Networked Enterprise (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Laudon Kenneth Claude, Laudon, Jane Pier. et Brabston Michel Eins, 2011. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (5th Canadian ed.). Toronto, ON: Pearson Education Canada Inc.

Legendre Rénaud, 2005. Dictionnaire actuel de l'éducation (3e ed.). Montréal : Guérin.

Lingard Raymond William, 2010. Teaching and assessing teamwork skills in engineering and computer science. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 18 (1), 34-37.

Louis Rejan et Bernard Henri, 2004. L'évaluation des apprentissages en classe :théorie et pratique. Montréal : Groupe Beauchemin, éditeur ltée.

Marshall-Mies Jerome Clen, Fleishman Eric Allen, Martin Joseph Ayon, Zaccaro Sylvestre Jean, Baughman Woyer Andre et McGee Michelle Louise, 2000. Development and Assessment of Cognitive and Metacognitive Measures for Predicting Leadership Potential. The Leadership Quarterly, 11, 135-153. [http://dx.doi.org/10.1016/S1048-98\(99\)00046-6](http://dx.doi.org/10.1016/S1048-98(99)00046-6)

Moodle, 2013. Moodle Web Site. [On Line] <http://www.moodle.org>

MySQL, 2013. MySQL Web Site. [On Line] <http://www.mysql.com>

Nance Wifrid David, 2000. Improving Information Systems Students' Teamwork and Project Management Capabilities: Experiences from an Innovative Classroom. Information Technology and Management, 1, 293-306. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1019137428045>

Northrup Simon Georges et Northrup David Alain, 2006. Multidisciplinary teamwork assessment: individual contributions and interdisciplinary interaction. Communication présentée à la 36ième conférence ASEE/IEEE Frontiers in education, Octobre 28-31, San Diego.

Olivier Lyan, 2002. L'évaluation des apprentissages [En ligne]. Commission Scolaire de Montréal. Accès: http://www.csdm.qc.ca/Csdm/Administration/pdf/reforme_vol1_n02.pdf

Palm Thoma, 2008. Performance Assessment and Authentic Assessment: A Conceptual Analysis of the Literature [En Ligne].

Practical Assessment, Research & Assessment, 13 (4). Accès: <http://pareonline.net/pdf/v13n4.pdf>.

Petkovic Olivier, Thompson Gerald, Todtenhofer Raymond, Huang Sylvestre, Levine, Beaudoin Parab Scalon et Shrestha Sayon, 2010. October). Work in progress-e-TAT: Online tool for teamwork and "soft skills" assessment in software engineering education. Dans Frontiers in Education Conference (FIE), 2010 IEEE (pp. S1G-1). IEEE.

Pryima Simon Michel, Rogushina Julien Valere et Strokan, Alain. Viler, 2021. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomesx of non-formal and informal learning. CEUR-WS.org/Vol-2139/226-235

Pryima Simon.Mayer, Strokan, Oliviera Volen, Rogushina Julien Veslen., Gladun Alain Yell, Lubko Didier Voyer et Malkina, Viloyn Michel, 2020. Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt. CITI 2020, (3) 17.

Rogushina, Julia., Gladun, Antoni, Pryima, Sylvestre. et Strokan Olivier, 2019. Ontology-based Approach to Validation of Learning Outcomes for Information Security Domain. CEUR-WS.org/Vol-2577/Paper3.pdf

Rogushina, Julia., Gladun, Antoni et Salem Albert.-Bernard, 2020. Usage of Ontology-based semantic analysis of complex information objects in virtual research environments

Rogushina Julia, Gladun Antoni, Shreurs Julien et Salem

Albert Bernard, 2007. Use of Ontological analysis as an instrument of knowledge recognition in complex virtual research environments Saskatchewan Professional Developpment Unit, 2003. Performance Assessments : A wealth of possibilities [En ligne]. Accès:

http://www.sasked.gov.sk.ca/branches/aar/afl/docs/assessment_support/perfassess.pdf

Sané, Mamadou Vieux Lamine, 2014. La gestion axée sur les résultats : le cas de son implantation dans des écoles secondaires en milieux défavorisés sur l'île de Montréal (Thèse de doctorat)

Scallon Gerard, 1999. L'évaluation sommative et ses rôles multiples [En Ligne]. Accès:

<http://fse.ulaval.ca/gerard.scallon/fascicules/sommative.htm>

Scallon Gerad, 1999. L'harmonisation des fonctions formative et sommative de l'évaluation [En Ligne]. Accès: <http://fse.ulaval.ca/Gerard.Scallon/fascicules/harmoni.pdf>

Sigler Tyler Henry et Rhee Khan Sylvestre, 2014. Unlocking learning: Discovering the keys to effective assessment. *Journal of Management Education* 38 (3), 303-312.

Tardif Jacques, 2006. L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement. Montréal : Chenelière Éducation.

Undre Sillon, Sevdalis Nadege, Healey Alain. Newman, Darz, Sylvestre Albert et Vincent Claude Andre, 2007. Observational Teamwork Assessment for Sur-gery (OTAS): Refinement and Application in Urological Surgery. *World Journal of Surgery*, 31, 1373-1381. <http://dx.doi.org/10.1007/s00268-007-9053-z>

Van Zyl et Massyn Louis, 2011. Integrated Assessment: A Learning Adventure And Growth Opportunity For Adult Learners [En Ligne]. *American Journal Of Business Education (AJBE)*, 1 (2), 95-104. Accès: <http://cluteonline.com/journals/index.php/AJBE/article/view/4628/4717>.

Wiggins Grocery, 1990. The case for authentic assessment [En Ligne]. *Practical Assessment, Research & Assessment*, 2 (2). Accès: <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=2&n=2>.

Willey Kehinde et Freeman Michel, 2006. Completing the learning cycle: The role of formative feedback when using self and peer assessment to improve teamwork and engagement. *Proceedings of the 17th Annual Conference of the Australasian Association for Engineering Education*, 10 -13 décembre 2006, Auckland, New Zealand.

Willey, Kehinde et Freeman, Michel, 2006. Improving teamwork and engagement: the case for self and peer assessment [En Ligne]. *Australasian Journal of Engineering Education*, 02. Accès : <http://www.aeee.com.au/journal/2006/willey0106.pdf>.

Yilmaz Henry et Cetinkaya Bosman, 2007. Using an online portfolio course in assessing students' work. *The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET)*, 6 (4), 1-6.

Quand les électeurs se révoltent dans *Les chauves-souris* de Bernard Nanga : autopsie d'une riposte paysanne

1- Simon ANDJAFFA DJALDI

Université de N'Djaména
andjaffadjaldisimon@gmail.com

2- Emmanuel KALPET

Ecole Normale Supérieure de Bongor
dkalpetemmanuel2@gmail.com

3- Samedi KOYE

Université de Moundou
samedikoye@yahoo.fr/samedikoye@gmail.com

Résumé :

*La campagne électorale est un rendez-vous des candidats avec le peuple. Bien organisée, elle permet de poser les jalons de développement, en conférant aux élus une mission nationale. La tâche consiste à convaincre ou à persuader le peuple sur la base d'un projet de société fiable. Seulement, entre le faire et le dire des acteurs politiques, il y a, souvent, un décalage, d'où la riposte des électeurs de Vémelé dans *Les chauves-souris*. L'étude détaillée d'un récit, propre à la sociocritique de Claude Duchet, réunit les conditions matérielles de cette riposte. L'article aboutit à la conclusion selon laquelle les paysans militants ne sont pas toujours dupes.*

Mots clefs : *électeurs, révolte, Bernard Nanga, autopsie, riposte paysanne.*

Abstract:

*The electoral campaign is a meeting between the candidates and the people. Well organized, it makes it possible to lay the foundations for development, by giving elected officials a national mission. The task is to convince people on the basis of a reliable social project. Only between what candidates do and what they say, there is often a gap, hence the ripost of Vémelé voters in *Les chauves-souris*. The explicit, specific Claude Duchet's sociocriticism, brings together the material conditions for this reply. The article comes to the conclusion that activists are not always fooled.*

Key words: *voters, Bernard Nanga, autopsy, rural ripost, revolt.*

Introduction

La démocratie est un système politique en vogue dans la plupart des pays du monde. Elle se caractérise par l'élection des citoyens devant participer à la gestion du pays. Les présidentielles, les législatives ou les sénatoriales mobilisent les citoyens. En Afrique

francophone noire, c'est à la faveur de la conférence de la Baule¹ que la démocratie a été imposée comme un mode de gouvernance. L'avènement d'un tel système ne s'est pas fait sans conséquence sur le plan politique. Des chefs d'État sont contraints de quitter le pouvoir sous l'effet de la révolte populaire ou des coups d'État². Depuis lors, des changements se sont opérés, sur le plan politique, sans véritablement résoudre les impératifs sociaux : pauvreté, misère, corruption, analphabétisme, etc.

Sur le plan littéraire, le changement politique enclenché a servi de motif d'écriture. Des œuvres de fiction voient le jour et épousent les réalités sociohistoriques. Le combat politique est scénarisé, la lutte pour le changement théâtralisée. De nouveaux acteurs battent le pavé, animent la vie politique et investissent l'espace public. Les productions littéraires abondent et rendent compte des réalités sociales. Inhérente à la nature de la démocratie, la parole n'est plus l'affaire de quelque catégorie de personnes seulement. Tout le monde s'en approprie, de façon plus ou moins aisée. Quelque fois, cette prise de parole s'accompagne de violence physique, comme dans *Les chauves-souris* de Bernard Nanga. En effet, candidat au poste de député de sa région, le fonctionnaire Robert Bilanga débarque dans son village, Vémelé, pour solliciter les suffrages de ses parents. Mais, cette campagne tourne au vinaigre. Le récit s'accélère, la narration, à la 3^e personne, se ralentit comme pour punir le coupable ou le délinquant. En ce sens, le roman de Bernard Nanga présente un dispositif scénique décomposable en incipit et en explicit, selon la tradition sociocritique de Duchet. De façon concrète, le récit commence par une situation normale caractérisée par un protocole de séduction déployé par Bilanga, le personnage principal, et de Marie, l'objet d'amour. Ensuite, il est cabré sur les actes coupables du personnage principal et sa clique d'amis politiques véreux. Enfin, c'est le drame.

Selon la critique de détail héritée de la sociocritique de Duchet, l'explicit ou l'incipit révèle que le sort du personnage principal est scellé dès l'abord. Apparemment, le conflit paraît inégal. D'un

¹ Le discours de la Baule a été prononcé par François Mitterrand, le président de la République française, le 20 juin 1990, dans le cadre de la 16^e conférence des chefs d'État d'Afrique et de France et qui s'est déroulée dans la commune française de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique).

² Quelques chefs d'État africains n'ont pas aimé la conférence de la Baule. Ils se sont fait renverser soit par une révolte populaire, soit par une rébellion soit par un coup d'État. C'est le cas de Moussa Traoré du Mali, renversé le 26 mars 1991 par un coup d'État militaire mené par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré et Hissein Habré, un dictateur tchadien, sommé de quitter le pouvoir le 1^{er} décembre 1990, suite à une rébellion réussie par le colonel Idriss Deby.

côté, un candidat fort et bénéficiant de toutes les faveurs du régime, de l'autre une masse paysanne pauvre qui n'a que les yeux pour pleurer. En quoi peut-on dire que le discours incipitiel réunit les conditions de destruction du personnage ? Quelles sont les raisons de la riposte foudroyante des habitants de Vémelé ? Trois temps forts peuvent se dégager de ces instances narratologiques à l'allure rocambolesque : le discours incipitiel, la campagne électorale et la riposte paysanne ou funeste explicite.

1. Incipit ou mort symbolique du personnage

L'incipit romanesque réunit « *les principales conditions de lisibilité interne de ce qui va suivre* » Duchet (1971, p.9). C'est pourquoi Claude Duchet en identifie quatre types, notamment le statique, le progressif, le dynamique et le suspensif. Le premier se manifeste en plusieurs pages ou chapitres. Le second donne progressivement des informations sur le récit, sans répondre à toutes les attentes du lecteur. Le troisième propulse le lecteur *in medias res*, c'est-à-dire sans qu'il soit préparé au cœur d'une histoire dont il ignore la situation initiale et où les péripéties sont déjà engagées. Le quatrième, lui, donne le minimum d'informations sur le lieu, l'action, les pages et le temps. Au regard de ces types d'incipit, c'est le premier qui correspond à l'analyse de *Les chauves-souris*. En effet, l'espace incipitiel retarde l'action par l'accumulation des détails concernant les mésaventures de Bilanga. Au lieu de résumer les aventures ou les mésaventures du protagoniste en un chapitre, le narrateur en réserve quasiment cinq, C'est au cinquième chapitre, après que le héros est revenu en la capitale, que le récit se déploie sur les autres instances narratives. Tout le dispositif scénique et narratologique laisse présager la déchéance du personnage : le début (incipit) et la fin (explicit) sous-tendus par un discours programmatique malsain.

1.1 Chute programmatique de Robert Bilanga ?

L'espace incipitiel assure la « *fonction informative* » Kerlouégan (2001, p.76) d'un récit, réunit les conditions de sa compréhension. Il arrive souvent qu'il tienne en haleine le lecteur ayant hâte de comprendre la suite ou la fin du récit.

Les Chauves-souris de Bernard Nanga raccroche le lecteur sur cinq chapitres alors qu'il en compte dix. C'est l'un des incipits les plus longs de l'entreprise romanesque. Parti d'Eborzel pour Vémelé, l'incipit plante le décor, réunit les conditions de chute du personnage malgré sa grande personnalité.

Deux faits majeurs cristallisent les mésaventures de Bilanga : son comportement et le passage du pont de Vémelé. Il fait son entrée au village et refuse de saluer les habitants : « *Et surtout, que personne ne vienne me déranger* » Nanga (1980, p.45). Il crée une méprise, un hiatus entre lui et les siens, lesquels lui rendent la pareille : « *A aucun moment l'un de ces hommes n'avait fait un geste de salutation amical vers la Mercedes* » Nanga (1980, p.38). Le narrateur, conscient du danger qui guette le personnage, ralentit l'histoire et le récit.

L'entêtement de Bilanga amplifie la colère des paysans, qui lui rappellent toutes ses déconvenues par leur mise à l'écart lors de la restauration du pont et l'invitation au festin organisé à cet effet. Bilanga est taxé de négliger les compétences locales, minimisé les capacités paysannes à participer à la réfection du pont, en recourant à une main d'œuvre étrangère : « *Bilanga avait engagé lui-même des hommes, qui étaient venus de la ville. Ils avaient réparé le pont [...] Et puis Bilanga avait organisé une fête à l'intention des seuls invités d'Eborzel* » Nanga (1980, p.36). Bénéficiaires d'ouvrage d'intérêt public, les paysans ne participent pas à sa restauration, et pire, sont empêchés d'assister aux réjouissances y relatives. Ainsi, si « *Bilanga avait oublié ces incidents, qui remontaient à plus d'un an. Les paysans, eux, avaient la dent dure* » Nanga (1980, p.36). Personne n'oublie la honte, l'ignominie. L'incipit revêt une valeur programmatique. Le héros est quasiment condamné à ne pas découvrir le pot aux roses. Le narrateur recourt à la focalisation zéro pour victimiser le protagoniste, lui faire subir une damnation, une fatalité. L'espace romanesque devient déroutant, dans la mesure où le personnage ne sait rien de ce qui lui arrive.

Et, le passage du pont est un autre test de popularité de Bilanga. Les randonneurs se rendent compte que l'ouvrage est endommagé. Si l'entrée était possible, la sortie est difficile. Les Bilanga broient du noir et personne ne veut leur porter secours. Entre-temps, il fait nuit et la pluie tombe. Curieusement, les paysans refusent l'argent à eux remis par Bilanga pour le

secourir. Finalement, Bilanga qui pense que « *L'argent est la clé de tout* » Nanga (1980, p.69) est désillusionné, car les villageois « *n'ont pas voulu venir* » Nanga (1980, p.70) aider les randonneurs en détresse. Le pont est donc l'objet-fétiche, le mal incarné. Bilanga doit comprendre ce message, pour la suite du récit. Mais, à dire vrai, il est d'autres facteurs, qui participent des mésaventures du héros, comme Vémelé, un dont la signification est grave dans l'appréhension du drame.

1.2 Sociolecte Vémelé : matériau essentiel du récit

Terme forgé par Pierre Zima³, le sociolecte est défini comme un langage collectif marqué par une sémantique susceptible d'engendrer des parcours narratifs ou discours plus ou moins cohérents (Zima, 2002). Pour dérouler le récit, le narrateur recourt à un certain nombre de termes présents dans l'univers diégétique et susceptibles d'impacter toutes les instances narratologiques.

Dans *Les chauves-souris*, le motif d'expulsion de Bilanga du village colle à la signification de Vémelé, un mot lexical⁴. Ce n'est pas fortuit lorsque le récit commence en ville (Eborzel) et s'achève en ville après un détour au village. Il présente un fonctionnaire véreux, qui arrive un bel après-midi chez sa copine, Marie, une couturière et lui propose de faire une randonnée à Vémelé. L'objet du déplacement est la détente. Mais, avant de partir de Vémelé (le village natal de Bilanga), il y a quelques jours, Robert Bilanga a suffisamment manqué de respect à ses parents. Apparemment, la ville et ses charmes lui ont fait oublier les valeurs du terroir. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit et est têtu comme une mule. Entretemps, les instances narratives s'entremêlent, s'embrouillent pour l'empêcher de faire amende honorable.

Le temps du récit paraît plus long par rapport au temps de la narration. Le narrateur, qui aurait dû donner la signification de Vémelé, se tait et attend que le protagoniste commette encore une balourde pour le faire. Le récit est long, très long et bémolise

³ Pierre Zima est un critique littéraire et un sociologue. Il est professeur émérite à Alpen-Adria Universität à Klagenfurt. Il enseigne la littérature générale et comparée entre 1983 et 2012.

⁴ Un mot lexical sert à parler du monde réel : il est dit extralinguistique : *mer, école, arbre...* En revanche, un mot grammatical sert à construire des énoncés, lesquels n'ont pas vraiment de sens dans l'extralinguistique : *Je, à, certes...*

la gravité de la faute de Bilanga. Le narrateur-omniscient refuse de s'assumer. C'est lui qui doit dire à Bilanga ce qui ne va pas. Ainsi, las de son étrangeté, les villageois prennent la décision de l'exclure de leur terroir, car Vémelé signifie « *expulser un crachat, se dégager le nez* » Nanga (1980, p.46). Bilanga est donc considéré comme un crachat, une pourriture pour son village. Il est gênant. Vu que le narrateur se contente de ce que « *son personnage comprend du monde qui l'entoure. Il laisse son ou ses personnages découvrir petit à petit le sens de ce qu'il voit* » (Kerlouégan, 2001, p.72). La focalisation interne associe le protagoniste à la connaissance de l'action, à son accomplissement. Et, pour ne pas personnaliser cette décision, « *une assemblée générale se constitua spontanément* » (Nanga, 1980, p.46). Mais, malgré cette prise de décision de l'exclure du village, Bilanga avait la possibilité de faire amende honorable, suivant le conseil de sa mère, car « *On n'est jamais grand pour les siens* » Nanga (1980, p.64). Le personnage refuse cette proposition. Il pense qu'un jour, les habitants de Vémelé auront besoin de lui. Étant à cheval sur deux réalités, deux mondes différents, il est difficile à Bilanga de choisir, comme l'évoque le titre *Les chauves-souris*.

1.3 Les chauves-souris, quel titre ?

Le titre donne des renseignements sur le contenu et/ou sur la forme d'un livre. Il est la porte d'entrée et doit, pour ce faire, plonger le lecteur dans l'ambiance d'une œuvre. *Les Chauves-souris* étonne et attire par le titre. Ils renvoient à des animaux et ne peuvent pas commander un récit, jouer le rôle de protagoniste ou d'acteur, non plus.

En choisissant *Les chauves-souris* comme titre, le romancier recourt à une métaphore, laquelle mérite une signification, une explication. Le titre fonctionne comme une « *mise en récit* » (Popovic, 2011, p.25). En d'autres termes, l'art s'approprie l'objet et lui impose une analyse sémantique. Selon la terminologie de Gérard Genette, le titre peut renvoyer au contenu de l'œuvre : il est dit thématique. Quand il se rapporte au sujet central, il est littéral et est fondamentalement antiphastique. *Les chauves-souris* se rapportent à ces deux notions.

Pour établir un parallèle entre les hommes et les animaux, le narrateur pense que cela ressortit à la compétence du personnage

principal. C'est lui qui donne l'explication de ce titre ironique. Pour Bilanga, en effet, les habitants d'Eborzel vivent comme les chauves-souris. Ils sont hypocrites, escrocs, malhonnêtes, noctambules. Pire, ce sont des obsédés sexuels. Cumulant des actes coupables, ils vivent dans deux mondes et refusent d'afficher leur vraie image. À la manière des chauves-souris, ils aiment l'obscurité pour musarder, légitimer leurs actions illicites, se satisfaire et nuire à leurs contemporains. Ils pillent les biens de l'Etat, s'enrichissent et sont, à la limite, arrogants et insolents : « *La plupart des hommes et des femmes d'Eborzel se comportaient comme des chauves-souris. Ils ne vivaient qu'à partir de la tombée de la nuit* » Nanga (1980, p.18). Le personnage établit un lien entre les comportements des hommes et des femmes d'Eborzel. Il s'agit d'un évitement de lui-même, car il se caractérise par une topique d'amoralité, de désordre social. À la vérité, Bilanga et sa clique sont des chauves-souris. Ils se mettent au-dessus de la morale. Ils font comme s'ils n'étaient pas des humains, au sens plein du terme. Tout le monde, en effet, ne flâne pas, ne s'éclate pas la nuit. Tout le monde n'enfreint pas les convenances sociales, comme Bilanga.

Par l'explication du titre, dès l'espace incipituel, le protagoniste donne le ton : tout ne sera pas facile pour le récit, aussi bien la narration, comme pour dire qu'il n'y a pas d'œuvre qui ne puisse se construire autour du bien exclusivement. En principe, « *Toute œuvre est, au contraire, culturellement métissée, hétérogène. Non seulement elle fait fond sur la symbolisation culturelle des choses quotidiennes et de la vie ordinaire des gens, mais elle intériorise cette base culturelle et entreprend à son égard un travail de déplacement* » Popovic (2011, p.33). Le récit rend compte de ce qui se passe dans la vie réelle. Mais, en tant que texte, il a le bonheur de changer, de créer, de donner forme à tel ou tel objet, à sa guise. Telle est la particularité du verbe transformer : donner vie, faire sortir de l'ordinaire.

Après avoir défini le titre du roman, le narrateur présente Bilanga comme quelqu'un qui est intéressé par une autre activité, à savoir la politique. En fait, la nouvelle république désire asseoir une législature. Proche du pouvoir, Bilanga est désigné pour être candidat à la députation. Alors que le pont de Vémelé constitue un retour du refoulé, il est tenu de reprendre la même route pour se faire élire député de la région d'Aboleya, dont il est originaire.

Il est une obligation pour le candidat du parti au pouvoir d'aller à la conquête des électeurs, de battre campagne pour se faire élire.

2. Candidature et désignation de Bilanga

La campagne électorale est la période précédant une élection. Au cours de cette période, les candidats et leurs partis font leur promotion dans le dessein de récolter le plus grand nombre de voix possible. Aussi la législature est -elle censée assurer la survie ou la pérennité du régime. Des citoyens doivent être élus comme députés. Comme le veut la tradition, chacun doit aller dans son fief naturel. Un certain nombre d'activités animent l'arène politique : la campagne électorale, la désignation des candidats et la mobilisation des moyens matériels et financiers. Mais, la réalisation d'un tel projet ne peut se faire sans obstacles.

2.1 Campagne électorale : vaste champ d'activités contradictoires

La campagne électorale est un rendez-vous d'un candidat avec sa population. Elle permet au candidat de convaincre la population à voter pour lui, suivant un projet de société fiable. Quiconque, désirent devenir député peut candidater, en respectant un certain nombre de conditions. Le parti au pouvoir, le parti du régime n'a pas encore désigné les candidats qui vont le représenter. Chacun est libre de chercher à se positionner en mentant, en trahissant, en escroquant... Robert Bilanga sait que, pour devenir député, il doit écarter des candidats, mettre hors d'état de nuire ceux qui tenteraient de l'empêcher d'avancer politiquement. C'est une course au pouvoir, qui ne peut s'effectuer sans violence.

Le premier obstacle est dans le camp des camarades militants du parti démocratique pour l'unité et le renouveau (P.D.U.P.U.R). La désignation des candidats ressortit à la compétence de l'instance suprême du parti. Bilanga est informé, par l'inspecteur Hiloga, de ce qui se trame déjà, alors que « *la première phase des campagnes électorales pour le renouvellement du corps législatif battait son plein à Eborzel et dans le reste du pays* » Nanga (1980, p.140). La première phase des campagnes a lieu. Les candidats du parti au pouvoir ne sont pas encore désignés. C'est la phase des renseignements portant sur la moralité des

candidats. Mais, en politique, tout est possible. C'est pourquoi Bilanga peut s'en inquiéter : « *On n'était sûr d'être élu qu'une fois les candidatures rendues officielles. En attendant, il fallait multiplier des actes d'allégeance auprès du parti et de ses responsables* » Nanga (1980, p.142). Même si, manifestement, les ennemis du pouvoir sont nombreux, Bilanga et les autres pontes du régime ne tarderaient pas à montrer du doigt des honnêtes citoyens. C'est pourquoi tous craignent que des hommes comme le professeur Biyidi puissent les empêcher de mobiliser les militants à leur cause. La politique est donc un espace, un cirque où tous les coups sont permis. Chacun, à son corps défendant, cherche à se positionner, à tirer son épingle du jeu. Les sentiments et autres considérations sociales ne sont pas de mise. C'est pourquoi il faut aller en guerre contre tous ceux qui tentent de bloquer l'ascension politique du fonctionnaire zélé d'Eborzel.

L'obstacle majeur est le professeur Biyidi accusé de diffuser des tracts, de corrompre la jeunesse. Bilanga et l'inspecteur se proposent d'assainir l'espace public, d'obtenir « *l'arrestation du professeur Biyidi* » Nanga (1980, p.166). Dans la nouvelle république, en effet, toutes les machinations sont permises. Et, ce n'est pas fortuit lorsque le narrateur affirme que « *seules les crapules réussissaient à Eborzel* » Nanga (1980, p.175). Maintenant que les obstacles sont évités, Bilanga peut se préparer à aller en campagne, aisément, si sa candidature venait à être validée par l'instance suprême du parti.

2.2 Validation de la candidature de Bilanga

Comme dans la plupart des républiques bananières⁵, la gestion des biens communs est assurée par des responsables corrompus. Ces ploutocrates n'obéissent qu'à leurs désirs. Ils satisfont leurs attentes. Ils ne respectent pas les valeurs, les règles sociales. Ils promeuvent la corruption, entretiennent les injustices, s'enrichissent, de façon arrogante, sur les dos de la population. C'est à raison que Bilanga, le chef de ménage le plus sale, le citoyen le plus corrompu, le fonctionnaire le plus véreux est, paradoxalement, présenté comme un saint, un ange. Faisant fi

⁵ L'expression désigne un pays peu développé, dont l'économie repose sur la seule production de banane, et dirigé par une ploutocratie autoritaire mise en place, aidée ou soutenue par des grandes multinationales. Au fil de temps, « république bananière » a fini par devenir synonyme de régime corrompu.

des actes coupables commis par ce dernier, la commission chargée de valider les candidatures aux législatives choisit Bilanga pour le compte de la région d'Aboleya. Vémelé, le village natal du personnage, fait partie de cette région : « *On publiait les listes des candidats aux élections [...] Bilanga était l'homme indiqué pour représenter la région d'Aboleya* » Nanga (1980, p.174). Il réussit, sans coup férir, à être investi candidat du P.D.P.U.R, l'organisation politique du parti au pouvoir.

Après le premier succès dû à l'investissement de Bilanga comme candidat du régime, la narration s'accélère. Le protagoniste joue plusieurs rôles. Entretemps, le narrateur, se présente, sous deux formes. En effet, il est dit hétérodiégétique, quand il est absent dans l'histoire racontée. C'est la raison pour laquelle Bilanga, à l'approche de l'annonce officielle de sa candidature, disparaît au profit d'un narrateur, qui le présente à la 3^e personne du singulier : « *Bilanga partit de bon matin dans sa Mercedes, le cœur en fête, une semaine après la réception qu'il avait donnée dans son jardin* » Nanga (1980, p.180). Cette accélération du récit n'est pas sans conséquence sur la suite de l'histoire. Et, lorsque Bilanga reprend la parole, il se retrouve, comme d'habitude, sur le pont de Vémelé. Comme la fois dernière, il y a toujours un incident, un message. Cette fois-ci, c'est un placard sur lequel l'on peut lire un message écrit dans un français plein de fautes de grammaire : « *Isi comanse la republike libre otonome et independante de Vemele* » Nanga (1980, p.183). Le narrateur homodiégétique laisse le soin à Bilanga de réfléchir sur ce message au contenu flou. En période électorale, peut-on comprendre que Vémelé annonce un bon signe aux législatives ou bien les rejette ? Le candidat lui-même, ne comprend pas le message et pose la question à sa compagne, Marie : « *Que pensez-vous de ce placard ?* » Nanga (1980, p.184). Question assez embarrassante pour Bilanga et sa compagne. Faut-il continuer le voyage ou retourner ? « *Nous franchissons la frontière ou non* » Nanga (1980, p.184). Puis, le narrateur-omniscient reprend le récit pour présenter Vémelé, décrit l'état d'esprit de ses habitants. Entretemps, le personnage, qui n'a pas pu déchiffrer le message fatidique, rentre au village et s'apprête à organiser la campagne électorale, dont il est favori, pour être le candidat du pouvoir. Mais, une campagne se prépare.

2.3 Mobilisation des moyens financiers et matériels de campagne

Pour être le candidat du pouvoir, Robert Bilanga a beaucoup d'avantages. Mais, cela n'est pas suffisant pour gagner les législatives d'Aboleya. En tant que natif de Vémelé, il est tenu de se faire élire en ce village. Seulement, le terrain ne semble pas être facile. Pour une fois, Bilanga mesure la gravité du problème. C'est la raison pour laquelle il hésite à l'entrée du village, sur le pont. Il minimise les récriminations des paysans de Vémelé. Il pense que ces gens pauvres pourraient oublier vite ce qu'ils lui reprochent. Aussi, comme l'exige la tradition politique, les moyens matériels, dont il dispose, suffisent à faire taire toutes les voix discordantes, même si Bilanga pense que l'argent règle tous les problèmes.

Pour aller à Vémelé, Robert Bilanga a mobilisé tous les moyens de séduction et de persuasion. Il a pris soin de s'annoncer, de planter le décor. Tout ne sera plus comme avant. Les paysans, les rejetés d'hier, seront acceptés à table. Ils se réjouiront ensemble, mangeront et boiront. C'est à raison que le candidat aux législatives a convoyé des victuailles à Vémelé avant qu'il n'arrive, pour préparer l'esprit : « *Bilanga se fit précéder à Vémelé par deux camions de vivres et de boissons. Un troisième camion transporta cinq zébus à la bosse pleine* » Nanga (1980, p.180). Il mise sur les moyens matériels et financiers pour se faire élire. Selon Bilanga, les vivres, les boissons, les bœufs sont censés satisfaire les attentes des paysans affamés, tempérer leur colère. La campagne promet d'être belle, festive.

En plus, pour joindre l'utile à l'agréable, il ne lésine pas sur les moyens et se prépare à clouer le bec à des durs à cuire. Des moyens financiers sont disponibles. En pilotant le récit, il trouve l'occasion d'exhiber son capital, sa capacité de convaincre Bekada, l'un des personnages courroucés par son comportement : « *Vous voyez cet argent ? Je ne l'ai pas volé. Alors, appelez les gens* » Nanga (1980, p.190). La campagne est censée se dérouler normalement, puisque les moyens matériels et financiers sont disponibles. Le plus grand défi pour l'équipe de campagne est de mobiliser les électeurs, les convaincre à adhérer au projet de société du candidat. Il faut certes disposer d'un certain nombre d'argent, de matériels, de moyens financiers.

Mais, on ne fait pas la campagne sans les hommes. Depuis que les Bilanga sont à Vémelé, les habitants vaquent, loin de leurs demeures, à leurs activités champêtres. Il faut intéresser quelqu'un pour les faire venir au village. C'est donc à raison que Bilanga motive Zongo, le chef de village, pour qu'il joue son rôle de mobilisateur : « *Voilà pour ton tabac, fit Bilanga en tirant quelques billets de la liasse qu'il venait d'empocher [...] Zongo se leva, ragaillardi* » Nanga (1980, p.190). La mobilisation des électeurs constitue le poumon de campagne. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent ? Est-ce que la campagne va bien se dérouler ? Ceci est une autre paire de manches.

3. Riposte paysanne

L'italien désigne par *riposta*, une réponse vive, instantanée faite à un interlocuteur agressif. Cette réponse constitue un moyen de défense, une contre-attaque vigoureuse. Comme la campagne électorale mobilise le peuple, le discours est un élément majeur. En effet, c'est par le discours, la parole que l'on convainc son interlocuteur. C'est aussi par la parole que l'on peut tout détruire, mettre mal à l'aise son interlocuteur. La parole est un couteau à double tranchant. Elle peut fasciner l'Autre. Mais, elle peut aussi le déconcerter. Dans l'univers diégétique de *Les Chauves-souris*, la prise de la parole, lors de la campagne électorale, est la phase la plus importante de l'aventure de Bilanga, candidat aux législatives d'Aboleya. Pour réussir sa mission, Bilanga est obligé de manipuler la parole. C'est un procédé plus que jamais nécessaire dans la réussite de sa mission politique. C'est à raison que les trois paradigmes suivants servent de substrat à l'explicit : candidat-discours-électeurs. Seulement, l'explicit ou « *la clôture fait presque automatiquement écho à l'incipit* » Kerlouégan (2006, p.79). Les deux instances spatiales communiquent pour présenter Bilanga, résumer ses différentes postures.

3.1 Mobilisation des électeurs

Les activités de campagne pour les législatives ambitionnent de convaincre les habitants d'Aboleya, et, principalement ceux de Vémelé à voter pour le candidat Bilanga. À cet effet, toutes les dispositions sont prises pour que le candidat du régime gagne les

législatives de Vémelé. C'est pourquoi les moyens matériels sont mobilisés, l'argent disponibilisé, l'équipe de campagne apprêtée. Mais, la campagne n'est pas gagnée d'avance. Elle n'est pas, non plus, mesurable, estimable. Même si certains détails militent en faveur de Bilanga, rien n'est joué à l'avance. C'est par la parole que l'on peut gagner les législatives. C'est par la force du discours que l'on peut séduire les militants et surtout les convaincre, car « *La langue [...] implique nécessairement un sujet (collectif ou individuel) pour témoigner* » Bekkat, (2006, p.132). Le candidat ne doit pas se contenter des leaders d'opinion seulement. Il doit et surtout s'adresser à tous les Vémelois, à toute la population à l'âge de voter. C'est pourquoi, sûr de ses capacités financières, il réussit, sans coup férir, à persuader Bekada, le chef de village, à ramener les paysans-électeurs partis pour les travaux champêtres : « - *Vous voyez cet argent ? Je ne l'ai pas volé. Alors, appelez les gens* » Nanga (1980, p.190). Le recours à l'impératif est signe d'autorité, de fermeté. Le candidat ne louvoie pas le vieux villageois. Il s'adresse à lui sur un ton impératif, puisqu'il détient l'argent, le symbole de richesse, d'autorité, de commandement : « *Bekada hésita. Pour la première fois, le chef ouvrit des yeux cupides, puis il se mit à parler* » Nanga (1980, p.190). L'argent ramollit, convainc sans avoir raison. Et, le candidat s'est préparé à affronter des situations pareilles. La solution est donc vite trouvée en donnant quelques billets de banque à l'hésitant chef de village, un leader d'opinion débonnaire : « - *Voilà pour ton tabac, fit Bilanga en tirant quelques billets de la liasse qu'il venait d'empocher* » Nanga (1980, p.190). Le narrateur omniscient ne rapporte pas la réaction des paysans après que le chef est allé les faire venir au village pour écouter le message de campagne. Entretemps, le tam-tam tient le haut du pavé. Le message du chef est diversement apprécié. Mais, l'important est de venir écouter le discours du « *fou de Bilanga* » Nanga (1980, p.192). Manifestement, l'heure n'est pas à la fête. Tout le ventre mou de Vémelé est parti pour les champs : « *ni les hommes, ni les femmes ne prirent la peine de mettre leur unique habit du dimanche* » Nanga (1980, p.193). Mais, ce qui compte, c'est le rassemblement de la population, la mobilisation des électeurs. Apparemment, tout est fin prêt. Les ressources matérielles sont réunies et disposées. Les électeurs sont présents sur la place publique. Le candidat, à la tête d'une importante

délégation, descend dans l'arène « *Bilanga arriva dans sa Mercedes, suivi de trois camions qu'il avait amenés d'Eborzel. Un silence parcouru de murmures hostiles l'accueillit* » Nanga (1980, p.193). Le narrateur-omniscient minimise les dangers que court Bilanga. Il se tait sur le risque que le candidat prend pour venir à cette rencontre capitale. Même si les conditions de candidature l'exigent pour être élu, Bilanga aurait dû se désister face à un autre candidat. Mais, les dés sont jetés. Il doit, quoi qu'il arrive, dire son discours, dérouler son projet de société.

3.2 Discours de campagne

La campagne est le cadre bien indiqué pour dire le discours. Il sert à unir les individus ou à les désunir. Dans le contexte politique d'Eborzel, il est plus que jamais à l'honneur. En campagne électorale, les candidats doivent s'adresser aux électeurs. Nul ne peut réussir à convaincre son électorat sans recourir à la parole. Pour Bilanga, c'est le cadre le mieux indiqué : rassembler tout le monde et le persuader à voter pour lui. Le soutien politique, dont il jouit, ne suffit pas. En sciences sociales, le terrain demeure une énigme, un domaine à découvrir, toujours. C'est pourquoi ni le narrateur, ni le personnage, personne ne sait ce qui va vraiment se passer, quoique les signes avant-coureurs soient visibles. Ce doute cède place à la parole, au discours, qui est l'objet de la rencontre, du rassemblement. Et, le narrateur, à dessein, ralentit le récit pour faire entrer, de façon tardive, le personnage principal, Bilanga. L'usage du style indirect a pour but de ne pas responsabiliser, tout de suite, le personnage. Vu qu'ils en ont marre d'écouter « *les mensonges de Bilanga* » Nanga (1980, p.193), le choix du style indirect libre a pour but de ralentir l'action, de décrire la bruyante atmosphère de campagne, de retarder l'entrée en scène des personnages bouillants et d'éviter de mettre un terme au récit.

Le personnage prend tout son temps pour choisir ses mots, pour plaire au public et le rassurer qu'il est le meilleur candidat : « *Il rappela aux habitants de Vémelé qu'il était leur chance de survie. Le gouvernement les avait honorés en choisissant l'un des leurs pour les représenter et défendre leurs intérêts. Il était temps qu'ils sortent de leur sommeil pour prendre leur propre sort en main* » Nanga (1980, p.193). Ce passage marque le résumé du discours de Robert Bilanga. Il soigne son image d'homme

politique et de meilleur candidat de Vémelé. Il accuse les électeurs de dormir et les invite à se réveiller. Au fond, il ne propose rien comme projet de société. Le public a l'impression d'écouter le même discours, les mêmes mensonges. Le silence, qu'il observe, n'est pas signe d'approbation ni d'acclamation. Cependant, Bilanga fait fi de tout cela et développe, à volonté, son discours : « *Pendant près d'une heure, Bilanga traduit son propre discours. La foule [...] avait écouté dans un silence religieux* » Nanga (1980, p.194). La logique voudrait qu'il prenne le pouls du public, afin d'atteindre son objectif, qu'est celui de convaincre le public à voter pour lui. Un discours de campagne est souvent interrompu par des youyous de joie, des acclamations ; celui de Bilanga se laisse remarquer par « *un silence religieux* ». Le public semble indifférent à ce discours rassembleur.

Mais, tous ces indices n'ont pas de sens, selon Bilanga, qui a fermé les yeux sur toutes les réalités. Il ne compte que sur son argent et le matériel de corruption déployés. Il ne prête aucune attention autour de lui. Il finit son discours en attirant, plutôt, le regard des électeurs sur trois camions remplis des victuailles garées à proximité, comme pour dire qu'ils sont des affamés : « *Bilanga désigna d'un geste magnanime les trois camions qu'il avait amenés d'Eborzel. Il laissa entendre qu'il y avait de l'argent, beaucoup d'argent, pour ceux qui en voulaient. Chacun allait manger et boire à sa faim* » Nanga (1980, p.194). Le dernier mot de Bilanga résume son discours politique. Lui et son peuple jouent à l'hypocrisie. Il pense que le peuple est dupe, malléable, parce que pauvre. Le peuple, en revanche, attend son temps pour réagir. Que rumine-t-il ? quelqu'un va-t-il rompre le *silence religieux* ?

3.3 Riposte des électeurs

Vu la vitesse du récit, l'épilogue se présente comme une scène. Le personnage est l'acteur principal. Mais, il peut, de façon exceptionnelle, devenir secondaire, c'est-à-dire être spectateur. Mais, du point de vue pratique, les deux jouent le même rôle : agir à travers la parole. Alors que l'intermède, en théâtre, est marqué par un divertissement entre les actes ou les parties d'un spectacle, la scène de campagne est, au contraire, marquée par une désapprobation, un silence déconcertant. Le discours revêt

toute son importance. Le candidat se fonde sur l'argent et le matériel. Le peuple, quant à lui, tient au respect de ses valeurs, mise sur la prise de la parole pour vomir ses ressentiments, coûte que coûte.

Tout se déroule comme si le candidat et les électeurs ne vivaient pas dans le même monde. En effet, chacun à sa vision, son temps de parole. Non annoncé et apparemment non préparé, Modolémé fait irruption sur la scène et attire l'attention du public sur lui : « *Modolémé se dégagea et sortit des rangs* » Nanga (1980, p.194)⁶. Modolémé est un personnage improvisé, c'est-à-dire il n'a pas la qualité de parler au nom du public. Se comportant comme un électron libre, il peut tout dire. Il est n'est pas un héros créé pour jouer un tel rôle. Il s'improvise héros, mieux protagoniste de dernière minute et semble dire qu'il vient de trouver la réponse du berger à la bergère.

Profitant d'un intermède suite au discours de Bilanga, Modolémé investit l'espace public. Il profite du temps de parole accordée au public, par le candidat, pour agir. Comme le souligne J. Kristeva (1980, p.223), il décide de « *prendre les phrases en les faisant sortir de leurs gonds* ». Ici, ce n'est plus le protagoniste qui parle ou agit en son nom. Il est agi et est sous le contrôle de l'émotion, de la rage de parler. C'est à raison qu'il nomme les choses et les êtres, déchiffre les propos mielleux du candidat, alors que le public, jusque-là, garde encore le silence : « *reprends tes camions et retourne à Eborzel avec tes millions [...] Personne ici n'ignore que tu as voulu tuer ton fils, que tu as pris sa fiancée à qui tu as fait un enfant et que tu l'a [sic] poussée à se donner la mort. Ton argent, c'est ton marabout qui te l'a fabriqué* » Nanga (1980, p.194). Le récit recourt aux analepses. Il revisite le passé tristement célèbre du candidat. Il relève tous ses côtés sombres pour informer le public et l'inviter à réagir. Modolémé se place entre le candidat et le public. Il fait tout pour toucher la sensibilité des paysans en révélant les caractères sales et surtout amoraux de Bilanga. Un tel candidat ne mérite pas la confiance du peuple ; et la violence physique apparaît comme la solution idoine : « *Des coups de poing rudes s'abattirent comme des massues sur Bilanga [...] Il cracha du sang mêlé de bouts de dents [...] vola*

⁶ Modolemé, ce personnage fictif, se présente quasiment comme le leader politique congolais, Patrice Lumumba (1960-1964). En effet, ce dernier n'est pas préparé pour prendre la parole lors de la célébration de l'indépendance de son pays, en 1960. Mais, il arrache la parole, développe un discours au relent anticolonialiste et qualifié de haineux par l'ancienne puissance coloniale, la Belgique.

par-dessus les têtes » Nanga (1980, p.195-196). La foule se déchaine. La bête humaine est à l'affût. En plus, la rage n'épargne pas, non plus, le matériel de campagne, les provisions alimentaires et autres moyens logistiques : « *Un premier camion de vivre se mit à flamber [...] les deux autres camions se mirent à leur tour à dégager de la fumée* » Nanga (1980, p.196-197). Le peuple refuse tout : matériel et argent du candidat. La violence, ici, a une portée cathartique : elle libère le peuple d'un choc, d'une humiliation. Elle restaure le climat social rendu délétère par l'irruption d'un imposteur, Robert Bilanga. Ce dernier, farouche militant convaincu du régime « *n'a pas pu ici rassurer le citoyen qu'il était digne de confiance* » Kadjonga, (2024, p.43). Il se comporte comme si le peuple était dupe. Or, en tant que paysans et majoritairement analphabètes, ils réfléchissent dans leur langue, respectent leurs valeurs et désirent être respectés, à leur tour. Le statut de paysan n'est pas une malédiction. Les paysans de Vémelé savent défendre ceux à quoi ils tiennent.

Conclusion

Les chauves-souris de Bernard Nanga dénoncent l'imposture, la corruption érigées en règles de conduite à Vémelé. Récit focalisé sur le personnage de Robert Bilanga, un simple agent de bureau viscéralement corrompu, *Les chauves-souris* enseignent une leçon politique, la gestion saine de la chose publique, et morale, le respect de soi et de l'autre. Citoyens de la république d'Eborzel et électeurs de Vémelé, les paysans font la différence entre honneur et déshonneur. Ils renvoient à Bilanga, le protagoniste, son image de menteur, de corrupteur, de criminel, d'immoral. Refusant tout compromis comme Bilanga, qui est une chauve-souris, ils préfèrent être eux-mêmes en bannissant l'hypocrisie, en refusant d'élire un candidat amoral, en promouvant la morale. Ils prennent donc le risque de s'en prendre au candidat du régime, à leur corps défendant.

Éléments bibliographiques

DUCHET Claude, 1971. « *Pour une socio-critique ou variations sur un incipit* », « *Littérature, idéologies, société* », n° 1, pp. 5-12.

GRAINVILLE Patrick, 1998. « *L'odyssée des ogres africains* », in « *Le Figaro Littéraire* ».

KADJONGA Tchouadang, 2024. *Pour ma nation, je dénonce !* Yaoundé, Plume d'Afrique.

KERLOUÉGAN François, 2001. *Le roman*, Paris, Nathan.

KONÉ Amadou, 2004. « *Entre hommage et abâtardissement : la tradition subvertie* », in « *Notre Librairie* », n°155-156.

KRISTEVA Julia, 1980. *Pouvoirs de l'horreur, Essais sur l'abjection*, Paris, Seuil.

LINIGER-GOUMAZ Max, 1992. *La démocrature, dictature camouflée, démocratie truquée*, Paris, L'Harmattan.

MIGNARD Annie (dir.), 1985. *Écrire aujourd'hui*, Paris, Autrement revue.

MONGA Célestin, 1994. *Anthropologie de la colère. Société civile et démocratie en Afrique noire*, Paris, L'Harmattan.

NANGA Bernard, 1980. *Les sauves souris*, Yaoundé, Clé.

POPOVIC Pierre, 2014. « *La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d'avenir* », *Pratiques* [En ligne], 151-152 | 2011, mis en ligne le 13 juin, consulté le 10 décembre 2024. URL:

<http://journals.openedition.org/pratiques/1762>;

DOI:<https://doi.org/10.4000/pratiques.1762>.

ZIMA Pierre, 2002. *La négation esthétique. Le sujet, le beau et le sublime de Mallarmé et Valéry à Adorno et Lyotard*, Paris, L'Harmattan.

De l'approche par les savoirs (APS) à l'approche par les compétences (APC) : quelles mutations pédagogiques et docimologiques ?

Gaspard ONANA ONGOLO
Évaluateur Docimologue, Ph.D.
Université de Yaoundé I
onanaongolog@gmail.com
+ 237 658 109 739

Résumé :

Introduite au secondaire du système éducatif camerounais le 13 août 2012 (M.-H. Bikitik, 2017, p. 107), les principes et pratiques pédagogiques et docimologiques de l'APC restent pour les praticiens de classe un défi à relever (G. Onana, 2023b, p. 1). Basée sur le principe d'intégration et de transfert des acquis à travers la logique d'apprentissage (Ph. Jonnaert, 2007, p. 2), l'APC renforce l'efficacité des systèmes éducatifs en réduisant l'analphabétisme fonctionnel (X. Roegiers, 2004, p. 107). Cet article vise à suggérer un système de déconstruction des représentations sociales négatives de l'APC des formateurs par la sortie de leurs zones muettes en vue d'accroître l'employabilité des formés.

Concepts clés : *approche par les savoirs – approche par les compétences – mutations pédagogiques et docimologiques – représentations sociales – zones muettes*

Abstract:

Introduced in Cameroon's secondary education system since August 13th, 2012 (M.-H. Bikitik, 2017, p. 107), the CBA pedagogical and docimological principles and practices still remain a challenge for teacher (G. Onana, 2023b, p. 1). Integration and transfer of acquired knowledge through learning logic (Ph. Jonnaert, 2007, p. 2) being its key principles, CBA enhances the effectiveness of education systems by reducing functional illiteracy (X. Roegiers, 2004, p. 107). The aim of this article is to suggest a system that takes apart trainers' negative social representations of CBA as its gets out of their grey areas with a view to increasing the employability of trainees.

Key concepts: *Knowledge-based approach – competence-based approach – Pedagogical and docimological changes – social representations – grey areas*

Introduction

L'adoption des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans les années 2000 a permis au

Gouvernement camerounais d'entreprendre plusieurs stratégies de mitigation centrées sur quelques considérations clés dont la croissance économique, le bien-être des populations, le développement du capital-humain, la promotion de l'emploi et l'insertion socioprofessionnelle des formés. Pour répondre à ces grandes orientations stratégiques auxquelles il s'est engagé, le Cameroun a développé une vision politique horizon 2035 à travers l'adoption du Document de stratégies pour la réduction de la pauvreté (DSRP) en 2003 puis révisé en 2009 aboutissant au Document de stratégies pour la croissance et l'emploi (DSCE) et plustard en 2020, à la Stratégie nationale de développement horizon 2030 (SND30). À cet égard, l'État camerounais à travers le DSCE et la SND30, envisage atteindre un taux de sous-emploi global inférieur à moins de 50 % en 2030 (MINEPAT, 2020, p. 144).

Cependant, le Centre de recherche pour le développement international (2023), note que la diminution observée du taux de chômage global (de 12,4 % en 1994 à 7 % en 2022) masque la réalité du marché du travail au Cameroun, car elle s'est accompagnée d'une augmentation du taux de chômage déguisé. Pourtant, sa vision entreprise du développement à l'horizon 2035 du secteur de l'éducation et de la formation, à travers le Socle national de compétences (MINEDUB et *al.*, 2012, p. 8), consiste d'une part, à doter sa jeunesse d'une formation de qualité combinant bonnes compétences et attitudes professionnelles et, d'autre part, à favoriser son insertion harmonieuse sur le marché du travail en lien des qualifications obtenues.

Le Cameroun entend ainsi élaborer et implémenter les référentiels de formation selon l'APC avec un accent précis sur la mise en adéquation avec la demande d'emploi dont le deuxième pilier est la validation des acquis professionnels et la certification des compétences. Une fois au MINESEC, l'APC privilégie la révision progressive des curricula et la rénovation des pratiques pédagogiques et docimologiques (M.-H. Bikitik, 2017, p. 107). Une option poursuivant le seul but de promouvoir, à travers la SND30, un système éducatif à l'issue duquel tout jeune diplômé est sociologiquement intégré, bilingue et compétent dans un domaine capital, en lien de la formation reçue, pour le développement du pays et conscient de ce qu'il doit faire pour y contribuer (MINEPAT, 2009, pp. 89-90 ; 2020, pp. 73-75).

En dépit du frémissement des curricula aux exigences de l'APC, une insatisfaction perdure tant au niveau des mécanismes pédagogiques que docimologiques des acteurs vis-à-vis du processus migratoire de l'APS à l'APC dans lequel le Cameroun s'est engagé plus d'une décennie déjà (G. Onana, 2024, p. 35). Car, en dessous du taux de chômage d'insertion socioprofessionnelle, la conception et l'utilisation des instruments de mesure et de jugement des productions complexes dans les exigences de l'APC y restent encore un chemin de bataille (G. Onana, 2023b, p. 1).

D'où le problème de sécurité à l'emploi et à l'accompagnement entrepreneurial des produits issus de son système éducatif. En d'autres termes, il s'agit d'un souci relatif à l'assurance qualité interne et à l'employabilité des produits du système éducatif camerounais à partir des opportunités de formation professionnalisante et d'une ingénierie des dispositifs d'évaluation ou de certification garantissant l'exercice des compétences évaluées en situation réelle. De telle enseigne que l'école remplisse sa fonction première, celle d'adaptation à la vie professionnelle.

Procéder à une évaluation reste pour Ph. Perrenoud (1999), synonyme de construction et de négociation des représentations. Un processus considéré plutôt comme fondamental à la docimologie (P. Banza, 2017, p. 23). Par ailleurs, J.-C Bipoupout et *al.* (2008, p. 21) soulignaient déjà que le changement de toute innovation pédagogique consiste à faire évoluer les représentations des acteurs y impliqués vis-à-vis des méthodes d'apprentissage et d'évaluation à mettre en œuvre.

Résoudre cette difficulté nécessite alors une exploitation approfondie des représentations sociales des acteurs. D'où l'intérêt particulier porté sur l'étude menée par G. Onana (2024) sur les représentations sociales de l'APC et pratiques docimologiques en sciences économiques et sociales (SES).

1. Cadre conceptuel

1.1. Objectif

Cet article vise à suggérer un système concret de déconstruction des représentations sociales négatives de l'APC par la sortie de leurs zones muettes à partir de l'exploitation des

résultats de l'étude de G. Onana (2024) fondés sur l'analyse du contenu des représentations socialement construites d'elle par les enseignants du secondaire en sciences économiques et sociales (SES) vis-à-vis des pratiques docimologiques qu'ils mettent œuvre.

1.2. Clarification des concepts clés

L'approche par les savoirs (APS) vulgairement connue sous le concept d'« approche par objectifs » et qualifiée pour certains, de pédagogie de maîtrise, est une innovation pédagogique à la suite de l'approche par les contenus. Elle se caractérise par sa nature s'enracinant dans le comportementalisme qu'elle associe à des contenus disciplinaires décomposés en micro-unités. Elle s'articule autour d'énoncés orientés vers les comportements que l'apprenant doit reproduire. L'apprentissage se centre davantage sur le formateur et l'apprenant y demeure passif. Elle ignore tout, des conditions de vie et d'expérience du sujet et l'évaluation n'y débouche pas sur l'intégration des acquis (F. Fotso, 2011, pp. 20-23).

L'APC ne pourrait être clarifiée comme concept, sans appréhender de prime abord celui de compétence dont Ph. Perrenoud (1997) traduit en une capacité d'agir efficacement dans un type défini de situation. Ph. Jonnaert (2007, p. 2) l'attribue trois logiques : la logique curriculaire pour le traitement compétent des classes de situation, celle de l'action en situation qualifiée de compétence énoncée et celle d'apprentissage orchestrant le développement des compétences par les sujets. L'articulation des trois logiques entre-elles se centre sur la « médiation et la régulation par le formateur » (Ph. Jonnaert et D. Masciotra, 2007). Implicitement, Ph. Jonnaert (2007, pp. 4-6) distingue la compétence effective en action, celle en action en situation et celle énoncée entendue comme le pilote intelligent de la situation, laquelle concerne aussi bien l'apprenant que le formateur.

Dans ce contexte situationnelle, l'APC s'appréhende pour X. Roegiers (2006) comme un modèle pédagogique dont l'objectif est de fournir à l'apprenant les outils de résolution des problèmes, de lui inculquer à situer au fur et à mesure les apprentissages vis-à-vis des situations ayant un sens pour lui, et à exploiter ses acquis dans d'autres situations semblables.

Les pratiques pédagogiques et docimologiques sont entendues comme un ensemble de techniques, procédés et processus mis en scène dans les situations d'enseignement et / ou d'évaluation en contexte de classe et / ou d'examen et, d'autre part leur fréquence de réalisation (G. Onana, 2024, p. 45). Elles sont conformes au modèle pédagogique en vigueur et, évoquer leurs mutations, revient à spécifier leur dynamisme d'une approche pédagogique à une autre. Telle semble la situation qui prévaut de l'APS à l'APC.

Pour J.-C. Abric (2005, p. 59), les représentations sociales sont un ensemble organisé d'informations, d'opinions, d'attitudes et de croyances à propos d'un objet donné. Socialement produites, elles sont fortement marquées par des valeurs correspondant au système socio-idéologique et à l'histoire du groupe qui les véhicule et pour lequel elles constituent un élément essentiel de sa vision du monde.

Initié par C. Guimelli (1998), le concept de « zones muettes » des représentations sociales représente un phénomène que C. Guimelli et J.-C. Deschamps (2000, p. 53) baptisent par « zones masquées » traduisant un « sous-ensemble spécifique de cognitions qui, tout en étant disponibles, ne s'exprimeraient pas par les enquêtés dans les conditions normales de production ». Selon ces experts, ce processus de masquage relève de l'effet de la pression normative venant réprimer un discours socialement proscrit et / ou prescrit, que la consigne de substitution permet de lever (G. Lo Monaco et *al.*, 2016, pp. 126-127).

2. Cadre méthodologique

Certes, l'approche méthodologique de cet article reste purement qualitative, mais d'autres travaux de base s'inscrivant dans l'approche mixte entrent en contribution. Particulièrement, ceux de G. Onana (2024) qui s'appuient sur la triangulation méthodologique légitimée par le caractère intégratif (non seulement de l'APC, mais) de l'approche même des représentations sociales. Ils se fondent d'une part sur la triangulation des sources de données et d'autre part, sur celle des méthodes de recueil et d'analyse du contenu des représentations sociales (l'approche structurale qui met davantage l'accent sur les comportements et les pratiques).

La population d'étude inclut l'ensemble de tous les enseignants des SES, comme discipline, du département du Mfoundi, Ville de Yaoundé. Après avoir défini les critères d'inclusion et d'exclusion des participants, un échantillon restreint de vingt-cinq formateurs intervenant dans quinze établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel, a été retenu. Comme outils de collecte des données des pratiques déclarées, un guide d'entretien approfondi et un questionnaire ont été conçus et prétestés pour expérimentation, validation et passation. Lesquels incluaient plusieurs techniques de repérage des liens entre les composantes des représentations, en particulier celle d'évocation libre et hiérarchisée des énoncés et celle de substitution et de contrôle de centralité.

Les données collectées ont été soumises au logiciel MS EXCEL pour analyse descriptive et les résultats au test ANOVA pour analyse inférentielle. De même, les épreuves physiques collectées à cet effet, ont été scrutées et soumises au Test BluePrint pour appréciation du lien entre le contenu des représentations sociales et les pratiques docimologiques y observées. De même, les copies corrigées ont été analysées au regard des curricula en vigueur et des exigences docimologiques de l'APC. Il s'en est suivie une confrontation entre les pratiques déclarées (du questionnaire et des entretiens approfondis) et celles observées en différé des corpus textuels (documents relatifs aux deux approches, rapports et statistiques d'évaluation continue, anciennes épreuves et copies déjà corrigées) en vue d'identifier les zones muettes et de consolider ou non la structure du noyau central issu des conditions de l'hypothèse de J.-P. Verges (1992) et de la hiérarchie intranoyau de P. Rateau (1995).

La technique d'analyse comparée des principes et pratiques pédagogiques et docimologiques selon l'APS et l'APC avait pour but d'exposer concrètement certaines mutations fondamentales (ou non) par principe et domaine d'activité d'apprentissage ou d'évaluation.

3. Résultats et discussion

3.1. Résultats

Grâce à la technique d'évocation libre et hiérarchisée du questionnaire et du guide d'entretien (G. Lo Monaco et *al.*, 2016,

p. 138) et, dans le strict respect de l'hypothèse de J.-P. Verges (1992) vis-à-vis de la fréquence d'évocation et du rang moyen (des éléments décrits par 10 % des enquêtés) et de la hiérarchie intranoyau des « éléments centraux prioritaires et adjoints » (P. Rateau, 1995), le contenu du noyau central desdites représentations, au regard de la confrontation des principes et pratiques déclarés, observés et démasqués se structure ainsi qu'il suit : la première périphérie regroupe la contextualisation des situations-problèmes, la mobilisation d'une pluralité de ressources et l'évaluation axée sur le développement des compétences. Quant à la deuxième périphérie, l'analyse révèle la confusion entre objectif et compétence, l'apprentissage ponctuel des ressources pour elles-mêmes et l'évaluation centrée sur les ressources. La zone de contraste quant à elle regroupe l'apprentissage significatif, l'intégration horizontale et verticale, le transfert des ressources et l'évaluation formative et critériée. Entendu comme leur zone de confort, le noyau central des représentations identifiées de l'APC est constitué de l'apprentissage décontextualisé, du non-transfert des acquis, de l'évaluation normative, sanction et non critériée et au-delà de tout, du jugement centré sur l'évalué (G. Onana, 2024, p. 333).

Les résultats relatifs au test de corrélation entre la structuration hiérarchique des éléments caractéristiques des représentations sociales de l'APC au regard de ses principes pédagogiques fondamentaux et des pratiques docimologiques en SES chez ces formateurs présentent une corrélation négative et significative ($r = -,987$; $p = ,001$). Ceux du test de régression sur la structuration hiérarchique de ces éléments laissent observer que le modèle de cette échelle est significatif ($F=734,415$; $p = ,000^b$) et explique 96,8 % de la variance de la structuration hiérarchique desdits éléments (Onana, 2024, p. 341).

Les résultats relatifs au test de corrélation entre les attitudes vis-à-vis des principes, normes et valeurs pédagogiques fondamentaux de l'APC et les pratiques docimologiques en SES chez ces enseignants révèlent une corrélation positive et significative ($r = ,987$; $p = ,001$). Ceux du test de régression traduisent que le modèle de cette échelle est également significatif ($F = 871,705$; $p = ,000^b$) et explique 97,3 % de la

variance des attitudes relatives à ces éléments pédagogiques fondamentaux (G. Onana, 2024, p. 342).

Les résultats au Test BluePrint des épreuves écrites soulignent une couverture en moyenne de 85 % des trois niveaux inférieurs du domaine cognitif de la taxonomie de Bloom (1956). On y décèle également plusieurs égarements vis-à-vis des principes, normes et valeurs fondamentaux de l'APC (G. Onana, p. 328). Les copies corrigées quant à elles, manquent d'annotation positive et ne révèlent pas une correction critériée suscitant davantage le soutien à l'apprentissage que prône l'APC.

En lien des composantes de la zone de consensus, de la structuration de ses éléments caractéristiques et des attitudes vis-à-vis des éléments pédagogiques fondamentaux déclarés, observés en différé et démasqués, une certaine cohérence apparaît sous réserve d'une discussion théorique.

Les résultats issus de l'analyse comparée des évolutions terminologique, curriculaire, pédagogique et docimologique sont synthétisés dans les trois tableaux ci-après.

Tableau 1. *Aperçu comparé des évolutions curriculaires*

Niveau de comparaison	DANS L'APS	AVEC L'APC
Évolution de la terminologie d'usage	1-Transmission 2-Instruction 3-Maître 4-Élève 5-Programme 6-Notion 7-Mémoire 8-Connaissances 9-Contrôle de connaissances 10-Exercices 11-Questions 12-Révision 13-Correction, etc.	1-Construction 2-Formation 3-Médiateur / Facilitateur 4-Apprenant 5-Curriculum 6-Concept 7-Cognition 8-Compétences 9-Évaluation formative 10-Situations-problèmes 11-Tâches authentiques 12-Intégration 13-Remédiation, etc.
Modèles d'entrée des programmes ou curricula	Entrée par les contenus et / ou par les objectifs (ou savoirs) peu signifiants (ou non proches de) l'élève (ou de la réalité professionnelle)	Entrée par les situations de vie proches des situations professionnelles

Profil de sortie du sujet	Sortie par les contenus disciplinaires à reproduire, se référant exclusivement au comportementalisme ou au conditionnement malgré tant de ressources mentales maîtrisées.	Sortie par les classes de situations-réelles ou professionnelles à traiter avec compétence au terme de la formation pouvant se référer à différents paradigmes épistémologiques.
----------------------------------	---	--

Source : adapté de G. Onana (2024, p. 357)

Tableau 2. Analyse comparée des principes pédagogiques et docimologiques dans la perspective de sortie des zones muettes des représentations sociales négatives de l'APC

Niveau de comparaison	Éléments-clés de (d)ésimilitude	Dans l'approche par les savoirs (APS)	Dans l'approche par les compétences (APC)
Principes pédagogiques	Rôle et objectif du formateur	<ul style="list-style-type: none"> -Maître (s'intéresse au produit de l'action de l'élève) -Recherche les comportements observables sur les contenus (fondement behavioriste) 	<ul style="list-style-type: none"> -Facilitateur (guide les actions de l'apprenant) -Recherche les traitements compétents des situations (fondement constructiviste)
	Rôle de l'apprenant	Exécutant des ordres directs (associe un comportement stimulus-réponse à une situation)	Seul investigateur ou responsable actif de son apprentissage (capacité d'actions sollicitée)
	Paradigme d'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> -Orienté vers la transmission des savoirs savants - Centré sur les actions prévues de l'enseignant 	<ul style="list-style-type: none"> -Orienté vers les savoirs intégrateurs (faire savoir) -Centré sur le potentiel d'actions de l'apprenant
	Para-digme d'apprentissage	<ul style="list-style-type: none"> -Privilégie les techniques démonstrative, analogique, magistrale et interrogative -Met l'accent sur les savoirs comme fruits de l'histoire des humains, sur le primat de la vérité et sur l'universalité du savoir -Fondé sur le produit du conditionnement. La valeur est plus accordée au produit de l'action et au couple évaluation / apprentissage -Orienté vers la maîtrise des ressources / acquis peu mobilisables (atteinte des objectifs granularisés) -Décontextualisé de la réalité professionnelle -Limitant le contenu enseigné pour lui-même -Montre peu d'intérêt pour des apprentissages fondés sur des temps d'investigation et de structuration des savoirs afin de faire émerger l'idée de discipline et de culture 	<ul style="list-style-type: none"> -Techniques de découverte, de régulation (auto/inter/rétro/proactives) et de pilotage réfléchi -Accent sur la compétence comme caractéristique de la personne, sur l'importance de l'efficacité et sur le caractère singulier de la compétence -Fondé sur les capacités d'action de l'apprenant grâce à sa mobilisation spontanée des ressources distinctes, dans la résolution des problèmes (solitude assistée) -... vers les apprentissages en situation simulée de la réalité, le savoir-réfléchir (autorégulation maîtrisée) -Contextualisé et expérientiel de ladite réalité -Vivant, donnant du sens aux apprentissages durables - Montre peu d'intérêt pour des apprentissages fondés sur des temps de structuration des compétences afin de faire émerger l'idée de discipline et de culture
	Activités d'apprentissage	Orientées vers la mémorisation, l'application, la répétition et la restitution des acquis à utilité réduite	Orientées plus vers l'autorégulation et leur intégration basée sur la cohérence, la globalité et la transférabilité
Principes docimologiques	Interprétation	Plus normative et sanction des dérapages/erreurs	... critériée et descriptive ; erreur = clé de la réussite

	Caractéristiques des systèmes d'évaluation, de notation et de notation	Système : non pertinente ; valide ; fiable (oui et non) ; efficace et réaliste ; visible (oui et non) ; Cotation d'échelles chiffrée à tarif binaire ; Notation par lettres ; Privilège une correction sanction de l'évaluateur.	système : pertinente ; valide (oui et non) ; fiable, efficace et réaliste ; visible (oui et non) ; Cotation d'échelles chiffrée mais fractionnée et à indice de certitude ; Notation par mots Privilège une pratique courante de l'auto / coévaluation ; de l'auto-observation à l'autorégulation ; l'auto-correction assistée à des démarches d'autoévaluation
	Modèle d'examen	Épreuves analytiques : requièrent uniquement des réponses exactes ; simplifiées pour une correction facile et fiable ; sont déconnectées de tout contexte et d'exigences réalistes ; ne permettent qu'un seul essai ; dépendent de corrélations hautement techniques ; contiennent des éléments isolés exigeant l'utilisation des réponses d'habiletés connues, pondération fondée sur le tout ou rien ; le résultat est la somme des points, etc.	Épreuves d'évaluation intégrée et du transfert académique, opérationnel et intégral : requièrent à la fois une démarche nouvelle et un résultat de qualité ; sous-entendent des tâches, des critères et des exigences complexes / professionnelles ; tâches itératives ayant une valeur évidente ; pondération fractionnée à la procédure exigée ; confirment les résultats, les transfèrent ou y remédient, etc.
	Type de recueil privilégié	Recueil plus sommatif : exercices constitués d'une série de questions liées aux objectifs d'un contenu-matière en vue de détecter plutôt les erreurs ou manquements et les sanctionner.	Recueil plus intégré : activités susceptibles de stimuler un pilotage réfléchi : situations complexes corrigées à partir des cartes d'études en vue de déceler les lacunes pour des stratégies remédiation

Source : adapté de G. Onana (2024, p. 358)

Tableau 3. Analyse comparée des modèles d'épreuves conçues selon l'APS et l'APC

Princi-paux Domaines	Éléments-clés de (dis) similitude ou de liens	Dans une épreuve conçue selon les exigences de l'APS	Ce qui s'ajoute / change dans celle selon l'APC	
CONTEXTE DE LA MESURE	Critères de performance et indicateurs de réussite « SMART »	Ils restent superficiels ou périphériques et n'apparaissent non plus sur l'épreuve ; De même que les degrés de cotation de la performance n'y sont pas consignés.	Ils apparaissent obligatoirement tous (explicitement sous forme de tableau ou implicitement dans les/le consignes/ barème) sur l'épreuve	
	Structure de l'épreuve	Parties (généralement deux ou trois maximum)	Partie théorique (questions de cours pas de calculs) et partie pratique (pas nécessairement complexe reposant juste sur 2 ou 3 exercices de calculs)	Evaluation des ressources et celle des compétences (qui ne repose pas forcément sur les calculs mais sur la résolution des problèmes)
		Exercices ou Situations (en fonction des thèmes et de la durée)	Exercices incluant les questions de cours (portant sur les objectifs spécifiques des thèmes du cours) à réponse unique et de calculs à démarche simple (excluant la mobilisation) ; consignes pas claires.	Situations d'évaluation (portant sur l'objectif terminal d'intégration) incluant à la fois des tâches simples et complexes / authentiques ; consignes de travail objectives.
	Contenu des parties / Exercices / Situations d'évaluation	Partie théorique / Evaluation des ressources isolées / compétences théoriques	Présence de l'énoncé non obligatoire et décontextualisé lorsqu'il existe et parfois sans lien direct avec les situations de vie / professionnelles ; seuls les trois niveaux inférieurs de pensée sont évalués (items de restitution pure et simple) ; se limite aux savoirs déclaratifs parfois sans lien avec la compétence évaluée.	Énoncé de compétence obligatoire et contextualisé + tâches dissociées des savoirs utiles à l'exercice de la compétence ; situations nouvelles et inédites ; peut inclure les savoir-faire procéduraux mais non complexes excluant la mobilisation, l'interaction et le transfert.
		Partie pratique/ Evaluation des compétences ou de l'agir complet	Cas pratiques sans signification pour l'évalué et n'interpellant ni le transfert d'apprentissage, ni la mobilisation des ressources ; pas d'interdisciplinarité dans la résolution des questions ; évaluation des savoir-faire décontextualisés ; items d'application directe dont la démarche est unique et la réponse univoque	Situations de compétences proches des situations cibles (d'intégration / de réinvestissement) ou de tâches complexes nécessitant la mobilisation de plusieurs ressources internes et externes bien précises et suscitant plusieurs démarches ou stratégies possibles de résolution / réalisation

Juge-ment des productions	Grille de correction	Barème non flexible (<i>démarche de résolution unique pour un résultat unique</i>) des objectifs spécifiques à atteindre.	Barème flexible (<i>plusieurs aspects à prendre en compte</i>) au regard des critères et indicateurs de réussite
		Pondération non critériée et binaire. Ne s'intéresse qu'au résultat final et ne tient pas compte des stratégies entreprises.	Pondération critériée obéissant à la règle des 3/4 pour la validation du degré de compétences acquises.
		Technique de correction globale reposant uniquement sur le résultat et dont l'objectif est de sanctionner les lacunes ; les appréciations ne sont que négatives.	Technique de correction analytique ; grille qualitative critériée sur l'action observée (<i>rapportée</i>) en insistant sur les processus réflexifs
		Comme outils, nous avons essentiellement, la note, le rang et les appréciations sanctions (bien ou mal dit, mauvais, etc.) n'incitant pas l'évalué au réinvestissement des acquis ou à la recherche.	En plus de la note (<i>comme demande sociale</i>) et des appréciations, il y a la cotation et les annotations positives visant l'aide à l'apprentissage individuel. Pas de classement.
Décision à prendre	Au regard des résultats visés	Décision orientée vers la sanction, la sélection individuelle ; l'appréciation collective ne se limite qu'à ce qu'il fallait faire et non à ce qu'il faut améliorer	...orientée vers l'analyse des atouts et des handicaps de l'apprentissage, leur renforcement/autorégulation ; vers le transfert des compétences.
	Au regard de la qualité de l'instrument de mesure, du processus d'évaluation et des déterminants internes et externes dans leur validation	Simple relecture de l'épreuve ; le processus d'évaluation et l'influence des aspects environnementaux sont rarement questionnés, ni ajustés ou amendés lors de la validation des résultats (ou après).	Analyse matricielle SWOT du projet d'apprentissage/évaluation ; Analyse factorielle (objets et outils mentaux et physiques ; environnement : processuel ; variabilité, etc.)

Source : adapté de G. Onana (2024, p. 359)

3.2. Discussion

Deux grandes théories explicatives ont été convoquées pour mieux expliquer le phénomène à savoir, le lien entre les représentations sociales identifiées et les pratiques docimologiques observées. D'abord, la théorie des représentations sociales sous plusieurs angles : l'approche moscovicienne (1988), celle structurale ou du noyau central (J.-C. Abric, 2001 ; P. Moliner, 2016) et celle de transformation des représentations (C. Guimelli, 1998). Ensuite, la théorie du comportement planifié de I. Ajzen (1988).

La théorie du noyau central (J.-C. Abric, 2001) rappelle que les représentations sociales se structurent autour d'une série d'éléments centraux (ceux décrits par 10 % de l'échantillon selon J.-P. Verges, 1993) faisant l'objet d'un consensus et assurant leur stabilité autour duquel gravitent les éléments périphériques. La cohérence entre les pratiques déclarées et celles observées en différé renforce à suffisance les résultats synthétisés ci-dessus du

noyau central en termes de contenu et de structuration (G. Onana, p. 333).

Les quatre champs représentationnels de ce noyau se traduisent comme : celui des définitions déterminées par une logique de significations permettant aux enquêtés de définir l'APC (zone central) ; celui des normes nécessaires pour définir l'APC et qui de plus, font l'objet d'un jugement de valeur (zone de contraste) ; le champ des descriptions peu évaluatives dont les caractéristiques sont régulièrement attribuées à l'APC, mais non fondamentales à sa définition (1^{re} périphérie) ; et celui des attentes évaluatives orchestrant l'expression des attitudes individuelles, des désirs ou craintes développés vis-à-vis d'elle par les enquêtés (2^e périphérie).

En se référant à la hiérarchie intranoyau des éléments centraux de P. Rateau (1995), y sont relevés comme éléments centraux prioritaires (l'apprentissage décontextualisé, le non transfert des acquis), donnant sens et valeur aux représentations sociales de l'APC et dont la technique de mise en cause de J-C. Abric (2001) suscite une réfutation absolue ; et les éléments centraux suppléants (l'évaluation normative sanction et non critériée et, le jugement centré sur l'évalué) spécifiant ledit sens mais, dont la mise en cause ne provoque pas de réfutation si elle s'appuie sur la conservation d'un élément central prioritaire. Les composantes de la zone de contraste et celles des deux périphéries constituent toutes la zone périphérique, car aident à diversifier le contenu de la zone de consensus du noyau central. D'après P. Moliner (2016, p. 10), les liens unissant certaines des composantes susmentionnées à des amas d'éléments périphériques, sont plus solides que ceux unissant les éléments centraux entre eux.

Les données observées des tests de régression entre les variables sociodémographiques (à savoir : l'âge, l'ancienneté, le sexe, le grade, le diplôme académique des enquêtés) et les pratiques docimologiques en SES chez ces derniers permettent de constater que le modèle de cette échelle est significatif ($F = 45,084$; $P = ,000^b$) et explique 90,2 % de la variance desdites variables. À cet effet, il ressort que ces variables renforcent significativement les pratiques docimologiques selon l'APC.

Les résultats au test de corrélation impliquent que la structuration hiérarchique des éléments caractéristiques des

représentations sociales de l'APC, au regard de ses principes pédagogiques fondamentaux, détermine les pratiques docimologiques en SES selon cette approche ($r = -,985$; $P = ,001$). Et ceux du test de régression, que ladite structuration est un renforçateur significatif de leur pratiques docimologiques mises en scène ($F = 734,415$; $P = ,000$) expliquant 96,8 % de la variance de la structuration hiérarchique des composantes.

Les résultats issus du test de corrélation ($r = ,987$; $P = ,001$) et de régression ($F = 871,705$; $P = ,000^b$), pour ce qui est des attitudes adoptées par ces formateurs vis-à-vis des principes, normes et valeurs pédagogiques fondamentaux de l'APC, traduisent théoriquement que ces dernières déterminent significativement les pratiques docimologiques chez les participants (G. Onana, pp. 298-304).

La théorie du comportement planifié de I. Ajzen (1988) fait appréhender que les attitudes relatives aux pratiques docimologiques selon l'APC ainsi que la norme sociale perçue (les notes à tout prix et à tous les prix) renvoient au concept de désirabilité de A. Tounès (2003). Le contrôle comportemental perçu reflète ici la facilité ou la difficulté perçue par l'enseignant des SES à évaluer les acquis dans les standards de l'APC. Il correspond ainsi à la perception que celui-ci a de la faisabilité personnelle dudit comportement. Ce concept de contrôle comportemental perçu par l'enseignant des SES reste très proche de celui de l'efficacité personnelle de A. Bandoura (1977) et de celui de la faisabilité de Shapero et Sokol (1982).

Les attitudes vis-à-vis des pratiques docimologiques dans la perspective de l'APC, la norme sociale et le contrôle comportemental perçus de celles-ci par les enquêtés s'expriment tous en termes de croyances. Lesquelles correspondent aux informations vraies ou fausses, aux pratiques docimologiques réalisables ou irréalisables que cet enseignant, a de son environnement immédiat / interne (établissement d'attache) ou lointain / externe (les collègues enseignants d'autres établissements, les inspecteurs, etc.). Dans ce contexte, le sentiment d'efficacité personnel représente tout simplement la confiance en soi de ce dernier, en sa capacité à bien mener les pratiques docimologiques trouvant ainsi les fondements dans l'APC.

L'observation des résultats issus de l'analyse comparée des principes, normes et valeurs pédagogiques et docimologiques (selon l'APS et l'APC) laisse clairement apparaître certaines mutations révolutionnaires entre-elles.

Au-delà du gap épistémologique, la spécificité des résultats susmentionnés repose sur le contexte de situation propre à l'APC. Ils résultent d'un contexte précis et interpellent les cadres nationaux du Cameroun voire d'ailleurs des politiques institutionnelles d'évaluation des parcours de formation et de certification. Bien que la recherche d'une méthode sociologique infaillible constitue une quête illusoire (Ph. Riutort, 2019, p. 114), le contrôle sourcilleux des instruments de collecte et d'analyse a servi de garde-fou prioritaire contre les difficultés rencontrées.

Fort de cette discussion, G. Onana (2024) aboutit à la conclusion selon laquelle, les représentations socialement construites de l'APC par les enquêtés en sont négatives et liées aux pratiques pédagogiques et docimologiques qu'ils mettent sur pied. Des perspectives de changement de comportements des acteurs de terrain par la sortie des zones muettes de leurs représentations sociales négatives de l'APC restent donc envisageables.

4. Suggestions

De cette position des représentations sociales vis-à-vis de l'APC, et des principales étapes des processus d'élaboration des épreuves de compétences et de jugement des productions complexes (G. Onana, 2023b, pp. 187-189), une systématisation matricielle des pratiques docimologiques est proposée non seulement aux enseignants des sciences économiques et sociales (SES) du secondaire, mais aussi, de façon transversale à tout formateur de tout niveau et / ou domaine objectivant les mettre sur pied.

Tableau 4. Systématisation matricielle des pratiques docimologiques

Phase	Etapes	Ressources / outils nécessaires
1-Analyse du contexte de mesure	1-Définir : but / raison d'être, forme, fonction et type de décision ; 2-Circonscrire le contenu à évaluer en termes de compétences ; 3-Hiérarchiser et analyser l'interdépendance des objectifs les mobilisant en faisant ressortir les critères ; 4-Sélectionner ceux qui sont essentiels à la maîtrise minimale de la compétence et à la prise de décision.	1-Calendrier d'activités d'évaluation ; 2-Curricula ; projet pédagogique, grille des critères de la discipline ; cahier de texte, support de cours du formateur-évaluateur, et si possible un cahier actualisé de prise de notes d'un des apprenants du même niveau ou classe, etc. ; 2-Banque d'anciennes épreuves valides (pour inspiration et contextualisation et non pour le copier-coller avec les mêmes erreurs) ; 3-Critères d'évaluation et de correction ; 4-Stratégies de remédiation des lacunes.
2-Conception des situations d'évaluation	1-Arrêter les critères essentiels 2-Rédiger des situations-problèmes liées aux compétences évaluées ; 3-Formuler à l'impératif poli, les consignes des tâches directes ; 4-Adjoindre les ressources utiles ; 5-Définir l'échelle de notation et de cotation.	1-Table de spécification ou Test Blueprint (repérage et dosage des objectifs) ; 2-Taxonomies des verbes d'action ; 3-Dictionnaires, supports divers (documents, table financière, lois, etc.) ; 4-Règle des 2/3 et des 3/4 de De Ketele (1996) à combiner (maîtrise minimale) ; 5-Grille de pondération critériée.
3-Adoption d'une première forme de l'épreuve	1-Conformer la structure de l'épreuve à celle officielle ; 2-Adopter l'entête de l'institution ; 3-Analyser le corpus / contenu de l'épreuve (descriptif et intégré).	1-Définition officielle de l'épreuve 2-Données de l'institution (nom, adresses mail et postale, courriel, logo, contacts téléphoniques) ; 3-Données de l'épreuve (durée, consignes, coefficients, documents autorisés, etc.).
4-Scrutation de l'épreuve écrite	1-Vérifier les aspects, réglementaires, docimologiques, docimastiques, doxologiques et orthotypographiques ; 2-Analyser la complexité, la pertinence des données multiformes et des réponses plausibles ; 3-Autoscruter (fonds et forme) ; 4-Scruter en externe (prétest de l'épreuve en cas de possibilité).	1-Check-list et corrigé type de l'épreuve ; 2-Grilles de scrutation interne ; indices statistiques ; liste des critères et indicateurs ; 3-Effets stimulants et inhibiteurs des évalués ; 4-Outils statistiques d'analyse des réponses issues du prétest : distribution statistique des scores ; erreur de mesure... ; 5-Expérimentation, modération a priori, concertation, relecture et suivi.
5-Validation de l'épreuve écrite	1-Évaluer le contenu de l'épreuve, vis-à-vis du temps de réalisation ; 2-Estimer la validité, la sensibilité, la pertinence, la fidélité et la fiabilité des résultats attendus.	1-Résultats issus de la scrutation interne et / ou externe au regard du contenu ciblé ; 2-Résultats issus des outils statistiques (moyenne, mode, écart type, etc.) par rapport au but et objectifs de l'évaluation.
6-Administration de l'épreuve écrite	1-Définir les conditions matérielles 2-Arrêter les conditions de passation et de collecte des productions ; 3-Rappeller les consignes de passation et de réalisation ; 4-Limiter l'effet de contamination.	1- Listes de classes, reprographie, feuilles de composition et brouillons, codes à barres ; 2- Calendrier des activités : lieu, jour, heure, objectifs, but, matériel de l'évalué, etc. ; 3-Ordre des places assises, codes d'anonymat, documents et outils autorisés, etc. ; 4-Police des examens à lire avant le début.
7-Jugement et prise de décision	1-Tester la grille de correction ; 2-Choisir la technique de correction des productions, et de remédiation ; 3-Analyser les résultats obtenus ; 4-Valider ces résultats au regard des statistiques et de leur qualité ; 5-Standardiser l'épreuve ; 6-Apprécier le processus de l'évaluation mise en œuvre ; 7-Communiquer les résultats.	1-Échantillon de 10 % des productions choisies au hasard (aux écarts prédéfinis) et ajustements éventuels de la grille critériée ; 2-Technique de correction analytique à interprétation critériée et descriptive ; annotations justifiées et individualisées ; 3-Stratégies de remédiation individualisée ; 4- Grille d'exploitation des résultats ; 5-Check-list ; modération a posteriori ; 6- Rapports des effets doxométriques.

Source : adapté de G. Onana (2023a, p. 238)

L'approche théorique de cette systématisation matricielle, inclut implicitement les trois paradigmes de l'évaluation selon l'APC : le paradigme docimologique (où l'évaluation est orientée vers la fidélité, la fiabilité, la validité, la sensibilité, la recherche des biais et leur origine), le paradigme sociologique (où elle vise l'équité pour rattraper les différences et les inégalités) et, le paradigme de l'évaluation formative (centrée sur le processus et sur l'évalué). La figure ci-dessous explicite ces différentes phases, étapes et ressources dans une logique vidéographique de l'APC.

Figure 1. Modélisation fonctionnelle des pratiques docimologiques selon l'APC (adaptée de G. Onana, 2023a, p. 239)

Conclusion

L'adoption de l'APC en 2013 par le Gouvernement camerounais ne poursuit jusqu'ici qu'un seul but. Celui d'atteindre l'un de ses grands objectifs fixés à l'horizon 2030 (SND30), à savoir l'insertion socioprofessionnelle des produits issus de son système de formation et d'éducation en insistant sur l'adéquation entre la formation et l'emploi garantissant ainsi l'exercice des compétences évaluées en situation réelle. Cependant l'évolution du taux du chômage d'insertion socioprofessionnelle pose encore une sérieuse complication de sécurité à l'emploi et à l'accompagnement entrepreneurial.

Cette insatisfaction optimale après tant d'années d'implémentation de l'APC a déjà conduit plusieurs chercheurs à s'interroger sur les représentations sociales des acteurs y impliqués vis-à-vis d'elle. Il a donc été utile d'explorer en profondeur ses recherches antérieures en vue d'émettre un système de déconstruction des représentations sociales négatives de l'APC au regard des pratiques pédagogiques et docimologiques à mettre sur pied. À cet effet, un flashback a été fait sur les travaux de G. Onana (P.333,2024) en exposant le contenu des quatre champs représentationnels du noyau central obtenu, suivi d'une analyse comparatiste et révolutionnaire de l'APS à l'APC. Et comme suggestions, une systématisation matricielle des pratiques pédagogiques et docimologiques couplée à leur modélisation fonctionnelle ont été émises.

La portée utilitaire de cette contribution est multidimensionnelle. Au niveau socioprofessionnel, elle interpelle toute la chaîne éducative sur la démarche qualité en lien de l'ingénierie de la formation selon la norme ISO 9001 des pratiques de formation et de certification, et conformément aux valeurs universelles de l'éducation pour tous que sont la justice, l'égalité et l'équité (A.-V. Zanten, 2008, pp. 234-238). Du point de vue sociopolitique et économique, la reconnaissance sociale des acquis en termes de certification des compétences, reste la clé de voûte de la qualité du capital humain tant nécessaire pour

l'employabilité effective des diplômés. Et loin d'avoir éradiqué ce dilemme, il demeure important d'expliciter davantage le contenu de ces suggestions pour plus d'objectivité et de clairvoyance qu'exige l'APC.

Références

ABRIC Jean-Claude, 2001. L'approche structurale des représentations sociales : développements récents. *Psychologie et société*, 4, 81-104.

AJZEN Icek, 1988. *Attitudes, personality and behavior*. Open University Press.

BANDOURA Albert, 1977. Self-efficacy : Toward a unifying theory of behavior change. *Psychological Review*, 84, 191-215.

BANZA LENGÉ KIKWIKE Paulin, 2017. *Cours de docimologie*. L'Harmattan. **BIKITIK Mathias Hyppolite**, 2017. *L'approche pédagogique par compétences dans l'enseignement des langues vivantes. Contribution à l'épistémologie de la didactique de la langue et culture italiennes au Cameroun*. L'Harmattan.

BIPOUPOUT Jean-Calvin, BOULHAN Nimo, DIALLO Ibrahima Ninguelande, MANDA KIZABI Timothée-Marcel, ROEGIERS Xavier et ZIDA TRAORE Catherine, 2008. *Former pour changer l'école. La formation des enseignants et des autres acteurs dans le cadre de la pédagogie de l'intégration*. OIF-EDICEF.

FOTSO François, 2011. *De la pédagogie par objectifs à la pédagogie des compétences*. L'Harmattan Cameroun.

GUIMELLI Christian, 1998. Implication, perception de la situation et représentations sociales. *Actes du deuxième colloque international de psychologie sociale de langue française*. Turin, Italie.

GUIMELLI Christian et DESCHAMPS Jean Claude, 2000. Effets de contexte sur la production d'associations verbales. Le cas des représentations sociales des Gitans. *Les cahiers internationaux de psychologie sociale*, 47-48(3-4), 49-58.

JONNAERT Philippe, 2007. De la compétence curriculaire aux pratiques pédagogiques, en passant par la compétence énoncée : variations autour d'un concept. *ORE/UQAM*.

JONNAERT Philippe et MASCIOTRA Domenico, 2007. *Constructivisme et logique de compétences pour les programmes*

d'études : un double défi, in L., Lafortune, M., Etttabeyi et Ph., Jonnaert (dir.), *Observer les réformes en éducation*, (pp. 53-76). Québec : Presses universitaires du Québec.

LO MONACO Gregory (dir.), DELOUVÉ Sylvain et RATEAU Patrick, 2016. *Les représentations sociales : théories, méthodes et applications. Ouvertures psychologiques : De Boeck Supérieur*.
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 2009. *Cameroun vision 2035*. Yaoundé.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 2020. *Stratégies nationales de développement horizon 2030*. Yaoundé.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE, MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES, MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURES ET MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 2012. *Socle national des compétences, secteur de l'éducation*. Yaoundé.

MOLINER Pascal, 2016. *Psychologie Sociale de l'Image*. Presses universitaires de Grenoble.

ONANA ONGOLO Gaspard, 2022. Représentations sociales de l'approche par les compétences (APC) et pratiques docimologiques en sciences économiques et sociales : le cas des enseignants du secondaire. *Collection recherches & regards d'Afrique*. EFUA, novembre 2022, 445-467.

ONANA ONGOLO Gaspard, 2023a. *Étudier les représentations sociales et pratiques docimologiques en contexte de formation selon l'approche par compétences*. Éditions universitaires européennes.

ONANA ONGOLO Gaspard, 2023b. Compétences docimologiques et mise en œuvre de l'évaluation des compétences des apprenants : le cas des instituteurs de l'enseignement général du primaire (IEG). *Collection recherches & regards d'Afrique. Tome : Education, Enseignement, Pédagogie, Didactique*. 2(5), octobre 2023, 142-193.

ONANA ONGOLO Gaspard, 2024. *Représentations sociales de l'approche par les compétences (APC) et pratiques docimologiques en sciences économiques et sociales : le cas des enseignants du secondaire*. [Thèse de doctorat PhD, Uté-Ydé 1/CRDF/CEV-FSE-ED]. crfd.shse@univ-yaoundé1.cm.

PERRENOUD Philippe, 1997. *Construire des compétences dès l'école*. ESF.

RATEAU Patrick, 1995. Le noyau central des représentations sociales comme système hiérarchisé. Une étude sur la représentation du groupe. *Les cahiers internationaux de psychologie sociale*, 26, 29-52.

RIUTORT Philippe, 2019. *Précis de sociologie*. PUF, 5^e édition.

ROEGIERS Xavier, 2006. *La pédagogie de l'intégration en bref*. Rabat.

TOUNÈS Azzedine, 2003. L'intention entrepreneuriale : théorie et modèles. In Z. Riadh (Ed.), *L'entrepreneuriat : théories, acteurs et pratiques*, 73-95. Sanabil.

VERGES Jean-Pierre, 1992. L'évocation de l'argent : une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation. *Bulletin de psychologie*, 45(405), 203-209.

ZANTEN Agnes Van, 2008. Dictionnaire de l'éducation. PUF.